

AutoRICH

Autonomes Fahren – Risiken & Chancen für die Städte

Endbericht, Mai 2022

Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft

Karlsruher Institut für Technologie

Koehler & Leutwein GmbH & Co KG

Fraunhofer IOSB

Autor:innen

Prof. Dr.-Ing. Jan Riel (Projektleitung)	Hochschule Karlsruhe
Prof. Kerstin Gothe (Projektleitung)	Karlsruher Institut für Technologie
Dipl.-Soz. Felix Albrecht	Karlsruher Institut für Technologie
Prof. Dr.-Ing. Reiner Jäger	Hochschule Karlsruhe
Peter Koehler, M.A., MBA	Koehler & Leutwein GmbH & Co KG
Dr. Alexa Maria Kunz	Karlsruher Institut für Technologie
Dipl.-Ing. Lisa Matzdorff	Karlsruher Institut für Technologie
Tim Reuber, M. Eng.	Hochschule Karlsruhe
Jan Wachsmann, M. Eng.	Hochschule Karlsruhe
Stefan Wammetsberger	Koehler & Leutwein GmbH & Co KG

Weitere Projektbeteiligte

Naznin Akter	Hochschule Karlsruhe
Dr.-Ing. Miriam Ruf	Fraunhofer IOSB
Jens Ziehn, M.Sc.	Fraunhofer IOSB

Externe Beratung:

Prof. Dr.-Ing. Wilko Manz	TU Kaiserslautern
---------------------------	-------------------

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
1 Leitplanken im Projekt AutoRICH	8
1.1 Ziele und Rahmendaten des Projekts	8
1.2 Grundannahmen zur Automatisierung der Fahrzeugflotte	9
1.3 Grundannahmen zu Chancen und Risiken	10
1.4 Verwendete Indikatoren und Ziele	12
1.5 Das Räumliche Leitbild der Stadt Karlsruhe	15
2 Vorgehensweise	18
2.1 Ansatz	18
2.2 Forschungsdesign	19
2.2.1 Recherchen und Szenarienentwicklung	20
2.2.2 Expert:innenworkshop	20
2.2.3 Befragungen zu Mobilitätsentscheidungen	22
2.2.4 Modellierung	23
2.2.5 Kommunale Expert:innenrunden I & II	23
2.2.6 Verkehrsinteraktion	24
2.2.7 Bürger:innendialog	26
3 Grundlagen	28
3.1 Literaturrecherche zu Aspekten des autonomen Fahrens	29
3.1.1 Themencluster 1 „Die Rolle des Privat-Pkw in der sich wandelnden Gesellschaft“	29
3.1.2 Themencluster 2: „Fahrzeugtechnologie und Betrieb“	33
3.1.3 Themencluster 3: „Konsum & Lebensstile“	37
3.1.4 Themencluster 4: „Handel & Güterlogistik“	38
3.1.5 Themencluster 5: „Stadt, Raum & Infrastruktur“	38
3.1.6 Themencluster 6: „Rolle des öffentlichen Verkehrs und neuer Mobilitätsdienstleister“	39
3.1.7 Themencluster 7: „Energie und Treibhausgasemissionen“	40
3.1.8 NACTO: stadträumliche Überlegungen zur zukünftigen Mobilität	43
3.1.9 Ableitung von Wirkungszusammenhängen	48
3.1.10 Wirkmodell	50
3.2 Erkenntnisse aus dem Expert:innenworkshop	52
3.3 Szenarien zum autonomen Fahren in anderen Studien	58
3.3.1 Stoßrichtungen	58
3.3.2 Struktur und Aufbau	59
3.3.3 Auswertung der untersuchten Szenarien anhand der Nachhaltigkeitskriterien	61
3.3.4 Ableitung von Szenarien für AutoRICH	69
4 Szenarien	73
4.1 Einführung	73
4.1.1 Grundhaltung der Szenarien	73

4.1.2	Öffentlicher Raum	74
4.1.3	Prognosehorizont 2040	75
4.1.4	Kenngrößen Verkehrsaufkommen und Verkehrsleistung	76
4.2	Prognose-Nullfall.....	76
4.2.1	Bevölkerungsprognose	76
4.2.2	Räumliche Verteilung der Bevölkerungszuwächse.....	77
4.2.3	Förderung des Umweltverbundes	79
4.2.4	Straßennetz.....	80
4.2.5	Verkehrsentwicklung bis 2040.....	81
4.3	Szenarienübergreifende Aussagen	82
4.3.1	Online-Umfrage als Zahlenbasis für die Szenarien	82
4.3.2	Marktdurchdringung autonomer Fahrzeuge.....	83
4.3.3	Besitz- und Nutzungsformen autonomer Fahrzeuge	84
4.3.4	Weitere Randbedingungen.....	86
4.4	Szenario ‚Trend‘	87
4.4.1	Besitz- und Nutzungsform autonomer Fahrzeuge.....	87
4.4.2	Fahrzeugflotte und Parkraum.....	87
4.4.3	Straßennetz.....	91
4.4.4	Öffentlicher Raum	91
4.4.5	Mobilitätsverhalten: Wegehäufigkeiten und Wegelängen	96
4.4.6	Ergebnisse der Modellberechnung zum Szenario ‚Trend‘	97
4.4.7	Bewertung des Szenarios ‚Trend‘	99
4.4.8	Fazit zum Szenario ‚Trend‘	102
4.5	Szenario ‚Sharing‘	103
4.5.1	Besitz- und Nutzungsform autonomer Fahrzeuge.....	103
4.5.2	Fahrzeugflotte und Parkraum.....	106
4.5.3	Straßennetz.....	108
4.5.4	Öffentlicher Raum	108
4.5.5	Mobilitätsverhalten	113
4.5.6	Unterszenario ‚Sharing ohne Grenzen‘	114
4.5.7	Unterszenario ‚Mehr Mobilität – Weniger Verkehr‘	117
4.5.8	Unterszenario ‚Modal Shift‘	120
4.5.9	Unterszenario ‚Lärmgrenzwerte‘	123
4.5.10	Unterszenario ‚Mobilitätswende für Klimaziele‘	129
4.6	Bewertung der Szenarien.....	132
4.6.1	Abgleich mit dem räumlichen Leitbild	132
4.6.2	Zusammenfassung und Zwischenfazit	133
5	Nutzer:innenperspektive	134
5.1	Umfrage zum Mobilitätsverhalten mit autonomen Fahrzeugen	134
5.1.1	Datenbasis: Online-Umfrage	134
5.1.2	Absicht zur Nutzung autonomer Fahrzeuge generell	135
5.1.3	Alter	137
5.1.4	Wohnort bzw. Siedlungsgröße	138

5.1.5	Zentralität im Wohnort.....	141
5.1.6	ÖPNV-Anbindung am Wohnort	142
5.1.7	Führerscheinbesitz.....	143
5.1.8	Autoverfügbarkeit.....	144
5.1.9	Zunahme von Wegen im Kfz.....	146
5.1.10	Akzeptanz längerer Fahrtdauern	147
5.2	Bürger:innendialog: Chancen und Risiken autonomen Fahrens aus Sicht von Bürger:innen ..	147
5.2.1	Organisation und Ablauf.....	148
5.2.2	Plausibilitätseinschätzungen zu den Szenarien	150
5.2.3	Szenario ‚Sharing‘	151
5.2.4	Szenario ‚Trend‘	153
5.2.5	Szenario-übergreifende Bedingungen für die Akzeptanz autonomen Fahrens	154
5.2.6	Offene Fragen	155
5.2.7	Fazit.....	155
6	Abstimmungsbasierte Situationen zwischen autonomen Fahrzeugen und Fußgänger:innen.....	157
6.1	Fragestellung.....	157
6.2	Kommunikation im Straßenverkehr.....	159
6.2.1	Grundlegende Aspekte der Kommunikation im Straßenverkehr	159
6.2.2	Kommunikationsprozesse der Zukunft.....	161
6.2.3	Soziologische Perspektiven auf Verkehrsinteraktionen	162
6.3	Neue Kommunikationswege zwischen Auto und Mensch.....	164
6.4	Voruntersuchung	166
6.4.1	Testfahrten im öffentlichen Raum.....	166
6.4.2	Eingesetztes Versuchsfahrzeug	169
6.4.3	Ergebnisse: Typisierung von abstimmungsorientierten Situationen.....	173
6.5	Test zum Verständnis optischer Signale	174
6.5.1	Symbolik.....	175
6.5.2	Positionierung.....	178
6.5.3	Zusammenfassung.....	178
6.6	Experimentalstudie mit Proband:innen am KIT Campus Ost.....	179
6.6.1	Studiendesign	179
6.6.2	Beschreibung des Versuchsfeldes	179
6.6.3	Technische Ausstattung.....	182
6.6.4	Studiendurchführung.....	184
6.6.5	Videoanalyse der Experimentalstudie (Verhaltensbeobachtungen).....	188
6.6.6	Messergebnisse der Studie.....	199
6.7	Modellhafter Ansatz zur Beschreibung der Aufenthaltsqualität des Fußverkehrs.....	203
6.7.1	Grundlegende Annahmen	203
6.7.2	Modellansatz Einrichtungsverkehr (Einzelfahrzeuge)	205
6.7.3	Modellansatz Einrichtungsverkehr (Pulkbildung).....	206
6.7.4	Modellansatz Zweirichtungsverkehr (Einzelfahrzeuge).....	206
6.7.5	Wartezeitbetrachtungen	209
6.8	Fazit.....	214

7	Steuerungsinstrumente	217
7.1	Ziel und Einsatzzweck.....	217
7.2	Randbedingungen für das Test-System	218
7.3	Entwicklung der AutoRICH Software mit dynamischer Streckendatenverwaltung	219
7.3.1	Server-Software	220
7.3.2	Client-Software (Smartphone-App).....	220
7.3.3	Download, Installation und Anwendung der Client-Software (Smartphone App)	221
7.4	Übergeordnete Einordnung	224
7.4.1	Einschränkungen.....	224
7.4.2	Fazit und Ausblick	225
8	Modellierung.....	226
8.1	Einleitung	226
8.2	Streckennetz und Untersuchungsraum	228
8.2.1	Vorliegendes Streckennetz zu Projektbeginn	228
8.2.2	Räumliche Erweiterung des Untersuchungsraumes zur Abbildung weiter entfernter Verkehrszellen	229
8.3	Datengrundlagen	232
8.3.1	Quell-Ziel-Matrix des MIV.....	232
8.3.2	Strukturdaten	232
8.3.3	Entfernungsmatrizen	232
8.3.4	Reisezeitmatrizen	233
8.4	Disaggregation der Quell-Ziel-Matrix.....	234
8.5	Erzeugung von Matrizen für den Fuß-, Rad- und öffentlichen Verkehr.....	237
8.6	Vergleichsbasis Prognose-Nullfall	239
8.6.1	Bevölkerungszuwachs, Verkehrsaufkommen und Verkehrsleistung	240
8.6.2	Reisezeiten im Prognose-Nullfall	240
8.6.3	Modal-Split im Prognose Nullfall	241
8.6.4	Prognose Nullfall auf fortgeschriebenem und auf reduziertem Netz	242
8.6.5	Abbildung veränderter Wegelängen	243
8.7	Leerfahrten und Effekte von Ridepooling und Carsharing.....	244
8.7.1	Übertragung von Kennwerten aus der Studie ‚MEGAFON‘	244
8.7.2	Modellierung von Leerfahrten zum Parkstandort	246
8.8	Modellierung des Szenarios ‚Trend‘	249
8.9	Modellierung des Szenarios ‚Sharing‘	250
8.9.1	Unterszenario ‚Sharing ohne Grenzen‘	251
8.9.2	Unterszenario ‚Mehr Mobilität – Weniger Verkehr‘	251
8.9.3	Unterszenario ‚Modal Shift‘	252
8.9.4	Unterszenario ‚Lärmgrenzwerte‘	253
8.9.5	Unterszenario ‚Mobilitätswende für Klimaziele‘	254
9	Fazit und Empfehlungen.....	255
9.1	Wesentliche Erkenntnisse.....	255
9.1.1	Szenarien und Modellierung.....	255

9.1.2	Erkenntnisse zur Interaktion autonomer Fahrzeuge mit Fußgänger:innen	258
9.1.3	Steuerungsinstrumente	258
9.2	Kernbotschaften.....	259
9.2.1	Szenarien und Modellierung.....	259
9.2.2	Interaktion autonomer Fahrzeuge und Fußgänger:innen	260
9.2.3	Steuerungsinstrumente	261
9.3	Empfehlungen	261
9.3.1	Auf Bundesebene:	261
9.3.2	Auf Landesebene:	262
9.3.3	Auf kommunaler Ebene:	262
10	Glossar	264
10.1	Begriffserklärungen.....	264
10.2	Verwendete Abkürzungen	268
11	Literaturverzeichnis	269
12	Gesprächsverzeichnis.....	275

1 Leitplanken im Projekt AutoRICH

1.1 Ziele und Rahmendaten des Projekts

Vernetzt, autonom, smart, elektrisch. Diese Schlagworte sind omnipräsent in der Diskussion um Mobilität auf politischer, wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene. Tatsächlich scheinen enorme technologische Fortschritte in der nächsten Zeit möglich und Visionen von lebenswerten Städten mit niederschwelligem Zugang zu einer nachhaltigen, umfeldverträglichen Mobilität erscheinen zum Greifen nahe.

In der Forschung und Entwicklung werden von der Fahrzeug- und Dienstleistungsindustrie überwiegend Fragestellungen diskutiert, die sich entweder auf die technische Weiterentwicklung der Fahrzeuge und der Straßeninfrastruktur oder auf die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle im Zusammenhang mit dem autonomen Fahren beziehen. Beide Aktivitäten zielen auf *zusätzliche* Mobilitätsoptionen für *zusätzliche* Personengruppen ab. An diesem Punkt setzt das Forschungsprojekt „Autonomes Fahren – Risiken und Chancen für die Städte“ (AutoRICH) an: AutoRICH nimmt Risiken in den Blick, die v.a. damit einhergehen, dass durch autonomes Fahren voraussichtlich Mehrverkehr generiert wird, der sowohl die Kommunen als auch die Straßenbaulastträger vor enorme Herausforderungen stellt. Diese werden den allseits diskutierten Chancen kritisch gegenübergestellt.

Mit AutoRICH wird also die bislang stark anbieterseitige Perspektive erweitert: Mittels eines akteurszentrierten und interdisziplinären Ansatzes, der soziologische sowie verkehrs- und stadtplanerische Perspektiven aufeinander bezieht, wird zum einen danach gefragt, welche technischen, ökonomischen und sozialen Chancen und Risiken aus der Perspektive der Kommune mit dem autonomen Fahren (AF) einhergehen. Zum anderen wird berücksichtigt, welche Bedeutung dem autonomen Fahren aus Sicht der Endverbraucher:innen zukommt. Vor dem Hintergrund eines solchen integrierten Ansatzes werden Rahmenbedingungen bzw. Steuerungsmöglichkeiten definiert, mittels derer das autonome Fahren den erhofften Beitrag zu einer nachhaltigen und stadtverträglichen Mobilität leisten kann bzw. negative Risiken für Kommune und Endverbraucher:innen abgewendet werden können.

Realisiert wurde das Forschungsvorhaben am Beispiel der Stadt Karlsruhe, wo auch die beteiligten Institutionen angesiedelt sind. Dies brachte neben der Ortskenntnis den Vorteil mit sich, dass mit dem Projekt an bereits bestehende Kooperationen mit Akteur:innen vor Ort angeknüpft werden und die Einordnung der Projektergebnisse in das Räumliche Leitbild von Karlsruhe im Dialog mit der Stadtverwaltung erfolgen konnte. Da die Empfehlungen auf einer übergeordneten Ebene formuliert sind, lassen sie sich jedoch auch für andere Städte und Gemeinden adaptieren.

Das Projekt AutoRICH wurde gefördert vom Ministerium für Verkehr des Landes Baden-Württemberg und vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. AutoRICH ist damit eines von mehreren „Smart Mobility“-Projekten, die im Rahmen des Aufbaus und der initialen Nutzung des Testfeldes Autonomes Fahren (TAF-BW) bearbeitet wurden und hatte eine Laufzeit von September 2018 bis Ende Februar 2022. Die Feldversuche im Rahmen des Projektes wurden entsprechend auf der Infrastruktur TAF-BW erarbeitet und getestet.

Um den im Projekt zentralen Begriff des „autonomen Fahrens“ sowie Kriterien und Leitbilder, die für die Bewertung von im Projekt erzeugten Erkenntnissen als Maßstab angelegt wurden, von Beginn an transparent zu machen, werden in den folgenden Teilkapiteln maßgebliche Grundannahmen und Orientierung gebende Dokumente erläutert.

Danksagung:

Der Dank der Autoren gilt den fördernden Ministerien Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg und dem Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, ohne die die Durchführung des Projekts nicht möglich gewesen wäre. Der Dank gilt besonders der Stadt Karlsruhe, die das Projekt von Beginn an unterstützt hat, beginnend mit den LOI während der Antragsphase, über die Bereitstellung von umfangreichen Datengrundlagen bis hin zur wiederholten Diskussion und Rückkoppelung von Projektergebnissen war die Unterstützung durch die städtischen Dienststellen ein wesentlicher Grundstein für die Durchführbarkeit des Projekts. Ebenfalls wird herzlich allen gedankt, die sich an den Umfragen, Feldexperimenten und Dialogformaten beteiligt haben. Erst durch sie wurden Partizipation und empirische Sättigung zu mehr als einem Anspruch.

Lesehinweis:

Im Text werden zahlreiche Fachtermini aus Stadt- und Verkehrsplanung sowie Soziologie verwendet. Deren Kennzeichnung durch *Kursivdruck* oder das Voranstellen eines Indikators hätte jedoch eine zu große Einschränkung der Lesbarkeit zur Folge gehabt und erfolgt daher nicht. Aus Sicht der Autoren erklärungsbedürftige Begriffe werden im Glossar in Kapitel 10 erklärt.

1.2 Grundannahmen zur Automatisierung der Fahrzeugflotte

Automatisierungsgrad von Fahrzeugen

Die international gängige Definition der unterschiedlichen Automatisierungsgrade von Fahrzeugen beruht auf der Norm SAE J 3016 von der SAE International (ehem. Society of Automotive Engineers). Die SAE unterscheidet sechs Level von 0 bis 5, wobei Level 0 keinerlei Automatisierung und Level 5 ein unter allen Randbedingungen ohne menschlichen Eingriff fahrendes Fahrzeug beschreibt. In Deutschland hat die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) ebenfalls eine Einteilung vorgenommen, die jedoch in Teilen von der Norm der SAE abweicht. Folgende Tabelle fasst die Definitionen beider Institutionen zusammen:

Tabelle 1: Übersicht über die Automatisierungsstufen nach SEA und nach BASt

Level	Fahrzeugfunktion	SAE International	BASt
0	Warnfunktionen, kurzzeitiger Eingriff (z.B. Notbremsassistent)	driver support features	Assistierter Modus
1	Unterstützung bei Lenkung ODER bei Bremsung / Beschleunigung		
2	Unterstützung bei Lenkung UND Bremsung / Beschleunigung		
3	Zeitweises Fahren ohne Fahrer:in unter bestimmten Bedingungen (z.B. Staupilot)	automated driving features	Automatisierter Modus
4	Fahren ohne Fahrer:in unter den meisten Randbedingungen		Autonomer Modus
5	Fahrzeug kann überall und unter allen Randbedingungen ohne Fahrer:in fahren		

Im Projekt AutoRICH wird für das Jahr 2040 die Verfügbarkeit und Verbreitung von Fahrzeugen im „autonomen Modus“, also den SAE-Levels 4 und 5 vorausgesetzt. Diese Fahrzeuge sind demnach in der Lage, in allen (Level 5) bzw. fast allen (Level 4) Situationen auch ohne Fahrer:in z.B. den Weg von einem Parkhaus zur Nutzer:in des Fahrzeugs zurückzulegen. Im Sinne der Lesbarkeit werden im Folgenden anstelle der Bezeichnung „Fahren in den SAE-Levels 4 und 5“ bzw. „Fahrzeug der SAE-Levels 4 und 5“ die Begriffe „autonomes Fahren“ bzw. „autonomes Fahrzeug“ verwendet.

Flottenanteil von autonomen Fahrzeugen

In AutoRICH wird einen Mischverkehr von manuell und autonom betriebenen Fahrzeugen im Jahr 2040 unterstellt. Der Prognosehorizont wird im Kapitel 4 (Szenarien) erläutert, der Durchdringungsgrad der Fahrzeugflotte mit autonomen Fahrzeugen orientiert sich an den Ergebnissen einer Online-Umfrage zur Akzeptanz und Nutzung von autonomen Fahrzeugen (vgl. Kapitel 5, Nutzer:innenperspektive).

1.3 Grundannahmen zu Chancen und Risiken

Mit dem autonomen Fahren gehen Chancen und Risiken für verschiedene Themenfelder und für verschiedene gesellschaftliche Teilbereiche und Akteursgruppen einher. Im Projekt AutoRICH werden die Perspektiven der Kommunen, der Endverbraucher:innen und der Wirtschaft jedoch nicht isoliert betrachtet, sondern als Teil der Gesamtgesellschaft. Insofern beruhen in AutoRICH zugrunde gelegte Bewertungskriterien auf einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive, die am Gemeinwohl ausgerichtet ist. In diesem Sinne als positiv zu wertende Chancen werden dementsprechend Entwicklungen verstanden, die eher zu weniger Verkehr führen. Als Risiken werden dagegen Entwicklungen bezeichnet, die eher für eine Zunahme des Verkehrs sprechen.

Im Folgenden werden die Chancen und Risiken, von denen zu Projektbeginn ausgegangen wurde, in prägnanten Stichpunkten zusammengefasst. Bisweilen hängt auch von der Perspektive ab, ob etwas als Chance oder Risiko eingeordnet werden kann. In solchen Fällen werden beide Perspektiven benannt, wodurch auch Zielkonflikte sichtbar werden.

Stellplätze an Wohn-/Arbeitsort

- Stellplätze können an Standorten in der Stadt konzentriert werden, an denen sie nicht stören. Straßen und Grundstücke können von ruhendem Verkehr und von Parksuchverkehr entlastet werden und für Aufenthalt, Bewegung und Grün genutzt werden (Chance aus stadtplanerischer Perspektive).
- Auch die Multimodalität kann erleichtert werden, da das autonome Fahrzeug seine Nutzer:innen z.B. zum Bahnhof fährt, dort aber nicht geparkt werden muss (Chance aus Nutzer:innenperspektive).
- Sofern die derzeitigen Mobilitätsmuster und der derzeitige Fahrzeugbesitz beibehalten werden, wird die Verkehrsleistung aufgrund der leeren Hin- bzw. Rückfahrten zwischen Stellplatz und Ziel der Fahrt zunehmen (Risiko aus verkehrsplanerischer Sicht).
- Die Parkraumknappheit als Anschaffungshürde für einen Zweit- oder Drittwagen würde weitgehend entfallen, da das Fahrzeug nicht mehr in fußläufiger Entfernung vom Wohnort oder dem Ziel der Fahrt geparkt werden muss. Die Anzahl der Fahrzeuge in heute schon überlasteten Quartieren würde sich noch weiter erhöhen (Risiko aus stadtplanerischer Sicht, Chance aus Sicht der Automobilindustrie).

Mobilität für mehr Personengruppen

- Autonom fahrende Fahrzeuge würden es auch solchen Personengruppen ermöglichen, am Kfz-Verkehr teilzunehmen, die derzeit nicht (selbst) Auto fahren können: Kranke, Behinderte, Betrunkene, Kinder, Hochbetagte etc. (Chance aus Nutzer:innenperspektive).
- Mit den neuen Nutzer:innengruppen würde das Fahrtenaufkommen erhöht (Risiko aus verkehrsplanerischer Sicht). Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen könnte sich die Auto-Affinität zudem deutlich erhöhen und damit der in den letzten Jahren begonnenen Orientierung auf Multimodalität bzw. ÖPNV und Radfahren entgegenwirken. Ansätze zur Reduzierung des MIV-Fahrtenaufkommens würden ins Leere laufen (Risiko aus verkehrsplanerischer Perspektive, Chance aus Perspektive der Automobilwirtschaft).
- Bei Fahrten zum Holen oder Bringen von Personen legen die fahrenden Personen Hin- und Rückfahrt i.d.R. doppelt zurück. Durch autonomes Fahren könnten zahlreiche Fahrten im Zusammenhang mit Begleitmobilität entfallen (Chance aus verkehrsplanerischer Perspektive und Nutzer:innenperspektive).

Fahrzeit anders nutzen

- Aktive Fahrzeit ist weitgehend ‚verlorene‘ Zeit. Diese Zeit könnte in autonom fahrenden Fahrzeugen durch andere Tätigkeiten wie Arbeiten, Entspannen, Kommunizieren, etc. genutzt werden (Chance aus Nutzer:innenperspektive).
- Bereits heute werden höherpreisige Autos als Ort der Entspannung und der Ruhe angepriesen. Autonom fahrende Fahrzeuge könnten daher auf komplett anderen Sitzplatzkonzepten basieren und zu mobilen Konferenzorten, Treffpunkten oder Spielstätten werden und neue Geschäftsmodelle mit Fahrzeugen ermöglichen (Chance aus Nutzer:innenperspektive und Automobilindustrie).
- Mit den neuen Nutzungsmöglichkeiten von Fahrzeugen würden auch zusätzliche Fahrten zu Zwecken zurückgelegt, die bisher in anderen (immobilen) Räumlichkeiten erledigt wurden (Risiko aus verkehrsplanerischer und ökologischer Sicht).

Sharing-Modelle

- Autonom fahrende Fahrzeuge könnten zu einem Boom von Sharing-Modellen führen, weil die Fahrzeuge automatisch zu den Nutzer:innen kommen und damit eine niederschwellige Nutzung von Sharing-Fahrzeugen ermöglichen (Chance aus Perspektive der Nutzer:innen und Mobilitätsdienstleister).
- Mit der niederschweligen Nutzung könnten aber auch weniger Auto-affine Nutzer:innen das Auto häufiger zu Lasten des Umweltverbundes nutzen (Risiko aus verkehrsplanerischer und ökologischer Sicht).
- Ein Sharing-Auto kann bereits heute mehrere private Pkw ersetzen. Eine Stärkung von Sharing-Modellen würde zu einer Verkleinerung der Flotte und damit zu einer Entlastung des öffentlichen Raums vom ruhenden Verkehr führen (Chance aus stadtplanerischer Perspektive).
- Fahrten von Sharing-Fahrzeugen müssten nicht jedes Mal von und zur Car-Sharing-Station verlaufen, sondern die Fahrzeuge könnten direkt zum nächstgelegenen Nutzer fahren. Auch eine Bündelung von Fahrten mehrerer Nutzer:innen mit ähnlichem Fahrziel wäre möglich (Chance aus verkehrsplanerischer Sicht).

ÖPNV

- Das Angebot des heutigen ÖPNV ließe sich in vielfältiger Hinsicht erweitern: Schwächer befahrene Linien könnten zeitlich und räumlich flexibler sowie aufgrund der entfallenden Personalkosten preisgünstiger angeboten werden. Der ÖPNV würde attraktiver (Chance aus Perspektive der Nutzer:innen und Mobilitätsdienstleister).
- Die Grenze zwischen ÖPNV und neuen straßenbasierten Mobilitätsangeboten ist fließend. Diese könnten so attraktiv werden, dass der ÖPNV in seiner heutigen Form nicht mehr finanzierbar wäre und damit auch der SPNV als Rückgrat des Umweltverbundes ausfallen würde (Risiko aus verkehrsplanerischer und ökologischer Perspektive sowie der Perspektive der Mobilitätsdienstleister, Chance aus Perspektive der Automobilindustrie).

Wesentliche Bestandteile von AutoRICH sind zwei im Projekt entwickelte Szenarien (vgl. dazu die Ausführungen in Kapitel 2 und Kapitel 4). In diesen beiden Szenarien werden die oben genannten Chancen bzw. Risiken jeweils so kombiniert, dass in einem Szenario diejenigen Entwicklungen zusammengeführt werden, die eher zu einem Eintreten der o.g. Risiken führen würden. Und in einem anderen Szenario eher diejenigen Entwicklungen zusammengeführt werden, welche zum Eintreten der bei den Chancen führen würden.

1.4 Verwendete Indikatoren und Ziele

Die Bewertung der in diesem Projekt diskutierten Szenarien orientiert sich an den in der Studie ‚Mobiles Baden-Württemberg‘ (Baden-Württemberg Stiftung, 2017) entwickelten Nachhaltigkeitsindikatoren und -zielen. Diese basieren auf den Millenniums-Zielen der Agenda 2030 mit den Sustainable Development Goals (SDGs), der Nachhaltigkeitsstrategie der EU sowie von Deutschland und Baden-Württemberg (Baden-Württemberg Stiftung, 2017, S. 89–113). In der Studie ‚Mobiles Baden-Württemberg‘ werden diese Indikatoren und Ziele den Fragestellungen des Projektes angepasst, mit Zahlen unterlegt und ausführlich begründet.

Für das Projekt AutoRICH wurden die Indikatoren und Ziele der Studie Mobiles Baden-Württemberg entsprechend den in den Szenarien thematisierten Schwerpunkten und Fragestellungen weiter angepasst. Die Indikatoren für ökonomische Nachhaltigkeit, insbesondere Beschäftigung und Bruttowertschöpfung (ebd., S. 109ff) fanden keine weitere Berücksichtigung, da der Schwerpunkt der Studie auf der Sicht der Kommunen und der Verbraucher:innen liegt.

Im Folgenden werden die auf die Fragestellungen des Projekts hin ausgewählten und angepassten Indikatoren und Ziele der Studie Mobiles Baden-Württemberg in knapp zusammengefasster Form erläutert:

Indikatoren und Ziele für ökologische Nachhaltigkeit:

1. Minderung der Treibhausgas-Emissionen und des Energieverbrauchs:
Eine drastische, sektorübergreifende Minderung der Treibhausgasemissionen bis 2050 ist ein Kernziel der Umweltpolitik und steht in enger Verbindung zur Minderung des Endenergiebedarfs und der Nutzung erneuerbarer Energien (Baden-Württemberg Stiftung, 2017, S. 98). In der Studie „Mobiles Baden-Württemberg“ wird hierzu zitiert: „Auf Landesebene ist für den Verkehr das Ziel einer Minderung des Energiebedarfs [...] um 40 % bis 2050 gegenüber dem Bezugsjahr 2005 formuliert“ (ebd., S. 97).
Mittlerweile wird vom Land Baden-Württemberg (2017, S. 38) in der Studie „Verkehrsinfrastruktur

2030“ eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen des Verkehrssektors um 90 % bis 2050 als beispielhaftes Ziel genannt. Bezogen auf den Prognosehorizont 2040 (vgl. Kapitel 5) und eine lineare Reduktion der Emissionen vorausgesetzt, lässt sich hieraus das Ziel einer Treibhausgasreduzierung um 60 % bis 2040 ableiten.

2. Reduzierung der verkehrlich bedingten Luftschadstoffe und Lärm-Emissionen:
Beide Emissionen stellen erhebliche Gesundheitsrisiken für Stadtbewohner:innen dar. Das Ziel ist daher eine deutliche Reduktion dieser in erster Linie Kfz-bedingten Emissionen (Baden-Württemberg Stiftung, 2017, S. 102–107), was eine unmittelbare Folge der verringerten Verkehrsleistung ist.
3. Reduzierung des Flächenverbrauchs:
Die Flächeninanspruchnahme in Deutschland soll bis 2030 laut Nationaler Nachhaltigkeitsstrategie auf unter 30 ha/Tag begrenzt werden. Baden-Württemberg hat sich zum Ziel gesetzt, diese auf 3 ha/Tag bis 2020 zu begrenzen, sowie langfristig (bis 2030) auf null zu senken (Baden-Württemberg Stiftung, 2017, S. 101f). Das bedeutet, dass selbst in wachsenden Städten möglichst keine neuen Flächen verbraucht werden sollen. Ziel ist daher eine geringfügige Arrondierung von bestehenden Siedlungsflächen.
4. Verkehrsleistung des Öffentlichen Verkehrs:
„Der Anteil von vergleichsweise energieeffizienten Modi an der Verkehrsleistung (Schienen-, Fuß- und Radverkehr) wird häufig als Indikator für eine nachhaltige Mobilität herangezogen. Denn eine Verlagerung auf den Umweltverbund trägt im Regelfall zu einer Reduktion von Endenergieverbrauch, THG-Emissionen, Luftverschmutzung und Flächenverbrauch bei“ (Baden-Württemberg Stiftung, 2017, S. 107). Die höhere Energieeffizienz des öffentlichen Verkehrs setzt jedoch einen entsprechend hohen Besetzungsgrad der Fahrzeuge voraus.
In Baden-Württemberg verfolgt das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur das Ziel, die Personenkilometer des ÖPNV um 100 % bis 2030 (gegenüber dem Jahr 2004) zu erhöhen sowie auch den Radverkehrsanteil und den Fußverkehrsanteil am Modal Split zu steigern (ebd., S. 107f).
5. Resilienz gegenüber Starkregen / Bodenschutz durch Entsiegelung versiegelter Flächen:
Die Bodenversiegelung hat unmittelbare Auswirkungen auf den Wasserhaushalt: Regenwasser kann weniger gut versickern und die Grundwasservorräte auffüllen, es steigt das Risiko, dass es zu Überschwemmungen bei starken Regenfällen kommt. Auch das Kleinklima wird negativ beeinflusst: Versiegelte Böden können kein Wasser verdunsten, weshalb sie im Sommer nicht zur Kühlung der Luft beitragen (Umweltbundesamt, 2020). Eine Entsiegelung von Fläche kann also zu einer höheren Resilienz gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels beitragen.
Ziel ist es daher, „[...] nachhaltig die Bodenfunktionen zu sichern oder wiederherzustellen. Gefahren für den Boden sollen abgewehrt werden, eingetretene schädliche Bodenveränderungen sind zu sanieren“ (Umweltbundesamt, 2018). Dieser aus Sicht der Autoren wichtige Indikator wurde in der Studie ‚Mobiles Baden-Württemberg‘ nicht explizit aufgeführt und daher an dieser Stelle ergänzt.

Indikatoren und Ziele für soziale Nachhaltigkeit:

6. Leistbarkeit der Mobilitätskosten für breite Schichten der Bevölkerung:
Ziel sollte es sein, dass umweltfreundliche Mobilität für alle, auch für einkommensschwache Haushalte, bezahlbar bleibt, dass gesellschaftliche Teilhabe, persönliche Bedürfniserfüllung durch Mobilität erhalten und für bisher Mobilitäts-Benachteiligte sogar verbessert wird (Baden-Württemberg Stiftung, 2017, S. 109f).
7. Schaffung von Spiel- und Bewegungsräumen für Fußgänger:innen:
Die vielfältigen positiven Gesundheitseffekte regelmäßiger Bewegung sind gut belegt. Ziel ist es

daher, aktive Mobilität als Beitrag zu einer gesundheitsfördernden Bewegung in der Freizeit ebenso wie im Alltag zu fördern (Baden-Württemberg Stiftung, 2017, S. 111ff).

8. Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum:

Die Aufenthaltsqualität von öffentlichen Räumen ist von zentraler Bedeutung für die aktive Mobilität sowie für die Attraktivität von Städten. Ziel ist es daher, in Abhängigkeit des baulichen Umfelds und seiner Anforderungen möglichst vielseitige und hochwertige Aufenthaltsmöglichkeiten zu schaffen (Baden-Württemberg Stiftung, 2017, S. 112).

9. Nutzungsmischung und Erreichbarkeit:

Eine verstärkte Nutzungsmischung findet sich implizit im Leitbild der Stadt der kurzen Wege. Ziel ist es, die Erreichbarkeit der grünen, sozialen und kommerziellen Infrastruktur zu sichern (Baden-Württemberg Stiftung, 2017, S. 111f).

In AutoRICH verwendete Indikatoren

Für die Bewertung der Szenarien (Kapitel 4) werden die oben genannten Indikatoren teilweise angepasst. Einige (thematisch verwandt) Indikatoren werden wie folgt zusammengefasst, andere werden entsprechend der neuen Randbedingungen (Verfügbarkeit autonomer Fahrzeuge) erweitert:

1. Treibhausgasemissionen:

Treibhausgasemissionen, Energiebedarf (derzeit überwiegend in Form von Kraftstoffverbrauch) und Schadstoffemissionen von Fahrzeugen stehen in einem direkten Zusammenhang und werden daher mit einem gemeinsamen Indikator beschrieben (vgl. auch Kapitel 3.1.7).

2. Lärm:

Der Indikator Lärm wird separat betrachtet.

3. Entsiegelung und Grün:

Unter diesen Indikator wird neben den o.g. genannten Begriffen Resilienz und Entsiegelung auch die Reduzierung des Flächenverbrauchs insgesamt gesehen.

4. ÖPNV:

Der Indikator wird unverändert übernommen.

5. Leistbarkeit von Mobilität:

Die Leistbarkeit von Mobilität wird in diesem Indikator insbesondere auf den finanziellen Aspekt bezogen. Sie hängt ab von verschiedenen möglichen Besitz- und Nutzungsformen autonomer Fahrzeuge (vgl. Kapitel 4.3.3).

6. Soziale Akzeptanz:

Dieser Aspekt erweitert die Leistbarkeit von Mobilität auf die Akzeptanz bestimmter Nutzungsformen (autonomer) Fahrzeuge (vgl. Kapitel 4.3.3). Diese weichen insbesondere von dem heute üblichen Privat-Pkw ab.

7. Aufenthaltsqualität:

Mit der Schaffung einer hohen „Aufenthaltsqualität“ geht neben der rein gestalterischen Qualität i.d.R. auch eine Umverteilung von Flächen zu Gunsten von Spiel- und Bewegungsräumen für Fußgänger:innen einher. Diese Indikatoren werden daher ebenfalls zusammengefasst.

Der Indikator „Nutzungsmischung und Erreichbarkeit“ wird nicht weiter explizit für die Beurteilung der Szenarien verwendet: So steht die Nutzungsmischung (in Quartieren) zwar im Zusammenhang mit der Erreichbarkeit von Zielen bzw. Nutzungen generell und die Erreichbarkeit von Zielen mit dem Rad- und Fußverkehr steht im Zusammenhang mit der Gestaltung des öffentlichen Raums. Beide Zusammenhänge sind jedoch auch unabhängig vom autonomen Fahren gültig. Außerdem werden mit dem autonomen Fahren zwar

zusätzliche Nutzer:innengruppen (auto)mobil, dies wiederum ist unabhängig von den entwickelten Szenarien der Fall.

1.5 Das Räumliche Leitbild der Stadt Karlsruhe

Eine weitere wichtige Leitplanke für das Projekt AutoRICH – und hier insbesondere die Bewertung der Szenarien – stellt das Räumliche Leitbild der Stadt Karlsruhe dar.

Das Räumliche Leitbild Karlsruhe ist ein gesamtstädtischer Plan zur zukünftigen räumlichen Entwicklung der Stadt. Er wurde mit breiter Bürgerbeteiligung erarbeitet und 2016 vom Karlsruher Gemeinderat als Rahmenplan beschlossen. „Es definiert die Leitlinien für künftige planerische Entscheidungen und dient als Orientierungsrahmen für die Praxis. Es spannt den Bogen von abstrakten Visionen bis hin zu konkreten Projekten“ (Stadt Karlsruhe, Stadtplanungsamt, 2016a, S. 4).

Die oben genannten Nachhaltigkeitsziele werden etwa im Räumlichen Leitbild nur stichwortartig erwähnt, sie waren aber im gesamten Prozess der Erarbeitung dieses Planwerkes stets gegenwärtig. Das Besondere an dem Planwerk ist, dass bereits vorhandene sektorale Pläne wie etwa der Verkehrsentwicklungsplan, der Klima-Anpassungsplan oder das Grünkonzept auf Widersprüche überprüft werden und Zielkonflikte benannt und – wo möglich – unter Einbeziehung gestalterischer Überlegungen berücksichtigt wurden.

Beispielhaft seien zwei Zielkonflikte benannt:

- Mehr Wohnen versus Freiraum und Klimaanpassung:
„Die Nutzung verfügbarer Potenziale für das Wohnen stehen teilweise im Gegensatz zu den Zielen für die Freiräume und die Klimaanpassung. Auch wenn Verdichtung nicht in jedem Fall zu einer Aufheizung von Quartieren oder zu einer Reduktion von Freiräumen führen muss, sind hier ortsspezifische Lösungen zu entwickeln und zu diskutieren. Die Strategie der „doppelten Innenentwicklung“, also die Verdichtung bei gleichzeitiger Aufwertung der Freiräume, ist ein möglicher Weg, diesen Zielkonflikt zu entschärfen“ (Stadt Karlsruhe, Stadtplanungsamt, 2016b, S. 135).
- Klimaanpassung versus Mobilitätsanforderungen:
„[...] insbesondere im Straßenraum (widersprechen sich) Maßnahmen der Klimaanpassung und die Bedürfnisse des ruhenden Verkehrs. Zwar lässt sich dieser Konflikt planerisch und baulich lösen, jedoch zeigt sich auch, dass hier politische Entscheidungen notwendig sind, um zur Umsetzung zu gelangen“ (Stadt Karlsruhe, Stadtplanungsamt, 2016b, S. 135).

Das Räumliche Leitbild versteht sich als ein Werkzeug, um derartige Zielkonflikte zu bewältigen, etwa durch die Verständigung auf „sieben Stoßrichtungen“ des Räumlichen Leitbildes. Sie werden verstanden als die Grundlage für die strategische Entwicklung der Stadt. Im Folgenden werden einige dieser Stoßrichtungen zitiert, die für die Mobilität und die Straßenräume bedeutsam sind (Stadt Karlsruhe, Stadtplanungsamt 2016c).

1. Klare Konturen:
Die Stadt bekennt sich zu einer flächensparenden Bodenpolitik, die Entwicklungsräume im Außenbereich ausschließt und Landschaftsräume bewahrt.

2. Grüne Adresse:
Die Stadt bekennt sich zu einer „grünen Stadt“ und zur Symbiose zwischen Stadt und Landschaft als Grundgedanken und Erbgut der Stadt.
3. Starke Mitte:
Die Stadt bekennt sich zu ihrer Innenstadt als Ort der Identifikation, der Integration, der Vielfalt mit allen Vorzügen einer europäischen Stadt.
4. Coole Quartiere:
Die Stadt bekennt sich zur Klimaanpassungs- und Klimaschutzpolitik und zur Umsetzung der notwendigen Maßnahmen bei allen Planungen.
5. Dynamisches Band:
Die Stadt bekennt sich zu einer zukunftsorientierten Stadt, die wirtschaftlich vielfältig und wettbewerbsfähig bleibt und technologischen Entwicklungen gegenüber offen ist.
6. Urbane Nähe:
Die Stadt bekennt sich zu einer vernetzten Stadt, die der Mobilität als Grundbedürfnis gerecht wird und Mobilitätsangebote ressourcenschonend aufbaut.
7. Mehr Wohnen:
Die Stadt bekennt sich zu einer lebenswerten, lebendigen Stadt, in der sich Viele wohl fühlen und in der sozial gerechte und vielfältige Wohnräume geschaffen werden.

Auf der Grundlage dieser sieben Stoßrichtungen werden sechzehn Vorhaben formuliert, die die Ziele des Leitbilds in konkrete Handlungen und Maßnahmen übersetzen. Hier werden Qualitätskriterien sowie Strategien im Sinne eines Orientierungsrahmens definiert. „Einige stellen dauerhafte, stadtweite Aufgaben dar, andere beziehen sich auf konkrete Orte in der Stadt oder sind eigenständige Projekte“ (Stadt Karlsruhe, Stadtplanungsamt, 2016b, S. 32). In diesen Vorhaben des Räumlichen Leitbildes werden die Konflikte unter dem Stichwort „Herausforderungen“ benannt. Eine Reihe konkreter räumlicher Entscheidungen werden getroffen, andere Fragen bleiben offen und müssen in weiteren Verfahren geklärt werden.

Fragen des Räumlichen Leitbildes hinsichtlich Straßenraum und Mobilität

Für das Projekt AutoRICH sind besonders die Ausführungen mit Bezug zu Mobilität und Straßenraumgestaltung interessant:

- Mobilität: Welchen Beitrag kann die Mobilität zur Anpassung an den Klimawandel leisten? Wie könnten nachhaltige Mobilitätskonzepte (inklusive Lieferverkehr) für die Innenstadt aussehen? Wie kann die Erreichbarkeit der Innenstadt mit der Aufenthaltsqualität in Einklang gebracht werden? (Vorhaben „Zukunft Innenstadt angehen“ in: Stadt Karlsruhe, Stadtplanungsamt, 2016b, S. 49)
- Die Anpassung an den Klimawandel: Diese ist eine der größeren Aufgaben des 21. Jahrhunderts. Konkrete Probleme, wie der besonders in der Innenstadt ausgeprägte Wärmeineffekt und die prognostizierte Zunahme an Hitzeperioden sind erkannt, Lösungen aber noch nicht gefunden. Gerade die Konsequenzen für den Straßenraum müssen noch vertieft behandelt werden. Welchen Beitrag können die Straßen und Plätze zur Anpassung an den Klimawandel leisten? (Vorhaben „Klimaanpassung im Quartier umsetzen“ in: Stadt Karlsruhe, Stadtplanungsamt, 2016b, S. 62)

Die Szenarien werden also nicht nur mit Blick auf die o.g. Nachhaltigkeitsindikatoren diskutiert, sondern auch mit Blick auf die zentralen Aussagen des Räumlichen Leitbildes. Mit dem räumlichen Leitbild vergleichbare kommunale Leitlinien sind unter anderen Bezeichnungen und mit unterschiedlichem Tiefgang auch in

zahlreichen anderen Kommunen vorhanden. Die Themen (Grün, Klimaanpassung, Mobilität, Städtebau) sind dabei sehr ähnlich. Insofern sind die Ergebnisse von AutoRICH auch in diesem Zusammenhang nicht auf die Stadt Karlsruhe begrenzt, sondern haben generellen Charakter.

Eine Bewertung der Szenarien anhand der o.g. Nachhaltigkeitsindikatoren sowie hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit dem räumlichen Leitbild erfolgt in Kapitel 4.

2 Vorgehensweise

2.1 Ansatz

Ziel von AutoRICH war es, die Auswirkungen des autonomen Fahrens für die Kommunen darzustellen und darauf basierend Vorschläge zu erarbeiten, wie denkbare Konzepte für autonomes Fahren mit den Interessen von Kommunen und Nutzer:innen im Sinne einer nachhaltigen und stadtverträglichen Mobilität miteinander verknüpft werden können.

Methodisch wurden hierzu drei Ebenen zueinander in Bezug gesetzt, die jeweils mit einem bestimmten Fokus untersucht wurden:

- Erstens lag das Hauptaugenmerk auf den Konsequenzen individueller Mobilitätsentscheidungen, also der Frage, wie sich individuelle Entscheidungen auf die gesamte Verkehrsmenge im Stadtgebiet auswirken.
- Zweitens wurde untersucht, welche strukturellen und regulativen Faktoren entscheidende Auswirkungen auf Mobilitätsentscheidungen haben.
- Drittens standen tatsächliche Interaktionen im Verkehr im Mittelpunkt der Betrachtung. Hier wurde untersucht, wie die Interaktion von verschiedenen Verkehrsteilnehmenden mit autonomen Fahrzeugen im Vergleich zu heutigem Verkehrsverhalten stattfinden kann.

Während die hier vorgenommene Unterscheidung anzeigt, dass im Projekt insgesamt auf diesen drei Bezugsebenen gearbeitet wurde, wurde in den einzelnen Arbeitspaketen stark integrativ vorgegangen. So flossen etwa in die Modellierung von Zukunftsszenarien sowohl Ergebnisse aus Befragungen zu individuellen Einstellungen (Mikroebene), Angaben von Expert:innen aus kommunalen und wirtschaftlichen Zusammenhängen (Mesoebene) als auch Ergebnisse aus bundesweiten Studien zum Mobilitätsverhalten (Makroebene) ein. Darüber hinaus erforderte unser Ansatz ein interdisziplinäres und die verschiedenen Perspektiven integrierendes Vorgehen, in das sowohl Nutzer:innen als auch Expert:innen einbezogen wurden.

Um diesem komplexen Forschungsfeld zu begegnen, wurde ein multimethodischer Ansatz gewählt, in dem verschiedene Teilfragestellungen mit den jeweils angemessenen quantitativen und qualitativen Methoden triangulierend miteinander verbunden werden. Da neben ingenieurwissenschaftlichen und planerischen auch sozialwissenschaftliche und biophysiologicalische Methoden zum Einsatz kamen, wurde eigens ein Querschnitts-Arbeitspaket „Methodensupport“ eingeplant. Im Rahmen dieses Arbeitspaketes wurden geeignete Verfahren entwickelt, ausgewählt und angewendet, mit denen vor allem die Perspektive von Nutzer:innen und Expert:innen jenseits rein technischer Fragestellungen in den Blick genommen werden konnten (z.B. Gesprächsverfahren, Beobachtungsverfahren, gruppengestützte vs. Einzelverfahren, Experimente etc.).

Darüber hinaus wurden immer wieder zwischen den beteiligten Disziplinen methodische Fragestellungen diskutiert und reflektiert, wodurch die Integration der verschiedenen Perspektiven unterstützt wurde. Ein besonderes Merkmal des Arbeitspaketes „Methodensupport“ war zudem, dass in diesem Rahmen disziplinäre Unterschiede über die methodischen Fragestellungen hinaus reflektiert und inter- bzw. transdisziplinäre Verständigungs- und Arbeitsweisen entwickelt wurden.

2.2 Forschungsdesign

Bei der Entwicklung des Forschungsdesigns wurde ein Schwerpunkt auf explorative Methoden gelegt, durch die verschiedene Akteursperspektiven zu den jeweiligen Fragestellungen gezielt erhoben wurden (vgl. Abbildung 1). Hierbei wurde je nach Fragestellung qualitativ und / oder quantitativ vorgegangen. Auf einem gemeinsamen Fundament aus einer Literaturrecherche (Kapitel 3) bauen zwei Hauptstränge zu den Forschungsbereichen (A) Stadtplanung und Mobilitätsverhalten sowie (B) Interaktion von Verkehrsteilnehmenden im Straßenverkehr auf:

Abbildung 1: Forschungsdesign, Methodenverschränkung und Chronologie von AutoRICH

Bedingt durch die einschneidenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie wurden einige Anpassungen des Forschungsdesigns notwendig. Sofern Fragestellungen angeglichen oder die Aussagekraft von Teilergebnissen beschränkt werden musste, wird in den folgenden Abschnitten darauf eingegangen.

2.2.1 Recherchen und Szenarienentwicklung

Ziel

Zur Entwicklung von Szenarien zum autonomen Fahren in Karlsruhe (vgl. Kapitel 4) wurde umfangreich auf bestehende Forschungsliteratur zurückgegriffen. Die Recherchen ergaben eine große Varianz an zum Teil gegensätzlichen Einschätzungen, die vor dem spezifischen Hintergrund der regionalen Gegebenheiten konkretisiert werden mussten (s.u.). In den Vordergrund rückte so die Aufgabe, Randbedingungen des autonomen Fahrens zu fixieren, um Spielräume und Grenzen möglicher Entwicklungen für Karlsruhe zu beschreiben und als Ausgangsbasis den weiteren Arbeiten im Projekt zur Verfügung zu stellen.

Methodisches Vorgehen

In weiten Teilen wurde zunächst der Forschungsstand gesichtet und die Ergebnisse in Form von zu Themenclustern gruppierten Einzelaussagen aufbereitet. Zudem erfolgte eine inhaltliche und strukturelle Analyse bereits entwickelter Szenarien zum autonomen Fahren (vgl. Kapitel 3). Diese wurden anschließend entlang der in Kapitel 1 aufgestellten Nachhaltigkeitskriterien bewertet. Dabei wurde nach Schlüsselfaktoren und übergreifenden Rahmenbedingungen gesucht, die auch den in AutoRICH zu entwickelnden Szenarien zugrunde gelegt werden könnten.

Einordnung in das Gesamtforschungsdesign

Die Ergebnisse der Recherchen wurden aufbereitet und bewertet, um einen Ausgangspunkt für die weiteren Schritte im Projekt zu bilden. Auch wurde, etwa nach dem Expert:innenworkshop (vgl. folgendes Kapitel 2.2.2) die Recherche in bestimmten Teilbereichen des Forschungsgebietes ausgeweitet, um die Konkretisierung der Szenarien entlang relevanter Randbedingungen zu schärfen. Anpassungen wurden immer dann vorgenommen, wenn (fachliche und kommunale) Expert:innen beziehungsweise einzelne Teilstudien solche Zusammenhänge aufdeckten.

2.2.2 Expert:innenworkshop

Ziel

Der Expert:innenworkshop stellte im Anschluss an die Recherche einschlägiger Literatur einen weiteren Schritt im o.g. Forschungsstrang A dar: Im Workshop sollte zum einen der erarbeitete Forschungsstand kritisch geprüft, bestätigt und bei Bedarf ergänzt werden. Zum anderen sollte die weite Gemengelage an Befunden (Einflussfaktoren, Wechselwirkungen, erste Ansätze zu Szenarien) durch die Diskussion der Expert:innen untereinander auf zentrale Themen zugespitzt werden, die in der weiteren Projektarbeit bis hin zur Modellierung der erwarteten Verkehrsleistung am Beispiel Karlsruhes beachtet werden sollten. Schließlich waren die Expert:innen angehalten, die Änderungen in Stadt und Verkehr aufgrund des autonomen Fahrens quantitativ zu schätzen.

Methodisches Vorgehen

Als Methode wurde eine Kombination aus Expert:innengespräch und Gruppendiskussion gewählt mit dem Ziel, einen fachlichen Austausch „auf Augenhöhe“ (Pfadenhauer, 2007) zu dokumentieren, in dessen Rahmen unterschiedliche Perspektiven zu einem Gegenstand zueinander in Beziehung gesetzt werden.

Die Zusammensetzung der Expert:innen wurde so vorgenommen, dass in einer multiperspektivischen Diskussion die Voraussetzungen und möglichen Folgen eines technologisch revolutionären Wandels des Verkehrs (wie es die Einführung von autonom fahrenden Fahrzeugen wäre) beleuchtet werden konnten. Hierzu wurden Expert:innen aus wissenschaftlichen, kommunalen und industriellen Kontexten zusammengebracht. Konkret waren folgende Bereiche vertreten: Güterlogistik, Marktforschung, Mobilitätsszukünfte, ÖV-Anbieter, Stadtplanung, Technikgeschichte und Verkehrsplanung.

Methodisch wurde die Gruppendiskussion als Workshopformat so angelegt, dass den Expert:innen in verschiedenen Iterationen eine zunehmende thematische Fokussierung abverlangt wurde, die jeweils in eigenen Diskussionsformaten stattfand. Eine gemeinsame Diskussionsgrundlage wurde geschaffen, indem allen Beteiligten im Vorfeld eine Handreichung zu allgemeinen Zielen und Fragestellungen des Projektes AutoRICH und zur Arbeitsaufgabe im Expert:innenworkshop, sowie eine Zusammenstellung des recherchierten Forschungsstandes zur Zukunft des Verkehrs mit autonom fahrenden Fahrzeugen zugeschickt wurde. In der Begrüßungsrunde wurden die Expert:innen angehalten, sich und ihre fachliche Ausrichtung sowie ihr spezifisches Interesse am Thema autonomer Mobilität darzustellen. Im Anschluss daran wurden auf Basis des verschickten Dokuments mit einer Strukturlegetechnik Zusammenhänge und Wirkungen visualisiert, diskutiert und ergänzt (erste Iteration). In einem zweiten Iterationsschritt sollten sie Schlüsselfaktoren benennen und begründen, von denen große Auswirkungen auf das autonome Fahren erwartet wurden. Hierzu sollten die Expert:innen in Kleingruppen Synopsen erarbeiten, die anschließend in großer Runde erneut diskutiert wurden. Als dritter und letzter Iterationsschritt wurden die Expert:innen gebeten, die getroffenen Annahmen in Bezug auf bestimmte Wegezwecke zu quantifizieren. Hierzu sollten sie diskutieren, wie sich die entsprechende Wegeanzahl und die Wegstrecke verändern.

Partizipatorisches Moment

Bei der Auswahl der am Gespräch beteiligten Expert:innen wurde darauf geachtet, dass diese nicht nur ein Überblickswissen auf ihrem jeweiligen Fachgebiet besitzen, sondern dass sie aufgrund ihrer Position oder Erfahrung auch mit der Perspektive möglicher Nutzer:innen des autonomen Fahrens vertraut sind. Hierbei stellten sich zwei voneinander zu trennende Problemlagen:

- a) Wer in Sachen autonomes Fahren ‚die‘ Nutzer:innen sind, ist zunächst näher zu bestimmen, denn das Spektrum möglicher Nutzer:innen ist sehr breit. Einerseits gibt es die Gruppe von unternehmerischen Nutzer:innen der Technologie, also das Spektrum von Unternehmen bzw. Geschäftsmodellen, die um die technologische Entwicklung herum entwickelt werden. Zwar gibt es hier erste Entwicklungen und Erfahrungswerte, aber dieser Prozess ist noch längst nicht abgeschlossen. Andererseits gibt es die Gruppe der ‚Endverbraucher:innen‘. Also Einzelpersonen, die mit den Möglichkeiten, die ihnen mit der Nutzung autonom fahrender Fahrzeuge zur Verfügung gestellt werden, ihren Alltag möglicherweise neugestalten.
- b) Methodisch stellt sich das Problem, dass die Antizipation beider Nutzungsgruppen von vielfältigen äußeren Faktoren abhängig ist, die zum jetzigen Zeitpunkt höchstens näherungsweise bestimmbar sind. Hierzu zählen Aspekte wie die noch zu klärenden Fragen juristischer Art zur Verantwortung für die Risiken des Straßenverkehrs oder etwa Fragen des Datenschutzes, oder auch Fragen im Hinblick auf die tatsächlichen Formen und Anwendungsfälle, die autonome Fahrzeuge annehmen werden, beziehungsweise wo und wie sie zum Einsatz kommen (können).

Um diesem enormen Spektrum der Nutzer:innenperspektiven in Bezug auf den Einsatz autonomer Fahrzeuge in Karlsruhe gerecht zu werden, wurde die Expert:innenauswahl entsprechend ausgerichtet: Aus den oben genannten Fachrichtungen wurden jeweils Expert:innen rekrutiert, die die skizzierten Problemlagen eingrenzen konnten und dabei über Spezialwissen zur Nutzer:innenperspektive in Bezug auf autonomes Fahren verfügten. Die Expert:innen konnten somit nicht nur Stellung zu den äußeren Bedingungen

autonomen Fahrens aus fachlicher Perspektive beziehen, sondern darüber hinaus aus einem breiten Erkenntnis- und Erfahrungsfundus in Bezug auf die vielfältigen Nutzer:innen schöpfen.

Einordnung in das Gesamtforschungsdesign

Im Gesamtforschungsdesign flossen in den Expert:innenworkshop die Ergebnisse sowohl aus der vorausgegangenen Recherche als auch erste Überlegungen zur Bildung von Szenarien als Vorbereitung für die Modellierung des zukünftigen Verkehrsaufkommens in Karlsruhe ein. Die Ergebnisse wiederum wurden in den Teilprojekten zur Szenarioerstellung und zur Modellierung weiterverwendet.

2.2.3 Befragungen zu Mobilitätsentscheidungen

Ziel

Die Befragungen zu den Mobilitätsentscheidungen stellen einen weiteren zentralen Beitrag zum o.g. Forschungsstrang A dar. Sie bilden die Basis für die Abbildung von zentralen Fragestellungen des Mobilitätsverhaltens im Verkehrsmodell. Die wesentlichen Merkmale hierfür sind

- Grundsätzliche Einstellungen, insbesondere zur generellen Bereitschaft, autonomes Fahren zu nutzen
- Fahrtenhäufigkeit
- Fahrdauer
- Verkehrsmittelwahl

Die Umfrage zu den Mobilitätsentscheidungen und deren Ergebnisse werden in Kapitel 5 (Nutzer:innenperspektive) ausführlich beschrieben.

Methodisches Vorgehen

Es wurde die Methode der Online-Befragung gewählt. Hierfür wurde auf einen professionellen Panel-Anbieter zurückgegriffen, um eine repräsentative Verteilung der Befragten über statistisch relevante Merkmale wie Siedlungsgröße oder Altersverteilung sicherzustellen. Befragt wurde in zwei aufeinander folgenden Erhebungen mit verschiedenen Stichproben zunächst zu individuellen Einstellungen und Vorstellungen zum autonomen Fahren (n=1.754). Daran anschließend zur Bereitschaft der Teilnehmenden ggf. längere Wege und damit eine größere Fahrdauer in Kauf zu nehmen (n=1.637).

Partizipatorisches Moment

Die Online-Umfrage ist eines der zentralen partizipatorischen Momente im Projekt AutoRICH. Insgesamt wurden ca. 3.400 Personen befragt, sodass die Umfrage aus planerischer Sicht repräsentativen Charakter hat.

Einordnung in Gesamtforschungsdesign

Die Ergebnisse der Umfrage flossen sowohl in die Bildung der Szenarien als auch in die Modellierung ein. Insbesondere für die Modellierung war der quantitative Charakter der Umfrage von essenzieller Bedeutung.

2.2.4 Modellierung

Ziel

Verkehr ist die Folge der Summe zahlreicher individueller Mobilitätsentscheidungen. Die Wahl von Verkehrsmittel, Ziel und Route hängt dabei von zahlreichen, sich immer wieder ändernden Randbedingungen ab, was eine 100%ig genaue Vorhersage des Verkehrsgeschehens unmöglich macht. Mit Verkehrsmodellen versucht die Verkehrsplanung daher, zumindest eine möglichst gute Abschätzung von Verkehrsmengen auf den Verkehrsnetzen zu erreichen. Dies ist mitunter bereits heute eine große Herausforderung. Die Modellierung im Projekt AutoRICH hat somit das Ziel, ein bestehendes Verkehrsmodell um die sich im Zuge des autonomen Fahrens verändernden Wege in Anzahl und Streckenlänge zu erweitern. Im Ergebnis steht eine – je nach modelliertem Szenario – veränderte Verkehrsbelastung auf dem Karlsruher Straßennetz, die das veränderte Mobilitätsverhalten anhand konkreter Zahlen verdeutlicht.

Methodisches Vorgehen

Die Modellierung erfolgt anhand eines rechnergestützten Verkehrsmodells. Es enthält ein Abbild des Straßennetzes sowie eine Aufteilung des Untersuchungsraums (in diesem Fall das Stadtgebiet Karlsruhe und das Umland) in zahlreiche sog. Verkehrszellen, zwischen denen jeweils Fahrten stattfinden. Je nachdem, wie Mobilitätsentscheidungen zukünftig gefällt werden, ändern sich Anzahl und gewählte Verkehrsmittel der Fahrten zwischen den Zellen sowie die Verkehrsbelastungen auf den Straßen. Das Verkehrsmodell wird in Kapitel 8 ausführlich beschrieben.

Partizipatorisches Moment und Einordnung in Gesamtforschungsdesign

Ein partizipatorisches Moment ist bei der Modellierung indirekt vorhanden: So liegen im Ergebnis zunächst zwar „nur“ Verkehrsdaten vor: Diese spiegeln jedoch a) die Summe der o.g. individuellen Mobilitätsentscheidungen wieder bzw. setzen damit auf die Umfrage zu Mobilitätsentscheidungen auf. Vor allem wurden die Ergebnisse aber b) im Bürger:innendialog (vgl. Kapitel 2.2.7) einer Gruppe Karlsruher Bewohner:innen vorgestellt. Die Bewohner:innen wurden so mit den Folgen ‚ihrer‘ individuellen Entscheidungen konfrontiert und konnten diese kollektiv und hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Konsequenzen reflektieren und beurteilen.

2.2.5 Kommunale Expert:innenrunden I & II

Ziel

Die Runden mit kommunalen Expert:innen stellen einen weiteren Beitrag zu Strang A) des o.g. Forschungsdesigns dar. Ziel dieser Gespräche war die wiederholte Rückkoppelung der (Zwischen-)Ergebnisse mit der Stadt Karlsruhe, die als zentraler Akteur der Stadt- und Verkehrsentwicklung maßgeblichen Einfluss auf das Eintreten der unterschiedlichen Szenarien hat. Diskutiert wurden mit den Expert:innen der Stadtverwaltung folgende Fragestellungen:

- Bewertung der Szenarien
- Bewertung der Modellierungsergebnisse
- Identifizierung von Steuerungsbedarf und -möglichkeiten

Methodisches Vorgehen

Methodisch gliederten sich die insgesamt zwei Abstimmungsgespräche jeweils in einen Vortrag zu den aktuellen Ergebnissen und eine anschließende Diskussion. Die Ergebnisse der Diskussionen wurden strukturiert den verschiedenen Arbeitspaketen bzw. Forschungssträngen zugeordnet und flossen in die weitere Formulierung der Szenarien sowie die Modellierung ein.

Partizipatorisches Moment

Die Kommunen sind besonders relevante Akteure bei der Gestaltung von Stadt und Verkehr. Sie bedürfen für die Wahrnehmung dieser lenkenden Aufgabe jedoch des Inputs neuer Forschungsergebnisse bzw. der Diskussion von auf den Forschungen basierenden Empfehlungen. Insofern hatte die Abstimmung mit den Expert:innen der Verwaltung neben dem fachlichen Austausch auf Augenhöhe auch zusätzlich ein partizipatorisches Element.

Einordnung in Gesamtforschungsdesign

Die Rückkoppelung der Forschungsergebnisse mit den kommunalen Expert:innen stellte insgesamt ein Bindeglied zwischen dem Bürger:innendialog (s.u.), den Expert:innen (vgl. Kapitel 2.2.2) und den Handlungsempfehlungen (Kapitel 9.3) dar.

2.2.6 Verkehrsinteraktion

Ziel

Zur Frage, wie und unter welchen Bedingungen sich Fahrzeuge und Fußgänger:innen miteinander abstimmen – insbesondere in nicht explizit geregelten oder von Fußgänger:innen beanspruchten Verkehrsräumen – existiert bislang wenig Forschung. Daher wurde eine Studie zur Verkehrsinteraktion durchgeführt. Diese bestand aus drei Teilen, die jeweils ein spezifisches Ziel verfolgten:

- a) einer Versuchsfahrt im öffentlichen Raum mit dem Ziel, Situationen im Verkehr zu identifizieren, in denen Abstimmung notwendig ist;
- b) eine Befragung zur Wahrnehmung von nicht etablierten Kommunikationssignalen eines autonomen Fahrzeugs (Leuchttafeln, Ampel- und Lichtsignale am Fahrzeug) und
- c) einer qualitativen Experimentalstudie mit informierten Proband:innen auf einem abgeschlossenen Teil des Testfeldes (KIT Campus Ost), in deren Rahmen die zuvor identifizierten Situationen und Signale systematisch überprüft und genauer untersucht wurden.

Die Studie zur Verkehrsinteraktion soll Hinweise darauf liefern, wie autonom fahrende Fahrzeuge möglichst reibungslos in das bestehende Verkehrsgeschehen integriert werden können und welche Aspekte der Verkehrsinteraktion, die derzeit nur durch Existenz eines Fahrers bzw. einer Fahrerin bestehen, mit technischen Mitteln substituiert werden müssen. Mit ihren drei Teilstudien bildet diese Untersuchung im Projekt den Forschungsstrang B.

Methodisches Vorgehen

a) Vorstudie: Versuchsfahrt im öffentlichen Raum

Die Versuchsfahrt wurde am 06.08.2020 in der Innenstadt von Karlsruhe durchgeführt. Dabei wurden Fahrten mit einem Testfahrzeug für autonomes Fahren und einer geschulten Testfahlerin im öffentlichen Raum, insbesondere durch verkehrsberuhigte Bereiche, unternommen. Der Streckenauswahl lagen Annahmen zugrunde, dass in diesen Bereichen das Abstimmungsverhalten im Verkehr beobachtet werden könnte, da dort der Fahrzeugverkehr stark verlangsamt ist und sich so Räume für Fußgänger:innen öffnen, die diese beanspruchen können (Route s. Abbildung 63).

Die Daten wurden während der bis dato anhaltenden Corona-Pandemie erhoben. Da durch den ersten „Lock-Down“ ein starker Rückgang des innerstädtischen motorisierten Verkehrs zu beobachten war, wurde die Versuchsfahrt erst im Anschluss daran durchgeführt, als sich die Innenstadt nach den strengen Kontaktverboten und Schließungen im Frühjahr wieder öffnete und so auch wieder nennenswerter Autoverkehr stattfand.

Das für die Testfahrt eingesetzte Fahrzeug verfügte über insgesamt sechs Videokameras: Vier Fisheye-Kameras außerhalb des Fahrzeugs (vorne und hinten, rechts und links), eine Kamera zur Übermittlung von Verkehrsparametern (Geschwindigkeit, Drehzahl, Lenkradposition usw.) sowie eine Innenraumkamera, die auf die Fahrerin gerichtet ist. Das ca. zweistündige Datenmaterial wurde transkribiert. Es wurde videointeraktionsanalytisch (Heath, 2010; vom Lehn, 2018) ausgewertet. Auf diesem Weg konnten unterschiedliche und wiederkehrende Verkehrssituationen identifiziert werden, die in einer an die Vorstudien anknüpfenden Experimentalstudie (siehe c) im nichtöffentlichen Raum angewendet bzw. überprüft wurden.

b) Vorstudie: Kurzbefragung Kommunikationsschnittstelle

Im Rahmen zweier fachspezifischer Vorlesungen in den Bachelorstudiengängen Bauingenieurwesen und Umweltingenieurwesen an der Hochschule Karlsruhe wurde abgefragt, welche Anzeigen prinzipiell geeignet sind, um die nonverbale Kommunikation zwischen Autofahrer:in und dem Fuß- und Radverkehr zu ersetzen und als Kommunikationsschnittstelle zu fungieren. Nach Sichtung der Literatur zum Thema wurden den Studierenden verschiedene Designs von Lichtleisten, Projektionen auf der Windscheibe und Displays am Fahrzeug mittels einer Präsentation gezeigt und anschließend abgefragt, wie diese die jeweiligen Zeichen verstanden haben.

Als Kommunikationsschnittstelle vom autonomen Fahrzeug zum Fuß-/Radverkehr hat sich die Symbolik des ‚Ampelmännchens‘ als von allen eindeutig verständlich und korrekt interpretierbar erwiesen. Die Mehrheit bevorzugte eine Platzierung auf Höhe der Windschutzscheibe, da sich an dieser Position derzeit auch die Fahrerin bzw. der Fahrer befindet und man dort am ehesten eine Anweisung oder Geste erwartet.

c) Experimentalstudie¹

Die Experimentalstudie wurde am 05.12.2020 unter Berücksichtigung coronaspezifischer Auflagen durchgeführt. Insgesamt nahmen 16 Proband:innen an der Experimentalstudie teil. Fokus der Untersuchung war die Abstimmung zwischen Fußgänger:innen und Kraftfahrzeugen, beziehungsweise Autofahrer:innen. Die Daten der Vorstudie (a) ergaben, dass vor allem in der Konstellation von Fahrzeug und Passanten

¹ Grundsätzlich zum qualitativen Experiment vgl. Kleining, 1995.

Interaktionen beobachtbar waren². Aus dem erhobenen Datenmaterial der Vorstudie konnten insgesamt vier Verkehrssettings identifiziert werden, die anschließend in der Experimentalstudie simuliert wurden: Straßenquerung, Blockade der Fahrbahn durch Fußgänger:innen, Laufen auf der Fahrbahn und die Straßenquerung bei eingeschränkten Sichtbedingungen (hier: ein am Straßenrand parkendes Fahrzeug). Neben den beiden „Fahrermodi“ autonom bzw. nicht-autonom wurden mehrere Anfahrtrichtungen in das Setting aufgenommen: Das Fahrzeug fuhr entweder frontal, von links bzw. rechts oder nach einem abschließenden Wendemanöver auf die Kreuzung zu. Zusätzlich zu den sechs bereits vorhandenen Kameraperspektiven am Fahrzeug kamen zwei an Masten montierte Kameras sowie eine Eye-Tracking-Brille zum Einsatz. Zudem wurde ein, aus den Erkenntnissen von (b) entwickelter, Prototyp einer Rot und Grün blinkenden bzw. leuchtenden Ampel auf Höhe der Windschutzscheibe innerhalb des Fahrzeuges installiert, die in bestimmten Situationen zum Einsatz gebracht wurde. Insgesamt wurden so 47 Verkehrsinteraktionssituationen und rund zweieinhalb Stunden Datenmaterial (pro Perspektive) erhoben. Diese wurden transkribiert und analog zu den Daten der ersten Versuchsfahrt Videointeraktionsanalytisch (Heath, 2010; vom Lehn, 2018) ausgewertet.

2.2.7 Bürger:innendialog

Ziel

Mit dem Format des Bürger:innendialogs wurde die Akzeptanz der beiden in AutoRICH entwickelten Szenarien ‚Trend‘ und ‚Sharing‘ durch Karlsruher Bürger:innen getestet. Damit wurden die Ergebnisse, die bis dato aus dem Forschungsstrang A gewonnen worden waren, kritisch aus Bürger:innensicht geprüft. Ziel war es, die Szenarien aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu diskutieren, um ein möglichst breites Spektrum an Perspektiven offenzulegen und verschiedene – ggf. auch extreme und seltene – Positionen aufzudecken und in ihrem qualitativen Gehalt zu verstehen. Quantifizierende Aussagen wurden lediglich im Sinne von Tendenzangaben ausgewertet. Entsprechend wurden im Rahmen der Veranstaltung Erkenntnisse darüber gewonnen, inwiefern die beiden Szenarien im Ganzen und bezogen auf Teilaspekte aus unterschiedlichen Blickwinkeln von Bürger:innen attraktiv erscheinen, welche Gesichtspunkte jeweils als inakzeptabel erachtet werden und welche Modifikationen vorgenommen werden müssten, um auch aus Bürger:innenperspektive ein ansprechendes Bild von der Zukunft autonomen Fahrens in Karlsruhe zu zeichnen. Über die Akzeptanz der konkreten Szenarien hinaus wurden auch weiterführende Aspekte aufgenommen, die aus der Sicht der beteiligten Bürger:innen relevant waren, um Risiken des autonomen Fahrens möglichst auszuschließen und Chancen zu nutzen.

Methodisches Vorgehen

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde ein Onlineformat gewählt. An dem dreistündigen Workshop am Samstag, den 12.06.2021 nahmen 36 Personen teil. Diese waren nach Alter, Geschlecht und Wohnort (innerhalb von Karlsruhe) aus der Karlsruher Bevölkerung ausgewählt worden. Ziel dieser Samplingstrategie war, einen möglichst umfassenden Einblick in die Perspektivenvielfalt der Karlsruher Bevölkerung auf das Thema „autonomes Fahren“ zu erhalten. Eine repräsentative Verteilung der Teilnehmer:innen wurde nicht angestrebt. Die Kategorien wurden analog zu den vorangegangenen Online-Befragungen (Altersgruppierungen), bzw. der Omniphonstudie (Wohnortklassifizierung) gewählt.

² Denkbar wären alle möglichen Kombinationen verschiedener Verkehrsteilnehmer:innen mit den gegebenen Möglichkeiten der Mobilität im öffentlichen Raum – also z.B. Radfahrer:innen, Motorrad-/Rollerfahrer:innen, Nutzer:innen von e-Rollern, Rollstuhlfahrer:innen etc.

Um die passenden Bürger:innen auszuwählen, wurde eine Proband:innenagentur mit der Rekrutierung beauftragt. Als Incentive für die Beteiligung an dem dreistündigen Format erhielten die ausgewählten Personen jeweils 75€. Die ausgewählten Personen konnten im Vorfeld der Veranstaltung Gebrauch von Techniksprechstunden machen, in denen sie die Funktionsfähigkeit ihrer Geräte überprüfen und sich mit der Software (Zoom, Conceptboard) vertraut machen konnten. Damit wurde ein möglichst reibungsloser technischer Ablauf des Workshops vorbereitet.

Der Ablauf der Veranstaltung war daran orientiert, die ausgewählten Bürger:innen mit möglichst konkreten Szenarien einschließlich der daraus resultierenden Konsequenzen für die Verkehrsentwicklung in Karlsruhe vertraut zu machen und sie qualitativ dazu Stellung beziehen zu lassen (Details vgl. Kapitel 5.2.1). Als Impulse für die Diskussionsrunden wurden eingesprochene PowerPoint-Präsentationen verwendet, die mit Blick auf die Veranstaltung aus den bisherigen Forschungsergebnissen aufbereitet worden waren. Die Rückmeldungen der Bürger:innen wurden aufgezeichnet und auf Concept-Boards notiert und anschließend in Interpretationssitzungen mit dem Forscher:innenteam qualitativ-inhaltsanalytisch (Kuckartz 2014) ausgewertet. Die Auswertung konzentrierte sich auf die gemeinsam in den Fokusgruppen erarbeiteten Concept-Boards, da hier die Notizen (= erste Interpretationen) der Moderator:innen mit den Rückmeldungen der Fokusgruppen abgeglichen wurden. Bei Unsicherheiten wurde auf die Aufzeichnungen zurückgegriffen, als Analysetool wurde MAXQDA³ verwendet.

Partizipatorisches Moment

Nachdem über die gezielte Auswahl entsprechender Personen für die Expert:innenrunde die Nutzer:innenperspektive mittelbar in die Entwicklung der Szenarien eingeflossen war und Nutzer:innen an den Onlinebefragungen und dem Feldexperiment vor allem als Untersuchungssubjekte beteiligt waren und zu ausgewählten Aspekten Stellung beziehen konnten, wurde mit dem Bürger:innendialog eine unmittelbare und an den eigenen Relevanzsetzungen orientierte Partizipation von Karlsruher Bürger:innen ermöglicht.

Einordnung in das Gesamtforschungsdesign

Insgesamt stellt der Bürger:innendialog einen der methodischen Bausteine dar, mit denen die Beteiligung von Nutzer:innen sichergestellt wurde. Mit Blick auf partizipatorische Aspekte kam dem Format eine besondere Stellung zu, da hier Bürger:innen im Vergleich zu den anderen Methoden auf die unmittelbarste und thematisch breiteste Weise beteiligt wurden. Es wurde gezielt in einem fortgeschrittenen Projektstadium eingesetzt, da Diskussionen von Szenarien umso sinnvoller sind, je konkreter diese sind. Dabei fußten die Impulse, die im Bürger:innendialog diskutiert wurden, auf den Erkenntnissen vorangegangener Forschungsschritte, die es ermöglichten, konkrete Zukunftsvorstellungen zum autonomen Fahren in Karlsruhe zu präsentieren und somit auch zu diskutieren. Die Ergebnisse des Bürger:innendialogs flossen sowohl in die abschließende Ausgestaltung der Szenarien als auch in die Formulierung der Handlungsempfehlungen für die Entscheider bei Kommunen, Ländern und dem Bund ein. Damit bildet der Bürger:innendialog ein Bindeglied zwischen der Szenarienbildung und den Handlungsempfehlungen und gewährleistet insbesondere, dass dort der Perspektive von Bürger:innen Rechnung getragen werden kann.

³ <https://www.maxqda.de/>

3 Grundlagen

Ein **erster Schritt** auf dem Weg zu einer Übersicht über den aktuellen Stand der Diskussion und dem Herstellen einer gemeinsamen Wissensbasis war die Durchsicht der Literatur.

Neben dem Sammeln von Hinweisen auf mögliche Veränderungen verkehrlicher Größen durch das autonome Fahren aus der Literatur wurde das Ziel verfolgt, Wirkungszusammenhänge zwischen einzelnen Aspekten und Einflussfaktoren des autonomen Fahrens zu identifizieren und Annahmen für die Modellierung der Veränderungen im Verkehr herauszufiltern. Es wurden einschlägige Bücher und Artikel aus zahlreichen Bibliotheken, online sowie vor Ort, ausgewertet. Aus Überblickswerken wie „Autonomes Fahren“ der Daimler und Benz Stiftung (Heinrichs in: Maurer et al., 2015) oder den Themenheften der Fachzeitschrift „Straßenverkehrstechnik“ zum autonomen Fahren ergaben sich dabei nach dem Schneeballprinzip weitere Quellen.

Darüber hinaus entstammten einige Literaturhinweise dem eigenen Netzwerk oder ergaben sich durch Teilnahme an den Tagungen:

- RealCORP – Is This The Real World? Perfect Smart Cities vs. Real Emotional Cities’, Karlsruhe, 02.-04. April 2019. Im Rahmen dieser Konferenz wurden Expertengespräche mit Mathias Mitteregger (TU Wien)⁴, Roman Klementschtz (Universität für Bodenkultur Wien)⁵ und Heinz Dörr (arp planning.consulting.research, Wien)⁶ geführt, vgl. Gesprächsverzeichnis.
- Vortrag ‚Autonomes und automatisiertes Fahren‘ im Rahmen des Lehrganges Kommunales Mobilitätsmanagement, Köln, 21. Januar 2020,
- FGSV-Workshop ‚Automatisiertes und autonomes Fahren – Chancen und Risiken für die Verkehrsentwicklung‘, Wiesbaden, 5. Juni 2019.

Die Beobachtung und Auswertung der im Laufe der Projektbearbeitungszeit erschienenen Veröffentlichungen zur Thematik in Fachliteratur und Populärmedien zeigte, dass sich der technologische Fortschritt im Bereich des autonomen Fahrens und der begleitende gesellschaftliche Diskurs in einer solchen Geschwindigkeit entwickeln, dass ein aktueller Erkenntnisstand zwangsläufig in kurzer Zeit wieder veraltet sein würde. Insofern spiegelt ein Großteil der in Kapitel 3.1 ausgewerteten Literatur den Wissensstand bis etwa Sommer 2019 wider. Zu zahlreichen hier zitierten Punkten sind bis Ende dieser Projektlaufzeit sehr qualifizierte neue Publikationen herausgekommen (z.B. Mitteregger et al., 2020). Vereinzelt wurden Erkenntnisse in die Forschungsstanderhebung mitaufgenommen, wenn sich eine hohe Relevanz für die spezifischen Themen der Projektarbeit in AutoRICH zeigte.

Die Erkenntnisse der Literaturrecherche wurden in mehreren Themenclustern formuliert, in denen Daten, Zahlen und Meinungen aus der Fachliteratur zusammengefasst wurden. In vielen Fällen ging es darum, die Reichweite unterschiedlicher Einschätzungen zu erfassen. Diese wurden dem Expert:innenworkshop (vgl. Kapitel 2.2.2) im Oktober 2019 zugrunde gelegt, in dem als **zweiter Schritt** die Ergebnisse der Literaturrecherche diskutiert wurden. Auch die Ergebnisse des Workshops, in dem die Expert:innen um Ergänzungen, quantitative Präzisierungen, Korrekturen, oder Bestätigung gebeten wurden, sind nach diesen Themenclustern zusammengefasst (vgl. Kapitel 3.2). Die geladenen Expert:innen wurden zudem gebeten,

⁴ Interview mit Mathias Mitteregger und Kerstin Gothe am 01.04.2019 in Wien.

⁵ Interview mit Roman Klementschtz, Lisa Matzdorff und Tim Reuber am 02.04.2019 am KIT, im Rahmen der Tagung ‚RealCORP 2019 – Is this the real world?‘ vom 02.-04. April 2019 in Karlsruhe.

⁶ Interview mit Heinz Dörr, Kerstin Gothe und Lisa Matzdorff am 03.04.2019 am KIT, im Rahmen der Tagung ‚RealCORP 2019 – Is this the real world?‘ vom 02.-04. April 2019 in Karlsruhe.

Wirkzusammenhänge zwischen einzelnen Faktoren sichtbar zu machen, mit der Absicht, ein Wirkmodell als Basis für die Szenarioentwicklung aufzustellen (vgl. Kapitel 3.1.10). Eine Auflistung von überwiegend der eigenen Literaturrecherche entstammenden Wirkzusammenhänge findet sich in Kapitel 3.1.9. Diese wurden im Wesentlichen durch die Expert:innen qualitativ bestätigt.

Als ein Sonderfall der Literaturrecherche kann die Studie ‚Blueprint for Autonomous Urbanism‘ der National Association of City Transportation Officials (NACTO, 2019) gesehen werden (vgl. Kapitel 3.1.8): Sie greift zahlreiche Aspekte der behandelten Themencluster auf und formuliert im Sinne eines Leitfadens Vorschläge zur nachhaltigen Stadt- und Verkehrsentwicklung einer Zukunft mit autonomen Fahrzeugen. Sie denkt im Sinne der Stadtnutzer:innen vom gewünschten Ende her und erarbeitet – ähnlich wie z.B. die deutsche RAST – typische Entwurfsvorschläge für fußgängerfreundliche (Verkehrs-)Räume. Autonomes Fahren passt sich mit dafür geeigneten Angeboten in dieses Leitbild ein. Die Studie hat uns bei der Erstellung eigener Überlegungen für die Weiterentwicklung des Räumlichen Leitbildes von Karlsruhe beeinflusst (vgl. Kapitel 1.5 und Kapitel 4.6.1).

In einem **dritten Schritt** wurden in Kapitel 3.3 Szenarien verschiedener anderer Studien untersucht und anhand der in Kapitel 1.4 aufgestellten Nachhaltigkeitskriterien miteinander verglichen.

Diese Schritte der Literaturlauswertung bilden die Grundlage der am Ende dieses Kapitels (3.3.4) formulierten und in Kapitel 4 ausdifferenzierten Szenarien für die Stadt Karlsruhe.

3.1 Literaturrecherche zu Aspekten des autonomen Fahrens

Zu den im Folgenden stichpunktartig aufgelisteten Zahlen und Meinungen aus der Literatur werden ‚Ableitungen für AutoRICH‘ in den jeweils nachgestellten Textabsätzen formuliert. Die in sechs verschiedene Themencluster gruppierten Fragestellungen dienten in Form einer Mindmap auch als Arbeitsgrundlage für den Expert:innenworkshop.

3.1.1 Themencluster 1 „Die Rolle des Privat-Pkw in der sich wandelnden Gesellschaft“

In welchem Maß findet ein Wertewandel zu mehr ökologischer Nachhaltigkeit statt?

- 64 % der Deutschen halten das Thema ‚Umwelt- und Klimaschutz‘ für ‚sehr wichtig‘ (2016: 53 %) (*Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit & Umweltbundesamt, 2019, S. 17*). Damit liegt das Thema an dritter Stelle hinter ‚Zustand des Bildungswesens‘ (69 %) und ‚Soziale Gerechtigkeit‘ (65 %) (ebd.).
- Der Umwelt- und Klimaschutz wird mit 80 % Zustimmung von den meisten als wichtige Bedingung für die Aufgaben: ‚Zukunftsaufgaben (z.B. Globalisierung) meistern‘, ‚Wohlstand sichern‘, ‚Wettbewerbsfähigkeit sichern‘ und ‚Arbeitsplätze schaffen‘ gesehen (ebd., S. 18).
- Obwohl 89 % der Befragten ganz oder eher zustimmen, dass Verkehrsprobleme wie Lärm, Abgase oder Feinstaub verringert werden müssen, nutzt ein überwiegender Teil der Befragten den Pkw täglich oder mehrmals die Woche (ebd., S. 55ff). Gründe für die Wahl des Pkw sind alltagspraktische Erfordernisse wie Zeitersparnis, die Möglichkeit, mehrere Wege bequem miteinander zu verbinden oder, dass das Ziel schlecht mit dem ÖV angebunden ist. Die Motive für die Nutzung des Fahrrades, welches zumindest ein Drittel der Befragten regelmäßig nutzt, liegen eher bei Gesundheit und Fitness, Spaß, Umwelt- und Klimaschutz sowie Kosteneinsparung. Beim ÖV-Angebot, das von 22 %

täglich oder mehrmals in der Woche genutzt wird, beruhen die Vorteile überwiegend auf der Möglichkeit, Fahrzeit anderweitig zu nutzen sowie Umwelt- und Klimaschutz.

- Die Prioritäten bei der zukünftigen Entwicklung des Verkehrs sehen über die Hälfte der Befragten beim Umwelt- und Klimaschutz, dabei stehen für über 80 % die Verringerung von Lärm und Abgasen sowie ein geringerer Flächenverbrauch für neue Straßen, Wohn- und Gewerbegebiete im Vordergrund. Für 40 % hat zudem eine bequeme und kostengünstige Mobilität einen hohen Stellenwert (ebd., S. 56ff).
- Die schlagkräftigsten Akteur:innen für einen Beitrag zu einem umweltfreundlicheren Verkehr werden in der Regierung (69 %), der Autoindustrie (63 %) und bei jeder und jedem Einzelnen (51 %) gesehen, mit deutlichem Abstand folgen öffentliche Verkehrsbetriebe (34 %) und Städte und Gemeinden (33 %). Als wenig durchsetzungsfähig werden u.a. Umweltverbände, die Medien, Arbeitgeber:innen, Kurier- und Lieferdienste oder der Einzelhandel bewertet (jeweils 8 % und weniger Nennungen) (ebd., S. 63).

Ableitungen für AutoRICH: Die meisten Menschen sind sich ihres eher weniger umweltfreundlichen Mobilitätsverhaltens durchaus bewusst und erkennen dies auch selbstkritisch an. Die Notwendigkeit einer Verkehrswende wird von vielen Bürgern erkannt und die Belastungen durch den Individualverkehr durchaus wahrgenommen. Allerdings führt dies nicht automatisch zu einem geänderten Verkehrsverhalten. Es scheint die gesellschaftliche Hoffnung zu bestehen, Umweltprobleme durch technische Innovation wie Elektromobilität oder eben autonomes Fahren lösen zu können, ohne das eigene Verhalten ändern zu müssen. Erst unter deutlich veränderten Rahmenbedingungen ist also von einem Wandel des Verhaltens bei einer relevanten Gruppe von Verkehrsteilnehmer:innen auszugehen.

Gibt es einen Wertewandel hin zu einer Zunahme des Teilens von Fahrzeugen? Welche Folgen könnte er haben?

- Manuell gesteuerte Car- und Ridesharing-Dienste existieren heute schon, die Nachfrage ist jedoch vergleichsweise gering. Als Gründe werden u.a. ein geringerer Komfort und eine (befürchtete) unzuverlässige Verfügbarkeit genannt (Bundesverband Carsharing, 2020).
- In San Francisco, USA, trugen Ridesharing-Dienste im Zeitraum 2010-16 zur Hälfte der wachsenden Verkehrsleistung, Zeitverlusten und Geschwindigkeitsreduktionen bei (Castiglione et al., 2018, zit. nach: Klein & Altenburg 2019, S. 172). Zu Stoßzeiten ersetzen in Boston, USA, ca. 15 % der Ridesharing-Dienste umweltverträglichere Verkehrsmittel (Gehrke, Felix & Reardon, 2018, zit. nach: Klein & Altenburg, 2019, S. 172).
- Fahrzeugbesitz dagegen kann auch für einen Teil der Verkehrsteilnehmer sogar an und für sich einen Wert darstellen, auch wenn ökonomische oder andere rationale Argumente dagegensprechen (Wadud et al., 2016, zit. nach: Klementschtz et al., 2019).

Ableitungen für AutoRICH: Seit einigen Jahren ist in den westlichen Industrieländern die Tendenz zu beobachten, Dinge zu teilen („Sharing Economy“) statt zu besitzen, sie wieder- und weiterzuverwenden, zu recyceln und zu upcyceln anstatt sie wegzuworfen. Ähnliche Verhaltensänderungen gab es in der Vergangenheit in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen: So war es vor 40 Jahren z.B. noch üblich, überall zu rauchen oder Müll nicht zu trennen – heute ist beides selbstverständlich. Vor diesem Hintergrund halten wir es für plausibel, dass auch der Sharing-Trend das Potenzial hat, zum allgemein anerkannten Verhaltens- und Wertekodex unserer Gesellschaft aufzusteigen. Die bereits heute allgegenwärtigen Smartphones könnten diesen Trend unterstützen: Waren Smartphones vor 15 Jahren noch nahezu unbekannt, sind sie heute in hohem Maße in unser alltägliches Leben integriert. Die Verbreitung der Smartphones verdeutlicht in diesem Zusammenhang einerseits, wie schnell technische Innovation weit in

unser alltägliches Leben vordringen und dieses maßgeblich beeinflussen kann. Außerdem besteht bereits heute mit den Smartphones eine Technik, die den Bestellvorgang eines Mobilitätsdienstes nahezu ohne Zugangshürde ermöglicht.

Welche Bedeutung hat das aktive Selbst-Fahren bzw. Selbst-Lenken eines Fahrzeugs für die Nutzer? Wird der individuelle Fahrzeugbesitz weiterhin eine große Rolle spielen?

- Der Gesamtbestand zugelassener Kfz in Deutschland beträgt 64,8 Mio. zum Stichtag 01. Januar 2019. Von den 47,1 Mio. zugelassenen Pkw befinden sich 89,2 % in Privatbesitz; 10,8 % sind gewerbliche Halter (Kraftfahrt-Bundesamt, 2019).
- Gruber & Sammer (2019) beschreiben das Fahren i.S. des Lenkens als ‚erlebniserfüllende, fallweise Spaß machende Tätigkeit‘, das autonome (Ge-)Fahren(werden) würde daher auch in Zukunft eine dazu-(bzw. ab-)wählbare Option bleiben (ebd., S. 247).
- Das private Auto ist häufig das meistgenutzte Fortbewegungsmittel (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit & Umweltbundesamt, 2019; Omniphon, 2012). Viele Menschen wählen im Alltag den Pkw aus pragmatischen Gründen, wie etwa Zeitersparnis oder das bequeme Verknüpfen mehrerer Wege. Als Motive für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel werden das anderweitige Nutzen der Fahrzeit, Entspannung oder Umweltschutzgründe genannt; das Fahrradfahren steht eher für Gesundheit, Fitness oder Spaß (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit & Umweltbundesamt, 2019, S. 10f).

Ableitungen für AutoRICH: Es zeigt sich ein heterogenes Bild über die Bedeutung des ‚Selbst-Fahrens‘ an sich. Mag dieses zumindest nicht vordergründig als Motivation für die Wahl des Pkw genannt werden, scheint es zumindest unterschwellig ein Treiber zu sein. Das Image des ÖV (‚voll, unpünktlich, ungepflegt‘) hinkt heute außerdem vielerorts trotz kontinuierlicher Verbesserungen dem Image des Automobils (‚Freiheit, Komfort, Spaß‘) hinterher. Wir nehmen daher an, dass ohne weitere Regulierung die Autonutzung sich daher zumindest nicht reduzieren wird.

Welche Möglichkeiten ergeben sich durch neue Geschäftsmodelle auf dem Mobilitätsmarkt?

- Wesentlicher Bestandteil der Geschäftsmodelle neuer Mobilitätsdienstleister ist die personenbezogene Datenerfassung ihrer Nutzer. Bereits heute wird gefordert, Ridesharing-Anbieter als Voraussetzung zur Kooperation mit öffentlichen Institutionen zur Offenlegung ihrer Daten zu zwingen (Feigon & Murphy, 2018, zit. nach: Klein & Altenburg, 2019, S. 172), da diese Daten eine Grundlage zur Entwicklung von Dienstleistungen des autonomen Fahrens darstellen (NACTO, 2019, S. 10). In jedem Fall ist das Hinwirken auf eine Freigabe der Daten sinnvoll, ungeachtet verschiedener rechtlicher Randbedingungen (Brunnert, 2019).
- Autonome Mobilitätsdienste könnten die Attraktivität heutiger Sharing-Konzepte verbessern: Autonome Fahrzeuge könnten ‚vorausschauend‘ zu Spitzenlastzeiten in Gebiete mit hoher Nachfrage fahren (Klein & Altenburg, 2019, S. 169). Ebenso sind Ridepooling-Konzepte möglich, in denen sich mehrere Fahrgäste, zumindest für Teilstrecken, ein öffentliches Fahrzeug teilen.
- Aufgrund bis zu 60%iger Kostenersparnis verglichen mit heutigen Taxen prognostizieren Henzelmann et al., dass autonome Taxen die heutigen Carsharing- und Ridepooling-Services ersetzen werden (Henzelmann et al., 2017, zit. nach: Klein & Altenburg, 2019, S. 167).
- Verschiedene Studien untersuchen die potenzielle Einsparung von Pkw durch verschiedene (automatisierte) Sharing-Angebote:
 - › Der Reisebedarf in Singapur könnte durch ein Drittel der heutigen Fahrzeugflotte mit automatisierten Taxis gedeckt werden (Spieser et al., 2014, zit. nach: Hörl, Becker & Axhausen, 2019, S. 277).

- › 7.000 bis 14.000 automatisierte Taxis wären unter idealen Kapazitätsbedingungen in der Lage, den gesamten Mobilitätsbedarf der Stadt Zürich [...] abzudecken, wobei nicht ganz klar ist, ob damit die Auto-Mobilität gemeint ist oder die Mobilität mit Autos / ÖV und Rad. (Hörl et al., 2019, zit. nach: Hörl, Becker & Axhausen, 2019, S. 278).
- › Für Stuttgart wird unter der Annahme ‚kein privater Pkw-Besitz + flächendeckendes direktes und intermodales Ridesharing + Beschränkung des ÖV auf Schienenverkehr‘ gezeigt, dass sich die Fahrzeuganzahl auf weniger als 25 % der im Bezugsszenario 2025 genannten Fahrzeuge reduziert, sich im Stadtbereich jedoch die Zahl der Fahrzeugkilometer erhöht (Friedrich, Richter & Sonnleitner, 2019, S. 276).
- › Eine Modellierung der Universität für Bodenkultur Wien zeigt selbst für ländliche Räume eine theoretisch mögliche Reduzierung der Privat-Pkw-Flotte um 80 – 90 %, wenn man alle parallel genutzten Pkw berücksichtigt (Klementsitz et al., 2019).
- Ebenso können neue (Sharing-)Modelle direkt oder aber über Nebeneffekte zu mehr Individualverkehr führen:
 - › Der Modal-Split-Anteil von Ridesharing-Diensten lag z.B. im Großraum Boston je nach Herkunfts- und Zielgebiet bereits 2019 zwischen 0,4 und 3,9 % (Gehrke, Felix & Reardon 2018, zit. nach: Klein & Altenburg, 2019, S. 173). Eine Reduktion der Betriebskosten und Fahrpreise durch den Entfall des Fahrens lässt für die Zukunft weiter steigende Nutzungszahlen annehmen. Mehr als die Hälfte dieser Ridesharing-Fahrten wurden zudem vorher mit dem Umweltverbund zurückgelegt.
 - › Konzepte für die Peripherie, in denen die Qualität der Flächenerschließung durch autonom angeordnete Mobilitätshubs verbessert werden soll, führen in einer Schweizer Studie aus 2016 zu Überkompensierung (Morizet, Buchmüller & Scherr 2016, zit. nach: Klein & Altenburg, 2019, S. 173) oder sogar einer Kannibalisierung des SPNV durch autonome Shuttlefahrzeuge (Bernhart et al., 2018, zit. nach: Klein & Altenburg, 2019, S. 173).

Ableitungen für AutoRICH: Wir befinden uns hier in einem Bereich, der, auch aufgrund der unbekannteren zukünftigen rechtlichen Ausgestaltung, noch durch viele Unsicherheiten geprägt ist. Die größten Veränderungspotenziale ergeben sich durch die prinzipielle Entscheidung, inwieweit autonome Fahrzeuge für den privaten Besitz zugelassen bzw. hoheitlich in die Hand öffentlicher Verkehrsträger gelegt werden. Denn: Eine rein an marktwirtschaftlichen Prinzipien orientierte Entfaltung der möglichen Angebote führt zu einer höheren Verkehrsleistung und starker Konkurrenz für den ÖV. Auch für kurze Wege, die heute zu Fuß oder per Fahrrad erledigt werden, sinkt die Hemmschwelle zur Nutzung automatisierter Fahrdienste.

Einige Simulationen legen das Potenzial einer deutlichen Reduzierung der privaten Fahrzeugflotte infolge automatisierter Sharing-Angebote und eine Reduzierung der Verkehrsleistung insbesondere durch Ridepooling-Angebote offen. Auch Public-Private-Partnership-Modelle mit (über öffentliche Verkehrsträger) zentral vernetzte und integrierte Mobilitätsdienste und -anbieter können zu einer verträglicheren Entwicklung beitragen.

Welchen Einfluss hat das Bedürfnis nach Bequemlichkeit und Komfort, v.a. für Menschen, die vorher nicht-motorisiert oder mit dem ÖV unterwegs waren?

- In einem Realszenario für die österreichische Wohnbevölkerung im Jahr 2040 (Klein & Altenburg, 2019, S. 249) sinkt der Anteil des öffentlichen Verkehrs von heute 15 % auf 12 %, bei einer Zunahme des Wegeanteils automatisierter Mobilitätsdienste von heute 0 % auf 4 % im Jahr 2040. Dies erklären die Autoren der Studie mit der höheren Attraktivität (u.a. höherer Komfort) gegenüber öffentlichen Verkehrsmitteln.
- Aktuell fahren 40 % der Arbeitnehmer:innen, deren Arbeitsweg kürzer als 3 km ist, mit dem Pkw. 50 % aller Pkw-Fahrten sind maximal 5 km lang (Bartsch et al., 2019, S. 14ff).

- In einer Umfrage des Bundesverbands Carsharing (2020) geben 39 % der Befragten (eigener Pkw, nutzen kein Carsharing) an, dass sie Carsharing für eher weniger oder sehr unbequem halten und 26 % vermuten eine unzureichende Verfügbarkeit nach Bedarf, obwohl sie das Carsharing generell für überwiegend kostengünstiger und umweltfreundlicher als den Besitz und Unterhalt eines Pkw halten. Verfügbarkeit und Bequemlichkeit spielen demnach eine große Rolle bei der Entscheidung für den Besitz eines privaten Fahrzeugs (ebd.).

Ableitungen für AutoRICH: Bequemlichkeit und Komfortbedürfnisse können für Menschen bedeutsamer sein als die Kosten. Auch die Privatsphäre im eigenen oder allein genutzten Fahrzeug und das individuelle Sicherheitsgefühl lassen Sharing-Angebote für manche Personen weniger attraktiv erscheinen. Während ein Teil der Nutzer:innen sich bestimmt von den finanziellen Vorteilen geteilter Mobilität überzeugen lässt, werden andere aus eben solchen persönlichen Gründen beim selbst besessenen Pkw bleiben wollen.

Stellen die voraussichtlich höheren Anschaffungskosten für ein autonomes Fahrzeug eine Hürde dar?

- Eine Einführung über den öffentlichen Verkehr oder Sharing-Anbieter kann Vorbehalte abbauen und den Kaufpreis als Argument gegen die Anschaffung schwächen.
- Ebenso können hohe Anschaffungskosten über die geteilte Nutzung in einer Ridesharingflotte aufgefangen werden (Henzelmann et al., 2017, zit. nach: Klein & Altenburg, 2019, S. 169).

Ableitungen für AutoRICH: Der Kaufpreis eines autonomen Fahrzeugs wird wahrscheinlich, insbesondere bei Markteinführung, aufgrund der zusätzlichen digitalen Ausstattung und Sensorik höher ausfallen als bei konventionellen Pkw. Dies könnte ein Argument für die Verbreitung automatisierter Sharing-Dienste sein, wobei die Fahrzeuge von öffentlichen oder gewerblichen Anbietern bereitgestellt werden. Dem steht jedoch entgegen, dass die Anschaffungskosten für Pkw noch nie durch technische Innovationen so verteuert wurden, dass ein Einbruch der Absatzzahlen die Folge gewesen wäre. Beide Argumentationspfade sind möglich und werden in den Szenarien (vgl. Kapitel 4) unterschiedlich gehandhabt.

3.1.2 Themencluster 2: „Fahrzeugtechnologie und Betrieb“

Der Aspekt der Verkehrssicherheit stellt für sich genommen genug Forschungsbedarf für eine gesonderte Bearbeitung dar. Die Komplexität führt zudem sehr weit in einzelne Fachdisziplinen hinein, sodass wir dafür auf die Studien des wissenschaftlichen Kolleg:innenkreises verweisen. Der Vollständigkeit halber werden hier einige der am häufigsten vorgebrachten Hinweise aus der Literatur genannt:

- Eine Art eingeschränkte Straßenzulassung für automatisierte Fahrzeuge hat das US-Verkehrsministerium 2016 in einer Richtlinie mit sog. ‚Operational Design Domains (ODD)‘ ermöglicht (U.S. Department of Transportation, 2016, zit. nach: Klein & Altenburg, 2019, S. 171): Da noch keines der autonomen Fahrzeuge dort mit schlechten Wetterverhältnissen klarkommt, ist die Nutzung auf Zeiten mit guten Wetterverhältnissen begrenzt. Eine ODD kann genauso auf einen geografischen Bereich, eine Tageszeit oder eine Straßenklassifizierung beschränkt werden. Ein Beispiel hierfür stellen die seit 2019 in den meisten europäischen Großstädten zugelassenen E-Scooter dar, welche bei Eintritt in einen besonderen Bereich (z.B. Kern-/Altstadt, Parkanlagen o.ä.) die Maximalgeschwindigkeit auf 6 km/h drosseln.
- Der sogenannte ‚Vertrauensgrundsatz‘ bezeichnet das Vertrauen auf das regelkonforme Verhalten aller Verkehrsteilnehmer bzw. erwartbare Ausnahmen bei Kindern, Senior:innen oder behinderten Menschen. Autonome Fahrzeuge, die innerorts angemessen auf Fußgänger reagieren sollen, müssen ihre allgemeine Höchstgeschwindigkeit innerorts auf 20 bis 30 km/h reduzieren (Gruber & Sammer,

2019, S. 251). Dafür verbessert sich die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum und der Straßenverkehr verläuft flüssiger.

- Eine Aufhebung des Vertrauensgrundsatzes (s.o.) für gewisse Bereiche, z.B. für außerorts mit Höchstgeschwindigkeit 100 km/h, würde zu einem zweifelhaften Paradigmenwechsel der Verkehrssicherheit führen (Gruber & Sammer, 2019, S. 252): Auch auf Landstraßen oder Autobahnen muss ein autonomes Fahrzeug auf Personen auf der Straße angemessen reagieren können – auch wenn dies einen Ausnahmefall darstellt. Andernfalls wäre das allgemeine Vertrauen in die Verkehrssicherheit erschüttert.
- Als schwer oder gar nicht zu überwindende Hürde wird die Interaktion mit anderen Verkehrsteilnehmer:innen im Mischverkehr gesehen, die aus Sicherheitsgründen eine betont und mitunter als unangenehm empfundene defensive Fahrweise autonomer Fahrzeuge bedingt (Coppola, 2018, zit. nach: Klein & Altenburg, 2019, S. 167).
- Klein & Altenburg (2019, S. 166ff) stellen außerdem zur Debatte, ob nicht erst ausführliche Praxistests autonomer Fahrzeuge zum Erreichen des erwünschten Sicherheitsniveaus führen – ein vorwiegend in den USA Zuspruch erfahrender Ansatz. Die Verhinderung solcher Praxistests verzögere nach herrschender Meinung in den USA bereits heute die Verminderung von Sicherheitsrisiken im Straßenverkehr weltweit (ebd., S. 169).

Ableitungen für AutoRICH: Die Verkehrssicherheit erfordert eine funktionierende Sensorik und programmierte Entscheidungslogik, auch bei schwierigen Witterungsverhältnissen wie Schnee und Regen. In AutoRICH setzen wir eine funktionierende Technik voraus, die neben dem sicheren Verkehrsablauf an sich auch gegenüber Hackerangriffen etc. robust ist. In den von uns entwickelten Szenarien funktioniert die Technik auf einem Niveau, das keine Hemmnisse der Nutzer:innen gegenüber der Nutzung der Fahrzeuge selbst oder in Bezug auf eine Begegnung mit autonomen Fahrzeugen im öffentlichen Raum mit sich bringt.

Auch für das Thema der Haftung führen wir nur einige ausgesuchte Hinweise auf. Eine Lösung der Haftungsfrage wird für unsere Überlegungen im Projekt ebenfalls als gegeben angenommen.

- Aktuelle Veröffentlichungen weisen auf die Störung des fließenden Verkehrs durch autonome Fahrzeuge bei der regelkonformen Einhaltung von Höchstgeschwindigkeiten oder Fahrzeugabständen hin. Manche Entwickler:innen schlagen deshalb vor, in den Algorithmen eine ‚gängige Fahrpraxis‘ einzuprogrammieren. So wird das Vertrauen auf das verlässliche Verhalten automatisierter Fahrzeuge bereits heute bei einigen Level-3-fähigen Fahrzeugen mit der Option ‚sportlicher Fahrstil‘ unterlaufen, mit der der oder die Lenkende einen risikoreicheren Fahrstil in der Fahrzeugautomatik einstellt (Gruber & Sammer, 2019). Ist der oder die Lenker:in über das damit einhergehende Risiko aufgeklärt, läge die Schuld im Fall eines Unfalls bei ihm beziehungsweise ihr, andernfalls bei den Entwickler:innen (oder Hersteller:innen).
- In einem fiktiven Szenario des Foresight Directorate (Curry et al., 2006, S. 19) übernimmt gar der Steuerbund Schadensersatzzahlungen bei Unfällen autonomer Verkehrssysteme, da diese Kosten durch die Vorteile für Umwelt und das Sozialsystem kompensiert werden.

Ableitungen für AutoRICH: Wir setzen eine Lösung der Haftungsfrage voraus. In diesem Zusammenhang wird auch eine Entscheidung bzgl. der diskutierten ethischen Dilemmata vorausgesetzt und von uns nicht weiter thematisiert.

Welche Annahmen werden in der Literatur über den Zeitpunkt der Marktreife und -durchdringung von automatisierten Fahrfunktionen bzw. autonomen Fahrzeugen getroffen?

- Die Bandbreite der prognostizierten Marktdurchdringung reicht von 15 % Neuzulassungen im Jahr 2030 (McKinsey, 2016, zit. nach: Klein & Altenburg, 2019, S. 16) bis zu 10 % im Jahr 2048 (Nieuwenhuijsen, 2015, zit. nach: Klein & Altenburg, 2019, S. 169). Milakis et al. (2017, zit. nach: Klein & Altenburg, 2019, S. 172) geben den Anteil autonomer Fahrzeuge am Flottenbestand im Jahr 2030 mit 1 bis 11 % und im Jahr 2050 mit 7 bis 61 % an.
- Gruber & Sammer (2019, S. 249) gehen in Realszenarien für das Jahr 2040 von einer 65 - 85%igen Durchdringung des MIVs mit autonomen Pkw der Level 3 bis 5 aus, wobei Level 5 maßgebend ist⁷.
- Eine Auswertung verschiedener Studien erwartet die Verfügbarkeit von Level-5-Autos um das Jahr 2030 (Klein & Altenburg, 2019). Eine Marktdurchdringung mit autonomen Fahrzeugen ist danach nur unzuverlässig prognostizierbar, da dies stark von örtlichen Gegebenheiten und Regulationen abhängt (ebd., S. 169).
- Die Einführung autonomer Fahrzeuge über den gewerblichen und später den öffentlichen Verkehr, z.B. über Taxi- und Mitfahrdienste, kann, angefangen in den Metropolen mit entsprechenden Märkten, die Durchdringung beschleunigen, weil bspw. Anschaffungskosten und Vorbehalte der Nutzer:innen umgangen bzw. abgebaut werden (ebd.).
- Auf unterschiedlichen Straßentypen werden sich die verschiedenen Automatisierungslevel unterschiedlich schnell durchsetzen, z.B. schneller auf Autobahnen (ebd., S. 167).
- Generell hat sich der Optimismus hinsichtlich der Einführung des autonomen Fahrens während der Jahre der Bearbeitung gegenüber dem Jahr der Antragstellung von AutoRICH in der Fachcommunity deutlich verringert.

Abbildung 2: Literaturübersicht nach Klein & Altenburg (2019) zur erwarteten Verfügbarkeit von Fahrzeugen der SAE-Level 3 bis 5 (links) und der Durchdringung der Fahrzeugflotte (rechts)

Ableitungen für AutoRICH: Das Auseinandergehen der unterschiedlichen Annahmen legt die große Unsicherheit zur Entwicklung des autonomen Fahrens offen. Wirtschaftliche Interessenlagen und Hoffnungen spielen ebenso in die Diskussion hinein wie der jeweilige fachliche Blickwinkel. Bemerkenswert erscheint von daher, dass die vielfach erwarteten positiven Auswirkungen auf Verkehrssicherheit und Effizienzgewinne durch das autonome Fahren erst unter Voraussetzung einer nahezu 100%igen Marktdurchdringung mit Level-5-Fahrzeugen zu Buche schlagen. Eine vollständige Durchdringung des Straßenverkehrs mit autonomen Fahrzeugen für die nächsten Jahrzehnte erscheint unrealistisch. Auch Mitteregger et al. (2020) sprechen in ihrer Analyse der Berichterstattung vom „Langen Level 4“, der

⁷ Es geht aus der Quelle nicht hervor, wie sich diese Zahlen aus Fahrzeuganteilen der SAE-Level 3, 4 und 5 zusammensetzen. Für einen Überblick über die verschiedenen Automatisierungsstufen vgl. Kapitel 1.2.

voraussichtlich lang andauernden Übergangszeit mit Mischverkehren, die es für den Gesetzgeber, die Verwaltungen und Planer:innen in den nächsten Jahren vorrangig zu betrachten gilt. Ausgehend von einer Verfügbarkeit (hoch-)automatisierter Fahrzeugtechnologie zwischen 2020 und 2030 (vgl. Auswertung Klein & Altenburg, 2019, Abbildung 3) stützen sich unsere Annahmen für AutoRICH auf eine eigene Online-Umfrage (vgl. Kapitel 5) zur potenziellen Nutzung autonomer Fahrzeuge. Aus der Befragung lässt sich auf eine Marktdurchdringung von bis zu 60 % schließen.

Welche Fragen und Herausforderungen tun sich in Mischverkehren mit autonomen und manuell gelenkten Fahrzeugen auf? Müssen erwartete Vorteile des autonomen Fahrens wie z.B. Straßenkapazitäts- und Sicherheitsgewinne in Mischverkehren neu bewertet werden?

- Gruber & Sammer gehen davon aus, dass in den nächsten 20 bis 30 Jahren die Leistungsfähigkeit (= Kapazität) der Straßen im Mischverkehr deutlich geringer ausfällt als noch vor ca. fünf Jahren mit + 20 % angenommen und die mittlere Reisezeit aufgrund der eher zurückgehenden Fahrgeschwindigkeit keine signifikante Reduzierung erfahren wird. Der autonome Fahrmodus wird eine wählbare Option bleiben (Gruber & Sammer, 2019, S. 247).
- Gruber & Sammer gehen bei einer hypothetischen 100%igen Durchdringung mit autonomen Fahrzeugen von einem Zuwachs der Verkehrsleistung des Pkw-Verkehrs um + 9 % aus, in Städten sogar um 21 % und auf Autobahnen um 12 %. Bei einer wahrscheinlichen Durchdringungsrate mit den Automatisierungsstufen 3 bis 5 ist bis 2040 mit + 7 % Verkehrsleistung des Pkw-Verkehrs in den Städten zu rechnen (ebd., S. 248).
- Autonomes Fahren und C2X-Kommunikation⁸ bieten nach Busch et. al. (2017, zit. nach: Klein & Altenburg, 2019, S. 169) erst dann Kapazitätsvorteile, wenn der Anteil hoch ist. Im Mischverkehr sind sonst leichte Kapazitätsverluste zu erwarten.
- Fellendorf et al. (2017, zit. nach: Klein & Altenburg, 2019, S. 172) beziffern Kapazitätsgewinne in Abhängigkeit von Straßentyp und Durchdringungsrate mit autonomen Fahrzeugen mit 20 bis 25 %.
- In einer Fallstudie in Antwerpen treten sinkende Durchschnittsgeschwindigkeiten infolge zunehmender Anteile autonomer Fahrzeuge auf, da diese im verwendeten Modell weniger stark beschleunigen und bremsen und unter keinen Umständen Risiken eingehen dürfen (Makridis et al., 2018, zit. nach: Klein & Altenburg, 2019, S. 173). Die Folge ist eine verringerte Kapazität.
- Milakis et al. (2017, zit. nach: Klein & Altenburg, 2019, S. 172) erwarten für den Zeitwert⁹ einen Rückgang zwischen 1 und 18 % bis 2030 und zwischen 2 % und 31 % bis 2050, sowie eine Zunahme der Fahrleistung um bis zu 3 % (2030) bzw. 27 % (2050), da aufgrund des bequemen, günstigen Reisens vermehrt längere Distanzen zu weiter entfernt liegenden Fahrtzielen akzeptiert würden.
- Rodier et al. (2018, zit. nach: Klein & Altenburg, 2019, S. 172f) gehen bei ihrer Mikrosimulation der Verkehrsnachfrage in der San Francisco Bay Area von einer Reduzierung des Zeitwertes (vgl. Fußnote) von 25 % und einer Senkung der Betriebskosten um 20 % aus.
- In Hinblick auf das Potenzial des autonomen Fahrens im öffentlichen Straßenraum verweisen Kleinmann et al. (2018, zit. nach: Klein & Altenburg, 2019, S. 174) zum Vergleich auf die unterschiedlichen Ansätze zur Organisation des Fußgänger- und des Autoverkehrs seit dem Aufkommen des Automobils und wie diese – Kriminalisierung ungeregelter Überquerung der Fahrbahn („Jaywalking“) einerseits, „Shared Space“ andererseits – das städtische Erscheinungsbild und das Lebensgefühl in den Städten beeinflusst haben.

⁸ ‚C2X‘ steht als Oberbegriff für Kommunikationswege beim vernetzten Fahren, z.B. eines Autos mit anderen Fahrzeugen („C2C“) oder mit Leitstellen in der Umwelt und Infrastruktur („C2I“).

⁹ Der Zeitwert beschreibt die Kosten für eine Fahrt, die ein Reisender akzeptieren würde um Zeit einzusparen oder die er als Kompensation für verlorene Zeit betrachten würde.

Ableitungen für AutoRICH: Die Literatur deutet stark darauf hin, dass bei einer unregulierten Verfügbarkeit des autonomen Fahrens eher die o.g. Risiken eintreten würden als die Chancen. Mit den versprochenen Kapazitäts-, Reisezeit- oder Sicherheitsgewinnen, wie sie rein technisch gesehen möglich wären, ist in der Übergangsphase mit Mischverkehren nicht zu rechnen, es sind auch (geringfügige) Verluste denkbar. Eine vollständige Durchdringung mit autonomen Fahrzeugen wird häufig nur hypothetisch betrachtet oder in einer sehr fernen Zukunft gesehen. Zudem überwiegt die Attraktivität der neuen Mobilitätsform diese Nachteile in einem solchen Maß, dass ohne regulierende Maßnahmen kein positiver Beitrag des Verkehrssektors zur Lebens- und Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum oder zur Erreichung der Klimaziele zu erwarten ist.

Wird autonome Fahrzeugtechnologie akzeptiert oder abgelehnt? Verzögert sich die Entwicklung aufgrund fehlender Akzeptanz?

- Klein & Altenburg (2019, S. 168f) zitieren verschiedene ‚Stated-Preference‘-Umfragen der letzten drei Jahre, in denen zwar grundsätzliche Vorbehalte zur Daten- und Verkehrssicherheit autonomer Fahrzeuge angeführt werden (Deutschland, 2017: 72 %, 2018: 43 %), jedoch gleichzeitig ein hohes Kaufinteresse bekundet wird (53 % der Europäer im Jahr 2018). Es bestehen hohe Erwartungen an einen Beitrag des autonomen Fahrens zur Verkehrssicherheit.
- Heinrichs (in: Maurer et al., 2015, S. 224) beschreibt ein häufig gezeichnetes Szenario, in dem individuelle Vorteile für den Lebensstil trotz Defiziten bei Verkehrs- und Datensicherheit zu einer steigenden Akzeptanz beitragen.

Ableitungen für AutoRICH: In der allgemeinen Berichterstattung werden die größten Vorbehalte gegenüber dem autonomen Fahren in den Bereichen Verkehrssicherheit, Datensicherheit (Hackerangriffe) und Haftungspflicht vorgebracht. Es ist jedoch vorstellbar, dass die individuellen Vorteile und das hohe Maß an Komfortgewinn durch autonome Fahrzeuge unter bestimmten Rahmenbedingungen so sehr überwiegt, dass ein Restrisiko vonseiten der Nutzer:innen oder sogar der Allgemeinheit getragen würde. Für AutoRICH werden daher keine nennenswerten Hemmnisse bzgl. der Akzeptanz angenommen, die den o.g. Grad der Marktreife und -durchdringung in Frage stellen würden.

3.1.3 Themencluster 3: „Konsum & Lebensstile“

Welche Möglichkeiten eröffnet die alternative Nutzung der Fahrzeit im autonomen Fahrzeug? Welche Auswirkungen haben die neuen Optionen auf Lebens- und Arbeitswelten?

Grundsätzlich wird eine alternative Nutzung der Fahrtzeit in den Szenarien für AutoRICH als möglich angesehen. Dies eröffnet einerseits die Möglichkeit, im bequemen, geschützten Umfeld eines (ggf. abgeschlossenen) Pkw zu arbeiten, zu spielen, zu schlafen o.ä., zum anderen bieten sich zahlreiche kommerzielle Dienstleistungen von Drittanbietern an, z.B. Reklame während der Fahrt. Durch den Wegfall der Lenkaufgabe verlieren auch längere Distanzen ihren Schrecken – man kann entspannt über Nacht, mit Gepäck und ohne Umsteigen reisen. Auch längere Pendelfahrten zur Arbeit werden in Kauf genommen, wenn die Fahrten als Teil der Arbeitszeit gelten. Die Folgen sind eine Steigerung der Verkehrsleistung, der Wegehäufigkeit, eine Veränderung des Modal Splits zugunsten autonomer Pkw sowie die entsprechenden ökologischen Nachteile.

Verschiedene demografische Trends und Lebensstile können die Nachfrage beeinflussen. Welche führen zu mehr, welche zu weniger Fahrten?

- Mehr Menschen sind häufiger unterwegs („immer unterwegs“-Lebensstil), auch durch die steigende Anzahl an günstigen Reisemöglichkeiten und Reiseangeboten: Mobilität als Statussymbol.
- Eine alternde Gesellschaft bei gleichzeitig höherer Fitness im Alter durch bessere medizinische Versorgung: Senior:innen sind häufiger unterwegs. In Japan bestehen bereits Kooperationen zwischen NGOs im Bereich der automatisierten Mobilität und Krankenhäusern oder Einzelhändlern, die lokale Bussysteme insbesondere für mobilitätseingeschränkte Personen bereitstellen (Klein & Altenburg, 2019, S. 169).
- Weitere Technologien, die die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben besser vereinbaren, wirken sich auf die Wegehäufigkeit aus, z.B. Homeoffice und Telemedizin. In der Folge sind mehr Menschen weniger unterwegs.
- Der Sharing-Trend (vgl. Kapitel 3.1.1) wirkt sich auch auf den Besetzungsgrad von Fahrzeugen aus, Fahrten werden gebündelt und es sind weniger Fahrzeuge unterwegs.
- Bei der Fahrtzielwahl gehen die meisten Autor:innen davon aus, dass – entsprechende politisch bestimmte Rahmenbedingungen vorausgesetzt – längere Distanzen günstiger, schneller und bequemer zurückgelegt werden können und dass die Summe der gefahrenen Strecken zunimmt (DLR, 2017; Arbib & Seba, 2017; Fellendorf, 2017; Meyer et al., 2017; alle zit. nach: Klein & Altenburg, 2019, S. 172).

Ableitungen für AutoRICH: Einzelne Zahlen zu diesen Trends wurden, zugeschnitten auf die Szenarien für AutoRICH und die Modellierung am Anwendungsort Karlsruhe, noch detaillierter recherchiert und erläutert, vgl. dazu Kapitel 4 und 8.

3.1.4 Themencluster 4: „Handel & Güterlogistik“

In welchem Maß steuern das Konsumverhalten und Trends wie der wachsende Online-Versandhandel die Verkehrsleistung?

Dieser sich stetig verändernde Sektor hat ein hohes Innovationspotenzial, wodurch sich eine klare Bilanz mit mehr oder weniger Fahrten (selber einkaufen vs. bestellen und liefern lassen) nur schwer absehen lässt. Fortschreitende Digitalisierung und die hohe Netzaffinität nachkommender Generationen sprechen jedoch für ein weiteres Anwachsen des Online-Versandhandels. Diese Entwicklung, wie auch die denkbaren Bausteine der Citylogistik (vgl. Kapitel 3.1.8), wird in AutoRICH nicht explizit erfasst, jedoch mitgedacht.

3.1.5 Themencluster 5: „Stadt, Raum & Infrastruktur“

Wie könnten autonomer Verkehr und neue Mobilitätsangebote die unterschiedlichen Siedlungsstrukturen Karlsruhes verändern?

- Zwar können autonome und vernetzte Fahrzeuge Unfälle, Stau und Luftverschmutzung durch eine koordinierte und effiziente Fahrweise reduzieren, jedoch kann eine preiswertere und komfortablere Mobilität auch zu zunehmender Zersiedlung, wachsender Verkehrsleistung und am Ende wieder zu mehr Staus und Emissionen führen (Zmud et al., 2017, zit. nach: Klein & Altenburg, 2019, S. 169ff).

Ableitungen für AutoRICH: Wir gehen für beide Szenarien von einer angestrebten räumlichen Entwicklung basierend auf den heutigen Leitlinien und Planungsparadigmen aus. Das sind eine hohe städtebauliche Dichte und Urbanität, ein hoher Grad der Nutzungsdurchmischung („5-Minuten-Stadt“, „Stadt der kurzen Wege“),

eine gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr sowie die Förderung einer hohen Aufenthaltsqualität und Attraktivität städtischer Räume (vgl. hierzu Grundannahmen und Rahmenbedingungen in Kapitel 4). Für Karlsruhe gelten zudem gemäß städtebaulichem Leitbild noch die Innenverdichtung von Wohnen und Gewerbe innerhalb der bestehenden Ortsteile, keine nennenswerte Suburbanisierung, die Förderung der Durchgrünung in den Quartieren zur Anpassung und Milderung von Klimafolgen und für mehr Lebensqualität, Stärkung des Zentrums sowie die Bildung von Mobilitätsknoten an strategisch geeigneten Stellen mit guten Umsteigemöglichkeiten (vgl. Kapitel 1.5). Insbesondere die Reduzierung von Stellplätzen im öffentlichen Raum hat eine große Hebelwirkung für dessen Transformation.

3.1.6 Themencluster 6: „Rolle des öffentlichen Verkehrs und neuer Mobilitätsdienstleister“

Abhängig von gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen für neue Mobilitätsdienstleistungen wird sich der öffentliche Verkehr sehr unterschiedlich entwickeln. Autonomer Verkehr kann sich einerseits als Ergänzung zum öffentlichen Verkehr erweisen:

- Als Teil des ÖVs ergänzen autonome Mobilitätsdienstleistungen das Angebot, insbesondere für die erste und letzte Meile, als Tür-zu-Tür-Dienste, zu Zeiten geringer Nachfrage sowie in dünn besiedelten Gebieten, in Form von Anrufsammeltaxis oder nachfragegesteuerten Kleinbussen (Gruber & Sammer, 2019, S. 252).
- Es können beträchtliche Personalkosten eingespart werden, nach Berechnungen bis zu 60 % (Barthelmes et al., 2017, zit. Nach: Klein & Altenburg, 2019, S. 170). Ein verbessertes Angebot, z.B. durch kürzere und flexiblere Taktung, kann neue Kundengruppen ansprechen (ebd.). Die Integration in bestehende Fahrpläne und Preissysteme ist wesentlich. Hierdurch entsteht allerdings auch ein erhöhter organisatorischer Aufwand in der Realisierung (Gruber & Sammer, 2019, S. 252).
- Die Schweizerischen Bundesbahnen haben 2016 ein Konzept präsentiert, bei denen die Schließung von schwach ausgelasteten Bahnhöfen zur Beschleunigung des SPNV in der Flächenerschließung durch autonom angediente Mobilitätshubs überkompensiert wird (Morizet et al., 2016, zit. Nach: Klein & Altenburg, 2019, S. 173).
- Bernhart et al. (2018, zit. Nach: Klein & Altenburg, 2019, S. 173) sehen das Potenzial, durch die Einführung autonomer Fahrzeuge im ÖV den Teufelskreis ländlicher Verödung und schlechter Erschließung auszuhebeln.

...und andererseits in Konkurrenz auftreten:

- Autonome Taxen konkurrieren stark mit herkömmlichen Taxidiensten, Autoverleihen, Carsharing- und Ridesharing-Anbietern und können diese potenziell ersetzen (Klein & Altenburg, 2019, S. 167).
- Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) erwartet, dass autonome Fahrzeuge den Pkw zu Lasten des ÖV attraktiver machen (VDV, 2015, zit. Nach: Klein & Altenburg, 2019, S. 173), andererseits können sie als Teil des ÖPNV und zu dessen Ausbau eingesetzt werden (ebd.). Autonome Shuttlefahrzeuge könnten den bestehenden SPNV aber auch kannibalisieren (Barthelmes et al., 2017, zit. Nach: Klein & Altenburg, 2019, S. 170).
- Im Rahmen des privatwirtschaftlichen Betriebs in Form von Car- und Ridesharing-Taxis, die über digitale Plattformen vermittelt werden, entsteht eine starke Eigendynamik dieses Marktes, siehe Uber. Fehlende Regulierung führt zu unfairen Wettbewerbsbedingungen und ungesicherten Mindeststandards der Dienstleistenden (Gruber & Sammer, 2019, S. 252).
- Sharing-Systeme kommen je nach Ausprägung überwiegend für die Wegeziele Stadtzentren, Flughäfen, sowie für kundenorientierte Dienstleistungen in Freizeit und Gastronomie in Betracht, eher weniger bei regelmäßigen Wegezwecken wie dem Pendeln zur Arbeitsstätte (Feigon & Murphy, 2018, zit. Nach: Klein & Altenburg, 2019, S. 173).

- Eine stärkere Korrelation zwischen der Entfernung des Wohnorts zum Arbeitsort und Verkehrsmittelwahl wird im Bericht „Umweltbewusstsein in Deutschland 2018“ (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, & Umweltbundesamt, 2019, S. 57) erläutert: Wer den ÖV nutzt, wohnt im Schnitt 14 km von seiner Arbeitsstätte entfernt, wer das Auto nutzt 21 km. Ebenfalls ausschlaggebend ist die Entfernung zur nächsten Großstadt, je weiter diese entfernt liegt, desto seltener werden ÖV-Angebote genutzt. Die Entfernung zu Angeboten wie Einkaufsmöglichkeiten, Freizeit, Ärzt:innen, Schulen oder auch zur nächsten Haltestelle ist von untergeordneter Bedeutung.
- Eine Studie von Schreier et al. (2018) zu Auswirkungen des stationsbasierten Carsharings in Bremen kommt zum Ergebnis, dass Carsharing-Kund:innen häufiger zu Fuß gehen, häufiger das Fahrrad und den ÖPNV nutzen und somit den Umweltverbund stärken (Bundesverband Carsharing, 2019). Beim Carsharing müssen die Systeme getrennt voneinander betrachtet werden: Im Gegensatz zum stationsbasierten Carsharing bewirkt das ‚Free-floating‘-Modell nicht zwangsläufig eine Stärkung des Umweltverbundes, sondern ergänzt oftmals nur den privaten Autobesitz (ebd.).
- Fahrpreissenkungen oder sogar ein kostenloser ÖV sind nicht allein ausschlaggebend für die Verkehrsmittelwahl; an oberster Stelle kommen laut Marktforschung Qualität, Sicherheit, Bequemlichkeit, Pünktlichkeit (Bartsch et al., 2019, S. 20). Abweichend davon werden als Hauptbeweggründe für die ÖV-Nutzung in absteigender Priorisierung genannt: Umwelt- und Klimaschutz (55 %), Nutzung der Fahrzeit zum Arbeiten oder Lesen (55 %), Entspannung (42 %) und geringere Kosten (40 %); jedoch geben nur 20 % Zuverlässigkeit als Grund für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit & Umweltbundesamt, 2019, S. 58).

Ableitungen für AutoRICH: Die o.g. Erkenntnisse zeigen sowohl das Potenzial als auch die Grenzen von Sharing-Konzepten in der öffentlichen Mobilität auf. Von zentraler Bedeutung ist die Besitz- und Nutzungsform autonomer Fahrzeuge und deren Einbindung in Sharing-Konzepte und den ÖV. Ein optimierter Fahrzeugeinsatz und effiziente Routenführung können z.B. durch ein zentral organisiertes Fahrtenmanagement ermöglicht werden. Flankiert von weiteren Maßnahmen könnte der Anteil privat besessener Pkw im Gegenzug sinken und so die Fahrzeugflotte insgesamt reduziert werden. Mit der Entscheidungshoheit über die (Art der) Zulassung und des Einsatzes automatisierter und vernetzter Fahrzeuge besitzt der Staat bzw. die Kommune hier ein Instrument mit großer Hebelwirkung.

3.1.7 Themencluster 7: „Energie und Treibhausgasemissionen“¹⁰

Sowohl die Verringerung der Verkehrsleistung als auch eine emissionsfreie Energieversorgung können zur Erreichung der Klimaschutzziele beitragen. Ein ausschließlicher Fokus auf emissionsfreie Antriebstechniken bringt aber auch nur im Bereich der Emissionen Vorteile, lässt jedoch zentrale andere mit dem Verkehrssektor im Zusammenhang stehende Kriterien außer Acht: Probleme wie Stau, verschlechterte Aufenthaltsqualität, Lärmemissionen, unzureichende Klimaanpassung und Klimaresilienz sowie die indirekten Emissionen beim Energie- und Ressourcenverbrauch in den Vorketten (z.B. Aufbereitung und Herstellung von Kraftstoffen, Fahrzeugen und Autobatterien) bleiben ungelöst.

Vor dem Hintergrund der aktuell doch zügig zunehmenden Elektrifizierung der Fahrzeugflotte werden dennoch die unterschiedlichen Treibhausgasemissionen von Verbrenner-Fahrzeugen einerseits und einer elektrisch angetriebenen Fahrzeugflotte mit unterschiedlicher zu Grunde gelegter Energieerzeugung

¹⁰ Dieser Absatz ist erst aufgrund der Diskussionen mit dem Begleitgremium entstanden. Er wurde im Expertengespräch nicht zur Diskussion gestellt.

andererseits betrachtet. Für die CO₂-Emissionen von Fahrzeugen sind verschiedene Einflussfaktoren relevant:

Fahrzeuggröße und -gewicht

Der Kraftstoffverbrauch von Verbrennungsmotoren ist seit Jahren weitgehend optimiert, sodass der spezifische Kraftstoffverbrauch von Kfz nicht mehr nennenswert reduziert werden kann. Elektromotoren sind systembedingt sehr effizient, sodass auch hier keine nennenswerten Effizienzsteigerungen zu erwarten sind. Die größten Potenziale zur Reduzierung des Energiebedarfs von Kraftfahrzeugen liegen also vor allem in deren Größe und dem Gewicht der Fahrzeuge:

Die *Fahrzeuggröße* wirkt sich vor allem auf den Luftwiderstand von Fahrzeugen aus. Dies fällt insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten ins Gewicht, da der Luftwiderstand exponentiell zur Geschwindigkeit zunimmt. Im städtischen Verkehr spielen Fahrzeuggröße bzw. Luftwiderstand aufgrund der Geschwindigkeiten von i.d.R. höchstens 50 km/h damit eher eine untergeordnete Rolle. Außerorts – insbesondere auf Autobahnen – käme einem Tempolimit höhere Bedeutung zu.

Das *Fahrzeuggewicht* dagegen verursacht vor allem beim Beschleunigen einen hohen Energiebedarf, wobei neben der zu bewegenden Masse an sich zusätzlich auch die gewünschte Beschleunigung Einfluss auf den Energiebedarf hat. ‚Sportliches‘ Fahren mit schweren Autos kann damit auch innerorts ein Treiber hohen Energiebedarfs für den Autoverkehr sein.

Unter der Annahme, dass die Beliebtheit großer und schwerer Fahrzeuge auch 2040 ungebrochen ist, wird sich also der spezifische Kraftstoff- oder Stromverbrauch von Fahrzeugen 2040 kaum von den Verbräuchen der heutigen Fahrzeuge unterscheiden.

Spezifische Verbräuche und Emissionen

Bei Fahrzeugen mit *Verbrennungsmotor* stagniert der spezifische Verbrauch der bundesdeutschen Pkw und Kombi seit Jahren auf einem Niveau von durchschnittlich ca. 7,4 l/100 km, wobei der Verbrauch zu 57 % auf Benzin und 43 % auf Diesel entfällt (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, 2021, S. 309). Dabei werden durch einen Liter Benzin bei der Verbrennung 2,33 kg CO₂ freigesetzt, bei einem Liter Diesel sind es 2,65 kg (Umweltbundesamt, 2020b). Im Durchschnitt werden damit bei einem Verbrauch von 7,4 l/100 km 18,26 kg CO₂/100 km bzw. 180 g/km freigesetzt.

Bei Fahrzeugen mit *Elektromotor* liegt der Realverbrauch von 27 untersuchten Elektrofahrzeugen laut ADAC (2021) je nach Fahrzeuggröße und Gewicht zwischen 16,3 kWh/100 km und 28,1 kWh/100 km. Als Durchschnitt ergibt sich damit – eine gleichmäßige Verteilung der verschiedenen Fahrzeuge in der Fahrzeugflotte vorausgesetzt – ein spezifischer Verbrauch von ca. 22 kWh/100 km.

Laut Umweltbundesamt (2020b) fallen bei der Erzeugung einer kWh Strom im bundesdeutschen Strommix derzeit 401 g CO₂ an, was bei dem durchschnittlichen Stromverbrauch eines Elektroautos von 22 kWh/100 km einen CO₂-Ausstoß von 88 g CO₂/km bedeutet. Auch im Energiesektor sind in den nächsten Jahren und Jahrzehnten große Änderungen absehbar, aber auch hier sind durchaus verschiedene Szenarien für die Zukunft der Energieerzeugung möglich. Eine Orientierung bietet der Netzentwicklungsplan (TransnetBW, 2021, S. 6), wonach die Energieerzeugung im Jahr 2040 zu ca. 75 % von Photovoltaik- und Windenergie gedeckt wird und die restlichen 25 % fossiler Energieerzeugung überwiegend aus Gaskraftwerken stammen.

Im Strommix würden pro erzeugter kWh Strom dann noch ca. 130 g CO₂ anfallen (Braun, 2021)¹¹. Bei einem Verbrauch von 22 kWh/100 km emittiert ein Pkw damit (indirekt) ca. 27 g CO₂/km.

Erreichung des Klimaschutzziels des Landes Baden-Württemberg

Für die Emissionen, die durch eine eventuell zusätzlich generierte Verkehrsleistung entstehen, sind also der Anteil elektrifizierter Fahrzeuge an der Fahrzeugflotte und der CO₂-Ausstoß bei der Erzeugung der elektrischen Energie von maßgeblichem Einfluss. Damit ergeben sich für die Treibhausgasemissionen zwei Grenzszenarien: Im einen Extremfall setzen sich Elektrofahrzeuge nicht weiter durch und bleiben ein Nischenprodukt, das auf die Treibhausgasemissionen des Personenverkehrs keine nennenswerte Auswirkung hat – die Flotte fährt mit fossilen Brennstoffen und emittiert pro Fahrzeug 180 g CO₂/km. Im anderen Extremfall sind alle Fahrzeuge elektrifiziert und emittieren indirekt (lokal emissionsfrei, CO₂-Emissionen durch die Erzeugung der Energie) 27 g CO₂/km.

Das Land Baden-Württemberg strebt bis zum Jahr 2050 eine Reduzierung der Emissionen im Verkehrssektor um 90 % gegenüber dem Jahr 1990 an (Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, 2017, S. 38). Zuvor angestrebte Ziele, die Emissionen bis 2020 um 25 % zu senken, wurden nicht erreicht, im Verkehrssektor lagen die Emissionen im Jahr 2020 auf etwa demselben Niveau wie 1990 (Statista, 2020, vgl. Abbildung 3).

Abbildung 3: CO₂-Emissionen im Verkehr seit 1990 (Quelle: Statista, 2020)

Ableitung für AutoRich: Ausgehend vom Jahr 2020 müssen also die Emissionen bis zum Jahr 2050 nach wie vor um 90 % reduziert werden, wobei eine schnellere Zielerreichung zur Kompensation der bisher nicht erreichten Teilziele nicht berücksichtigt ist. Über drei Jahrzehnte hinweg müssen damit pro Jahrzehnt 30 % der Emissionen reduziert werden, bis zum Jahr 2040 also 60 %. Hierbei ist zu differenzieren, inwieweit eine tatsächliche Einsparung von Treibhausgasemissionen stattfindet, z.B. durch eine Reduktion der Verkehrsleistung, oder ob es sich lediglich um eine Verschiebung aus den Bilanzen des Verkehrssektors in den Energiesektor handelt, indem die Emissionen nun nicht mehr im Betrieb, sondern bei der

¹¹ Telefonische Auskunft von Prof. Marco Braun, Energieexperte an der Hochschule Karlsruhe.

Stromerzeugung anfallen. In Anbetracht der Unvorhersehbarkeit geopolitischer Entwicklungen sowie bundespolitischer Weichenstellungen bei der Energieversorgung Deutschlands wäre man hier mit einem von den Entwicklungen des Energiesektors losgelösten Ansatz ‚auf der sicheren Seite‘ und schösse im besten, wenn auch unwahrscheinlichsten Fall über das Einsparziel hinaus.

Für die Fragestellungen und Szenarien im Projekt AutoRICH weiterführend sind also Überlegungen, die einerseits die Spanne zwischen einem 100%igen Anteil an fossilen vs. elektrischen Antrieben sowie andererseits eine Absenkung der absoluten Emissionen in Betracht ziehen.

In den Szenarien in Kapitel 4 wird die Erreichung verschiedener Klimaziele unter diesen Aspekten diskutiert.

3.1.8 NACTO: stadträumliche Überlegungen zur zukünftigen Mobilität

Einen Ansatz, der stärker auf die Auswirkungen neuer Technologien auf den öffentlichen Raum eingeht, verfolgt die National Association of City Transportation Officials (NACTO) in ihrer Publikation ‚Blueprint For Autonomous Urbanism‘ (NACTO, 2019).

NACTO ist eine Non-Profit-Organisation, die große Städte in Verkehrsfragen von lokaler, regionaler und nationaler Bedeutung repräsentiert. Ihre Mission ist es, Städte als Orte zu bauen für Menschen, mit sicheren, nachhaltigen, zugänglichen und gerechten Transportmöglichkeiten, die eine starke Wirtschaft und hohe Lebensqualität für alle sozialen Schichten unterstützen.

Ziele von NACTO in der Steuerung des Gemeinwesens sind u.a. die im Folgenden aufgelisteten Leitprinzipien in den Bereichen Sicherheit, Gemeinwohl, Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit (ebd., S. 10). Auch autonome Fahrzeugtechnologie und darauf aufbauende Produkte und Dienstleistungen sollen einen Beitrag dazu leisten:

Sicherheit:

- die Zahl der Verkehrstoten verringern,
- das subjektive Sicherheitsempfinden stärken.

Nachhaltigkeit:

- den Kohlenstoffausstoß reduzieren,
- Fahr- und Fahrzeugkilometer reduzieren – nicht nur lange Fahrten erträglicher machen,
- Folgen des Klimawandels berücksichtigen (Hitze stress, Überschwemmungen),
- Lärm und Schadstoffe reduzieren.

Soziale Gerechtigkeit und Gemeinwohl:

- Menschen priorisieren, die zu Fuß gehen, Fahrrad fahren, den ÖV benutzen,
- Menschen mit Behinderungen berücksichtigen,
- mehr Raum für Bewegung, Grün und Versickerung in den Straßenräumen vorsehen,
- den Zugang zu Mobilität, Wohnen, Arbeitsplätzen und Bildungsangeboten für Angehörige aller sozialen Schichten erreichbar und leistbar machen.

NACTO stellt das Ausschöpfen der Potenziale als auch die Vermeidung von (noch nicht gänzlich absehbaren) Risiken autonomer Fahrzeugtechnologie als einen Prozess dar, den es mit vorhandenen Mitteln zu steuern gilt. Als ein wichtiges Instrument wird dabei die Verteilung verschiedener Verkehrsarten auf die öffentlichen

Flächen benannt: Kommunen müssen heute sicherstellen, dass Flächen so verteilt und gestaltet werden, dass die Ziele öffentlicher Daseinsvorsorge und gesellschaftlicher Teilhabe auch in Zukunft gefördert werden. Dies sind u.a. eine gute Erreichbarkeit von Bildungsangeboten und Arbeitsplätzen, fußgängerfreundliche Räume und Wege und Leistbarkeit von Wohnen und Mobilität für alle sozialen Schichten. Eine Flächeninanspruchnahme für autonome Verkehre muss diesen Prinzipien unterstehen und zum Erreichen dieser Ziele beitragen. Die Gestaltung des öffentlichen Raums wiederum hat großen Einfluss auf die Sicherheit von Verkehrsteilnehmer:innen und darauf, welche Transportmodi sie wählen (ebd., S. 12).

Mit der Fragestellung, wie sich das autonome Fahren und damit einhergehende Flächenansprüche demnach in die Städte einfügen lässt und unter welchen Bedingungen es zu einer Entwicklung wie oben beschrieben beitragen kann, wird die Transformation vom anderen Ende hergedacht. Es werden dabei keine Szenarien entwickelt, sondern vielmehr Zielpfade hin zu einem gewünschten Endausbau beschrieben. Dabei werden auch Zwischenstände dargestellt.

Deutliche Aussagen werden hinsichtlich des Handlungsbedarfs getroffen:

- Die Zukunft wird von den Entscheidungen abhängen, die wir heute treffen.
- Städte dürfen nicht warten, bis automatisierte Fahrzeuge auf den Markt drängen, sondern sie müssen diese Entwicklungen aktiv mitgestalten.
- Städte können die Gestalt ihres Straßenraumes verändern und Mobilität, Lebensqualität und Lebendigkeit der Städte deutlich verbessern. Sie sollten damit jetzt beginnen.

Ein Schwerpunkt der Publikation liegt bei den Steuerungsmöglichkeiten auf den verschiedenen legislativen Ebenen, z.B. in den Bereichen öffentlicher Verkehr, Bepreisungsmodelle, Datennutzung und Organisation der Citylogistik. Anstelle einer Zusammenfassung wird an dieser Stelle auf die entsprechenden Kapitel der Publikation verwiesen.

Den zweiten Schwerpunkt stellen konkrete Entwurfsprinzipien für den öffentlichen (Verkehrs-)Raum dar, die hier ausschnittsweise dargestellt werden sollen. Leitprinzip ist die Priorisierung der Nutzungen im Straßenraum. Höchste Priorität erfahren dabei die Bedürfnisse von Fußgänger:innen, Radfahrer:innen und Räume für Aufenthalt. Als nächstes sollen hocheffiziente Transportmodi wie der Schienen- und Busverkehr berücksichtigt werden, danach Güter- und Lieferverkehre und als letztes der motorisierte Individualverkehr und das (private) Parken (ebd., S. 13). Beispielhaft werden Gestaltungs- und Nutzungskonzepte an den verschiedenen städtischen Straßentypen (städtische Verbindungsstraße, Hauptverkehrsstraße, innerstädtische Geschäftsstraße, Quartiersstraße und Wohnstraße) dargestellt und erläutert (vgl. Abbildung 4).

Abbildung 4: Verortung der verschiedenen Straßentypen (NACTO, 2019, S. 106f)

Einzelne Bausteine dieses Stadtumbaus wurden in AutoRICH auf ihre Anwendbarkeit in Karlsruhe, stellvertretend auch für andere europäische Großstädte, geprüft, diskutiert und flossen in die Ausgestaltung und bildliche Kommunikation unserer Szenarien mit ein (vgl. Kapitel 4). Dieser Transfer stellt für uns eine Fortschreibung des Räumlichen Leitbilds dar und bietet konkrete gestalterische Antworten auf die dort genannten Herausforderungen (vgl. Kapitel 1.5).

Bereits heute kann damit begonnen werden, den Übergang zu einer städtischen Zukunft mit automatisierten Verkehrsmitteln auch baulich zu gestalten. Einige Beispiele zur Gestaltung und Organisation eines inklusiven, fußgängerfreundlichen und funktionalen städtischen (Verkehrs-)Raums werden im Folgenden kurz vorgestellt:

Beispiel 1: In absteigender Priorisierung werden im Straßenrandbereich erst Flächen für den Bedarf des öffentlichen Verkehrs zugewiesen, dann für Güter- und Lieferverkehr und schließlich Halte- und Abstellmöglichkeiten für den Individualverkehr (vgl. Abbildung 5, links). Im Straßenverlauf können diese Zonen je nach Bedarf durchgängig verlaufen oder punktuell gesetzt werden, breiter oder schmaler ausfallen. Eine dynamische Preisgestaltung für die Nutzung des Straßenrandes oder auch eine tageszeitabhängige Umwidmung des Straßenrands (vgl. Abbildung 5, rechts) ermöglicht eine effiziente und dichtere Nutzung vorhandener Flächen, indem die vielgestaltigen Ansprüche überlagert werden und somit wertvoller Raum z.B. für ökologisch wirksame Nutzungen frei wird.

Abbildung 5: Priorisierung der Straßenrandnutzung nach NACTO (2019, S. 117) (links) und Tageszeitabhängige Nutzung des Straßenrands (rechts)

Beispiel 2: Effiziente, platzsparende, umwelt- und stadtverträgliche Transportmodi erhalten klaren Vorrang vor dem (motorisierten) Individualverkehr. ‚Flex-Zonen‘ zwischen Gehweg und Straßenraum (Abbildung 6) priorisieren und managen Nutzungen und Nutzeransprüche, sind jedoch nur umsetzbar durch einen weitgehenden Verzicht auf Stellplätze im öffentlichen Raum. Diese flexiblen Flächen werden nicht nur für Haltestellen benötigt, die ausreichend Platz zum Ein-, Aus- und Umsteigen bieten, sondern auch für Wartebereiche mit Aufenthaltsqualität, Informations- und Unterhaltungsangeboten, Abstellmöglichkeiten für (Leih-)Fahrräder direkt am Umsteigepunkt sowie zum sicheren Überqueren auch großer Straßenräume (Abbildung 7).

Abbildung 6: Links: Straßenzonen und -nutzungen (NACTO, 2019, S. 118)
Rechts: Darstellung einer Flex-Zone (NACTO, 2019, S. 119)

Abbildung 7: Sicheres Überqueren großer Straßenräume an jeder Stelle (NACTO, 2019, S. 100f)

Die beiden Beispiele zeigen auf, wie sich Stadt- und Verkehrsraumgestaltung an übergeordneten Zielvorstellungen orientieren und sich der unterschiedlichen Transportmöglichkeiten und ihrer benötigten Infrastruktur ganz selbstverständlich in einer Weise bedienen, wie sie diesen Zielen nützen. Automatisierte und autonom fahrende (Individual-)Fahrzeuge fügen sich in einem verträglichen Maß ein und lassen effizienteren Transportmitteln und notwendigen städtischen Versorgungs- und Lieferverkehren den Vortritt.

3.1.9 Ableitung von Wirkungszusammenhängen

Im Hinblick auf die Modellierung der Auswirkungen des autonomen Fahrens auf das Mobilitätsverhalten in Karlsruhe wurden vor allem aufbauend auf die Themencluster 1 bis 6 der Literaturrecherche Abhängigkeiten bzw. Wirkungszusammenhänge zwischen den ermittelten Einflussfaktoren und den schlussendlich maßgebenden Kenngrößen ‚Verkehrsaufkommen‘ und ‚Verkehrsleistung‘ gesucht. Diese sollten zunächst qualitativ zu einem in sich geschlossenen Wirkmodell zusammengeführt werden und darauf aufbauend mit quantitativen Faktoren belegt werden, sodass ein belastbares, für die Modellierung verwendbares Zahlengerüst entsteht.

Qualitativ ließen sich folgende Zusammenhänge formulieren:

I. Nachfrage / Verkehrsaufkommen (= Wegeanzahl) als ein Indikator für die Verkehrsleistung

...wird durch folgende Einflussfaktoren verringert:

- Homeoffice-Trend: Die Wirtschaft reagiert auf die Anforderungen flexibler Lebensstile und ermöglicht zunehmend alternative Arbeitsregelungen; Fahrten werden vermieden.
- die Zunahme der Lieferdienste: Sie führt zu einer Abnahme privater Einkaufsfahrten.
- die Automatisierung des Güterverkehrs: Dieser wird in die Nachtstunden verlagert, tagsüber besteht daher eine geringere Nachfrage.

...wird durch folgende Einflussfaktoren erhöht:

- den gesellschaftlichen Wandel: Mehr Menschen wohnen in den Städten und sind mobiler, etwa durch die doppelte Berufstätigkeit von Paaren in qualifizierten Berufen und kleine Haushalte mit dispersen Sozialkontakten.
- den Wandel der Mobilität: Mehr ältere Menschen sowie Menschen ohne Führerschein nutzen die neuen Mobilitätsangebote; der Wunsch nach Sozialkontakten, einer Ansprechperson oder Hilfsbedürftigkeit beim Ein- und Aussteigen reduziert jedoch diese Ausprägung.
- Die Zunahme des Online-Versandhandels erhöht den Lieferverkehr auf den Straßen, auch durch höhere Ansprüche, z.B. täglich frische Lebensmittellieferungen statt Wocheneinkauf.

II. Verkehrsmittelwahl als ein Indikator für das Fahrtenaufkommen im MIV infolge einer Veränderung des Modal Splits (vgl. dazu auch die Punkte III – V)

Die Nutzung des Umweltverbundes (Rad-, Fußverkehr, ÖV) wird durch folgende Einflussfaktoren erhöht:

- eine hohe städtebauliche Dichte und in kurzer Distanz verfügbare Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen,
- die Bepreisung von Leerfahrten autonomer Fahrzeuge,
- eine niedrige Verkehrsqualität auf den Straßen, die das Autofahren unattraktiv macht,
- den Ausbau und Vergünstigung des ÖV-Angebotes,
- den Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur,
- die Optimierung der Lichtsignalanlagen für die Belange des Rad- und Fußverkehrs,
- das Aufkommen neuer Mobilitätsanbieter und -dienstleistungen, welche die Nutzung und Verknüpfung verschiedener (auch nicht-motorisierter, evtl. geteilter) Verkehrsmittel als intermodalen Verkehr ermöglichen,

Die Nutzung des Umweltverbundes wird durch folgende Einflussfaktoren verringert:

- neue Mobilitätsangebote (z.B. autonomes Carsharing) konkurrieren mit und ersetzen ähnliche ÖV-Angebote, z.B. weil ein allein genutztes Fahrzeug komfortabler ist als die Bahn.

III. Verkehrsaufkommen durch **motorisierten Individualverkehr (Privat-Pkw)**

...wird durch folgende Einflussfaktoren **verringert**:

- gesetzliche Steuerungsinstrumente: zusätzliche Besteuerung des Kaufs oder Besitzes autonomer Fahrzeuge, Beschränkung der Zulassung von Kfz pro Haushalt, Nachweispflicht eines Stellplatzes am Wohnort, Vorschriften zum Besetzungsgrad von Fahrzeugen im Innenstadtbereich, Bepreisung der Verkehrsleistung insbesondere von Leerfahrten, u.v.m.

...wird durch folgende Einflussfaktoren **erhöht**:

- die Möglichkeit, die Fahrzeit im autonom fahrenden Fahrzeug anders zu nutzen: Diese wird von der Wirtschaft zur Vermarktung neuer kommerzieller Angebote erkannt; mit unterschiedlich ausgestatteten autonomen Fahrzeugen werden neue Anreize zum Kauf von Fahrzeugen für spezifische Einsatzzwecke geschaffen,
- den Sicherheitsaspekt beim Allein-reisen.

IV. Verkehrsaufkommen durch das **Teilen von Fahrzeugen (Carsharing)**

...wird durch folgende Einflussfaktoren **erhöht**:

- das Aufkommen neuer Mobilitätsdienste als Folge des autonomen Fahrens verbunden mit der flächendeckenden Verfügbarkeit ortsbasierter Echtzeitdaten,
- niedrige Zugangshürden zu neuen Angeboten, auch für Personen ohne Führerschein,
- geringere Fahrtkosten gegenüber einem privaten Fahrzeug,
- ‚Premium-Dienste‘: Diese ermöglichen die Nutzung speziell ausgestatteter Fahrzeuge oder die exklusive Nutzung des Fahrzeugs durch einen allein reisenden Nutzer.

...wird durch folgende Einflussfaktoren **verringert**:

- die Nicht-Verfügbarkeit der entsprechenden Mobilitätsdienstleistungen oder der dafür benötigten Daten.

V. Verkehrsaufkommen durch **gemeinschaftliches Fahren (Ridepooling)**

...wird durch folgende Einflussfaktoren **erhöht**:

- alle Aspekte wie auch unter IV. genannt, zudem:
- noch geringere Fahrtkosten als beim Carsharing.

...wird durch folgende Einflussfaktoren **verringert**:

- geringfügige Komforteinschränkungen durch Umwege bzw. Zeitverzögerung beim Aufsammeln und Absetzen von Fahrgästen,
- die Sorge vor mangelnder sozialer Sicherheit bei der Reise mit anderen Fahrgästen.

VI. **Wegelänge** als ein weiterer Indikator für die **Verkehrsleistung**

Die Verkehrsleistung (= gefahrene Kilometer) ergibt sich als Produkt aus der Anzahl der zurückgelegten Wege (Verkehrsaufkommen, s.o.) und deren Länge. Wir betrachten in diesem Abschnitt nur die Länge der Wege. Diese...

...wird durch folgende Einflussfaktoren **verringert**:

- eine hohe Bevölkerungsdichte und in kurzer Distanz verfügbare Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleistungen und Arbeitsplätze verkürzen die Wegelängen; dies wird wiederum begünstigt durch eine höhere Aufenthaltsqualität städtischer Räume (vgl. auch ‚II. Verkehrsmittelwahl‘).

...wird durch folgende Einflussfaktoren **erhöht**:

- Zersiedelung (= große Entfernung zwischen Wohn- und Arbeitsort); dies ist wiederum eine Folge von Wohnungsknappheit, Mietpreissteigerungen und nicht mehr erschwinglichem Wohnraum in den (Innen-)Städten.
- Akzeptanz weiter entfernt liegender Ziele (z.B. eines Arbeitsplatzes), da Fahrzeit anders genutzt werden kann.

VII. Kapazität oder Leistungsfähigkeit (= Anzahl Kfz/h) einer bestimmten Straße
Autonome Fahrzeuge werden aufgrund der verbauten Schnittstellen, der Sensorik und der kurzen Reaktionszeiten mit sehr kurzen Abständen zu vorausfahrenden Fahrzeugen fahren können. Theoretisch ergeben sich dadurch höhere Leistungsfähigkeiten von Streckenabschnitten und Knotenpunkten. Im Mischverkehr mit manuell gesteuerten Fahrzeugen kommen diese Vorteile der technischen Ausrüstung bezogen auf die Leistungsfähigkeit jedoch kaum zum Tragen. Die Leistungsfähigkeit des Straßennetzes...

*...wird durch folgende Einflussfaktoren **erhöht**:*

- einen sehr hohen Durchdringungsgrad von autonomen Fahrzeugen an der Fahrzeugflotte oder
- den Trennbetrieb in dem Sinne, dass durch Exklusivnutzung einzelner Bereiche (z.B. durch Zufahrtsverbot manuell gesteuerter Fahrzeuge oder zu gewissen Tageszeiten) dann 100 % autonome Fahrzeuge die Kapazität im beworbenen Maße erhöhen (unter der Annahme, dass ein Trennsystem in den allermeisten städtischen Räumen aus Platz- und Kostengründen nicht umsetzbar ist und auch die übrigen Verkehrsarten erheblich benachteiligen würde).

3.1.10 Wirkmodell

Aufbauend auf die o.g. grundlegenden Zusammenhänge wurde zunächst ein qualitatives Wirkmodell in Anlehnung an das Modell aus einem Szenario des Foresight Directorate (Curry et al., 2006, vgl. Abbildung 8) erstellt.

Abbildung 8: Wirkungszusammenhänge aus einem Szenario des Foresight Directorate (Curry et al., 2006, S. 26)

Abbildung 9: Arbeitsstand des Wirkmodells in AutoRICH vom 17.04.2019

Ein in Abbildung 9 dargestellter Arbeitsstand eines in AutoRICH erarbeiteten Wirkmodells zeigt, welche Faktoren sich verstärkend oder abmindernd auf verschiedene zentrale Kenngrößen auswirken, die letztlich zu den Kenngrößen ‚Verkehrsaufkommen‘ und ‚Verkehrsleistung‘ führen. Weiter außen stehende Faktoren haben als übergeordneter Kontext oder auch als Rahmenbedingung nur indirekten Einfluss auf andere Faktoren bzw. auf die Kenngrößen. Recherchen aus der Literatur sollten in der Folge dann die einzelnen Faktoren quantifizieren und mit plausiblen Ausprägungen belegen.

Ursachen und Wirkungen im Zusammenhang mit dem autonomen Fahren ließen sich aufgrund unterschiedlichster Rahmenbedingungen und spezifischer Annahmen in der untersuchten Literatur jedoch nur schwer übertragen (vgl. hierzu die Auswertung der untersuchten Szenarien aus der Literatur in Kapitel 3.3). In anderen Fällen ging das Spektrum der Prognosen zu weit auseinander, als dass sich ein eindeutiger Entwicklungspfad abzeichnen ließe (vgl. hierzu die in Kapitel 3.1 aufgeführten Spannweiten der Entwicklung). Schlussendlich half das Arbeiten mit dem Wirkmodell beim Verständnis und Sichtbarmachen einzelner Zusammenhänge, es führte jedoch aufgrund der hohen Komplexität der Thematik mit zahlreichen Unbekannten nicht wie erhofft zu eindeutig ableitbaren Erkenntnissen, in welchem Maße es zu einer Veränderung der beiden Kenngrößen kommen würde. In einem Expert:innenworkshop zu den Auswirkungen des autonomen Fahrens (vgl. Kapitel 2.2.2; die Ergebnisse hier im folgenden Kapitel 3.2) sollten daher möglichst viele quantitativ verwertbare Aussagen gewonnen werden.

Trotzdem half die Diskussion der Einflussfaktoren und Wirkungszusammenhänge bereits zu diesem Zeitpunkt, die Komplexität des Themenfeldes autonomes Fahren zu verstehen und diente nicht zuletzt den verschiedenen am Projekt beteiligten Disziplinen (Soziolog:innen, Verkehrsplaner:innen, Architekt:innen, Stadtplaner:innen) zu einer gemeinsamen Problemsicht und Terminologie.

3.2 Erkenntnisse aus dem Expert:innenworkshop

Der in Kapitel 3.1 aufbereitete Stand des Wissens mit den Themenclustern 1 bis 6 wurde am 30. September 2019 in einem Workshop mit ausgewählten Expert:innen zur Diskussion gestellt (vgl. Kapitel 2.2.2). Das Themencluster 7 „Energie und Treibhausgasemissionen“ wurde bewusst nicht zusätzlich behandelt um den thematischen Rahmen nicht zu überfrachten.

Der Expert:innenworkshop hatte zum Ziel,

1. die Vollständigkeit der ermittelten Einflussfaktoren und Wirkungszusammenhänge zu verifizieren,
2. die Wirkungszusammenhänge zu quantifizieren und
3. Hinweise auf die relevanten Schwerpunkte für die weitere Projektarbeit abzufragen.

Die Einflussfaktoren und die Wirkungszusammenhänge wurden von den Expert:innen als vollständig erachtet und qualitativ bestätigt. Es zeigte sich jedoch auch, dass quantitative Aussagen für eine Übernahme des Wirkmodells in die Modellierung nicht möglich waren.

Insgesamt überwog das Interesse an den nicht-technischen Aspekten der Diskussion. Hingewiesen wurde auf die historische Erfahrung einer großen Diskrepanz zwischen technokratischen Visionen und der tatsächlichen Entwicklung bei technischen Innovationen. Aktuell herrsche aber im Gegensatz zu den überwiegenden ‚Top-Down‘-Ansätzen früherer Planungen heute eine demokratischere, breitere Debattenkultur in der Gesellschaft, welche die weitere Entwicklung bzw. Wahrnehmung des autonomen Fahrens maßgeblich mitbestimmen dürfte. Die Betrachtung nicht-technischer Aspekte und heutiger Trends könne es der Automobilindustrie und ihren Zulieferern möglich machen, zukünftig die richtigen Produkte zu entwickeln. In diesem Sinne wird eine in AutoRICH formulierte Vision (durchaus gekoppelt mit Handlungsempfehlungen für Kommunen) auch als Hilfe für die Industrie im Sinne einer Richtschnur für die zu erwartenden zukünftigen Anforderungen an das autonome Fahren verstanden.

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Diskussion sowie auch der zusammenfassenden Kernaussagen zu den Gliederungspunkten aus dem Kapitel 3.1 zusammengefasst.

Themencluster 1: „Die Rolle des Privat-Pkw in der sich wandelnden Gesellschaft“

In welchem Maß findet ein Wertewandel zu mehr ökologischer Nachhaltigkeit statt?

Mindestens die jüngere Generation sei zu Verhaltensänderungen bereit, die durch den Klimawandel erforderlich werden.

Gibt es einen Wertewandel hin zu einer Zunahme des Teilens von Fahrzeugen?

Ein Wertewandel vom Auto als einem Statussymbol hin zu einem Gebrauchsgegenstand, den man mit anderen grundsätzlich teilen kann, wird – jedenfalls für Teile der Bevölkerung – bestätigt.

Zu beachten sei, dass das private Auto im Alltag mehr oder weniger dauerhafter Aufbewahrungsort von zahlreichen Utensilien ist („Das Auto ist mein Keller“). Daher müsse man bei Sharing-Konzepten analog zur Vorgabe von (ebenerdigen) Fahrradstellplätzen in der Landesbauordnung einen ‚Kofferraumspind‘ an der Haustür bei zukünftigen Planungen berücksichtigen. Man müsse über Vorschriften hinsichtlich neuer Entwicklungen und Bedürfnisse nachdenken und etwa Raum für die (Zwischen-)Lagerung von Gepäck oder Unterbringung von Fahrrädern nahe dem Eingang vorsehen.

Welche Bedeutung hat das aktive Selbst-Fahren bzw. Selbst-Lenken eines Fahrzeugs für die Nutzer:innen?

Wird der individuelle Fahrzeugbesitz weiterhin eine große Rolle spielen?

Es wird bestätigt, dass der private Pkw (autonom oder nicht) häufig als ‚erweitertes Zuhause‘ wahrgenommen wird. Der Autoinnenraum sei als ‚Mischung aus Cockpit und Wohnzimmer‘ vom Design(-verständnis) her immer schon der Privatsphäre zugerechnet worden; im Auto fange das Zuhause an. In den 20er-Jahren waren Autos überwiegend offen. Dass sie geschlossen wurden, war auch eine Folge des Wunsches nach Privatheit.

Die *Zeitwahrnehmung* im Verkehr werde sich im Zuge der Einführung des autonomen Fahrens verändern. Funktionen können sich ins Auto verlagern, wenn es individuell genutzt wird, z.B. für Arbeiten oder Privatunterricht (der ‚fahrende Geigenunterrichtsraum‘). Es sei eine Enträumlichung von Funktionen zu erwarten.

Andererseits solle der Wunsch nach einer *produktiven Nutzung* der Fahrtzeit als Arbeitszeit nicht überschätzt werden. Daran seien nur 10-20 % der Nutzer:innen interessiert, die Mehrheit bevorzuge es, sich auf der Fahrt zu entspannen oder sich zu unterhalten. Der WLAN-Empfang im Flugzeug sei von den Nutzenden zum Beispiel nicht nur positiv aufgenommen worden, damit sei eine vorher ‚erzwungene‘ Ruhephase entfallen und es werde jetzt erwartet, diese für die Arbeit zu nutzen.

Welche Möglichkeiten ergeben sich durch neue Geschäftsmodelle auf dem Mobilitätsmarkt?

Da die Personalkosten im öffentlichen Verkehr sich teilweise auf 40 % belaufen, seien massive Kosteneinsparung durch autonome Fahrzeuge möglich. Personal solle aber langfristig eher behalten werden und für andere Serviceleistungen eingesetzt werden. Die Kostenersparnis sei dann unter Umständen geringer.

Verkehrsunternehmen entwickelten sich vom Verkehrsverbund hin zum ‚Mobilitätsverbund‘. Die Wurzeln liegen zwar bei Bus und Bahn, durch Integration von Sharing-Systemen entwickelten sie sich jedoch zunehmend zum Koordinator – nicht unbedingt Betreiber – der Entwicklung.

Neue ‚Gefäßgrößen‘, z.B. Shuttles für nur fünf bis zehn Personen, führten zu neuen Angeboten. Die Wahl des Verkehrsmittels werde hauptsächlich über den Preis entschieden. Heutzutage werden Fahrten von Gruppen ab zwei oder drei Personen im Fernverkehr aufgrund der geringeren Kosten oft mit dem Pkw anstatt der Bahn durchgeführt. Dies könne sich mit kleineren Fahrzeugen ändern.

Welchen Einfluss hat das Bedürfnis nach Bequemlichkeit und Komfort, v.a. für Menschen, die vorher nicht-motorisiert oder mit dem ÖV unterwegs waren?

Die *Kosten* seien ausschlaggebend, bspw. bei Fahrten mit mehr als einer Person werde das Zufahren preislich unattraktiv. Andererseits: Schlüsselfaktoren für die Verkehrsmittelwahl seien außerdem *Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Komfort* und *Verkehrssicherheit*.

Ein notwendiger Wechsel des Fahrzeugs werde von Nutzer:innen häufig negativ bewertet: Es sei damit zu rechnen, dass Langstrecken zunehmend mit autonomen Fahrzeugen befahren werden. Wenn dadurch Mobilitätshubs für einen Umstieg in den ÖV am Ziel erforderlich würden, werde dies von Nutzerinnen negativ beurteilt: „Wer umsteigen muss, hat schon verloren“.

Andererseits bestehe die Frage, ob Leerfahrten in den Städten gesellschaftlich akzeptiert würden. Das Umsteigen sei nicht so sehr das Problem, wenn es komfortabel und kalkulierbar sei. Die Bahn arbeite derzeit viel an ‚Indoor-Routing‘, um Reisende möglichst schnell und direkt zum nächsten Verkehrsträger zu bringen. Hier sei die Berücksichtigung von autonomen Mobilitätsdiensten nötig.

In Zusammenhang mit der Nutzung von Fahrzeugen wurde auch hinterfragt, ob sich die ‚historische Konstante‘ einer akzeptierten Wegeanzahl von etwa 3 - 3,5 Wegen pro Tag, und 1 - 1,5 Std. Mobilitätsdauer pro Tag durch das autonome Fahren verändern könnte, weil die Fahrtzeit erstmals nutzbar wird. Wenn autonomes Fahren längere Fahrten (bei gleichzeitig anderer Beschäftigung) ermögliche, dann sei die bisher gültige Regel vom 1-Stunden-Zeitbudget möglicherweise obsolet.

Themencluster 2: „Fahrzeugtechnologie und Betrieb“

Zu den Themen Verkehrssicherheit, Haftung und Ethik ergaben sich wenig weiterführende Diskussionen. Einige Hinweise bestärkten jedoch unseren Ansatz, Ziele, wie sie bspw. im Räumlichen Leitbild für die Stadt Karlsruhe genannt werden, unabhängig von der Entwicklung autonomer Fahrzeugtechnologie stadtgestalterisch zu verfolgen und nicht auf eine versprochene Sicherheit oder einen Beitrag hierzu durch die Technologie zu warten.

Zu den Herausforderungen bei Mischverkehren mit autonomen und manuell gesteuerten Fahrzeugen:

Wenn sich im Mischbetrieb alle an die Verkehrsregeln hielten, „bräche der Verkehr zusammen“. Mischbetrieb könne in der Konsequenz zu Segregation führen: Die Elite würde chauffiert, manuell gesteuerte Fahrzeuge benachteiligt.

„Die größten Schwierigkeiten liegen in der Einführungsphase“. So habe der Ethikrat ausdrücklich *nicht* empfohlen, dass sich autonome Fahrzeuge immer an alle Regeln halten. Die Fahrer:innen werden das autonome Fahrzeug wohl übersteuern können. Eine Folge könnte sein, dass auch zukünftig in Tempo-30-Zonen mit Tempo 50 gefahren würde. Wenn das Blockieren autonomer Fahrzeuge durch militante Fußgänger:innen verhindert werden sollte, könnten Zäune gegen querende Fußgänger:innen entlang der Fahrstreifen die Konsequenz sein.

Die Alternative sei eine flächendeckende Geschwindigkeitsreduktion. Im Karlsruher Verkehrsentwicklungsplan (VEP) habe man im ‚Umweltszenario‘ flächendeckend Tempo 30 getestet, dies habe jedoch zu einem Szenario geführt, bei dem motorisierter Verkehr stark in die Quartiere gedrängt habe und Straßenhierarchien teilweise aufgelöst wurden. Konsequenz für eines unserer Szenarien könne es sein, in den Wohngebieten Tempo 20 und auf den meisten Hauptverkehrsstraßen Tempo 30 festzusetzen.

Wird autonome Fahrzeugtechnologie akzeptiert oder abgelehnt? Verzögert sich die Entwicklung aufgrund fehlender Akzeptanz?

Grundlagen(markt)forschung zum Thema ‚autonomes Fahren‘ habe ergeben, dass Kund:innen „nicht dringend auf das autonome Fahren warten“, insofern gebe es keine Erwartungshaltung und daher keine breite Grundlage für Wünsche des Marktes. „Viele Kundinn:en haben aber mittlerweile Vorkenntnisse mit Level-2-Assistenzsystemen, an die angeknüpft werden könne“. Die Kund:innen warten nicht auf autonome Fahr-Features, „wenn sie es dann aber erleben, würden sie die Vorteile sehen und wichtig finden – heute jedoch noch eher Ablehnung“.

Themencluster 3: „Konsum & Lebensstile“

Zur alternativen Nutzung der Fahrzeit s. Aussagen zu Themencluster 1.

Themencluster 4: „Handel & Güterlogistik“

In welchem Maß steuern das Konsumverhalten und Trends wie der wachsende Online-Versandhandel die Verkehrsleistung?

Die Entwicklung zukünftiger Arbeitswelten lasse sich schwer vorhersehen. Die Tätigkeit von LKW-Fahrer:innen werde sich zukünftig (Level 5) auf das Be- und Entladen verlagern. Aber auch neue Jobbilder während der Fahrt könnten sich entwickeln.

Das Hauptproblem bei der City-Logistik seien fehlende Flächen für das Umschlagen der Ware, also der Übergabe vom großen Transporter auf stadtaugliche Fahrzeuggrößen. Ansonsten sei auch Suburbanisierung, nicht nur des Wohnens, sondern auch von Gewerbe, Produktion und Dienstleistungen, eine Gefahr des autonomen Fahrens. Vorrangiges Ziel müsse die Nachverdichtung bestehender Gebiete sein, die mit hochfrequenten Shuttles bedient werden.

Themencluster 5: „Stadt, Raum & Infrastruktur“

Wie könnten autonomer Verkehr und neue Mobilitätsangebote die unterschiedlichen Siedlungsstrukturen Karlsruhes verändern?

Wenn automatisierte Fahrzeuge im Privateigentum genutzt würden, bedeute dies, dass das heutige Verkehrsaufkommen erhalten bliebe und die Leerfahrten hinzukämen. Das bringe also der Entwicklung der Städte vor allem Probleme. Bequemlichkeit aber hat für Nutzer:innen Priorität – Nutzer:innen wollen nicht umsteigen.

Weiterhin diskutiert wurden gegensätzliche Trends:

Auflösung des Quartiersbezugs: „Autonomes Fahren hat das Potenzial, unsere Mobilität komplett umzukrempeln“. Es bestehe die Gefahr, dass Ziele („Gelegenheiten“) auch über weitere Entfernungen angesteuert werden, bspw. seien Schulkinder mit verfügbaren autonomen Fahrzeugen nicht auf den Schulbezirk vor Ort angewiesen. Die Bedeutung des Quartiers werde geringer, wenn man ohne Umstände weiter entfernten Tätigkeiten folgen kann. Hier sei nicht nur der technologische Diskurs wichtig, sondern der gesellschaftliche.

Stärkung des Quartiersbezugs: In der Stadt solle Parkraum verknappt werden. Aber anstatt mit Shuttles ‚on demand‘ alle Punkte in der Stadt anzufahren sei vielleicht ein linienbasiertes Ride-Sharing mit dezentralen Haltepunkten innerhalb der Quartiere die bessere Idee.

Es gebe einen Trend zur Wiederbelebung der Quartiersidee („Fünf-Minuten-Stadt“), der auch im Räumlichen Leitbild verankert sei. Die Stadt entwickle sich nach innen; Fußläufigkeit werde wichtiger. Diese Anstrengung sollte man nicht konterkarieren. Auch Einzelhandelsbetriebe wie Rewe oder Edeka hätten verstanden, dass es neue Verhaltensmuster der Konsumenten gebe und auch kleinere Flächen in den Städten für sie attraktiv sein können. Das Dogma des großen Einkaufszentrums auf der grünen Wiese habe man größtenteils aufgegeben.

Stärkung der Mobilitätshubs: ‚Transit-oriented development‘ (TOD)¹² könnte auch ein Modell für die Entwicklung der Stadt unter Einbeziehung autonomen Fahrens sein. Die Fernverkehrsinfrastruktur würde an Knotenpunkten und Mobilitätshubs mit dem Öffentlichen Nahverkehr verknüpft. An diesen Knotenpunkten würden Dienstleistungen und Angebote in hoher Dichte angeboten.

Themencluster 6: „Rolle des öffentlichen Verkehrs und Einbindung neuer Mobilitätsdienstleister“

In der Diskussion dieses Themenfelds ging es hauptsächlich um Gründe für die Wahl eines Verkehrsmittels. Klar aber kritisch wurde das Potenzial von Carsharing als Ergänzung oder Teil des ÖV-Angebots benannt; allerdings werde es ohne stärkere Nutzungsanreize auch in Zukunft ein Nischenprodukt bleiben.

Gewisse Zielgruppen erreiche man einfach nicht; 10 % auf der einen („der passionierte Porschefahrer“) und 10 % auf der anderen Seite („der überzeugte ÖV-Fahrer“). Eine große Mehrheit (80 %) sei jedoch mehr oder weniger beeinflussbar bzw. passe sich durch Vorgaben an. Dabei werden ‚weiche‘ Anreize (ökologisches Bewusstsein) kaum Wirkung zeigen; das Verhalten werde sich überwiegend nur mit ‚harten‘ Anreizen (Vorschriften, Verbote) ändern lassen, die finanziell spürbar sind. „Motivation ist nicht ‚öko‘, sondern Privileg“.

Die Verkehrsmittelwahl ist vor allem beeinflusst durch die individuelle Wahrnehmung eines Nutzens (Kosten-/Nutzen-Relation, Zeitaufwand / Komfort), nicht so sehr durch ideologische Strömungen oder Wertevorstellungen wie Umweltbewusstsein.

Carsharing stagniere als Nischenprodukt, weil es an Komfort, Verfügbarkeit und Privatsphäre mangle. Ein grundsätzlicher Nachteil des Carsharings sei auch, dass Anbieter ihre Stellplätze bislang teuer privat anmieten müssen. Wenn die Durchführungsverordnung, die die Beschilderung regelt, umgesetzt ist, könne dies den Preisvorteil von Carsharing erhöhen.

Carsharing könne attraktiv sein, wenn der private Pkw ausreichend unattraktiv ist, z.B. wenn schlicht kein Platz in der Stadt vorhanden ist. Man müsse Carsharing in einem anderen Rahmen denken, nicht als Ersatz fürs tägliche Pendeln, sondern z.B. als Mittel der Wahl, wenn nur ein Pkw sinnvoll ans Ziel führt.

Beachtet werden müsse der Unterschied zwischen Ballungsraum und ländlichem Raum. In Gemeinden unter 10.000 Einwohnern, zum Beispiel, käme keine kritische Masse für Carsharing zusammen. Carsharing habe bald seinen Entwicklungshorizont erreicht und werde immer ein Nischenprodukt bleiben. Andererseits könne autonomes Fahren einen Mindeststandard für den ÖV auf dem Land gewährleisten.

Der ÖV sei immer ein Kompromiss und könne nie jeden Punkt bedienen – insbesondere abends und nachts, wenn das ÖV-Angebot lückenhaft ist. Wenn die abendliche oder nächtliche Rückfahrt nicht gesichert ist und der Pkw für die Rückfahrt benötigt wird, wählt die Person auch für die Hinfahrt den Pkw. „Wer in einem privaten autonomen Fahrzeug sitzt, wird nie in den ÖV umsteigen“.

Anschließend an die Vorstellung und Diskussion der Themencluster 1 bis 6 wurde nach Steuerungsmöglichkeiten gefragt, die die Entwicklung in eine politisch gewollte Richtung lenken könnten:

¹² Transit-oriented development bezeichnet einen auf den öffentlichen Verkehr ausgerichteten Ansatz in der Raumplanung, bei dem Ziele des täglichen Bedarfs in Laufdistanz zum öffentlichen Transportnetz erreichbar sind. Damit verbunden ist häufig eine bauliche Verdichtung und Nutzungsmischung an Knotenpunkten.

Steuerungsinstrumente

Autonomes Fahren sei ohne Regulierung nicht vorstellbar; „die Geschichte des Verkehrs ist eine Geschichte der Regulierung“. Das Wirkmodell und die Szenarien sollten nicht ohne Instrumente gedacht werden.

Der Pkw-Verkehr sei von Beginn an bevorzugt worden. In den ersten Jahren der NS-Zeit sollte seine Nutzung durch Deregulierung gestärkt werden (z.B. Aufhebung der Tempolimits 1934). Erst als 1938 die Todeszahlen in den Ortschaften massiv anstiegen, wurde wieder reguliert.

Es bleibe abzuwarten, wie die Steuerung im Jahr 2040 geschehen wird, als Top-Down-Ansatz (Gesetze und Vorschriften) oder subtiler – also durch ungehorsames Verhalten der Menschen.

Zudem änderten sich nicht nur Gesetze und Vorschriften, auch das Netz verändere sich und damit die Länge und Dauer von Fahrten oder die Erreichbarkeit von Zielen mit einem bestimmten Verkehrsmittel. So wurden z.B. in Kopenhagen bereits vormals mit dem Pkw befahrbare Brücken zu reinen Fußgängerverbindungen umgewidmet und das Straßennetz für den IV insgesamt weniger durchlässig gemacht.

Ein weiterer Weg sei die Steuerung über *Vorteile*. Ein Beispiel dafür sei die Förderung der E-Mobilität in Norwegen: E-Autos wurden dort nicht aus ökologischer Überzeugung oder Technikbegeisterung angeschafft, sondern weil exklusive Parkplätze dafür verfügbar und steuerlich begünstigt wurden; ausschlaggebend war also der persönliche Vorteil.

Verkehrsmittelwahl geschehe aus ‚Muss‘ und ‚Lust‘: Nutzer:innen entscheiden einerseits nach *zwingend zu berücksichtigenden Umständen* wie Anzahl der zu transportierenden Personen, Größe des Gepäcks, etc. und andererseits danach, was am meisten *Komfort* oder *Spaß* bringt.

Das autonome Fahren biete Chancen, indem die Lücke zwischen ÖV und IV geschlossen werden kann. Aber es gelte Wildwuchs zu vermeiden (wie in dieser Zeit am Beispiel der E-Tretroller zu studieren). Parkraummanagement und Leerfahrten-Pricing seien wichtige Instrumente, die auch wirken: Sobald eine Leerfahrt etwas kostet und auch keinen Gewinn einbringt, wird sie Nutzer:innen zum Thema und damit vermieden.

Es bestand Konsens, dass die Regulierung von Leerfahrten eine wichtige Stellschraube sei.

Abschließend wurden die Beteiligten um eine Abschätzung der Veränderungen der Wegelängen und -häufigkeiten infolge des autonomen Fahrens gebeten, bezogen auf die verschiedenen Wegezwecke. Unsere darauf basierenden Annahmen für die Veränderungen des Verkehrs in den Teilmatrizen (vgl. Kapitel 8) werden in Kapitel 4 erläutert, ergänzt um weitere Quellen. Von den Expert:innen wurden keine präzisen Quantifizierungen genannt, aber die folgenden absehbaren, plausiblen Trends:

- Die Anzahl der **Privatbesuche** wird sich nicht wesentlich ändern.
- Die Anzahl der **Arbeitswege** mit dem MIV nimmt zu, auch bei Dienstfahrten (weil die Vertraulichkeit bzw. Ruhe und Privatsphäre während der Fahrt wichtig ist, daher kein Sharing oder Nutzung öffentlicher (geteilter) Transportmittel).
- Die Anzahl der **Bildungswege** (alle) wird zunehmen, weil z.B. auch weiter entfernt liegende, attraktive Schulen vom Kind allein ohne Begleitperson / Fahrer:in erreicht werden können bzw. die Fahrzeit bereits zum Lernen o.ä. genutzt werden kann. Andererseits könnte dies auch ein elitäres Nischenphänomen sein, weil sich nicht jeder das ‚autonome SUV‘ leisten kann oder Eltern nicht möchten, dass das Kind zu viel Zeit allein in Fahrzeugen verbringt. Die soziale Differenzierung nimmt zu. Im Premium-Robotaxi kann gleich eine erste Bildungseinheit mit dabei sein.

- Die Anzahl der **Einkaufswege für alltägliche Besorgungen** wird eher nicht zunehmen, weil sich der regelmäßige Grundbedarf nicht ändert bzw. genauso häufig besorgt werden muss. Ein Unsicherheitsfaktor hierbei ist jedoch der Onlinehandel, da sich hier noch zeigen muss, ob Fahrten in der Summe vermieden oder erhöht werden.
- Gegenläufige Trends: Einerseits wieder Tendenz zu kürzeren Wegen / Aufwertung des Quartiers (s.o.). Andererseits kann sich die Anzahl der **Einkaufswege im Sinne des ‚Eventshoppens‘** erhöhen, wenn das Einkaufen als Freizeiterlebnis empfunden wird („Shopping“) oder mit Freizeitzielen kombiniert wird, z.B. der Besuch von Flohmärkten. Denkbar sind z.B. Angebote von Shoppingmalls, die einen (autonomen) Shuttle- oder Taxiservice für ihre Kund:innen anbieten. Dabei kann die Fahrtzeit ins Event integriert werden, indem z.B. während der Fahrt Werbung geschaltet wird oder das Angebot der angesteuerten Mall durchstöbert werden kann, analog zu heutigen ‚Kaffeefahrten‘. Das autonome Fahren kann solche Trends verstärken.
- Die Anzahl der **Freizeitwege** nimmt zu, weil Freizeit für viele Menschen generell einen zunehmend wichtigen Platz einnimmt.
- Die Anzahl der **Wege für private Erledigungen** (Arztbesuche, Ämter, etc.) bleibt gleich oder nimmt sogar ab, wenn digitale Angebote wie e-Government-Angebote oder Telemedizin zunehmend verfügbar werden. Umgekehrt gibt es bei den genannten Wegezwecken keinen Grund, weshalb sie durch autonomes Fahren häufiger würden.

Grundsätzlich haben alle Teilnehmenden den Workshop als inspirierend und den Austausch als interessant empfunden. Die Beteiligten waren sich einig, dass die Entwicklung bzw. der Erfolg des autonomen Fahrens sich nicht ausschließlich an technologischen Fortschritten entscheidet, sondern an den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die sich auch aus einem kritischen Diskurs der Gesellschaft speisen.

3.3 Szenarien zum autonomen Fahren in anderen Studien

3.3.1 Stoßrichtungen

Eine Durchsicht der Literatur nach Studien, die ebenfalls Szenarien als Instrument einsetzen, geschah schon zu einem frühen Zeitpunkt im Projektverlauf. Heinrichs (in: Maurer et al., 2015, S. 219ff) beschreibt in seinem Aufsatz „Autonomes Fahren und Stadtstruktur“ prototypisch drei Standard-Szenarien, die in den meisten Publikationen so oder ähnlich immer wieder umrissen werden:

Ein Szenario könnte aus gesamtgesellschaftlicher Sicht jeweils als ‚Best-Case‘-Szenario bezeichnet werden (bei Heinrichs „Regenerative und intelligente Stadt“), dabei ist z.B. das hohe Maß an Integration der unterschiedlichen Sektoren des Lebens (Energie, Verkehr, Abfall, etc.) ein zentrales Charakteristikum. Die wahrgenommene Bedrohung durch den Klimawandel und der Wunsch nach mehr Lebensqualität haben außerdem einen gesellschaftlichen Transformationsprozess hin zu nachhaltigerem Denken und Handeln angestoßen. Wohnen, Arbeiten und Besorgungen des täglichen Bedarfs sind in den Städten dank ihrer hohen baulichen und funktionalen Dichte eng miteinander verflochten; ermöglicht wird dies durch eine vernetzte, einfache und bezahlbare Mobilitätsversorgung. Die zunehmende Durchdringung analoger und virtueller Welten durch verbesserte Informations- und Kommunikationstechnologie vereinfacht ein multimodales Mobilitätsverhalten. Automatisierte Fahrfunktionen werden zunächst in Teilbereichen umgesetzt (z.B. als Autopilot auf Autobahnen), vollständig automatisierte Fahrzeuge ergänzen und erweitern jedoch in Form von Sharingkonzepten und ‚mobility on demand‘ hauptsächlich das öffentliche Verkehrsangebot. Dies geht einher mit einem Umbau des auf den motorisierten Individualverkehr ausgerichteten öffentlichen Raums zugunsten des Rad- und Fußverkehrs sowie Aufenthalts- und Grünflächen. An zentralen Umsteigepunkten bilden sich ‚Mobilitäts-Hubs‘, um die herum sich Funktionen, Dienstleistungen und lebenswerte Quartiere ansiedeln.

Den Best-Case-Szenarien stehen ‚Worst-Case‘- (oder auch ‚Trend‘-)Szenarien gegenüber, die eine stark marktgetriebene Entwicklung nachzeichnen. Auch hier ist das Verkehrssystem bestens vernetzt, bisherige Barrieren wie uneinheitliche Datenstandards oder rechtliche Hürden zugunsten eines „hypermobilen“ Lebensstils sind überwunden. Die Menschen kaufen immer größere Autos für immer weitere Strecken, Wohlhabendere besiedeln den suburbanen Raum bei anhaltender Verdichtung der Innenstädte. Dort haben Massentaxisysteme im Schwarmnetzwerk (ebd., S. 225) den ÖPNV größtenteils ersetzt. Innovationen sind auf die Steigerung der Wirtschaftsleistung und der Wettbewerbsfähigkeit ausgerichtet, mit den entsprechenden Umweltfolgen. Vielfach bestätigt werden negative Auswirkungen autonomer Fahrzeugtechnologie, v.a. die massive Steigerung der Verkehrsleistung und Überlastung der Verkehrsinfrastruktur durch Leerfahrten außerorts stationierter autonomer Fahrzeuge zu den Nutzer:innen und zurück. Effizienzgewinne, einerseits technischer Art durch weiterentwickelte Antriebskonzepte, andererseits auch logistischer Art, z.B. eine gleichmäßigere Auslastung der Straßen durch intelligente Verkehrssteuerung, werden durch die häufigere Nutzung der Fahrzeuge sowie die Erschließung neuer Nutzergruppen wieder zunichte gemacht (Baden-Württemberg Stiftung, 2017, S. 117f; Bosch, Oehry & Jermann, 2017, S. 60). Die unregulierte Zulassung autonomer Fahrzeuge bringt neue, heute kaum vorstellbare Fahrzeug- und Dienstleistungskonzepte auf den Markt, die neue Mobilitätswünsche wecken und damit starke Kaufanreize setzen („Trend zum rollenden Wohnzimmer“, ebd., S. 60f).

Zusätzlich zu diesen beiden Extremen gibt es einen weiteren Szenariotyp, der davon ausgeht, dass sich der technologische Fortschritt und damit einhergehend die Akzeptanz autonomen Fahrens nicht durchsetzen; von Heinrichs als Szenariotyp „Endlose Stadt“ betitelt. Ein politischer Steuerungswille fehlt oder ist schwach ausgeprägt, ebenso tritt kein Bewusstseinswandel in der Bevölkerung ein. Anstelle einer Priorisierung des Verkehrs nach Effizienz und Umweltverträglichkeit gerät der ÖV in Konkurrenz zu Schwarmtaxisystemen, es kommt zu Ungleichheiten durch fehlende Vernetzung und Einzellösungen. Dieser Typus wurde in der Untersuchung nicht weiter betrachtet, da sich daraus kein für AutoRICH relevanter Erkenntnisgewinn über die Gestaltung autonomer Verkehre ableiten ließ.

3.3.2 Struktur und Aufbau

Die Szenariotechnik ist gekennzeichnet durch „ganzheitliches und systematisches Denken statt isolierend-abstrahierender, zusammenhangloser und reduktionistischer Sichtweisen“ (Thiesen 1999, S. 57). „Szenarien sind weder Prognosen, die sich lediglich auf quantitative Informationen aus Vergangenheit und Gegenwart beziehen, noch utopische Phantasien, wie sie z.B. in einer Zukunftswerkstatt entstehen. Die Szenariotechnik verbindet vielmehr quantitative Daten und Informationen mit qualitativen Informationen, Meinungen und Einschätzungen. Das Resultat ist eine detaillierte Beschreibung einer oder mehrerer möglicher Zukunftssituationen unter ganzheitlichem Aspekt“ (ebd., S. 58). Klassischerweise wird der Szenariotrichter zwischen zwei Extremszenarien aufgespannt, „welche die komplette Spannweite möglicher Entwicklungen abdecken sollen“ (ebd.).

Vorbereitend zur Erarbeitung unserer eigenen Szenarien wurden verschiedene Szenarien des autonomen Fahrens in der Literatur untersucht. Diese finden sich in den Studien

- „Mobiles Baden-Württemberg—Wege der Transformation zu einer nachhaltigen Mobilität“¹³ (Baden-Württemberg Stiftung, 2017),
- „Automatisiertes Fahren; Initialprojekt: Klärung des Forschungs- und Handlungsbedarfs“¹⁴ (Bosch, Oehry & Jermann, 2017),
- „Intelligent infrastructure futures. The Scenarios—Towards 2055“¹⁵ (Curry et al., 2006) und
- „AVENUE21. Automatisierter und vernetzter Verkehr: Entwicklungen des urbanen Europa“¹⁶ (Mitteregger et al., 2020),

wobei die letztgenannte Studie aufgrund ihres späten Erscheinungsdatums erst Mitte 2020 ausgewertet werden konnte. Die wesentlichen dort verwendeten methodischen Instrumente und Bausteine wurden auf ihre Übertragbarkeit für unser Forschungsvorhaben geprüft und ggf. in modifizierter Form angewendet. Im Folgenden werden sie kurz vorgestellt:

Gemeinsamkeiten

In allen Studien gab es zahlreiche Einflussfaktoren, die für das jeweilige Szenario unter Einhaltung einer inneren Logik und Kohärenz eine bestimmte Ausprägung erhielten. Relevanz und Interdependenzen der Einflussfaktoren wurden – innerhalb definierter Systemgrenzen und Rahmenbedingungen – mithilfe von Methoden wie Stakeholder-Workshops, Diskussionen und dem Einholen von Expertenmeinungen meist mehrmals iteriert, Schlüsselfaktoren identifiziert und zu Entwicklungspfaden bzw. den jeweiligen Szenarien verdichtet (vgl. Baden-Württemberg Stiftung, 2017, S. 115; Curry et al., 2006, S. 5, 78ff).

Unterschiede

Grundsätzlich unterscheiden sich die Studien hinsichtlich folgender Vorgehensweisen: In der Studie „Automatisiertes Fahren“ (Bosch, Oehry & Jermann, 2017), in der eine wünschenswerte Entwicklung und eine Fehlentwicklung beschrieben werden, werden die Faktoren im Folgenden entlang zweier Achsen nach (Un-)Sicherheit und (Un-)Bekanntheit klassifiziert und dementsprechend gewichtet (vgl. Abbildung 9, links). Daraus abgeleitet ergibt sich für jeden Faktor entweder ein „konkreter Handlungsbedarf“ oder „weitergehender Forschungsbedarf“.

Auch das Foresight Directorate (Curry et al., 2006) arbeitet mit ‚Achsen der Unsicherheit‘, welche die insgesamt vier in Workshops erarbeiteten Szenarien in unterschiedliche Richtungen lenken. Dies sind im Wesentlichen die Fragen, ob und inwieweit Mobilitätssysteme in der Zukunft umweltfreundlich umgestaltet und intelligente Infrastrukturen gesellschaftlich akzeptiert werden (vgl. Abbildung 9, rechts). Dieser Studie entstammt auch unser erster Ansatz, Wirkverkettungen mehrerer sich verstärkender oder abschwächender Einflussfaktoren zu stimmigen qualitativen Wirksystemen zusammenzufügen.

¹³ Im Folgenden mit „Mobiles Baden-Württemberg“ abgekürzt.

¹⁴ Im Folgenden mit „Automatisiertes Fahren“ abgekürzt.

¹⁵ Im Folgenden mit „Intelligent infrastructure futures“ abgekürzt.

¹⁶ Im Folgenden mit „Avenue21“ abgekürzt.

Abbildung 10: Links: Achse Bekanntheit / Stabilität (Bosch, Oehry & Jermann, 2017, S. 20),
Rechts: ‚Achsen der Unsicherheit‘ (Curry et al., 2006, S. 8)

Die eher explorativ angelegte Studie „Avenue21“ (Mitteregger et al., 2020) stellt die Entwicklung ihrer drei Szenarien auf eine breite Basis aus recherchierter Literatur, eingeflossener Erkenntnisse aus Konferenzen, Realexperimenten und Bürgerbeteiligungen sowie umfangreicher wissenschaftlicher Arbeiten im Rahmen der eigenen Studie. Die Szenarien richten sich im Folgenden stark an dem an zentraler Stelle stehenden Schlüsselfaktor der politischen Haltung aus (vgl. Abbildung 10), die sich zwischen den Polen „stark steuernd hinsichtlich einer Gemeinwohlorientierung“ und „eher schwach und markthörig“ bewegt. Diese Haltung beeinflusst die Ausprägung der meisten weiteren Faktoren und rückt die Bedeutung einer klaren politisch-gesellschaftlichen Zielorientierung und frühen politischen Weichenstellungen für die zukünftige Entwicklung unserer Städte in den Vordergrund.

	MARKTGETRIEBENES SZENARIO	POLITIKGETRIEBENES SZENARIO	ZIVILGESELLSCHAFTLICH GETRIEBENES SZENARIO
Diagnose	Zentrale Herausforderungen sind auch Chancen und können durch den Einsatz der richtigen Technologien gelöst werden.	Zentrale Herausforderungen können mit den richtigen Instrumenten von der zuständigen administrativen Ebene bewältigt werden.	Zentralen Herausforderungen kann auf lokaler Ebene und durch das Alltagswissen der Menschen begegnet werden.
Inhärente Logik	Effizienz, Wettbewerbsfähigkeit	Legitimiert durch die Öffentlichkeit	Ermächtigung lokaler Akteursgruppen
Annahme (Zielsystem)	Mobilität als Geschäftsmodell	Multimodales Mobilitätssystem	Suffizienz, Aneignung von Technologien
Notwendige Voraussetzungen	Barrieren für den privaten Sektor abbauen	Öffentliche Akzeptanz	Veränderung von Machtbeziehungen, Wertewandel

Abbildung 11: Zusammenfassung der Haltungen in den Szenarien aus „Avenue21“ (Mitteregger et al., 2020, S. 103)

3.3.3 Auswertung der untersuchten Szenarien anhand der Nachhaltigkeitskriterien

Grundsätzlich stellte sich für unsere Szenarien die Frage, welche Ziel- oder Idealvorstellungen eigentlich ein positives oder negatives (Extrem-)Szenario charakterisieren und wie sich die Szenarien aufbauen müssten, damit der Zweck erfüllt würde, um eine Wissens- und Handlungsgrundlage für die Mobilitätspolitik auf kommunaler und Landesebene in den kommenden Jahren herzustellen. Die gesellschaftliche Problemlage, wie sie von Thiesen (1999, S. 61) als Ausgangspunkt jedes Szenarios, rund um die Thematik des autonomen Fahrens, zu definieren ist, wird in Kapitel 1.3 „Chancen & Risiken“ dargelegt. Nachdem der Aufsatz von Heinrichs erste Hinweise zu unterschiedlichen Stoßrichtungen von Szenarien des autonomen Fahrens in der

Literatur gab (vgl. Kapitel 3.3.1), wurden die betrachteten Szenarien auch auf ihre Ergebnisse hinsichtlich des jeweils beschriebenen ‚Endzustands‘ der Entwicklung hin untersucht. Im Folgenden wurde eine Einordnung und Bewertung anhand der in Kapitel 1.4 aufgestellten Indikatoren und Ziele für Nachhaltigkeit vorgenommen, die neben den zur Eindämmung des Klimawandels notwendigen ökologischen Aspekten auch Fragen nach der Leistbarkeit und einer gerechten Aufteilung des öffentlichen Raums stellen. Die unter dem Leitgedanken des Gemeinwohls getroffene Auswahl der für AutoRICH relevanten Kriterien und Indikatoren wird dort ebenfalls erläutert. Diese Bewertung erlaubte wiederum Rückschlüsse auf entscheidende Rahmenbedingungen und Schlüsselfaktoren, die den in AutoRICH erarbeiteten Szenarien Plausibilität und Aussagekraft verleihen.

„Mobiles Baden-Württemberg—Wege der Transformation zu einer nachhaltigen Mobilität“

Die für uns auch aufgrund der geografischen Verortung wegweisende Studie „Mobiles Baden-Württemberg“ (Baden-Württemberg Stiftung, 2017) nimmt mit einer verkehrsträgerübergreifenden Betrachtung und Miteinbeziehung der Mobilitätswirtschaft auch Faktoren wie Wertschöpfungsketten und Beschäftigung in den Blick (ebd., S. 63ff) und erhält dadurch eine hohe Aussagekraft für die Situation und Entwicklungsmöglichkeiten in Baden-Württemberg. Der Klimawandel, fortschreitende Digitalisierung und Automatisierungstechnologie als Treiber machen laut den Autor:innen der Studie eine Transformation des Mobilitätssektors notwendig (ebd., S. 18). Drei denkbare Szenarien und die ihnen zugrundeliegenden Weichenstellungen sollen Hinweise darauf liefern, wie eine an relevanten Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtete Transformation des Mobilitätssektors und seiner angegliederten Wirtschaftszweige für das Jahr 2050 zu erreichen ist. Mit dem Erreichen der Klimaziele hat die Studie zudem das notwendige Ergebnis einer angestrebten Entwicklung vorgegeben und bspw. die direkten CO₂-Emissionen sowie die Emissionen aus den Kraftstoff-Vorketten bis 2050 auf null gesenkt¹⁷. Die ebenfalls in der Studie behandelten Sektoren Gütertransport und Luftverkehr werden in der folgenden Beschreibung und Bewertung nicht weiter ausgeführt.

Für alle drei Szenarien wurden gleichermaßen geltende Rahmenbedingungen festgelegt. Gesellschaftliche Werte orientieren sich zugunsten des Klimaschutzes stärker an nachhaltigen Entwicklungen und die Eindämmung des Klimawandels ist auch international zur Leitlinie politischen Handelns geworden. Die Fahrzeugflotte ist weitgehend elektrifiziert, der Energiebedarf speist sich vermehrt (*Anm.: Anteil nicht eindeutig benannt*) aus erneuerbaren Energien und die direkten Treibhausgasemissionen im Verkehr sinken bis 2050 auf null. Die Digitalisierung wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus und verändert Strukturen und Muster in der Arbeitswelt und im Verkehrsverhalten. So arbeiten mehr Menschen tageweise im Homeoffice, Dienstreisen haben durch virtuelle Konferenzen stark abgenommen, multimodales Verkehrsverhalten ist einfach und bequem. Autonomes Fahren hat sich weitgehend durchgesetzt und schließt die Angebotslücke auf der letzten Meile. Barrierefreiheit und Inklusion ermöglichen auch älteren oder eingeschränkten Personen Teilhabe an Mobilität.

Das erste Szenario „Neue Individualmobilität“ beschreibt eine als ‚Trend‘-Szenario einzustufende Zukunft, in der das autonome Fahren und seine vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten hauptsächlich die motorisierte Individualmobilität weiter befördern und kein Beitrag zur Umweltproblematik zu erwarten ist. Schlüsselfaktor ist hierbei die freie Verfügbarkeit autonomer Fahrzeuge für Privatnutzer:innen, die in aller

¹⁷ Die verbleibenden Emissionen sind den ‚Materialvorleistungen und nicht substituierbaren Emissionen aus dem Luftverkehr‘ zuzuordnen (ebd., 187f).

Regel auch einen oder sogar mehrere (autonome) Pkw besitzen. Mit der Möglichkeit, Fahrzeit zum Arbeiten, Spielen oder Entspannen zu nutzen, werden autonome Fahrzeuge auch von vormals nicht mobilen Personengruppen, häufiger und für weiter entfernte Ziele genutzt. Durch fehlende Regulierung und Konkurrenz der autonomen Fahrzeuge wird der öffentliche Verkehr verdrängt und vor allem in ländlichen Regionen durch den autonomen Pkw und einzelne autonome Busse ersetzt. Der elektrische Antrieb verbessert zwar die Luft- und Lärmqualität in den Städten, das Verkehrsaufkommen steigt jedoch auch durch die zunehmende Zersiedelung noch weiter an. Die Verantwortung zum Erreichen der Einsparziele wird der Industrie und Technologie zugeschoben. Im Ergebnis bleibt es daher bei einem hohen Verkehrsaufkommen und innerstädtische Flächen werden weiterhin durch ruhenden Verkehr blockiert. Die Städte verlieren an Attraktivität, die Klimaziele werden mit hoher Sicherheit verfehlt.

Im Szenario „Neue Dienstleistungen“ sind positive Beiträge zu ausgewählten Nachhaltigkeitskriterien erkennbar. In vielen gesellschaftlichen Bereichen hat sich der Sharing-Trend als Schlüsselfaktor zur anerkannten Maxime erhoben; im Mobilitätsbereich stehen herkömmliche Besitzformen gleichwertig neben zahlreichen neuen, geteilten Fahrzeugen und Fortbewegungsmitteln. Diese werden anlassbezogen gemietet, auch Privatpersonen treten als Anbieter:innen auf. Dienstleister:innen schneiden ihre Angebote maximal flexibel auf ihre Kund:innen zu und organisieren sich tariflich und logistisch gemeinsam mit dem öffentlichen Verkehr. Dieser steigert durch die ergänzenden Angebotsformen seine Attraktivität, sodass Verkehrsaufkommen und Fahrzeugbestand sinken und eine flächendeckende, verlässlich verfügbare Mobilität für alle sozialen Schichten leistbar wird. Flächen werden frei zur Steigerung der Aufenthalts- und Lebensqualität in den Städten, was zu einer weiteren Verdichtung und wiederum sinkender Motorisierungsrate führt. Dieses Szenario kann als ein Mittelweg beschrieben werden, der die Eigenmotivation einer maßgeblichen Mehrheit an Bürger:innen voraussetzt, sich an Werten wie Gemeinsinn, Konsumverzicht und Umweltschutz zu orientieren und auch danach zu handeln. Ehemals mit dem Pkw zurückgelegte Wege verteilen sich nun gleichmäßiger auf die übrigen und neuen Verkehrsträger, insbesondere im Carsharing; die Gesamt-Verkehrsleistung sinkt jedoch nur geringfügig. Wünschenswerte Entwicklungen bietet das Szenario hinsichtlich der sozialen Nachhaltigkeit, wobei die Erreichbarkeit von Zielen, Nutzungsmischung, Aufenthaltsqualität und aktive Bewegung gefördert werden; es wird jedoch deutlich, dass die Klimaziele auch hier nicht innerhalb des normativen Rahmens erfüllt werden.

Schlüsselfaktor im Szenario „Neue Mobilitätskultur“ ist die stark aufgewertete Bedeutung des Quartiers, nicht nur im Hinblick auf den täglichen Einkauf. Man sucht und findet auch den Arbeitsplatz, benötigte Dienstleistungen, Freizeitaktivitäten und soziale Kontakte im näheren Umfeld. Die weiter zunehmende Verdichtung der Ballungsräume bei gleichzeitigem Erhalt und Erweiterung qualitativ hochwertiger Aufenthalts- und Erholungsflächen ist möglich durch den Rückbau von Straßen und Straßeninfrastruktur; die Pkw-Flotte schrumpft bis 2050 auf ein Sechstel des heutigen Bestands. Mobilitäts- und Industriepolitik sind entkoppelt, das Land und die Kommunen in Baden-Württemberg haben sich auf eine auf den Klimaschutz und das Gemeinwohl ausgerichtete (Mobilitäts-)Politik ausgerichtet, legitimiert durch den umfassenden gesellschaftlichen Kulturwandel zu mehr Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen. Der öffentliche Verkehr bildet das Rückgrat der Personenmobilität, private Fahrzeuge gelten nur noch für wenige Gruppen als Statussymbol und werden von den meisten als unflexibel und teuer empfunden. Autonome Fahrzeuge setzt der ÖV gezielt und regional ausdifferenziert ein, wobei Ridesharing das zentrale Betriebskonzept darstellt. In diesem Szenario sinken die direkten Treibhausgasemissionen bis 2030 um 45 % und bis 2050 um 100 %; der Endenergiebedarf sinkt bis 2030 um 42 % und bis 2050 um 80 % (beides in Bezug zum Referenzjahr 2014)

(ebd., S. 261). Das Szenario kann daher im Hinblick auf das Erreichen der Klimaziele und weitere Nachhaltigkeitskriterien als ein ‚Best-Case‘-Szenario bezeichnet werden.

Alle drei Szenarien wurden im Anschluss modelliert und die Ergebnisse auf die Erfüllung der in der Studie aufgestellten Nachhaltigkeitskriterien hin überprüft. Es lässt sich zusammenfassend erkennen, dass die Klimaziele nur mit einer Reduktion der Pkw-Fahrleistung und des Pkw-Bestandes zu erreichen sind (ebd., S. 240 u. S. 261). Eine reine Elektrifizierung der Flotte lässt die Emissionen und den Ressourcenverbrauch bei Produktion, Zulieferketten und Treibstoffherstellung außer Acht; die Probleme werden in andere Regionen verlagert und fallen dann später über Umweltfolgekosten auf den Standort Europa und Baden-Württemberg zurück. Eine frühzeitige Ausrichtung der Maßnahmen und Ziele auf den normativen Rahmen der Klimaziele bis 2050 würde zudem auch ein großzügigeres Zeitfenster für den notwendigen Wandel der Automobilbranche bedeuten, in dem neue Arbeitsplatzkonzepte und Beschäftigungsmodelle für die Mobilität der Zukunft entwickelt werden können (ebd.).

„Automatisiertes Fahren; Initialprojekt: Klärung des Forschungs- und Handlungsbedarfs“

Die bis ins Jahr 2040 blickende Schweizer Studie „Automatisiertes Fahren; Initialprojekt: Klärung des Forschungs- und Handlungsbedarfs“ (Bosch, Oehry & Jermann, 2017) fokussiert sich primär auf die Anwender:innenperspektive, da die Schweiz keine nennenswerte Automobilproduktion hat, jedoch eine hohe Mobilitätsnachfrage bedienen muss (ebd., S. 18). Auch hier war es Zweck der Untersuchung, eine Wissens- und Entscheidungsgrundlage für Politik und Verwaltungen zu erarbeiten, wobei, wie der Studientitel andeutet, zunächst einmal der Stand des Wissens aufbereitet und weiterführender Forschungs- und Handlungsbedarf abgeleitet werden sollte. Die Schweiz als Transitland mit, landschaftlich bedingt, begrenzten Ausbaumöglichkeiten für die Infrastruktur sieht Innovationen in der Digitalisierung und Automatisierung als Schlüssel zur Kapazitäts- und Effizienzsteigerung im Straßen- und Güterverkehr. Risiken werden in der Kommerzialisierung neuer Fahrzeugtechnologien und resultierender Steigerung der Verkehrslast gesehen, insbesondere wird im Fall einer verfehlten Regulierung ein staatlicher Kontrollverlust über die Entwicklung befürchtet (ebd., S. 20). Die Ausgestaltung der Szenarien fokussiert sich sehr auf den Verkehrssektor, was in unserer Nachhaltigkeits-Bewertung hier berücksichtigt wird.

Als vorausgesetzt angenommen und daher aus dem Szenarioprozess ausgeklammert werden die Rahmenbedingungen, dass das automatisierte Fahren kommen wird – wobei dies nur in Verbindung mit dem vernetzten Fahren als sinnvolle Entwicklung angesehen wird – sowie die Klärung ethischer, rechtlicher und technischer Aspekte. Es wird konstatiert, dass die öffentliche Hand weiterhin fähig sein muss, im Interesse der Allgemeinheit Einfluss auf Entwicklungen nehmen zu können (ebd., S. 57).

Gemeinsamer Schlüsselfaktor der beiden Extremszenarien ist denn auch die politische Haltung, Begleitung und Steuerung des Prozesses rund um die Einführung automatisierter Fahrzeuge. Im Szenario „Bereicherung“, einem ‚Best-Case‘-Szenario, wird die optimistische Entwicklung vorrangig über eine unabhängige, in gesamtgesellschaftliche Zielvorstellungen integrierte Verkehrspolitik hergeleitet. Als wirkungsvolles Steuerungsinstrument wird ein rigoroses staatliches Mobilitäts-Pricing angeführt, welches über wählbare Fahrtoptionen wie Komfort (z.B. private oder geteilte Fahrt, Zuladung), Fahrtdauer und -route sowie Fahrzeit (z.B. außerhalb der Spitzenlastzeiten) ein verträgliches Miteinander aller Verkehrsteilnehmer:innen sowie nachhaltige, ressourcenschonende und sozial verträgliche Lebens- und Wirtschaftsweisen fördert („[...] wir wohnen wieder näher am Arbeitsplatz, reisen möglichst nicht zu den Spitzenlastzeiten, machen Sammelbestellungen und nutzen Gemeinschaftsshuttles“, ebd., S. 58).

Unerwünschte Entwicklungen werden gesetzgeberisch korrigiert, z.B. über angepasste Zulassungsvoraussetzungen.

Dem steht mit dem Szenario „Fehlentwicklung“ ein ‚Worst-Case‘-Szenario entgegen: Hier wurde die Entwicklung weitgehend frei von gesetzlichen Vorgaben der Wirtschaft überlassen, was zu einer weiteren Zunahme der Verkehrsmengen, räumlicher Zersiedelung, Benachteiligung einkommensschwächerer Gruppen sowie enormen Kosten für die öffentliche Hand geführt hat. Der ungebrochene Trend zum Privatwagen, das Besitzen mehrerer (autonomer) Fahrzeuge zu unterschiedlichen Zwecken und die vielen Leerfahrten der außerorts untergebrachten autonomen Pkw und Shuttles resultieren nicht nur in einer Überlastung des Verkehrssystems, sondern auch in räumlicher Segregation durch Konflikte mit dem Langsamverkehr und sinkender Lebens- und Aufenthaltsqualität in übervollen Städten. Dies bleibt im Szenario keine abstrakte Drohkulisse, sondern wird ganz konkret mit hohen (öffentlichen) Investitionskosten für die digitale Aufrüstung der Infrastruktur beziffert – als Folge früh vereinnahmter Verantwortlichkeiten bei der Förderung des Ausbaus automatisierten Fahrens, vergleichbar mit der heutigen staatlichen Förderung der Elektromobilität.

Im Unterschied zur Studie „Mobiles Baden-Württemberg“ setzt die Schweizer Studie keinen besonderen Schwerpunkt auf die Thematik der Antriebstechnologie, da der Schweizer Energiemix bereits heute relativ nachhaltig aufgestellt sei und sich auch mit dem errechneten zusätzlichen Strombedarf unter Beibehaltung des heutigen Mixes ein hohes CO₂-Einsparpotenzial ergebe (ebd., S. 73). Dies ist insofern erkenntnisreich, als dass es den Blick frei macht für Risiken automatisierten Fahrens jenseits der Emissionsproblematik – beispielsweise räumliche Zersiedelung, soziale Segregation, Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum sowie Energiebedarf und Kosten für Serverkapazitäten für digitales Daten- und Fahrtenmanagement. Das Szenario „Bereicherung“ zeigt u.a. anhand dieser Themen einen Weg auf, wie eine gemeinwohlorientierte, verantwortungsvolle Transformation in der Mobilität gesteuert werden kann. Das Szenario „Fehlentwicklung“ macht hingegen deutlich, dass Chancen vor allem durch fehlende Steuerung verpasst werden.

„Intelligent infrastructure futures. The Scenarios—Towards 2055“

Die Studie „Intelligent Infrastructure Futures. The Scenarios – Towards 2055“ des Foresight Directorate (Curry et al., 2016) im Auftrag der britischen Regierung betrachtet vom Erstellungsjahr 2006 aus die Aufstellung der britischen Gesellschaft, Wirtschaft und Mobilität im Jahr 2055. Vier Szenarien werden entlang der Achsen „Akzeptanz neuer Technologien“ und „Umweltverträglichkeit“ entworfen (vgl. Abbildung 9, rechts). Es soll eruiert werden, wie Innovationen aus Wissenschaft und Technologie zu einer robusten, nachhaltigen und sicheren Personen- und Gütermobilität beitragen können – was autonomes Fahren miteinschließt, aber nicht ins Zentrum der Betrachtungen stellt. Die Autoren merken gleich zu Anfang an, dass diese an Science-Fiction erinnernden ‚Bilder der Zukunft‘ vor allem Zusammenhänge und Abhängigkeiten aufzeigen sollen und daher gleichwertig nebeneinanderstehen. Sie sollen als Diskussionsgrundlage dienen und nicht bestimmte als ‚gut‘ oder ‚schlecht‘ kategorisierte Entwicklungen vorzeichnen, daher wird auch an dieser Stelle auf eine solche Einstufung verzichtet. Die beiden Szenarien, die nicht an der Akzeptanz neuer Technologien ausgerichtet sind und damit wenig Auskunft über für AutoRICH relevante Fragestellungen geben, werden hier nicht vertieft. Bewertet werden im Folgenden die Szenarien „Perpetual Motion“ und „Good Intentions“, die beide von der Durchsetzung intelligenter Infrastruktur und Fahrzeugtechnologie ausgehen und sich, ähnlich den Szenarien der Schweizer Studie, vor allem in ihren Umweltauswirkungen unterscheiden.

Die Autoren stellen keine für alle Szenarien gültigen Rahmenbedingungen auf, sondern benennen 60 verschiedene Faktoren als „Treiber der Entwicklung“, die sich für jedes Szenario potenziell neu zusammensetzen und ausprägen können.

In „Perpetual Motion“ wird das Bild einer schnell getakteten, konsumorientierten ‚always-on‘-Gesellschaft mit ihren Gewinnern und Verlierern gezeichnet. Junge, urbane Eliten kultivieren einen hedonistischen, energie- und ressourcenintensiven Lebensstil in einer digital durchdrungenen, wettbewerbslastigen Welt, während diejenigen, die dieses Tempo nicht mithalten können, am Rande der Gesellschaft stehen. Hoher Stress und seine gesundheitlichen Folgen bilden die Kehrseite dieser Gesellschaft. Basis und somit Schlüsselfaktor dieses Szenarios ist die günstige, beinahe grenzenlose Verfügbarkeit ‚sauberer‘ Energie in Form von Brennstoffzellen und neuartiger Kernenergie. Priorität hat dabei die Verringerung von Treibhausgasen in der Atmosphäre; nach wie vor bleiben jedoch Probleme wie Ressourcenverbrauch, Abfall und ein hohes Verkehrsaufkommen in den zunehmend unattraktiven Städten bestehen. Automatisierung in der Mobilität findet in Form von intelligenten Fahrassistenzsystemen zusätzlich zur manuellen Lenkweise statt. Schwarmtaxi haben den ÖV in den Städten ersetzt, autonome Kleinbusse bedienen mittlere Distanzen und für weite Strecken wird der europaweit gut ausgebaute Schienenfernverkehr genutzt. Abgesehen von den emissionsfreien Antrieben bietet dieses Szenario also nur für eine bestimmte Gruppe von Menschen Vorteile, und das vor allem hinsichtlich eines elitären Lebensstils. Aus Nachhaltigkeitsaspekten lassen sich bis auf die der Atmosphäre entnommenen (weil mittels neuartiger Technologie unter der Erde gelagerten) Treibhausgase keine positiven Beiträge zu einer sozial gerechten und ökologisch resilienten Lebenswelt erkennen, vor allem wiegen die o.g. Problematiken wie Abfall schwer. Autonome oder teilautomatisierte Fahrzeuge und Fahrdienste ermöglichen und beschleunigen diese Entwicklung jedoch nur; die ständige Verfügbarkeit, Entgrenzung von Arbeits- und Lebenswelten sowie gnadenloser Wettbewerb bilden das zugrundeliegende gesellschaftliche Paradigma.

Das Szenario „Good Intentions“ dreht sich um die namensgebenden guten Absichten, die negativen Folgen des Klimawandels abzumildern und eine weitere Verschlechterung zu verhindern, jedoch einhergehend mit drastischen Konsequenzen für die individuelle Freiheit. Schlüsselfaktor ist die Frage nach dem Grund-Anrecht von Menschen auf Mobilität, welches hier mit personengebundenen CO₂-Budgets, ähnlich dem heutigen Emissions-Zertifikatehandel, in einer Art notgedrungenen ‚Öko-Diktatur‘ eingeschränkt wird. Nachdem ein umweltschonenderes Verhalten sich auch bis in die 2020er Jahre hinein nicht von selbst eingestellt hat, drängen zunehmende klimawandelbedingte Katastrophen dann (zu) spät zu drastischem Handeln. Erst später tritt ein Bewusstseinswandel ein, vor allem nachdem der allgemeine Steuersatz nicht mehr nach dem Einkommen, sondern dem tatsächlichen Ressourcenverbrauch jedes Einzelnen bemessen wird. Kostenwahrheit zeigt sich auch in der Bepreisung von Waren und Dienstleistungen (und eben auch in der Mobilität), verfolgt wird alles mittels Überwachungstechnologie. In der Folge kommt es zu deutlich weniger Verkehrsaufkommen, es werden nur notwendige, routenoptimierte Wege und Transporte gemacht. Viele Menschen nutzen Massentransportsysteme, ländliche Gegenden sind dadurch doppelt benachteiligt. Die Autor:innen beschreiben diese Zukunft trotz aller Bemühungen als unsicher und von Krisen und ungleichen Lebens- und Wirtschaftsbedingungen gezeichnet.

Die beiden Szenarien ergänzen die bereits vorgestellten ‚Best-Case‘- und ‚Worst-Case‘-Szenariotypen um die Erkenntnis, dass sich ähnliche Ergebnisse auch auf völlig anderen Wegen erreichen lassen. Auch mit

„sauberer“ Energie, die ein Vielfaches der heutigen Flotte emissionsfrei antreibt, löst man nur einen Teil der Umweltproblematik. Neben steigenden Abfallmengen, hohem Ressourcenverbrauch und in diesem Fall auch der ungelösten (End-)Lagerung der Abfälle aus der Kernenergie, führt das hohe Verkehrsaufkommen eben auch zu konfliktbeladenen Mischverkehren, sozialer Segregation, Verschlechterung der Lebensqualität in den Städten und bedenklichen gesundheitlichen Risiken durch fortwährende Beschleunigung des Lebensrhythmus'. Auf der anderen Seite wird in „Good Intentions“ dargestellt, wie sich auch mit einem radikalen, leider verspäteten Richtungswechsel in der Politik Entbehrungen nicht vermeiden lassen. Hier geht es um die Einschränkung individueller Freiheitsrechte zugunsten des Allgemeinwohls, was hier nicht weniger als den Erhalt unserer Lebensbedingungen auf diesem Planeten bedeutet. Die Parallelen zum aktuellen Konflikt um die weltweite Corona-Pandemie liegen auf der Hand und zeigen auf, dass uns in Europa eher fremdes Gedankengut wie die Einschränkung persönlicher Freiheitsrechte (in Notlagen) doch nicht so fern liegt.

„AVENUE21. Automatisierter und vernetzter Verkehr: Entwicklungen des urbanen Europa“

Sehr spät im Projektverlauf konnten die Ergebnisse der Studie „AVENUE21. Automatisierter und vernetzter Verkehr: Entwicklungen des urbanen Europa“ (Mitteregger et al., 2020) von der TU Wien ausgewertet werden. Hier wird in drei verschiedenen Szenarien den medial verbreiteten Bildern der Automobilindustrie eine differenzierte Betrachtung gegenübergestellt. Alleinstellungsmerkmal dieser Studie ist die interdisziplinäre Zusammensetzung der Forschenden mit Vertreter:innen der Stadtplanung und Sozialwissenschaften, die eine Sichtweise jenseits zahlengetriebener Modellierungen auf das Themenfeld des autonomen Fahrens werfen. Die Methode der narrativen Szenariendarstellung soll den Blick weg von einem „ordnungspolitischen, eher kurzfristigen Denken der (über)örtlichen Raum- und Verkehrsplanung“ lenken (ebd., S. 102) und vor allem heute noch nicht kollaborierende Akteure in Planung und Gesetzgebung für neue Problemsichtweisen und Denkansätze sensibilisieren. Besonderes Augenmerk erhält dabei das „Lange Level 4“, also der sich über Jahrzehnte hinziehende Übergangszeitraum, in dem manuell gelenkte Fahrzeuge und Fahrzeuge unterschiedlich hoher Automatisierungsgrade parallel auf den Straßen unterwegs sind, sowie der Handlungsbedarf im Straßenraum als öffentlicher Raum.

Die Autor:innen der Studie heben eingangs hervor, dass sie grundsätzlich von der Gestaltbarkeit des anstehenden Transformationsprozesses in der Mobilität ausgehen (ebd., S. 102). Schlüsselfaktor bzw. zentrale Stellschraube des jeweiligen Szenarios ist die politisch-planerische Grundhaltung, welche die Funktionsweise und innere Logik der jeweiligen zukünftigen Gesellschaft prägt (vgl. Abbildung 10) sowie in der Einsatzweise („use-cases“) automatisierten und vernetzten Fahrens. Als Rahmenbedingungen werden globale Megatrends wie fortschreitende Globalisierung, Digitalisierung, zunehmende Urbanisierung und ein allgemeiner sozialer Wandel zu mehr Umweltbewusstsein angeführt.

Das „marktgetriebene Szenario“ setzt auf die Selbstregulierung der freien Marktwirtschaft und vertraut darauf, zentrale Herausforderungen durch rasch umsetzbare, technologische Innovationen und hohe Wettbewerbsfähigkeit zu lösen. Eine politische Steuerung wird dabei eher als hinderlich gesehen und besteht demnach im Wesentlichen darin, neue Geschäftsmodelle in der Mobilität zu ermöglichen und rechtliche Barrieren im globalen Standortwettbewerb abzubauen. Zahlreiche Mobilitätsanbieter stehen miteinander in Konkurrenz und bieten unterschiedlichste (automatisierte) Fahrdienstleistungen für die individualisierte, maximale Flexibilität einfordernde Gesellschaft an; mitunter sind dies jedoch Insellösungen, die sich auf Einzelsegmente wie Autobahnen konzentrieren und das meist auch im hochpreisigen Premiumbereich. In der

Verfolgung ihrer eigenen marktwirtschaftlichen Interessen kommt es abgesehen von der Verdrängung des zunehmend unattraktiven, unflexiblen ÖV zu gesellschaftlich unerwünschten Nebeneffekten wie steigendem Flächenverbrauch durch Suburbanisierung, hohen Kosten für Instandhaltung und Aufrüstung der Infrastruktur sowie Hürden beim Zugang zu bedarfsgerechter, effizienter Mobilität für Einkommensschwache. Emissionen, Resilienz gegenüber bedrohlichen Klimaereignissen sowie Lebens- und Aufenthaltsqualitäten werden nicht explizit angesprochen, negative Auswirkungen bekommen jedoch nach der inhärenten Logik des Marktes vor allem diejenigen zu spüren, die sich diesen Lebensstil nicht leisten können.

Im „politikgetriebenen Szenario“, das man weitgehend als ein ‚Best-Case‘-Szenario einstufen kann, unterstehen alle Entscheidungsprozesse einschließlich der Förderung automatisierter Fahrzeugtechnologie der Gemeinwohlorientierung und dem Zugang zu leistbarer Mobilität als öffentliche Daseinsvorsorge. Automatisierte und vernetzte Verkehrsmittel und -dienste dienen der sinnvollen Ergänzung eines leistungsstarken, hierarchisch aufgebauten ÖV, beispielsweise in der Andienung von Knotenpunkten, auf der ersten und letzten Meile oder in peripheren Räumen und werden über eine öffentlich betriebene Mobilitätsplattform in das Angebot integriert. Nutzungsmischung in den Quartieren fördert aktive und Nahmobilität, Warenverteilzentren sowie strategisch platzierte Mobilitätshubs werden entlang hocheffizienter Transitachsen angesiedelt, womit der Verkehrsentwicklung durch zunehmende Lieferdienste entgegengewirkt und eine möglichst nahtlose, komfortable, intermodale Personenmobilität ermöglicht wird. Auch hier werden, ähnlich dem ‚Best-Case‘-Szenario der Schweizer Studie, vorhandene Instrumente aus Boden- und Siedlungspolitik sowie der Verkehrssteuerung (bspw. über Mobilitäts-Pricing oder Lizenzvergaben) zur Steuerung einer gemeinwohlorientierten Entwicklung genutzt.

Im dritten, „zivilgesellschaftlich getriebenen Szenario“ schließlich wird eine Entwicklung nachgezeichnet, in der Mobilität initiativ durch Einzelpersonen oder Gruppen betrieben wird, die vorrangig Strategien zur Verkehrsvermeidung oder aktive und sanfte Mobilität vorantreiben. Bedingt durch klimatische Krisenereignisse, zerstörerische Wirtschaftsweisen und den darauffolgenden Vertrauensverlust in das Verantwortungsbewusstsein und den Handlungswillen der politischen Akteur:innen vollzieht sich ein Bewusstseinswandel in der Bevölkerung. Auf lokaler Ebene verändern sich Verhaltensmuster hin zu nachhaltigeren Konsum- und Lebensvorstellungen, Innovationen und Experimentierfelder für neue Technologien entstehen in gut vernetzten, räumlich verwurzelten Kommunen. Automatisierte Verkehrs- und Transportdienste werden entsprechend vorhandener Bedarfe und Ressourcen auf Quartiersebene entwickelt und betrieben. Diese durchaus heterogenen Netzwerke wirken „bisweilen sozial exklusiv“ (ebd., S. 120), da von den treibenden Kräften der Transformation eine sehr bestimmte Vorstellung von nachhaltigem, ‚gutem‘ Leben verfolgt wird. Unterstützung erhalten sie in Teilen vom wohlwollenden, aber eher passiv bleibenden Staat, beruhen aber im Wesentlichen auf einer hohen Eigeninitiative und dem Willen zur Gestaltung des persönlichen Lebensumfelds. Überregionale Kooperationen und Konzepte werden nicht verfolgt.

Die in diesem Kapitel bereits vorgestellten ‚Worst-Case‘- oder ‚Trend‘-Szenarien werden mit dem zivilgesellschaftlich getriebenen Ansatz aus „Avenue21“ noch um eine Art ‚alternatives Ende‘ ergänzt. Die Autor:innen gehen dabei zunächst auf ähnliche Weise von dem realistisch klingenden Grundgedanken aus, dass die Politik aufgrund ihrer Verflechtungen mit der Industrie und dem Denken in Legislaturperioden wenig willig ist, den freien Marktkräften einen gemeinwohlorientierten Handlungsrahmen entgegenzusetzen. Den entscheidenden Schlüsselfaktor stellt jedoch hier die Selbstermächtigung lokaler, privater Akteur:innen und

Initiativen dar, die sich ihrer ökologisch-sozialen Verantwortung bewusst werden und die Gestaltung ihrer Lebenswelt selbst übernehmen. Keines der drei Szenarien der Studie berechnet oder prognostiziert konkrete verkehrliche Endzustände oder die Höhe von Emissionen und Ressourcenverbräuchen. Es wird vielmehr die Absicht verfolgt, einen Diskussionsprozess im Jetzt anzustoßen, in dem über Zusammenhänge und mögliche Wege und ihre Alternativen gesprochen werden kann. Im Unterschied zu den bereits vorgestellten Studien wird nicht auf ein ‚Drohszenario‘, das Vermeiden einer Umweltkatastrophe oder das Einhalten normativer Vorgaben fokussiert, sondern der offenen Frage nachgegangen, welche Zukunft wir, abgesehen vom grundlegenden Erhalt unserer Lebenswelt, gesellschaftlich anstreben und als wünschenswert erachten. Insofern nimmt diese Studie einen Sonderstatus in der Nachhaltigkeitsbewertung ein, als dass noch einmal grundlegende Fragen nach gesamtgesellschaftlichen Zielen und Idealen aufgeworfen werden.

3.3.4 Ableitung von Szenarien für AutoRICH

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Ausgestaltung der (Extrem-)Szenarien in den von uns analysierten Studien relativ ähnlich ausfällt: Mindestens ein Szenario fußt in hohem Maße auf Sharing-Konzepten und der Stärkung des ÖV, mindestens ein anderes Szenario setzt den Trend mit überwiegendem Privatwagenbesitz fort. Mit den Klimazielen vereinbar sind – wenn überhaupt – nur die Szenarien mit Fokus auf Sharing und ÖV.

Zentrale Stellschrauben sind die Freiheiten und Handlungsspielräume, welche den politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Akteur:innen zugestanden werden. Bereits heute absehbare, globale Trends wie die Digitalisierung, die ‚Sharing Economy‘ oder der Kulturwandel hin zu nachhaltigerem Handeln werden zumeist als gegeben oder sich fortsetzend betrachtet; diese Trends werden jedoch auch als ein Potenzial beleuchtet, das es zu nutzen gilt. Auch wenn in der Studie „Mobiles Baden-Württemberg“ vermehrt auf ‚Pull‘-Maßnahmen wie Förderung, Ausbau und Investitionen zugunsten einer umweltfreundlichen, inklusiven und bezahlbaren Mobilität gesetzt wird, macht doch die Mehrzahl der untersuchten Studien deutlich, dass die erwünschten Entwicklungen nur mit einer zusätzlichen, starken Regulierung insbesondere des Privatwagenbesitzes durch die öffentliche Hand und entschiedenem politischen Willen zu bewerkstelligen sind.

Für die Szenarien, die im folgenden Kapitel 4 detailliert werden, liegt es nach der Auswertung der Literatur nahe, zwei Extremszenarien zu entwerfen, die sich im Wesentlichen in den o.g. Ausprägungen der Schlüsselfaktoren „hoher Anteil Sharing-Mobilität und Stärkung des ÖV“ (Szenario ‚Sharing‘) sowie „überwiegender Privatwagenbesitz“ (Szenario ‚Trend‘) unterscheiden. Der Szenariotrichter wird entlang der „Ableitungen für AutoRICH“ in Kapitel 3.1 sowie der Nachhaltigkeitskriterien wie in Kapitel 1.4 vorgestellt aufgespannt. Dabei verortet sich das ‚Sharing‘-Szenario mit den bestmöglichen Umweltauswirkungen als positives Extremszenario, während sich das ‚Trend‘-Szenario als ‚realistische Fortschreibung‘ des status quo versteht.

Schlüsselrollen kommen v.a. den Fragen nach der Besitzform autonomer Fahrzeuge (privater vs. öffentlicher Besitz), dem Mobilitätsverhalten (individuelle vs. geteilte Nutzung) sowie der Gestaltung des öffentlichen Raums (zugunsten des Allgemeinwohls vs. auf den MIV ausgerichtet) zu. Der zeitliche Horizont im Jahr 2040 orientiert sich dabei an den Hinweisen zur Verfügbarkeit und Marktdurchdringung wie in 3.1.2 erläutert. Als weitere aus der Literaturlauswertung abgeleitete, szenarienübergreifende Rahmenbedingungen werden die

für Karlsruhe spezifische Bevölkerungsentwicklung und ihre räumliche Verteilung, verschiedene demografische und gesellschaftliche Trends sowie die bereits aktuell in der Kommunalpolitik verfolgten Ziele im Bereich Mobilität und Verkehr zu Grunde gelegt. Genauer erläutert werden diese Annahmen in Kapitel 4.

Analog zu den zu Projektbeginn erarbeiteten Übersichten der für AutoRICH analysierten Szenarien (vgl. Anhang, Kap. 13.1) könnten diese zwei eigenen Szenarien entlang der Ableitungen aus der Literaturlauswertung folgendermaßen aufgebaut sein:

Szenario ‚Sharing‘

Szenario ‚Trend‘

AutoRICH, Deutschland, 2021-22

AutoRICH, Deutschland, 2021-22

Zeithorizont: 2040

Zeithorizont: 2040

Gemeinsame Rahmenbedingungen: Wir schreiben das Jahr 2040, autonome Fahrzeugtechnologie ist verfügbar. Nicht alle Menschen sind jedoch gleichermaßen bereit, autonome Fahrzeuge zu nutzen, der Anteil der Nutzer:innen beträgt nur rd. 60 %. Die Stadtbevölkerung wächst, aufgrund der geringen Flächenreserven und zunehmender Wohnfläche pro Kopf, nur um rd. 25.000 Einwohner an, davon ein Großteil älter als 65 Jahre. Die bereits heute laufende Förderung des Fuß- und Radverkehrs sowie des ÖVs wird weiterverfolgt. Unfälle im Straßenverkehr bleiben aufgrund des Mischverkehrs mit manuell gelenkten Autos ein Thema. Ebenso Regelverstöße: Die Erwartungen von Effizienz- und Sicherheitsgewinnen durch den autonomen Verkehr werden (noch) nicht erfüllt. Ein Mehr an Fahrten zu Arbeitsstätten und Dienstreisen durch die steigende Erwerbstätigenrate wird durch den Trend zum Homeoffice kompensiert. Unbekannt bleibt die Fahrtenbilanz bei Onlineshopping & Liefern vs. selbstgetätigte Einkaufsfahrten.

Raum- und Stadtplanung, Infrastruktur & Mobilität	
<ul style="list-style-type: none"> • Das alltägliche Leben mit Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Besorgungen des täglichen Bedarfs spielt sich im Quartier ab. Die Wege werden kürzer und können per Rad und zu Fuß zurückgelegt werden. • Der Anteil von Stellplätzen im öffentlichen Raum wird reduziert; autonome Sharing-Fahrzeuge parken in bestehenden Quartiers- und Tiefgaragen. • Der öffentliche Raum wird transformiert. Freiwerdende Flächen werden neu verteilt zugunsten von Begrünung, Aufenthaltsqualität und Sicherheit, Bewegung und Spiel sowie für Liefern & Laden. Im freigewordenen Straßenraum kommen zudem die erforderlichen neuen Stellplätze für Fahrräder und Lastenfahrräder unter. • Auch Geschwindigkeitsreduzierungen und Rückbau mehrspuriger Straßen verbessern die Attraktivität des Umweltverbands, bremsen 	<ul style="list-style-type: none"> • Das Quartier verliert weiter an Bedeutung. Längere Wege, auch zur Versorgung, sind üblich und akzeptiert und werden mit dem (autonomen) Pkw zurückgelegt. • Der öffentliche Raum bleibt in seiner derzeitigen Nutzungsform erhalten. Fließender und ruhender Verkehr beanspruchen den größten Teil der Fläche. Auch das Straßennetz bleibt überwiegend in heutiger Ausprägung bestehen, Radwege entstehen zusätzlich, anstatt zulasten des für den motorisierten Verkehr vorgesehenen Straßenraums. • Durch selbstständig anführende und parkende autonome Pkw entfällt der Parkdruck im näheren Wohnumfeld als Anschaffungskriterium. Dies wirkt sich vor allem durch steigende Besitzzahlen im Innenstadtbereich aus.

<p>die weitere Zunahme des MIV und verringern die Lärmbelastung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Die zusätzlichen Pkw im Stadtbereich werden in neu gebauten, automatisierten Parkhäusern untergebracht, damit der Anfahrtsweg nicht zu lang und übermäßiger Parksuchverkehr durch autonome Pkw unterbunden wird.
<p>Gesellschaft und Werte</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Sich schon heute abzeichnende Trends wie die Sharing-Kultur bringen neue, nachhaltige Dienstleistungen und Angebote hervor, die unterstützt und gefördert von der Kommunalpolitik, von den Bürger:innen gut angenommen werden. 	<ul style="list-style-type: none"> Es gibt keinen grundlegenden Paradigmenwechsel in der Mobilität und der Haltung gegenüber dem (privaten) Pkw. Trotz Bewusstsein über die negativen Umweltfolgen ansteigenden Verkehrs ist der und die Einzelne nicht bereit Verzicht zu üben.
<p>Politik, Ethik und Recht</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Mit dem Klimawandel als zusätzlichem Treiber für Veränderungen auf (kommunal-)politischer Ebene richtet sich die Stadt stärker an einer nachhaltigen Entwicklung aus und gestaltet auch Mobilität im Sinne des Gemeinwohls selbst. 	<ul style="list-style-type: none"> Die Stadtverwaltung greift weder regulierend in neue Geschäftsmodelle, noch in die bestehende Zulassungspraxis von Fahrzeugen ein. Die Stadt steuert weder Car- noch Ridesharingangebote (z.B. durch fehlendes Interesse und / oder fehlende personelle Kapazität), sodass diese keinen signifikanten Anteil am Verkehrsgeschehen halten.
<p>Umwelt und Ressourcen</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Die Dringlichkeit, dem Klimawandel auch in der kommunalen Planung mehr entgegenzusetzen, ist bei allen Parteien angekommen. Umweltschutz und Klimaanpassung sind selbstverständliche, integrale Bestandteile aller kommunalen Vorhaben. Ein höherer Grünanteil, der für Verdunstungskälte sorgt, und die Beschattung der Straßenräume durch Bäume verringert das Aufheizen der Stadt. 	<ul style="list-style-type: none"> Der Zuwachs an (Leer-)Fahrtenaufkommen und Reisedauer verursacht, unabhängig von einer Elektrifizierung der Flotte, einen steigenden CO₂-Ausstoß. Es werden keine Flächen im öffentlichen Raum zur Klimaanpassung umgewidmet. Überhitzung macht den Aufenthalt in der Stadt im Sommer immer unerträglicher.
<p>Intelligente Technologien</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Kernstück der neuen Mobilität ist das zentrale Fahrtenmanagement durch den KVV, das auch externe Mobilitätsdienstleister einbindet. Die bequeme Organisation von Fahrten und die kundenfreundliche Abwicklung über einen zentralen Anbieter überzeugen viele 	

<p>Nutzer:innen. Dadurch kommt es zu einer Halbierung der Fahrzeugflotte im Raum Karlsruhe. Auch Bedenken zur Datensicherheit kann der KVV als seriöser, langjährig bekannter Anbieter abbauen und erreicht damit auch anfangs skeptische Kund:innen.</p>	
<p>Ausprägung des autonomen Fahrens</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Trotz anfänglichen Protests kann sich die Kommunalpolitik damit durchsetzen, autonome Fahrzeuge bis auf wenige Ausnahmen nur als geteilte Fahrzeuge zuzulassen. Diese werden entweder als Car- oder als Ridesharing-Fahrzeuge eingesetzt.</i> • <i>Ridesharing-Fahrzeuge ersetzen weitgehend den unflexiblen, in der Fläche ineffizienten Busverkehr und ergänzen und verbessern damit das ÖV-Angebot.</i> • <i>Überhaupt wird der ‚klassische‘ ÖV durch zahlreiche unterschiedliche Fahrzeuggrößen und -typen ergänzt, die für jeden Anspruch etwas bieten. So werden spezielle Sitzvorrichtungen für Kinder und mobilitätseingeschränkte Personen überall vorgehalten und individuelle Nutzerprofile ordern automatisch ein der Situation und den persönlichen Anforderungen entsprechendes Fahrzeug. Auch die Mitnahme von Fahrrädern oder größerem Gepäck stellt keine Hürde für die gelebte Multimodalität dar.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Autonome Fahrzeuge sind (unreguliert) als Privatfahrzeuge käuflich; die Mehrzahl der Bewohner:innen nutzt diese auch. Neue Ausstattungsmöglichkeiten zielen auf ‚Lifestyle‘-Ansprüche der Kund:innen: Technologische Weiterentwicklungen konzentrieren sich hauptsächlich auf Onboard-Entertainment-Systeme und Gadgets für die individuelle Ausgestaltung des Fahrzeuginnenraums.</i> • <i>Attraktivität und Komfort autonomer Pkw lässt die Anzahl zurückgelegter Wege, inkl. Leerfahrten, auf ein Vielfaches der heutigen Menge ansteigen.</i> • <i>Der Pkw entwickelt sich mehr und mehr zum „erweiterten Wohn- und Arbeitszimmer“. So finden die ersten Meetings des Tages bereits auf der Fahrt ins Büro statt und längere Reisedauern werden mit den gängigen Unterhaltungsangeboten kurzweilig überbrückt.</i> • <i>Carsharing bleibt trotz gesteigerter Attraktivität durch selbstständige An- und Abfahrt ein Nischenprodukt. Beim Ridesharing kommt es infolge des Wettbewerbs vieler kleiner Anbieter ebenfalls nicht zu einer Steigerung der Fahrtenanteile. Besonders kleinere geteilte Fahrzeuge werden wegen fehlender Privatsphäre oder aus Angst vor Übergriffen durch Mitfahrer:innen abgelehnt.</i>

4 Szenarien

4.1 Einführung

4.1.1 Grundhaltung der Szenarien

Dieses Kapitel knüpft an die bereits in Kapitel 3 auf der Basis anderer Studien mit ähnlicher Fragestellung umrissenen Szenarien an. Es werden zwei vorstellbare Entwicklungen aufgezeigt, die im Zusammenhang mit dem autonomen Fahren eintreten können:

In einem Szenario ‚*Trend*‘ ist die Entwicklung von marktwirtschaftlichen Interessen und individuellem, komfortablem Fahren geprägt. Bestehende Gewohnheiten werden beibehalten und aufgrund der neuen Möglichkeiten, die das autonome Fahren mit sich bringt, ggf. noch verstärkt.

Im Szenario ‚*Sharing*‘ dagegen kommt es zu Trendbrüchen: Politikgetriebene Maßnahmen verändern das Mobilitätsverhalten im Sinne des Gemeinwohls und der ökologischen Verantwortung; Sie schränken die Mobilität insgesamt aber nicht ein. Zudem wird das Szenario ‚*Sharing*‘ in Form mehrerer Unterszenarien beschrieben, die jeweils auf verschiedene Zielgrößen bzw. Nachhaltigkeitsindikatoren (vgl. Kap 1.4) fokussieren.

Folgende Tabelle zeigt die „Grundhaltung“ der Szenarien im Vergleich:

Tabelle 2: Grundhaltung der Szenarien im Vergleich

Einflussfaktor	Szenario ‚ <i>Trend</i> ‘	Szenario ‚ <i>Sharing</i> ‘
Besitzform Kfz	Autonome Fahrzeuge sind (unreguliert) als <i>Privatfahrzeuge</i> käuflich. Der Privatwagen genießt weiterhin hohen Stellenwert.	Autonome Fahrzeuge werden nur als <i>Sharing-Fahrzeuge</i> zugelassen. Ausnahmen bestehen für Menschen mit Behinderung.
Sharing	Sharing-Angebote aller Ausprägungen bleiben ein <i>Nischenprodukt</i> , Sharing-Anbieter kooperieren nicht,	Autonome Fahrzeuge werden als Carsharing- und Ridepooling-Fahrzeuge betrieben. Das <i>zentrale Fahrtenmanagement</i> durch den Verkehrsverbund ermöglicht eine optimale Fahrzeugauslastung.
Fahrzeugflotte	Die Verfügbarkeit einer Parkmöglichkeit „vor der Tür“ entfällt als Hürde für die Anschaffung bzw. Nutzung eines Pkw. Die <i>Fahrzeugflotte wächst</i> , da Fahrzeuge selbstständig weiter entfernte liegende Parkmöglichkeiten anfahren können.	Das Mobilitätsbedürfnis der Bewohner kann mit einer deutlich kleineren Fahrzeugflotte befriedigt werden.
Öffentlicher Raum	Der öffentliche Raum bleibt in seiner derzeitigen Nutzungsform erhalten. Der fließende und ruhende Verkehr beansprucht den größten Teil des öffentlichen Raums.	Der öffentliche Raum wird transformiert. Flächen werden zu Gunsten von Begrünung, Aufenthaltsqualität und Klimaanpassung neu verteilt. Die verkleinerte Fahrzeugflotte entlastet den öffentlichen Raum vom Parkdruck.
Parkierung	Der Flottenzuwachs muss überwiegend in <i>zusätzlichen (Groß-)garagen</i> untergebracht werden, der Parkraum im öffentlichen Straßenraum wird noch stärker ausgelastet.	Zusätzlich zur Verkleinerung der Flotte tragen kleine, multifunktionale Quartiersgaragen zu einer Entlastung des öffentlichen Raums vom Parken bei.

In beiden Szenarien wird unterstellt, dass die technische Entwicklung der Fahrzeuge ausgereift und rechtliche und ethische Fragen geklärt sind.

4.1.2 Öffentlicher Raum

AutoRICH betrachtet neben der Nutzer:innenperspektive (vgl. Kapitel 5) besonders die Wechselwirkung zwischen dem öffentlichen Raum und dem autonomen Fahren. Dies wird am Beispiel von vier typischen Straßentypen diskutiert, die zusammengenommen einen Großteil des Karlsruher Stadtgebiets repräsentieren. Anhand jeweils eines beispielhaft ausgewählten Straßenabschnittes wird die Diskussion zusätzlich in Form von Querschnitten und Axonometrien illustriert. Abbildung 12 zeigt die Lage der vier Straßen im Stadtgebiet, Abbildung 13 zeigt das bauliche Umfeld der Straßen im Luftbild.

Abbildung 12: Lage der typischen Straßenquerschnitte im Stadtgebiet (Kartengrundlage Openstreetmap, bearbeitet)

Städtische Hauptverkehrsstraße:
Beispiel Kaiserallee (Stadtteil Weststadt)

Innerstädtische Quartiersstraße:
Beispiel Klauprechtstraße (Stadtteil Südweststadt)

Dörfliche Hauptstraße:
Beispiel Neufeldstraße (Stadtteil Knielingen)

Wohnstraße:
Beispiel Pastor-Felke-Straße (Stadtteil Oststadt)

Abbildung 13: Ausgewählte Straßentypen Karlsruhe (Quelle: Google Maps)

4.1.3 Prognosehorizont 2040

Der Prognosehorizont für AutoRICH liegt im Jahr 2040 und orientiert sich an zwei Faktoren:

- 1) Verfügbarkeit und Marktdurchdringung autonomer Fahrzeuge:
Aussagen über erwartbare Zeiträume sind schwer abzuschätzen und hängen stark vom Fortschritt der technologischen Entwicklung ab. In der Literatur werden große Spannweiten diskutiert, a) ab wann die Technologie des autonomen Fahrens marktreif und verfügbar sein wird und b) welche Marktdurchdringung wann stattgefunden haben wird (vgl. Kapitel 3.1.2). Mehrere Studien sehen die Verfügbarkeit der neuen Technologie um 2030 oder kommen zum Schluss, dass um 2040 ein nennenswerter Anteil autonomer Fahrzeuge auf den Straßen zu erwarten ist, wobei die Spannweite hierzu von 7 % bis 85 % reicht.
- 2) Bevölkerungsprognose der Stadt Karlsruhe:
Die Stadt Karlsruhe hat eine Bevölkerungsprognose für das Jahr 2035 erarbeitet. Diese berücksichtigt die Verfügbarkeit von Flächen für die Siedlungs- und Bevölkerungsentwicklung in ebenfalls zwei Szenarien (mit stärkerem und moderaterem Bevölkerungszuwachs).

Die Prognosehorizonte von AutoRICH, der städtischen Bevölkerungsprognose, sowie einer nennenswerten Marktdurchdringung autonomer Fahrzeuge fallen damit in einen ähnlichen zeitlichen Bereich. Der einfacheren Lesbarkeit halber wird im Folgenden nur die Bezeichnung „2040“ verwendet.

4.1.4 Kenngrößen Verkehrsaufkommen und Verkehrsleistung

Als wesentliche Kenngrößen, anhand derer die verkehrlichen Auswirkungen des autonomen Fahrens beurteilt werden, dienen in beiden Szenarien

- a) die Anzahl der von einem bzw. mit dem Kfz zurückgelegten Wege (Verkehrsaufkommen Kfz) sowie
- b) die dabei von den Fahrzeugen zurückgelegte Entfernung (Verkehrsleistung Kfz).

Mehrere weit verbreitete „Benchmarks“ beziehen sich auf das Verkehrsaufkommen: So drückt z.B. der Modal Split in den meisten Statistiken die prozentuale Verteilung der Wege (Verkehrsaufkommen) auf die verschiedenen Verkehrsmittel aus und gilt als einer der wichtigsten Indikatoren für die Nachhaltigkeit der Mobilität von Städten, Regionen und Ländern. Aber auch andere Werte, wie z.B. die Anzahl der Wege pro Tag und Person geben Aufschluss über das Mobilitätsverhalten von Menschen – z.B., wenn aufgrund neuer Mobilitätsoptionen Wege zurückgelegt werden, die bisher gar nicht möglich waren.

Besondere Bedeutung kommt in AutoRICH jedoch der Verkehrsleistung zu: Sie beschreibt die zurückgelegten Kilometer von Fahrzeugen bzw. Personen und repräsentiert damit die Wahrnehmbarkeit bzw. die störende Wirkung des Kfz-Verkehrs im öffentlichen Raum. Der Modal Split kann auch auf die Verkehrsleistung bezogen sein und verschiebt sich im Vergleich zum wegebezogenen Modal Split i.d.R. hin zum Kfz-Verkehr, da Wege mit dem Auto meist länger sind als Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Die Verkehrsleistung steht in direktem Zusammenhang mit Lärmemissionen, mit der verbrauchten Energie und damit mit den von den Fahrzeugen (direkt oder indirekt) erzeugten Schadstoffemissionen. Aus diesem Grund ist die Verkehrsleistung die zentrale Bewertungsgröße in AutoRICH.

Mit zunehmender Elektrifizierung der Fahrzeugflotte und zunehmend emissionsfrei erzeugter Energie (vgl. Kapitel 3.1.7) verschiebt sich das Potenzial für die CO₂-Einsparung zunehmend weg vom Verkehrssektor hin zum Energiesektor. Es ergeben sich dadurch weitere Zielgrößen bei der Formulierung der Szenarien (vgl. Kapitel 4.5).

4.2 Prognose-Nullfall

Der „Prognose-Nullfall“ berücksichtigt Entwicklungen mit Auswirkungen auf Mobilität und Verkehr, die bis zum Zeithorizont 2040 erwartungsgemäß ohnehin stattfinden würden. Autonome Fahrzeuge bzw. ein durch diese hervorgerufenes verändertes Mobilitätsverhalten sind also nicht Bestandteil des Prognose-Nullfalls. Er stellt die Bezugsgröße dar, mit der die quantifizierten verkehrlichen Auswirkungen der beiden Szenarien verglichen werden.

Zu diesen ohnehin stattfindenden Entwicklungen gehören vor allem die Entwicklung von Bevölkerung und Siedlungsbau sowie die bereits laufenden Planungen zur Transformation der Verkehrsinfrastruktur in der Stadt Karlsruhe. Eine wachsende Bevölkerung führt dabei zunächst auch zu mehr (Auto)Verkehr. Dem entgegen wirken die bereits laufende Förderung von Fuß-, Rad- und öffentlichem Nahverkehr und die damit verbundenen Einschränkungen im MIV. Diese Entwicklung der Stadt setzt sich absehbar bis zum Prognosehorizont 2040 auch unabhängig von der Entwicklung des autonomen Fahrens fort. Die quantitative Abschätzung dieser Trends wird im Kapitel 0 (Modellierung) genauer beschrieben.

4.2.1 Bevölkerungsprognose

Basis für die Entwicklung der Bevölkerung ist die Prognose des Amtes für Stadtentwicklung für das Jahr 2035. Dort werden ein „verhaltenes“ und ein „dynamisches“ Szenario der Bevölkerungsprognose beschrieben, die

zwischen 2015 und 2035 jeweils einen Zuwachs der Bevölkerung um 24.658 Personen (verhaltene Prognose) bzw. um 37.426 Personen (dynamische Prognose) zu Grunde legen.

Abbildung 14: Bestand und Zu-/Abnahme der Karlsruher Bevölkerung nach Altersgruppen (Quelle: Stadt Karlsruhe, Amt für Stadtentwicklung 2016: Kleinräumige Bevölkerungsprognose 2035)

In AutoRICH wird die verhaltene Bevölkerungsprognose zu Grunde gelegt. Gründe hierfür sind:

- 1) Das Stadtgebiet wird zwar baulich insgesamt weiter verdichtet, aufgrund der anhaltenden Tendenz zu mehr Wohnfläche pro Einwohner wird aber eine geringere Zunahme der Einwohner angenommen.
- 2) Karlsruhe verdankt sein bisheriges Bevölkerungswachstum vor allem den Wanderungsgewinnen aus dem Zuzug. Dieser Trend scheint sich jedoch abzuschwächen (Stadt Karlsruhe, 2020)

4.2.2 Räumliche Verteilung der Bevölkerungszuwächse

Für die Abschätzung der zukünftigen Verkehrsmengen und deren Verteilung ist eine räumlich möglichst differenzierte Kenntnis über die Nutzungen in Quartieren oder sogar einzelnen Baublöcken erforderlich. Diese Informationen sind in der Strukturdatentabelle der Stadt Karlsruhe aus dem Jahr 2008 dokumentiert und umfassen räumlich hochauflösende Informationen zur Einwohnerzahl, Arbeitsplatzanzahl, Bildungsplätzen, Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitangeboten etc.

Für die Abbildung des Prognose-Nullfalls und als Basis für die beiden Szenarien wurde diese Datenbasis aktualisiert. Hierzu liefert die „kleinräumige Bevölkerungsprognose“ (Stadt Karlsruhe, Amt für Stadtentwicklung, 2016) bereits erste Aussagen zur Zunahme der Einwohner auf Stadtteilebene. Eine differenzierte Abschätzung der verkehrlichen Entwicklung, auch vor dem Hintergrund unterschiedlicher Wegezwecke und Nutzergruppen, erfordert jedoch eine räumlich feiner aufgelöste Datenbasis über die zukünftige Siedlungsentwicklung und deren Nutzungsart. Diese Informationen sind in den „Gebietspässen“ des Entwurfs des Flächennutzungsplans (FNP) für 2030 des Nachbarschaftsverbandes Karlsruhe (2019) weitgehend enthalten. Abbildung 15 zeigt die Flächen für die zukünftige Siedlungsentwicklung.

Abbildung 15: Gebietserweiterungen gemäß Nachbarschaftsverband Karlsruhe (Quelle: Gebietspässe; Nachbarschaftsverband Karlsruhe, 2019)

Über die Prognose der Stadt hinausgehend, wurden zusätzlich Potenziale entlang mehrerer Hauptverkehrsstraßen berücksichtigt, die im Rahmen einer Abschlussarbeit an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Nürtingen abgeschätzt wurden (Schneelee, 2017). Die Arbeit identifizierte potenzielle Flächen für den Siedlungsbau, die aber insbesondere aufgrund ihrer unattraktiven Lage (Lärmbelastung) an Hauptverkehrsstraßen derzeit in der Flächennutzungsplanung der Stadt nicht für den Wohnungsbau vorgesehen sind. Es werden folgende Strukturdaten in das Modell übernommen:

Tabelle 2: Zusätzliche Flächenpotenziale entlang von Hauptverkehrsstraßen nach Schneelee (2017)

Name	Grundstück [m ²]	Gewerbefläche [m ²]	Wohnfläche [m ²]	Einwohner
Gustav-Heinemann-Allee	74.000	14.569	33.994	824
Hirtenweg	5.000	984	2.297	56
Fiduciastrasse	30.000	5.906	13.781	334
Battstraße	24.000	4.725	11.025	267
Am Rüppurer Schloß	15.000	2.953	6.891	167
Neureuter Straße	16.000	3.150	7.350	178
Wilhelm-Hausenstein-Allee	23.000	4.528	10.566	256
Kaiserslauterner Straße	7.000	1.378	3.216	78
Schweigener Straße	6.000	1.181	2.756	67
Rembrandtstraße	8.000	1.575	3.675	89
Summe	208.000	40.950	95.550	2.316

Insgesamt wächst die Bevölkerung der Stadt Karlsruhe damit von 313.000 auf 340.000 Einwohner an. Die Strukturdaten wurden entsprechend den o.g. Angaben aktualisiert und die Quell-Ziel-Matrix für den MIV im Verkehrsmodell entsprechend fortgeschrieben.

4.2.3 Förderung des Umweltverbundes

Karlsruhe setzt seinen Weg zur Förderung des Umweltverbundes absehbar bis zum Erreichen des Prognosehorizontes fort (Stadt Karlsruhe, 2021). Rad-, Fuß- und ÖPNV-Angebote werden attraktiver und sorgen für eine Verschiebung des Modal Split hin zum Umweltverbund. Diese Entwicklung wirkt der Zunahme des Autoverkehrs durch die Zunahme der Bevölkerung entgegen. Folgende Entwicklungen werden für die verschiedenen Verkehrsarten im Einzelnen vorausgesetzt:

Radverkehr

Das „20-Punkte-Programm¹⁸“ für den Radverkehr wird weiterentwickelt und das Radverkehrsnetz weiterhin ausgebaut, auch mit ersten Radschnellwegen. Zusammen mit dem Zuwachs an E-Bikes führt dies zu einer größeren Reichweite und Geschwindigkeit des Radverkehrs auch im über das Stadtgebiet hinaus.

Außerdem führt der Paradigmenwechsel in der Stadt- und Verkehrsplanung zu einer fußgänger- und radfahrerfreundlicheren Signalisierung an lichtsignalgeregelten (ampelgeregelten) Knotenpunkten: Kürzere Umlaufzeiten reduzieren insbesondere die Wartezeiten für den Fuß- und Radverkehr, für den Kfz-Verkehr werden diese dagegen vor allem in den Spitzenstunden länger. Das System Radverkehr wird insgesamt attraktiver.

Fußverkehr

Seit den späten 2010er Jahren hat in Karlsruhe auch der Fußverkehr explizit an Gewicht in der städtischen Planung gewonnen. Projekte wie der „Fußverkehrs-Check¹⁹“ oder das „Reallabor GO Karlsruhe²⁰“ werden in weiteren Projekten fortgesetzt und führen dazu, dass bis 2040 die Anlagen für den Fußverkehr noch besser an dessen Bedürfnisse angepasst werden. Insbesondere die teilweise viel zu schmalen Gehwege werden zu Lasten der Parkierung verbreitert oder die Straßen werden in Mischflächen mit Tempo-20-Regelung umgebaut. Gemeinsam mit den kürzeren Wartezeiten an den Knotenpunkten führt dies auch zu einer Beschleunigung und Erhöhung der Attraktivität des Fußverkehrs.

ÖPNV

Mit dem Bau der Kombilösung bis zum Jahr 2022 wurden im Karlsruher SPNV die wesentlichen Änderungen umgesetzt. Vor allem die Relationen in Ost-West-Richtung durch das ehemalige Nadelöhr für den Bahnverkehr in der zentralen Fußgängerzone (Kaiserstraße) werden durch den Tunnel unter der Kaiserstraße beschleunigt.

¹⁸ 2005 vom Karlsruher Gemeinderat verabschiedetes Konzept zur Förderung des Radverkehrs. Das 20-Punkte-Programm wird derzeit vom „Karlsruher Programm für Aktive Mobilität“ abgelöst.

¹⁹ Programm zur Bewertung von Fußverkehrsanlagen, vgl. auch <https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/mobilitaet-verkehr/fussverkehr/fussverkehrs-checks/>

²⁰ Gemeinsames Forschungsprojekt der Hochschule Karlsruhe und der Stadt Karlsruhe zur partizipativen Förderung des Fußverkehrs.

Die weitere Verknüpfung verschiedener Mobilitätsdienstleister (Leihfahrradsystem, Carsharing) führt zwar nicht mehr zu einer weiteren „Quantensprung“ des Umweltverbundes, aber dennoch zu dessen einfacheren, attraktiveren Nutzung bei höheren Reisegeschwindigkeiten.

4.2.4 Straßennetz

Das Straßennetz im Prognose-Nullfall entspricht weitgehend dem Netz aus dem Jahr 2020. Die großen Straßenbauvorhaben mit überwiegender Finanzierung durch den Bund (zweite Rheinbrücke, Lückenschluss zur B36, Südumgehung Hagsfeld) wurden Anfang der 2020er Jahre zwar politisch beschlossen. In der Definition des Prognose-Nullfalls wird jedoch unterstellt, dass die Kosten der Corona-Pandemie durch Einsparungen in allen Ressorts kompensiert werden müssen und dass die neue Bundesregierung ab 2021 die Bauvorhaben auf den Prüfstand gestellt und verworfen hat. Zusätzlich zu dieser Entscheidung beigetragen haben mehrere erfolgreiche Klimaklagen sowie das politische Ziel der Stadt Karlsruhe, bis zum Jahr 2035 70 % der Verkehrsleistung mit dem Umweltverbund zu erbringen (Stadt Karlsruhe, 2021). Im Ergebnis werden die Teilstücke der Karlsruher Nordtangente für den Kfz-Verkehr auch bis zum Jahr 2040 als nicht umgesetzt unterstellt²¹.

Andererseits sind auf kommunaler Ebene aber auch kostenintensive Rückbaumaßnahmen von Kfz-Fahrestreifen (zu Gunsten des Radverkehrs) im Gemeinderat nur selten mehrheitsfähig.

Das Netz der vier- und mehrstreifigen Straßen sowie die darauf zulässigen Höchstgeschwindigkeiten ändern sich gegenüber 2020 insgesamt kaum.

²¹ Für die Modellierung der Auswirkungen des autonomen Fahrens spielt es kaum eine Rolle, ob das zu Grunde liegende Straßennetz die umstrittenen Bauvorhaben abbildet oder nicht.

Abbildung 16: Städtisches Streckennetz mit zulässigen Höchstgeschwindigkeiten im Jahr 2020 (Quelle: Stadt Karlsruhe, Tiefbauamt)

4.2.5 Verkehrsentwicklung bis 2040

In der Summe führen die o.g. Maßnahmen bis zum Prognose-Nullfall im Jahr 2040 trotz einer höheren Einwohnerzahl aufgrund eines veränderten Modal Split (mit höherem Anteil an Fuß-, Rad- und ÖPNV-Wegen) insgesamt kaum zu mehr Kfz-Verkehr als im heutigen IST-Zustand:

Tabelle 3: Verkehrliche Kennwerte 2020 und Prognose-Nullfall 2040 im Vergleich

	Einwohner	Modal-Split Fuß	Modal-Split Rad	Modal-Split ÖV	Modal-Split MIV	Verkehrsaufkommen MIV [Kfz-Fahrten]	Verkehrsleistung MIV [Kfz-km]
2020	313.000	24,5 %	30,7 %	11,8 %	33,0 %	818.000	16,8 Mio.
2040	341.100	23,4 %	28,9 %	17,4 %	30,4 %	823.000	17,2 Mio.

Die methodische und quantitative Beschreibung der veränderten Verkehrskennwerte erfolgt in Kapitel 8.

Die für den Prognose-Nullfall fortgeschriebene Quell-Ziel-Matrix für den MIV wurde im Verkehrsmodell auf das Netz umgelegt. Die folgende Abbildung 17 zeigt die Umlegung in graphischer Form. Je dicker eine Linie im Straßennetz dargestellt ist, desto höher ist die tägliche Verkehrsstärke auf dem jeweiligen Straßenabschnitt. Eine vergrößerte Abbildung aller Umlegungen ist im Anhang, Kap. 13.2 dargestellt.

Abbildung 17: Umlegung der OD-Matrix für den MIV auf das Karlsruher Straßennetz

Für den Vergleich der Szenarien mit dem Prognose-Nullfall spielen neben den globalen Kennzahlen zu Verkehrsaufkommen und Verkehrsleistung auch die Verkehrsbelastungen auf den einzelnen Straßen im Straßennetz eine wesentliche Rolle. Der hier dargestellte Belastungsplot bzw. die darin dargestellten Verkehrsbelastungen dienen beim Vergleich der Szenarien mit dem Prognose-Nullfall als Bezugsgröße.

4.3 Szenarienübergreifende Aussagen

4.3.1 Online-Umfrage als Zahlenbasis für die Szenarien

Mit den in den letzten Jahren durchgeführten Mobilitätsbefragungen (MiD, SRV, Omniphon, vgl. Kapitel 0) liegen belastbare Kenntnisse über das aktuelle Mobilitätsverhalten vor, insbesondere über die durchschnittliche Anzahl von Wegen pro Person und Tag sowie über deren Verteilung nach Wegezwecken, Wegelänge oder Verkehrsmittelwahl. Mit den meisten Verkehrsmodellen, die nach dem sogenannten Vier-Stufen-Algorithmus arbeiten, können die räumliche Verteilung des Verkehrsaufkommens, Anteile der Modi und die Verkehrsstärken im Straßennetz abgebildet werden. Zahlreiche gängige Fragestellungen wie z.B. Verkehrsverlagerungen durch den Neu- oder Rückbau einer Straße oder Veränderungen im Modal Split aufgrund von z.B. Beschleunigungsmaßnahmen im ÖPNV lassen sich mit solchen Modellen beantworten. Solche Modellierungen sind relativ zuverlässig, da die Ergebnisse anhand der o.g. Mobilitätsbefragungen oder anhand von Vergleichszählungen im Verkehrsnetz auf Plausibilität geprüft werden können.

Für die Abbildung von Änderungen des Mobilitätsverhaltens, wie sie durch die Verfügbarkeit autonom fahrender Fahrzeuge möglich sind, sind diese Modelle jedoch nur bedingt ausgelegt. Für die Beantwortung dieser Frage wurde daher die Methode einer Online-Befragung gewählt (vgl. Kapitel 5.1). Dabei wurden die Befragten nicht mit regulierenden Randbedingungen konfrontiert, vielmehr sollten die Optionen des autonomen Fahrens möglichst frei genutzt werden können. Der Ablauf der Umfrage sowie die detaillierten Umfrageergebnisse sind in Kapitel 5 (Nutzer:innenperspektive) dargestellt.

Die Befragung wurde in mehreren Wellen durchgeführt, um eine möglichst repräsentative Verteilung der Befragten nach Merkmalen wie Alter und Geschlecht, aber auch der Größe des Wohnortes zu erreichen. Damit wurde gewährleistet, dass die Ergebnisse von AutoRICH auch auf Kommunen übertragbar sind, deren Größe sich von Karlsruhe unterscheidet.

Folgende Tabelle 4 zeigt ein zentrales Ergebnis der Umfrage: Sie zeigt differenziert nach Wegezwecken die Zunahme der mit dem Pkw zurückgelegten Wege und der Wegelänge, die die Befragten bei Verfügbarkeit von autonomen Fahrzeugen im Vergleich zu ihrer heutigen Pkw-Nutzung zusätzlich zurücklegen würden:

Tabelle 4: Zunahme von Verkehrsleistung und Verkehrsaufkommen laut Umfrage nach Wegezweck

	Arbeit	dienstlich	Ausbildung	Einkauf	persönliche Erledigung	Freizeit	Holen und Bringen
Wegeanzahl	+ 79 %	+ 136 %	+ 345 %	+ 69 %	+ 128 %	+ 66 %	+ 116 %
Wegelänge	+ 16 %	+ 18 %	+ 10 %	+ 16 %	+ 17 %	+ 11 %	+ 16 %

Die in Tabelle 4 genannten Zunahmen von Wegen und Wegelängen unterscheiden sich dabei zwischen den Siedlungsgrößen kaum. Unterschiede zwischen den Siedlungsgrößen gab es vor allem bei der Akzeptanz von autonomen Fahrzeugen generell. Für Karlsruhe bzw. für Großstädte ergaben sich aus der Umfrage folgende Kernaussagen, die für die Beschreibung der Szenarien bzw. für die Modellierung der Verkehrsmengen zu Grunde gelegt wurden:

1. 40 % der Befragten würden autonome Fahrzeuge lieber nicht nutzen, sondern stattdessen weiterhin ein manuell gesteuertes Fahrzeug fahren. 60 % der Befragten können sich eine Nutzung autonomer Fahrzeuge grundsätzlich vorstellen.
2. Autonome Fahrten würden etwa zu Hälfte mit einem privaten autonomen Fahrzeug zurückgelegt werden und jeweils zu einem Viertel mit einem Carsharing-Fahrzeug oder einem Ridepooling-Fahrzeug.
3. Im Ergebnis würden im motorisierten Personenverkehr die Verkehrsleistung (Kfz-km) um ca. 80 % und das Verkehrsaufkommen (Wege) um ca. 130 % zunehmen.

Diese Ergebnisse stellen in den Szenarien ‚Trend‘ (Kapitel 0) und ‚Sharing‘ (Kapitel 4.5) jeweils die Ausgangslage für das Mobilitätsbedürfnis der Bewohner dar, welches entsprechend der „Grundhaltung“ der Szenarien (vgl. S. 73) auf unterschiedliche Weise befriedigt wird.

4.3.2 Marktdurchdringung autonomer Fahrzeuge

Eine wesentliche Annahme für die Szenarien von AutoRICH betrifft die Marktdurchdringung autonomer Fahrzeuge. Um eine möglichst gute Vergleichbarkeit der Szenarien untereinander sowie der Szenarien und dem Prognose-Nullfall zu gewährleisten, wird in beiden Szenarien dieselbe Marktdurchdringung vorausgesetzt.

In der Literatur werden große Spannbreiten bzgl. der Marktdurchdringung bzw. des Anteils autonomer Fahrzeuge an der Fahrzeugflotte diskutiert, wobei mitunter bis 2040 Flottenanteile von ca. 50 % gesehen werden. (vgl. Kapitel 3.1.2)

In der Online-Umfrage haben im Durchschnitt fast 60 % der Befragten angegeben, grundsätzlich autonome Fahrzeuge nutzen zu wollen. Dabei war die Bereitschaft bei jüngeren Teilnehmer:innen höher ausgeprägt als bei älteren Teilnehmer:innen und in städtischen Räumen höher als auf dem Land (vgl. Kapitel 5, Nutzer:innenperspektive).

Für beide Szenarien in AutoRICH wird daher zu Grunde gelegt, dass im Jahr 2040 ein ausreichend großer Anteil der (je nach Szenario privaten oder „geteilten“ Fahrzeugflotte) aus technisch zuverlässigen und wirtschaftlich darstellbaren autonomen Fahrzeugen besteht, sodass 60 % der Karlsruher Bewohner:innen mit autonomen Fahrzeugen unterwegs sein können. 40 % der Bewohner:innen nutzen weiterhin manuell gesteuerte Fahrzeuge. Es wird weiterhin unterstellt, dass auch nur diejenigen 60 % der Bewohner ihr Mobilitätsverhalten verändern, die von der neuen Technologie Gebrauch machen. Die verbleibenden 40 % der Bewohner verändern Verkehrsmittelwahl, Wegehäufigkeit und Wegelänge nicht.

4.3.3 Besitz- und Nutzungsformen autonomer Fahrzeuge

Grundsätzlich können (autonome) Fahrzeuge in Privatbesitz, in Besitz eines (privaten) Mobilitätsdienstleisters oder in Besitz eines öffentlichen Verkehrsunternehmens sein. Die Besitzform autonomer Fahrzeuge steht dabei in einem starken Zusammenhang mit deren Nutzungsform als Privatwagen (durch eine Person oder einen Haushalt) oder als geteiltes Fahrzeug. Letztere sind mehr oder weniger öffentlich zugänglich, können aber über verschiedene Ausprägungen verfügen, die im Folgenden erklärt werden. Besitz- und Nutzungsform haben außerdem auch Auswirkungen auf die Flottengröße und damit auf den Platzbedarf der für die Flotte erforderlichen Parkierung.

Private Fahrzeuge

Autonome Fahrzeuge in Privatbesitz entsprechen der im Jahr 2020 üblichen Besitz- und Nutzungsform von privaten Pkw: Sie gehören einer Privatperson bzw. einem Privathaushalt und werden auch fast ausschließlich von dieser Person bzw. den Mitgliedern des Haushaltes genutzt.

Carsharing

Carsharing-Fahrzeuge sind nicht im Besitz einer Privatperson, sondern werden von einem Unternehmen betrieben. Die Fahrzeuge können nach einer Registrierung von jedem gebucht und genutzt werden.

Im Jahr 2020 sind unter dem Begriff „Carsharing“ vor allem das stationäre Carsharing und das Free-Floating-Carsharing bekannt. Beide Formen des Carsharings haben aus Nutzersicht spezifische Nachteile: So stellen beim *stationären Carsharing* der Buchungsvorgang sowie der Fußweg zwischen Wohnort und Carsharing-Station ein Hemmnis der Autonutzer dar. Dieses kann dazu führen, dass die Fahrt mit einem anderen Verkehrsmittel oder auch nicht durchgeführt wird. Beim *Free-Floating-Carsharing* wird dagegen die zufällige bzw. nicht zuverlässige Verfügbarkeit der Fahrzeuge „um die Ecke“ als Manko gesehen (Bundesverband CarSharing, 2020). In den Szenarien im Jahr 2040 entfallen diese Defizite, da Carsharing-Fahrzeuge selbstständig vom Abstellplatz (vgl. Kapitel 4.5.2) zum Kunden bzw. Nutzer fahren. Sie können tagsüber in sog. Flex-Zonen im Straßenraum auf den nächsten Fahrteinsatz warten oder, in den nachfrageschwächeren Abend- und Nachtstunden, in einer Quartiersgarage untergebracht sein.

Carsharing versteht sich in AutoRICH als ein Angebot für individuelle Mobilität mit Fahrzeugen, die je nach Bedarf über unterschiedlich komfortable Ausstattungslinien, Größe und Sitzplatzanzahl verfügen. Wie im Privatwagen oder dem klassischen stationsgebundenen Carsharing bestimmt der Nutzer ebenso über Quelle, Ziel und Weg der Fahrt wie über eventuell andere mitreisende Personen.

Ridepooling

Das Ridepooling stellt eine Sonderform des Carsharings dar und orientiert sich an Konzepten, wie sie seit den 2010er-Jahren durch Anbieter wie „UberX Share“ bekannt sind: Nutzer geben (z.B. per App) Quelle, Ziel und ggf. Zeit der Fahrt ein. Eine Verkehrszentrale sucht nach Fahrzeugen, die zum richtigen Zeitpunkt in der Nähe des Kunden sind, um die Anfahrtswege zu minimieren und gleicht den Fahrtwunsch des Kunden mit den Wünschen anderer Kunden ab, sodass mehrere Kunden mit ähnlichen Zielen auf Teilstrecken des Weges dasselbe Fahrzeug nutzen können.

Während die für Ridepooling-Services genutzten Fahrzeuge in den 2010er-Jahren noch handelsübliche Pkw oder Kombi waren, wurden für einen flächendeckenden Betrieb seit den 2020er-Jahren auch Shuttlebusse unterschiedlicher Größe für den autonomen Fahrbetrieb entwickelt. Abbildung 18 zeigt einen Shuttle-Bus des KVV mit sechs Sitzplätzen auf dem Testfeld Autonomes Fahren Baden Württemberg, der im Stadtteil Dammerstock mehrere virtuelle Haltestellen untereinander und mit der S-Bahn-Station verbindet. Fahrzeuge etwa dieser Größenordnung werden in den Szenarien von AutoRICH unterstellt.

Abbildung 18: EVA-Shuttle auf dem Testfeld Karlsruhe (Quelle: Karlsruher Verkehrsverbund, <https://www.kvv.de/mobilitaet/eva-shuttle.html>)

Mit dem Ridepooling verschwimmen die Grenzen zwischen dem individuellen Verkehr (individuelle Wahl von Quelle und Ziel) und öffentlichem Verkehr (gleichzeitige Nutzung durch andere Fahrgäste). Die öffentliche Komponente (Teilen der Fahrt mit unbekanntem Fahrgästen) macht das Ridepooling gegenüber dem Carsharing weniger attraktiv und weniger komfortabel, dafür aber kostengünstiger.

4.3.4 Weitere Randbedingungen

Aufgrund der nach wie vor zahlreichen verbleibenden manuell gesteuerten Fahrzeuge bleiben auch im Prognosehorizont um 2040 noch mehrere Herausforderungen (vgl. Kapitel 3.1), die maßgeblich durch menschliches Verhalten verursacht werden, nach wie vor bestehen. Folgende Randbedingungen werden unterstellt:

Unfälle

Autonome Fahrzeuge verursachen selbst keine Unfälle. Auch die manuell gesteuerten Fahrzeuge werden absehbar mit immer besseren Assistenzsystemen ausgestattet sein, sodass die schweren, mit Fahrzeugen verursachten Unfälle an Bedeutung verlieren werden. Unfälle, die von nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer:innen verursacht werden, spielen jedoch nach wie vor eine Rolle und auch die 40 % der Karlsruher:innen, die nach wie vor selbst am Steuer sitzen, machen dort Fehler.

Regelverstöße

Autonome Fahrzeuge halten sich an Verkehrsregeln. Aufgrund der nach wie vor zahlreich verbleibenden manuell gesteuerten Fahrzeuge finden Regelverstöße wie z.B. das Blockieren der Rettungsgasse oder das Parken auf Grünflächen, Geh- und Radwegen immer noch statt.

Das heißt in Bezug auf den kommunalen Ordnungsdienst, dass Kontrolle und Ahndung von Verstößen in beiden Szenarien in ähnlichem Maße wie heute gewährleistet werden müssen.

In Bezug auf die Gestaltung des öffentlichen Raums heißt das weiterhin, dass gestalterisch meistens ungewünschte Absperrungen (Poller, Pfosten, Ketten, etc.) von städtebaulich sensiblen Bereichen insbesondere gegen regelwidriges Parken weiterhin erforderlich sind.

Kapazität von Straßen

Autonome Fahrzeuge können aufgrund ihrer Sensorik und der Kommunikation mit anderen Fahrzeugen (C2C) oder der Infrastruktur (C2I) zu höheren Verkehrsdichten und zu höheren Kapazitäten von Straßen beitragen (Gruber & Sammer, 2019, S. 247), sofern eine nahezu vollständige Marktdurchdringung autonomer Fahrzeuge besteht. In der Umfrage haben sich jedoch nur 60 % der Bewohner für die Nutzung eines autonomen Fahrzeugs entschieden, sodass für AutoRICH keine höheren Kapazitäten im Straßennetz angenommen werden, als sie derzeit zur Verfügung stehen.

Alternativ wäre die Anlage von Fahrstreifen denkbar, die nur von autonomen Fahrzeugen genutzt werden dürfen. Aufgrund der bereits heute bestehenden Flächenkonkurrenz ist dies jedoch in keinem der beiden Szenarien realistisch.

4.4 Szenario ‚Trend‘

Im Szenario ‚Trend‘ stehen die technologische Weiterentwicklung und die Verfügbarkeit autonomer Fahrzeuge in Privatbesitz im Vordergrund. Ein Wandel der Wertevorstellungen hin zu mehr Nachhaltigkeit ist zwar in der Bevölkerung grundsätzlich zu beobachten, die Anreize sind jedoch zu schwach, als dass sich diese Entwicklung in einem veränderten Mobilitätsverhalten niederschlagen würde. Dasselbe gilt auch für die Haltung der Stadtverwaltung und der Politik auf Landes- und Bundesebene. Die öffentliche Hand greift weder regulierend in neue Geschäftsmodelle ein, die mit der neuen Technologie möglich werden, noch in die bestehende Zulassungspraxis von Fahrzeugen.

4.4.1 Besitz- und Nutzungsform autonomer Fahrzeuge

Im Szenario ‚Trend‘ ändert sich an der Besitzform der Fahrzeuge wenig im Vergleich zum Jahr 2020 bzw. zum Prognose-Nullfall. Der Privatwagen ist weiterhin populär und macht den Großteil der zugelassenen Kfz aus. Sorgen aus den frühen 2020er Jahren, autonome Fahrzeuge könnten den Fahrspaß zu sehr einschränken, wurden durch neue Ausstattungsmöglichkeiten der Fahrzeuge kompensiert.

Das Carsharing hat im Szenario ‚Trend‘ zwar an Attraktivität gewonnen, da z.B.: die Abrechnung der Nutzungsentgelte von Carsharing, Bike-Sharing und Straßenbahn über ein einheitliches Mobilitätsportal erfolgt. Vor allem aber entfällt der unkomfortable Gang zur Carsharing-Station, da die Fahrzeuge selbstständig zum Nutzer fahren. Gleichzeitig entfällt aber auch bei Privatfahrzeugen der Anspruch an eine Abstellmöglichkeit in fußläufiger Entfernung zum Wohnort. Carsharing bleibt daher insgesamt ein Nischenprodukt, das über die heutigen Anteile des Carsharings am MIV nicht hinausgeht.

Ridepooling-Dienste haben im Szenario ‚Trend‘ zunächst einen Innovationsschub erfahren: Die technischen Voraussetzungen für ein optimales Routenmanagement sind vorhanden und durch den Entfall von Personalkosten hat das Geschäftsmodell wirtschaftlich mehr Potenzial als ähnliche Angebote mit manuell gesteuerten Fahrzeugen. Stadtverwaltung und Verkehrsbetriebe haben jedoch weder das Interesse noch die rechtliche Möglichkeit, hier eine zentrale und steuernde Funktion zu übernehmen. In der Folge arbeiten mehrere Anbieter parallel mit ihren eigenen Kundenstämmen, können aber mangels eines zentralen Portals zum Fahrten- und Routenmanagement die wirtschaftlichen Potenziale der neuen Technik nicht nutzen. Dies wirkt sich nachteilig auf die Angebotsqualität und die Fahrpreise aus, Ridepooling-Dienste bleiben damit im Szenario ‚Trend‘ ebenfalls ein Nischenprodukt.

Im Szenario ‚Trend‘ werden mit diesen Annahmen die Ergebnisse der Umfrage insofern überspitzt, als dort ein Teil der Befragten sowohl Fahrten mit einem privaten autonomen Fahrzeug als auch Fahrten mit einem Sharing-Fahrzeug angegeben haben und dabei mehr oder weniger bewusst ein funktionierendes Sharing-Angebot unterstellt haben (vgl. Kapitel 5.1). Außerdem wird im Szenario ‚Trend‘ unterstellt, dass nur ein geringer Wandel der Bevölkerung bzgl. der Nutzung von Sharing-Angeboten gegenüber dem Jahr 2020 eintritt. In der Modellierung werden daher alle Wege mit autonomen Fahrzeugen als Wege mit privaten autonomen Fahrzeugen abgebildet.

4.4.2 Fahrzeugflotte und Parkraum

Parkraum gilt nach wie vor als ein knappes Gut. Im Jahr 2040 ist das digitale Parkraummanagement jedoch ausgereift und flächendeckend verfügbar, sodass freie Parkstände leicht gefunden und für einen gewissen Zeitraum reserviert werden können. Die Technik kann auch in den Navigationssystemen manuell gesteuerter Fahrzeuge genutzt werden, sodass der Parksuchverkehr zunächst verringert werden kann. Für Besitzer manuell gesteuerter Fahrzeuge bleibt – so wie heute, vgl. Abbildung 19 – die Verfügbarkeit eines

Abstellplatzes in fußläufiger Entfernung zum Wohnort unabhängig von der einfacheren Parkplatzsuche ein maßgebliches Kriterium zum Kauf (oder Nicht-Kauf) bzw. Nutzung eines Autos.

Abbildung 19: Zulassungsdichte von Kfz (Stadt Karlsruhe, Amt für Stadtentwicklung, 2019, S. 135)

Anders als manuell gesteuerte Fahrzeuge können sich autonome Fahrzeuge auch weiter entfernt vom Wohnort selbstständig eine freie Parkmöglichkeit zu suchen. Dies führt im Szenario ‚Trend‘ zum Entfall der Anschaffungshürde „Parkraum“ und wirkt sich in den verschiedenen Stadtteilen Karlsruhes entsprechend deren unterschiedlichem Parkraumangebot mehr oder weniger stark aus:

- In den „Höhenstadtteilen“ (vgl. folgende Abbildung 20, gelber Bereich) spielt der Parkdruck bereits im Jahr 2020 keine besondere Rolle. Auch im Jahr 2040 steht ausreichend Parkraum auf privaten Grundstücken und im öffentlichen Straßenraum zur Verfügung, der Pkw-Bestand bleibt bei ca. 600 Pkw / 1000 Einwohner.
- In den weiteren Stadtteilen am Stadtrand (vgl. Abbildung 20, violetter Bereich) ist der Parkdruck in den Abendstunden lokal relativ hoch, wirkt aber nur in geringem Maße als Hemmnis bei der Anschaffung eines Pkw. Die Pkw-Dichte bleibt in diesen Stadtteilen bei ca. 515 Pkw / 1000 Einwohner. Eine höhere Pkw-Dichte, vergleichbar mit den Höhenstadtteilen, wird auch aufgrund der Lage im „flachen“ Karlsruhe als nicht realistisch angesehen.
- Insbesondere in der Innenstadt und in den innenstadtnahen Wohngebieten (vgl. Abbildung 20, grüner Bereich) macht sich im Szenario ‚Trend‘ der neue Zugang zu Parkraum bemerkbar: Die Pkw-Dichte von derzeit 367 Pkw / 1000 Einwohner nähert sich den Stadtteilen am Stadtrand weitgehend an und erreicht dasselbe Niveau wie in den Stadtteilen am Stadtrand, also ca. 515 Pkw / 1000 Einwohner.

Abbildung 20: Teilräume des Stadtgebietes nach Omniphon (2012)

Im Szenario ‚Trend‘ wächst die Karlsruher Kfz-Flotte damit von derzeit 140.000 auf 156.000 Fahrzeuge an.

Es erscheint jedoch aus zwei Gründen nicht realistisch, dass diese Anzahl von Fahrzeugen allein durch das Ansteuern immer weiter entfernt liegender Parkmöglichkeiten untergebracht wird:

- 1) In den dann vom neuen „Parkraumentourismus“ zusätzlich stark belasteten Gebieten würde sich enormer Widerstand der Bewohner entwickeln, der kommunalpolitisch befriedigt werden müsste.
- 2) Mit zunehmender Entfernung zum Stellplatz würden auch die „Reaktionszeiten“ zu lang werden, innerhalb derer ein Fahrzeug nach dessen Aktivierung dem Nutzer auch tatsächlich zur Verfügung steht. Zudem würden bei zu langen Leerfahrten auch Betriebskosten in nennenswerter Höhe anfallen.

Als Ausweg aus dem Zielkonflikt zwischen gesteigerter Nachfrage nach neuen Fahrzeugen einerseits und den Restriktionen bei der Suche nach Parkraum andererseits dient im Szenario ‚Trend‘ der Bau von günstigen Parkpaletten. Diese können als automatische Parkbauten mit geringerem Platzbedarf betrieben werden und

im städtebaulich anspruchsvollen Umfeld eingesetzt werden, z.B. auf kontaminierten Böden oder als Lärmschutzanlage zwischen lärmenden und lärmempfindlichen Nutzungen.

Folgende Abbildung 21 zeigt schematisch die Verteilung von 30 neuen Parkbauten, die den Zuwachs der Fahrzeugflotte auch ohne zusätzliche Parkierung im öffentlichen Straßenraum aufnehmen könnten. In den Innenstadt-nahen Quartieren müssen die Kapazitäten mit jeweils rund 1.000 Fahrzeugen größer sein, in den Quartieren am Stadtrand sind kleinere Einheiten ausreichend. Die roten Kreise stellen einen Radius von 1 km um die Parkbauten dar. Die Fahrzeuge fahren (leer) aus den Parkbauten zu ihren Nutzer:innen und holen diese zu Hause ab. Durch die dezentrale Lage der Parkbauten bzw. deren Nähe zu den Nutzungen sind die Anfahrtswege kurz und stellen aus Nutzer:innensicht keinen Nachteil bei der Nutzung autonomer Fahrzeuge dar.

Abbildung 21: Neue Parkbauten, um den Zuwachs der Fahrzeugflotte aufzufangen (blau: bestehende Garagen)

Die räumliche Verteilung der Parkbauten hat großen Einfluss auf die Länge der Leerfahrten, die bei den wohnungsbezogenen Kfz-Fahrten zusätzlich zur eigentlichen Wegelänge anfällt. Während im Umfeld der Wohnstandorte im Stadtrandbereich eher Standorte für neue Parkbauten gefunden werden können, ist dies im besonders verdichteten Umfeld um die Innenstadt schwieriger.

Im Verkehrsmodell (vgl. Kapitel 0) wird daher eine separate Leerfahrtenmatrix eingesetzt, die die An- und Abfahrt der autonomen Fahrzeuge zwischen Parkhaus und Nutzer abbildet.

4.4.3 Straßennetz

Im Szenario ‚Trend‘ entspricht das Straßennetz dem Netz des Prognose-Nullfalls (vgl. Abbildung 16, S. 81): Die Stadtverwaltung hat aufgrund der begrenzten Spielräume in den gemeinderätlichen Gremien keinen grundlegenden Paradigmenwechsel hin zu einem Rückbau der mehrstreifigen Straßen einleiten können, aber auch die umstrittenen Teilstücke der Nordtangente (zweite Rheinbrücke, Lückenschluss B36, Umfahrung Hagsfeld) wurden nicht gebaut. Der Ausbau von Radschnellverbindungen wird zwar vorangetrieben, dies geschieht überwiegend additiv zum bestehenden Straßennetz und nicht zu dessen Lasten.

4.4.4 Öffentlicher Raum

Die Gestaltung des öffentlichen Raums ist eng verbunden mit der Gestaltung des Straßennetzes. Dem entsprechend sind im Szenario ‚Trend‘ die Straßenräume wie heute und im Prognose-Nullfall in hohem Maße vom fließenden und ruhenden Kfz-Verkehr geprägt.

Die folgenden vier Abbildungen zeigen die vier Beispielstraßen der in Kapitel 4.1.2 genannten Straßentypen als Axonometrie und Querschnitt und zeigen die Verteilung der Flächenanteile auf die verschiedenen Nutzungsansprüche dar:

- Kfz:
Fließender Kfz-Verkehr, ggf. mitgenutzt durch den Radverkehr.
- Parken:
Ruhender Kfz-Verkehr, unabhängig von der baulichen Ausbildung. Parken am Straßenrand (ohne Markierung) wird ebenfalls berücksichtigt, sofern es im betrachteten Straßenabschnitt überwiegend praktiziert wird.
- Fuß:
Gehweg bzw. Seitenbereich mit evtl. Aufenthaltsfunktion.
- Rad:
Explizit für den Radverkehr ausgewiesene Fläche wie Fahrradstraßen, Radwege, Radfahrstreifen oder Schutzstreifen. Ein geringer Flächenanteil für den Radverkehr muss dabei nicht zwingend für den Radverkehr nachteilig sein, sofern die Platzverhältnisse und das Geschwindigkeitsniveau des Kfz-Verkehrs eine gute Koexistenz von Rad- und Kfz-Verkehr ermöglichen.
- ÖV:
Explizit für den ÖV ausgewiesene Flächen, i.d.R. ein eigener Gleiskörper.
- Grün:
Flächen für Begrünung wie Rasen, Bodendecker oder Bäume. Bäume sind häufig in einer Linie mit der Parkierung untergebracht. In diesem Fall wird in Längsrichtung der Anteil der Begrünung für den betrachteten Streckenabschnitt abgeschätzt und vom Parken abgezogen.

Städtische Hauptverkehrsstraße (Kaiserallee)

Abbildung 22: Axonometrie Kaiserallee im Szenario ‚Trend‘

Abbildung 23: Querschnitt Kaiserallee im Szenario ‚Trend‘

Tabelle 5: Prozentualer Anteil der Verkehrsflächen nach Verkehrs- und Nutzungsarten in der Kaiserallee im Szenario ‚Trend‘

Nutzung	Parken	Kfz	ÖV	Rad	Fuß	Grün
Anteil	11 %	53 %	18 %	0 %	8 %	10 %

Innerstädtische Quartiersstraße (Klauprechtstraße)

Abbildung 24: Axonometrie Klauprechtstraße im Szenario ‚Trend‘

Abbildung 25: Querschnitt Klauprechtstraße im Szenario ‚Trend‘ (unverändert zu heute)

Tabelle 6: Prozentualer Anteil der Verkehrsflächen nach Verkehrs- und Nutzungsarten in der Klauprechtstraße im Szenario ‚Trend‘

Nutzung	Parken ²²	Kfz	ÖV	Rad	Fuß	Grün
Anteil	41 %	27 %	0 %	0 %	25 %	7 %

²² Anteil Parkierung von 48 % auf Basis der Querschnittsmaße wird um Grünanteil reduziert. Länge Streckenabschnitt ca. 200 m, davon 10 Grünbereiche mit je ca. 3 m. Grünanteil 15 % (bzw. 7 Prozentpunkte) an Parkierung.

Dörfliche Hauptstraße (Neufeldstraße)

Abbildung 26: Axonometrie Neufeldstraße im Szenario ‚Trend‘

Abbildung 27: Neufeldstraße Querschnitt im Szenario ‚Trend‘ (unverändert zu heute)

Tabelle 7: Prozentualer Anteil der Verkehrsflächen nach Verkehrs- und Nutzungsarten in der Neufeldstraße im Szenario ‚Trend‘

Nutzung	Parken ²³	Kfz	ÖV	Rad	Fuß	Grün
Anteil	42 %	37 %	0 %	0 %	21 %	0 %

²³ Die Parkierung erfolgt teilweise auf dem Gehweg. Für die Berechnung der Flächenanteile wird die tatsächliche Nutzung vor Ort zu Grunde gelegt.

Wohnstraße (Pastor-Felke-Straße)

Abbildung 28: Axonometrie Pastor-Felke-Straße im Szenario ‚Trend‘

Abbildung 29: Querschnitt Pastor-Felke-Straße im Szenario ‚Trend‘ (unverändert zu heute)

Tabelle 8: Prozentualer Anteil der Verkehrsflächen nach Verkehrs- und Nutzungsarten in der Pastor-Felke-Straße im Szenario ‚Trend‘

Nutzung	Parken ²⁴	Kfz	ÖV	Rad	Fuß	Grün
Anteil	37 %	30 %	0 %	0 %	19 %	14 %

²⁴ Nordseite der Straße: 24 Parkstände à 2,0 m und 6 Baumstandorte à 3,0 m. Parken anteilig 73 %, Grünanteil 27 %.

Der öffentliche Raum wird in allen typischen Straßentypen zum größten Teil durch den fließenden und ruhenden Verkehr belegt, letzterer wird durch das digitale Parkraummanagement sogar noch besser ausgenutzt als 2020. Potenziale für eine Anpassung an den Klimawandel durch zusätzliche Begrünung, Beschattung und Entsiegelung der Straßenräume bestehen im Szenario ‚Trend‘ daher nicht, ebenso wenig für eine Erhöhung der Aufenthaltsqualität.

Auch die Schaffung von Lieferzonen gelingt nur in Einzelfällen bzw. diese werden durch verzweifelte Parkplatzsuchende regelwidrig belegt. Dies stellt die KEP-Dienste vor große Schwierigkeiten.

4.4.5 Mobilitätsverhalten: Wegehäufigkeiten und Wegelängen

Im Szenario ‚Trend‘ können Bewohner:innen die autonomen Fahrzeuge nach ihren individuellen Vorstellungen nutzen, so wie bisher ihre privaten, manuell gesteuerten Fahrzeuge. Welche Altersgruppen zu welchen Wegezwecken von den neuen Optionen aber in welchem Maße Gebrauch machen würden, wurde bisher noch nicht belastbar untersucht.

In AutoRICH wurde diese Wissenslücke durch zwei Online-Umfragen gefüllt (vgl. Kapitel 4.3.1). Die abgefragte unregulierte Nutzung autonomer Fahrzeuge entspricht dabei den Randbedingungen des Szenarios ‚Trend‘ und wird als Grundlage für die quantitative Abbildung des Mobilitätsverhaltens im Verkehrsmodell (Kapitel 8) verwendet.

Unterschiedliche Altersgruppen sind zu unterschiedlichen Wegezwecken unterschiedlich häufig unterwegs. Es wird unterstellt, dass sich die Wünsche, bestimmte Aktivitäten durchzuführen, im Jahr 2040 gegenüber dem Jahr 2020 nicht signifikant ändern, wohl aber die Möglichkeit, diese Aktivitäten mit einem (autonomen) Auto zu erreichen. Daher wirkt sich die Nutzung der autonomen Fahrzeuge in den verschiedenen Altersgruppen unterschiedlich aus, was sich auch in der online-Umfrage bestätigt hat:

- Jugendliche (14 bis 17 Jahre):
Jugendliche sind bereits selbstständig mobil, dies aber ohne Führerschein bisher nicht mit dem Auto. Mit autonomen Fahrzeugen sind sie jedoch in der Lage, ein Auto „selbstständig“ zu nutzen. Insgesamt schlägt sich die Nutzung der neuen Möglichkeiten auf die häufigsten Wegezwecke von Jugendlichen nieder, nämlich *Freizeit und Bildung*. Dieses Mobilitätsverhalten wird auch für Jugendliche bzw. Kinder unter 14 Jahren (ab ca. 8 Jahren) angenommen. Diese sind ebenfalls schon selbstständig mobil, durften aber aus rechtlichen Gründen in den Online-Umfragen nicht befragt werden.
- Junge Erwachsene (18 bis 24 Jahre):
Die jungen Erwachsenen verfügen häufig über einen Führerschein, aber nicht unbedingt mit eigenem Pkw. Neben den Jugendlichen zählen sie daher noch am ehesten zu den Nutzer:innen der wenig verbreiteten (Ride)-Sharing Angebote. Die jungen Erwachsenen sind teilweise noch in der Ausbildung (Studium) oder arbeiten bereits. Das Mobilitätsverhalten dieser Altersgruppe wirkt sich daher auch auf Arbeits-, Dienst- und Einkaufswege aus.
- Berufstätige (25 bis 65 Jahre):
Diese Gruppe stellt den größten Anteil der Bevölkerung dar, ist (abgesehen vom Wegezweck Ausbildung) in allen Wegezwecken aktiv und würde auch in allen Zwecken die neuen Optionen nutzen.
- Ältere und Hochbetagte:
Menschen, die aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters (oder auf andere Weise) in ihrer Fahrtauglichkeit eingeschränkt sind, können jetzt wieder selbstständig im Auto mobil sein. Dies wirkt sich vor allem auf die in dieser Altersgruppe besonders häufigen Wegezwecke Einkauf, private Erledigung und Freizeit aus.

Die Berücksichtigung des veränderten Mobilitätsverhaltens im Verkehrsmodell wird in Kapitel 8 beschrieben.

4.4.6 Ergebnisse der Modellberechnung zum Szenario ‚Trend‘

Im Prognose-Nullfall lag das Verkehrsaufkommen des modellierten Untersuchungsraums im MIV bei 0,82 Mio. Kfz-Fahrten täglich und die Verkehrsleistung bei 17,2 Mio. Kfz-km pro Tag.

40 % bzw. 6,9 Mio. Kfz-km der Verkehrsleistung aus dem Prognose-Nullfall werden von Personen zurückgelegt, die zukünftig keine autonomen Fahrzeuge nutzen wollen. 60 % bzw. 10,3 Mio. Kfz-km der Verkehrsleistung werden von Personen zurückgelegt, die zukünftig autonome Fahrzeuge nutzen wollen. Nur für diese 60 % der Bewohner:innen werden Änderungen des Mobilitätsverhaltens unterstellt (vgl. Kapitel 4.3.2).

In Tabelle 4 ist die von den Teilnehmern der Online-Umfrage angegebene Zunahme von Wegen und Wegelängen dargestellt. Die zusätzlichen Autofahrten würden vom Umweltverbund auf das Auto verlagert oder ganz neu entstehen. Zusammen mit den Leerfahrten würde der autonom fahrende Teil der Wohnbevölkerung anstatt zuvor 10,3 Mio. Kfz-km im Szenario ‚Trend‘ 23,9 Mio. Kfz-km zurücklegen. Zusammen mit den im Jahr 2040 noch manuell steuernden 40 % der Bewohner:innen würden insgesamt 30,8 Mio. Kfz-km täglich zurückgelegt. Die Herleitung dieser Ergebnisse wird in Kapitel 8 (Modellierung) separat dargestellt.

Die folgenden Abbildungen zeigen die neuen Verkehrsmengen auf dem Karlsruher Straßennetz im Vergleich zu den Verkehrsmengen des Prognose-Nullfalls auf dem fortgeschriebenen Netz (vgl. Abbildung 17). Strecken, auf denen im Vergleich mit dem Prognose-Nullfall mehr Verkehr herrscht, sind in Rot dargestellt, Strecken mit weniger Verkehr in grün. Je größer die Differenz zum Prognose-Nullfall ist, desto dicker sind die Linien dargestellt.

Abbildung 30 zeigt zunächst die Verkehrsmengen, die sich mit den neu hinzugekommenen MIV-Fahrten mit autonomen Fahrzeugen ergeben würden. Das Straßennetz wäre dann aber an den meisten Stellen weit über die Kapazitätsgrenze hinaus belastet, die Verkehrsmenge könnte verkehrstechnisch nicht mehr abgewickelt werden.

Auf dem Verkehrsnetz abgewickelt werden könnten nur ca. 75 % der angenommenen Verkehrsleistung. 25 % der Fahrtwünsche könnten nicht mit individuellen Kraftfahrzeugen erfüllt werden, würden also nicht vom Umweltverbund auf autonome Fahrzeuge verlagert oder als neue Fahrten entstehen. Abbildung 31 zeigt die Verkehrsmengen unter Berücksichtigung der Kapazitätsgrenze des Straßennetzes.

Tabelle 9 zeigt die relevanten Kenngrößen im Vergleich.

Tabelle 9: Verkehrsaufkommen und Verkehrsleistung im Szenario ‚Trend‘

	Verkehrsaufkommen [Pers-Wege mit Kfz]	Verkehrsaufkommen [Kfz-Fahrten ²⁵]	Verkehrsleistung [Kfz-km]
Prognose Nullfall	1,07 Mio.	0,82 Mio.	17,2 Mio.
Alle Fahrtwünsche ohne Berücksichtigung der Kapazitätsgrenze	1,70 Mio.	1,90 Mio. davon leer: 0,59 Mio.	30,8 Mio. davon leer: 0,72 Mio.
Szenario ‚Trend‘ mit Berücksichtigung der Kapazitätsgrenze	1,27 Mio.	1,42 Mio. davon leer: 0,44 Mio.	23,1 Mio. davon leer: 0,54 Mio.

²⁵ Es wird ein Besetzungsgrad von 1,3 Personen / Kfz nach SrV 2018 (Gerike et al., 2020) verwendet.

die Klimaziele dadurch mehr als erreicht (vgl. Tabelle 10). Eine Reduzierung der Emissionen um 60 % wäre bereits mit einer insgesamt 84-prozentigen Durchdringung der Fahrzeugflotte mit Elektrofahrzeugen erreicht.

Der Indikator „Treibhausgasemissionen“ wird im Szenario ‚Trend‘ negativ bewertet, da die Erreichung der Klimaziele nur aufgrund von Entwicklungen gelingt, die außerhalb des Mobilitätssektors liegen.

Tabelle 10: Treibhausgasemissionen pro Tag in Abhängigkeit der Antriebstechnik

	Verkehrsleistung [Kfz-km]	spez. CO ₂ - Emissionen [g/Kfz-km]	Gesamt-CO ₂ - Emissionen [t/Tag]	Differenz zu 2020
IST 2020	16,8 Mio.	180	3025	/
Szenario ‚Trend‘, 100% fossile Antriebe	23,1 Mio.	180	4157	+ 37%
Szenario ‚Trend‘, 100% E- Mobilität	23,1 Mio.	27	624	- 79 %

Lärm

Der vom Straßenverkehr in der Stadt verursachte Lärm hängt von der Verkehrsstärke, den Geräuschen der Motoren und den Abrollgeräuschen der Reifen ab. Dabei sind die Motorengeräusche im Stand und bei niedrigen Geschwindigkeiten (insbesondere beim Beschleunigen) dominant und werden (je nach Straßenbelag, Bereifung und Lautstärke von Motor / Auspuff) ab Geschwindigkeiten von ca. 30 km/h von den Abrollgeräuschen übertönt (Umweltbundesamt, 2020d).

Elektrisch betriebene Fahrzeuge wirken sich daher vor allem in solchen Bereich positiv auf die Lärmentwicklung aus, in denen besonders langsame Geschwindigkeiten gefahren werden. Dies gilt also für Tempo 20-Zonen, eingeschränkt für Tempo 30-Zonen (wo je nach Belag und Fahrzeug bereits die Abrollgeräusche dominieren können) und an den Knotenpunkten, wo Fahrzeuge z.B. vor einer roten Lichtsignalanlage warten und dann beschleunigen.

Unter der Annahme, dass bis zum Jahr 2040 an der Bereifung von Fahrzeugen keine nennenswerten Verbesserungen hinsichtlich der Abrollgeräusche stattfinden, würde eine Reduktion der Lärmemissionen vor allem aufgrund einer Elektrifizierung der Fahrzeugflotte und nur in Bereichen mit besonders niedrigem Geschwindigkeitsniveau erreicht werden können.

Im Szenario ‚Trend‘ entsprechen das Straßennetz und die darauf zulässigen Höchstgeschwindigkeiten weitgehend dem Bestand im Jahr 2020. Eine Reduzierung der Lärmbelastung könnte also nur durch eine Reduzierung der Verkehrsleistung erreicht werden. Die Verkehrsleistung steigt jedoch im Szenario ‚Trend‘ deutlich. Eine hörbare Zunahme der Lärmbelastung tritt bei etwa 1 dB(A) bzw. einer Erhöhung der Verkehrsstärke um ca. 20 % ein²⁶. Der Belastungsplot des Verkehrsmodells zeigt Zunahmen der Verkehrsstärke von 20 % oder mehr auf der Mehrzahl der Straßen. Die Lärmbelastung nimmt also zumindest für einen Großteil der Bevölkerung hörbar zu.

Der Indikator „Lärm“ wird daher im Szenario ‚Trend‘ als negativ bewertet.

²⁶ Ergebnis von Berechnungen des Büros Köhler & Leutwein anhand der vier typischen Querschnitte und verschiedener Verkehrsstärken.

Entsiegelung und Grün

Mit der Zunahme der Fahrzeugflotte ist eine Transformation des öffentlichen Raums im Sinne der Klimaanpassung nicht möglich. Ein Rückbau von Straßen kann aufgrund der maximalen Auslastung des Straßennetzes nicht erfolgen, im Gegenteil: Zur Entlastung des Straßennetzes ist von einer erneuten Diskussion über den Netzausbau auszugehen.

Der Indikator „Resilienz und Entsiegelung“ wird im Szenario ‚Trend‘ als negativ bewertet.

ÖPNV

Der schienengebundene ÖPNV bleibt im Szenario ‚Trend‘ bestehen. Er wird durch ein Ridepooling-Angebot ergänzt, der den klassischen Busverkehr teilweise ersetzt. Insgesamt werden jedoch zahlreiche Fahrten, insbesondere der jüngeren Nutzer anstatt mit dem Umweltverbund in autonomen Privat-Fahrzeugen zurückgelegt.

Der Indikator „ÖPNV“ wird im Szenario ‚Trend‘ als negativ bewertet.

Leistbarkeit von Mobilität

Ob und welche Preisentwicklungen für Mobilität bis 2040 eintreten werden (z.B. aufgrund marktgetriebener Preissprünge für Fahrzeuge und Energie oder bundesweiter regulierender Eingriffe zur Erreichung von Klimazielen), kann und soll in AutoRICH nicht betrachtet werden. Im Szenario ‚Trend‘ wird jedoch von der öffentlichen Hand nicht regulierend in den Markt eingegriffen, um den Modal Split oder die Verkehrsleistung zu beeinflussen. Die (finanzielle) Leistbarkeit von Mobilität folgt denselben Gesetzmäßigkeiten wie im IST-Zustand und im Prognose Nullfall.

Der Indikator „Leistbarkeit von Mobilität“ wird im Szenario ‚Trend‘ als neutral bewertet.

Soziale Akzeptanz des Mobilitätssystems

Aus Sicht der Nutzer:innen wird die Pkw-Verfügbarkeit aufgrund der eigenständigen Zu- und Abfahrt der autonomen Fahrzeuge zu / von einer freien Parkmöglichkeit gegenüber dem heutigen Zustand verbessert. In den Spitzenstunden kommt es aufgrund des höheren Verkehrsaufkommens zu längeren Reisezeiten im Kfz-Verkehr, diese können jedoch durch den erhöhten Fahrkomfort der autonomen Fahrzeuge kompensiert werden.

Der Indikator „Soziale Akzeptanz“ wird positiv bewertet

Aufenthaltsqualität

Der Indikator „Aufenthaltsqualität“ ist eng verbunden mit dem o.g. Indikator „Resilienz und Entsiegelung“. Flächen für Aufenthalt können nicht geschaffen werden und durch die massive Zunahme des fließenden Verkehrs wird der Bewegungsspielraum von Fuß- und Radverkehr eher weiter eingeschränkt.

Der Indikator „Aufenthaltsqualität“ wird im Szenario ‚Trend‘ als negativ bewertet.

4.4.8 Fazit zum Szenario ‚Trend‘

Das Szenario ‚Trend‘ führt zu deutlich mehr Verkehr auf den Straßen und bringt das Straßennetz an bzw. über die Grenzen der Kapazität (verkehrstechnisch mögliche Leistungsfähigkeit).

Die Begriffe „Smart Mobility“ oder „Smart City“ sind nicht eindeutig definiert, sie werden aber überwiegend mit Begriffen wie fortschrittlicher Technologie, Effizienz und Nachhaltigkeit verbunden. Zahlreiche Visualisierungen von „Smart Cities“ zeigen lebenswerte, grüne Städte, in denen technologisch gut vernetzte Menschen mit hohem Informationsstand leben und sich in ansprechend gestalteten öffentlichen Räumen aufhalten. Insbesondere letzteres wäre im Szenario ‚Trend‘ nicht realistisch. Die Begriffe „Smart Mobility“ und „Smart City“ wären ausschließlich an einem hohen Digitalisierungs- oder Elektrifizierungsgrad orientiert.

Klimaschutzziele durch Reduzierung der Treibhausgasemissionen werden nicht aufgrund des autonomen Fahrens, sondern aufgrund einer weitest gehenden Umstellung der Fahrzeugflotte auf mit Ökostrom betriebene E-Fahrzeuge erreicht. Im Szenario ‚Trend‘ verschieben sich die Notwendigkeit und Verantwortung der erforderlichen Emissionseinsparungen vollständig vom Verkehrs- in den Energiesektor.

Auch die bereits im Jahr 2020 bekannten Verkehrsprobleme werden in einem Szenario ‚Trend‘ nicht gelöst: Die Fahrzeugflotte wächst, der öffentliche Raum wird eher noch höher durch den ruhenden Verkehr belastet, als im Prognose-Nullfall. Damit besteht im öffentlichen Raum auch kein Potenzial für Maßnahmen zur Klimaanpassung oder zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität.

4.5 Szenario ‚Sharing‘

Im Szenario ‚Sharing‘ bestehen zunächst dieselben Wünsche der Bevölkerung nach mehr Mobilität wie im Szenario ‚Trend‘: Mehr und weitere Wege sind in autonomen Fahrzeugen möglich und zusätzliche Bevölkerungsgruppen sind mobil.

Während das Szenario ‚Trend‘ die Entwicklung abbildet, die ohne regulierende Eingriffe der öffentlichen Hand absehbar sind, ist das Szenario ‚Sharing‘ politikgetrieben und folgt Zielen im Sinne des Gemeinwohls. Dies setzt im Umkehrschluss voraus, dass ein erweiterter rechtlicher Spielraum der öffentlichen Hand vorhanden ist, der insbesondere Bereiche wie die LBO (VwV Stellplätze, Stellplatzsatzung), die Zulassungsverfahren für Kfz und die Ausweisung von Strecken mit Tempo 30 oder Tempo 20 beinhaltet. Weiterhin wird unterstellt, dass die Anwendung dieser Möglichkeiten auch im Gemeinderat und anderen kommunalen Gremien Zustimmung findet. Ein wesentlicher Treiber für einen fraktionsübergreifenden Sinneswandel im Gemeinderat sind dabei die lokalen Auswirkungen des Klimawandels ab den frühen 2020er-Jahren auch gravierende Auswirkungen auf die Stadt und die Lebensqualität hatten. Außerdem werden die Anforderungen an die Qualität des öffentlichen Raums mit einer planerisch gewünschten Verdichtung auf den privaten Flächen höher.

Art und Maß der regulierenden Eingriffe können sich dabei an unterschiedlichen Zielgrößen bzw. Nachhaltigkeitsindikatoren orientieren, die in Kapitel 1.4 dargestellt wurden. Hierfür wurden mehrere ‚Sharing‘-Unterszenarien mit jeweils spezifischem Fokus auf die einzelnen Zielgrößen definiert.

Es gibt damit nicht also nicht ‚das eine‘ ‚Sharing‘-Szenario, sondern insgesamt fünf ‚Sharing‘-Unterszenarien, die in den Kapiteln 4.5.5 bis 4.5.10 beschrieben werden. Diesen Unterszenarien sind jedoch zahlreiche Randbedingungen gemein, die in den folgenden Kapiteln 4.5.1 bis 4.5.4 dargestellt werden.

4.5.1 Besitz- und Nutzungsform autonomer Fahrzeuge

Im Szenario ‚Sharing‘ hat der Gesetzgeber zwar den Privatbesitz von autonomen Fahrzeugen nicht von vorneherein ausgeschlossen, aber den Kommunen die Entscheidungskompetenz gegeben, Privatpersonen die Zulassung autonomer Fahrzeuge zu verweigern bzw. nur in Ausnahmefällen (z.B. Behinderung) zu gewähren. Die Anzahl der privat genutzten autonomen Fahrzeuge fällt daher im Szenario ‚Sharing‘ nicht weiter ins Gewicht, autonome Fahrzeuge werden stattdessen (fast) ausschließlich als geteilte Fahrzeuge zugelassen, die entweder nach dem Prinzip des traditionellen Carsharings mit dezentral verteilten Abstellplätzen (vgl. Kapitel 4.5.2) oder als Ridepooling-Fahrzeuge eingesetzt werden. Analog zum Szenario ‚Trend‘ werden die Ergebnisse der Umfrage damit ebenfalls entsprechend der Grundhaltung der Szenarien überspitzt: Anders als in der Umfrage sind die Bewohner:innen gar nicht mit privaten autonomen Fahrzeugen unterwegs, sondern ausschließlich mit Sharing-Fahrzeugen. Es wird jedoch (den Umfrageergebnissen entsprechend) eine gleichmäßige Verteilung der Fahrten auf Ridepooling- und auf Carsharing-Fahrzeuge mit jeweils 50 % zu Grunde gelegt.

Ridepooling ersetzt oder ergänzt im Szenario ‚Sharing‘ einerseits weitgehend den klassischen Linienbusverkehr durch ein kostengünstigeres und aufgrund der freien Wahl von Quelle und Ziel der Fahrt als ein deutlich flexibleres Angebot des ÖPNV. Gleichzeitig dient es aber auch als leistungsfähiger Zubringer zu den Haltestellen des SPV, der als leistungsfähiges Rückgrat des ÖV für mittlere und lange Distanzen bestehen bleibt.

Der folgende Comic zeigt die beispielhafte Fahrt eines Ridepooling-Fahrzeugs mit unterschiedlichen Besetzungsgraden und die Verknüpfung mit dem Schienen-ÖV durch Karlsruhe:

7.30h Kerstin hatte gestern einen geschäftlichen Termin in der Weststadt und hat daher in einem Hotel an der Sophienstraße übernachtet (1). Jetzt möchte sie zurück zum Bahnhof, will sich aber vorher noch einen Snack im Bio-Markt am Mühlburger Tor holen. Sie ruft sich ein Shuttle und läuft zum nächsten Pick-up-Punkt in 120m Entfernung (2).

7.35h Das Shuttle kommt für seine erste Fahrt an diesem Tag aus einer nahe gelegenen Tiefgarage (2). Max und Konrad, zwei Studenten der Karlsruher Hochschule, warten ebenfalls am Haltepunkt (3). Es regnet heute und sie haben in der KVV-App gesehen, dass kurzfristig ein Shuttle in ihre Richtung gebucht ist. Ab einem Besetzungsgrad von drei Personen wird die Fahrt sogar günstiger.

7.40h Kerstin steigt gegenüber der Haltestelle (4) aus und läuft zum Biomarkt. Nach Echtzeit-Information auf der Anzeige im Shuttle kommt ihre nächste, umstiegsfreie Bahn in 12 Minuten. Gerade genug für den Abstecher.

Max und Konrad müssen noch ein paar Straßen weiter und sind froh, sich heute den Weg zur Tram im Regen sparen zu können.

7.52h Ankunft an der Hochschule mit fünf Minuten Verzögerung. Weil Max und Konrad den vergünstigten Studi-Tarif gewählt haben, macht das Shuttle noch einen kleinen Umweg um eine Mutter mit Baby abzuholen (5), die vom Regen überrascht wurde und spontan eine Fahrt zurück nach Hause in die Oststadt gebucht hat. Dank der ausfahrbaren Babyschale unter dem barrierefreien Sitzplatz ist der Transport kein Problem. Am Sammelpunkt bei der Hochschule (6) steigt Jan zu, der ebenfalls in die Oststadt muss.

8.00h Der zentrale Verkehrsrechner der Stadt Karlsruhe meldet stockenden Verkehr auf dem Zirkel und wählt automatisch die Alternativroute über den Adenauerring. Das Shuttle hält am Haltepunkt entlang der ehemaligen Buslinie, alle Insassen steigen aus (7) und erreichen ihre Ziele zu Fuß.

Da aktuell keine Fahrten im näheren Umfeld gebucht wurden, fährt das Shuttle vorerst in die nächstgelegene freie Tiefgarage (8). ENDE

Zentrales Fahrtenmanagement

Als wesentliche Voraussetzung für einen kostengünstigen Betrieb der autonomen und geteilten Services sehen wir ein zentrales Flotten- und Fahrtenmanagement durch die Verkehrsbetriebe. Die Fahrten selbst müssen dabei nicht zwingend vom Verkehrsverbund selbst durchgeführt werden, sondern können durchaus bei verschiedenen konkurrierenden Anbietern bestellt werden.

Durch das zentrale Flotten- und Fahrtenmanagement ist gewährleistet, dass alle eingehenden Fahrtwünsche in einem Gesamtsystem verarbeitet werden und optimal auf die Fahrzeuge verteilt werden können.

4.5.2 Fahrzeugflotte und Parkraum

Carsharing-Fahrzeuge können abwechselnd von verschiedenen Personen genutzt werden und sind damit im Durchschnitt wesentlich häufiger in Benutzung als Privatwagen. Daran ändert sich auch durch die Verfügbarkeit autonomer Fahrzeuge nichts, sodass die Größenordnung, dass ein Carsharing-Fahrzeug zwischen 8 und bis zu 20 private Fahrzeuge ersetzen kann (Bundesverband CarSharing, 2020), nach wie vor gültig ist. Die Werte basieren jedoch auf Untersuchungen zu einer Zeit, in der Carsharing eher ein Nischenprodukt war und überwiegend von Leuten genutzt wurde, die tendenziell eher wenig Auto fahren. Da Carsharing-Fahrzeuge im Szenario ‚Sharing‘ jedoch von allen Bevölkerungsgruppen genutzt werden können, erscheint für die Abschätzung der Flottengröße im Szenario ‚Sharing‘ eine Orientierung am unteren Ende der Spannbreite (also eher Faktor 1:8 als 1:20) realistisch.

Die erforderliche Flottengröße von Ridepooling-Fahrzeugen zur Befriedigung einer bestehenden Verkehrsnachfrage wurde z.B. in der Modellstudie MEGAFON am Beispiel der Region Stuttgart von Friedrich & Hartl (2016) modelliert. In einer der untersuchten Konfigurationen kommen dabei neben dem schienengebundenen ÖPNV ausschließlich Ridepooling-Shuttles zum Einsatz. Die Flottengröße der Ridepooling-Fahrzeuge beträgt in diesem Szenario noch 7 % der derzeitigen Privatwagen-Flotte in der Region. Zu einer ähnlichen Reduzierung der Flottengröße auf 10 % kamen auch Klementschtz et al. (2019, S. 7). In AutoRICH legen wir daher für Ridepooling-Fahrzeuge ein Potenzial zur Reduzierung der Privatwagenflotte um 90 % bzw. einen Faktor von 1:10 für Ridepooling-Fahrzeuge zu Grunde.

Fahrzeugflotte insgesamt

Entsprechend der Umfrage setzt sich die Pkw-Flotte auch im Szenario ‚Sharing‘ aus einer manuell gesteuerten und einer autonomen Teilflotte von Fahrzeugen zusammen:

- 1) 40 % der Bewohner wollen keine autonomen Fahrzeuge nutzen. Mit 40 % der derzeit 140.000 Fahrzeuge bleiben also 56.000 manuell gesteuerte Fahrzeuge weiterhin erhalten.
- 2) 60 % der Bewohner nutzen autonome Fahrzeuge. Diese bisher 84.000 Fahrzeuge sind aber entweder als Carsharing-Fahrzeuge (Ersetzungsfaktor 1:8) oder als Ridepooling-Fahrzeuge (Faktor 1:10) zugelassen.

Innerhalb der autonomen Fahrzeuge spielt weiterhin die Verteilung zwischen Carsharing-Fahrzeugen und Ridepooling-Fahrzeugen eine wesentliche Rolle.

Folgende Tabelle zeigt die Flottengröße in Abhängigkeit verschiedener Zusammensetzungen der Sharing-Flotte:

Tabelle 11 Flottengröße in Abhängigkeit von Sharing-Zusammensetzungen

	Manuell gesteuerte Fahrzeuge	Carsharing-Fahrzeuge	Ridepooling-Fahrzeuge	Flotte gesamt
100 % Carsharing, 0 % Ridepooling	56.000	10.500	0	66.500
50 % Carsharing, 50 % Ridepooling	56.000	5.250	4.200	65.450
0 % Carsharing, 100 % Ridepooling	56.000	0	8.400	64.400

Die Fahrzeugflotte schrumpft im Szenario ‚Sharing‘ damit von 140.000 Fahrzeugen auf ca. 65.000 Fahrzeuge.

Parkraum

Mit der Reduzierung der Fahrzeugflotte geht eine Reduzierung des Parkraums einher, die sich massiv auf verschiedene Bereiche auswirkt:

- **Baukosten:**
Bauen wird günstiger, da der Bau von Tiefgaragen stark reduziert werden oder ganz entfallen kann.
- **Transformation des öffentlichen Raums (vgl. Kapitel 4.5.4):**
Der öffentliche Raum wird vom ruhenden Verkehr entlastet. Es ergibt sich die Möglichkeit zur Schaffung von Flächen für Aufenthalt, Entsiegelung und Begrünung sowie Fuß- und Radverkehr.
- **Flex-Zonen:**
Eine Neuheit können so genannte Flex-Zonen im Straßenraum sein: Sie können zeitweise für unterschiedliche Bedarfe genutzt werden, z.B. als Wartebereich von Sharing-Fahrzeugen zwischen zwei Fahrten oder als Ladezone für Bewohner und Paketdienste (vgl. Kapitel 3.1.8).
- **Quartiers-Hubs:**
Eine zusätzliche Entlastung des öffentlichen Raums vom ruhenden Verkehr kann durch kleine, dezentrale, multifunktionale und multimodale Quartiers-Hubs erfolgen. Sie werden in der Nacht als Quartiersgarage genutzt, wenn die Nachfrage an Fahrten geringer ist und die Flex-Streifen im Straßenraum nicht für das Abstellen aller Fahrzeuge ausreichen. Zusätzlich können hier auch weitere Services für das Quartier angeboten werden, so z.B. eine Leihstation für Lastenfahrräder und verschiedene kleine Versorgungs- und Dienstleistungsangebote. Letztere würden dem Trend zur Verödung der Quartiere entgegenwirken und einen Teil der Ziele zu Fuß oder mit dem Fahrrad leicht erreichbar machen.

Im öffentlichen Raum ist nach verschiedenen Quartierstypen bzw. Lagen im Stadtgebiet zu differenzieren:

- In den Gründerzeitvierteln der Innenstadt ist kein Parkraum auf privatem Grund vorhanden und auch nur begrenzt nachträglich in die Bebauung zu integrieren. Von 10 Pkw stehen daher immer noch vier bis fünf im öffentlichen Raum.
- In den restlichen Gebieten ergibt sich eher die Möglichkeit zum Bau von Quartiers-Hubs. Etwa die Hälfte der verbleibenden Fahrzeugflotte kann dort auf privatem Grund untergebracht werden. Im Szenario ‚Sharing‘ müssen im Straßenraum noch zwei bis drei von zehn Fahrzeugen untergebracht werden.

Die Auswirkungen der reduzierten Fahrzeugflotte auf den öffentlichen Raum sind in Kapitel 4.5.4 visualisiert.

4.5.3 Straßennetz

Der Trend aus den 2020er-Jahren hin zu einer Verlangsamung des Kfz-Verkehrs setzt sich im Szenario ‚Sharing‘ fort. Tempo 30 wird als Regelgeschwindigkeit auf den Hauptstraßen und Tempo 20 in den Quartieren ausgewiesen. Mehrere vierstreifige Straßen werden zu zweistreifigen Straßen zurückgebaut.

Abbildung 32: Vorrangstraßennetz im Szenario ‚Sharing‘

Mit dem o.g. Rückbau des Straßennetzes geht eine Reduzierung der Kapazitäten und Geschwindigkeiten im Kfz-Verkehr einher, der damit weniger attraktiv wird. Dies würde zu einer Verlagerung des MIV auf den Umweltverbund führen, sodass die Auswirkungen des autonomen Fahrens im Szenario ‚Sharing‘ auf einem geringeren MIV-Anteil des Modal Split bzw. geringerem Verkehrsaufkommen und Verkehrsleistung stattfinden würden. Wir haben jedoch bewusst in beiden Szenarien die Verkehrsmengen des Prognose-Nullfalls als Ausgangs- bzw. Vergleichsgrundlage verwendet. Damit wird vermieden, dass in der Modellierung Auswirkungen eines veränderten Straßennetzes mit den Auswirkungen des autonomen Fahrens vermischt werden.

4.5.4 Öffentlicher Raum

Der öffentliche Raum profitiert im Szenario ‚Sharing‘ in hohem Maße von einer Entlastung vom ruhenden Verkehr. Die frei gewordene Fläche kann für die bereits o.g. Zwecke neu genutzt werden und ermöglicht eine echte Transformation des öffentlichen Raums.

Städtische Hauptverkehrsstraße (Kaiserallee)

Abbildung 33: Axonometrie Kaiserallee im Szenario ‚Sharing‘

Abbildung 34: Kaiserallee Querschnitt im Szenario ‚Sharing‘

Tabelle 12: Prozentualer Anteil der Verkehrsflächen nach Verkehrs- und Nutzungsarten in der Kaiserallee im Szenario ‚Sharing‘

Nutzung	Parken ²⁷	Kfz	ÖV	Rad	Fuß	Flexzone	Grün
Anteil	5 %	19 %	18 %	0 %	33 %	12 %	12 %

²⁷ Längsanteil Parken im Straßenraum entsprechend Flottenreduzierung (von 140.000 auf ca. 65.000) reduziert.

Innerstädtische Quartiersstraße (Klauprechtstraße)

Abbildung 35: Axonometrie Klauprechtstraße im Szenario ‚Sharing‘

Abbildung 36: Querschnitt Klauprechtstraße im Szenario ‚Sharing‘

Tabelle 13: Prozentualer Anteil der Verkehrsflächen nach Verkehrs- und Nutzungsarten in der Klauprechtstraße im Szenario ‚Sharing‘

Nutzung	Parken ²⁸	Kfz	ÖV	Rad ²⁹	Fuß	Flexzone	Grün
Anteil	6 %	22 %	0 %	15 %	49 %	3 %	6 %

²⁸ Längsanteil Parken im Straßenraum entsprechend Flottenreduzierung (von 140.000 auf ca. 65.000) reduziert.

²⁹ In Anlehnung an einen Schutzstreifen für Radfahrer wird der Ausweichstreifen hier als Radfahrerfläche interpretiert.

Dörfliche Hauptstraße (Neufeldstraße)

Abbildung 37: Axonometrie Neufeldstraße im Szenario ‚Sharing‘

Abbildung 38: Neufeldstraße Querschnitt im Szenario ‚Sharing‘

Tabelle 14: Prozentualer Anteil der Verkehrsflächen nach Verkehrs- und Nutzungsarten in der Neufeldstraße im Szenario ‚Sharing‘

Nutzung	Parken ³⁰	Kfz	ÖV	Rad	Fuß	Flexzone	Grün
Anteil	18 %	37 %	0 %	0 %	34 %	6 %	6 %

³⁰ Längsanteil Parken im Straßenraum entsprechend Flottenreduzierung (von 140.000 auf ca. 65.000) reduziert.

Wohnstraße (Pastor-Felke-Straße)

Abbildung 39: Axonometrie Pastor-Felke-Straße im Szenario ‚Sharing‘

Abbildung 40: Querschnitt Pastor-Felke-Straße im Szenario ‚Sharing‘

Tabelle 15: Prozentualer Anteil der Verkehrsflächen nach Verkehrs- und Nutzungsarten in der Pastor-Felke-Straße im Szenario ‚Sharing‘

Nutzung	Parken ³¹	Kfz	ÖV	Rad	Fuß	Flexzone	Grün
Anteil	11 %	30 %	0 %	0 %	37 %	11 %	10 %

³¹ Längsanteil Parken im Straßenraum entsprechend Flottenreduzierung (von 140.000 auf ca. 65.000) reduziert.

4.5.5 Mobilitätsverhalten

Im Szenario ‚Sharing‘ steht das Gemeinwohl im Fokus. Die Erfüllung der Mobilitäts- bzw. Fahrtwünsche der Bewohner:innen ist dabei zweifellos ein wesentlicher Aspekt des Gemeinwohls, dem im Szenario ‚Trend‘ (limitiert durch die Kapazitätsgrenze des Straßennetzes) weitestgehend Rechnung getragen wurde. Die Bewertung des Szenarios ‚Trend‘ erfolgte anhand der in Kapitel 1.4 beschriebenen Nachhaltigkeitsindikatoren, die jeder für sich weitere Aspekte des Gemeinwohls darstellen.

Im Szenario ‚Sharing‘ werden daher aus den Indikatoren konkrete Zielgrößen abgeleitet, die jeweils in einem eigenen Unterszenario erreicht werden sollen. Die Unterszenarien werden bewertet und in einem abschließenden Vergleich gegenübergestellt. Ziel dabei ist die Schaffung einer Orientierungshilfe für den Einsatz der politischen und technischen Möglichkeiten für eine Regulierung des autonomen Fahrens.

Zielgrößen für die Definition von Unterszenarien

Tabelle 16 stellt die Indikatoren zusammengefasst dar und beschreibt deren Rolle als Zielgrößen in den Unterszenarien.

Tabelle 16: Indikatoren und Zielgrößen im Szenario ‚Sharing‘

Indikatoren nach Kapitel 1	Zielgröße in Unterszenarien
Treibhausgasemissionen	Ziel: Minderung von Treibhausgasemissionen, Schadstoffemissionen und Energieverbrauch. Die Erreichung der Klimaziele BW (Kapitel 3.1.7) wird in allen Unterszenarien geprüft und wird zur Zielgröße des Unterszenarios ‚Mobilitätswende für Klimaschutz‘.
Lärm	Ziel: Reduzierung des Verkehrslärms durch den Kfz-Verkehr. Eine Definition und Einhaltung von Lärmgrenzwerten ist Bestandteil des Unterszenarios ‚Lärmgrenzwerte‘.
Aufenthaltsqualität	Ziel: Steigerung der Aufenthaltsqualität. Eine quantitative Zielgröße bzw. ein Mindestmaß für eine „ausreichend gute Aufenthaltsqualität“ gibt es nicht. Eine Steigerung der Aufenthaltsqualität geht generell mit der Entsiegelung von Fläche einher, hängt aber auch stark von der Verkehrsmenge ab. Eine Bewertung erfolgt in allen Unterszenarien qualitativ.
Leistbarkeit von Mobilität	Ziel: Mobilität soll möglichst kostengünstig sein. Diese Zielgröße steht insbesondere im Unterszenario ‚Mehr Mobilität – weniger Verkehr‘ im Vordergrund, in dem der Fokus dem (kostengünstigen) Ridepooling liegt.
Soziale Akzeptanz	Ziel: Das Bedürfnis der Nutzer:innen nach Individualität, sozialer Sicherheit und Wahlfreiheit soll erfüllt werden. Eine quantitative Definition gibt es nicht, der Indikator wird qualitativ bewertet.
ÖPNV	Ziel: Förderung des ÖPNV. Eine quantitativ ableitbare Zielgröße gibt es nicht.
Resilienz und Entsiegelung	Ziel: Reduzierung des Flächenverbrauchs insgesamt, Erhöhung der Resilienz gegenüber dem Klimawandel durch Entsiegelung, Schaffung von Bewegungsflächen im öffentlichen Raum. Alle (Teil)Indikatoren sind eng miteinander verbunden und hängen im öffentlichen Raum vor allem von der Flottengröße der Kfz ab. Die (Teil)Indikatoren werden in allen Unterszenarien gemeinsam betrachtet.

Die Indikatoren Flächenverbrauch, Entsiegelung und Bewegungsfläche hängen vor allem von der Reduzierung der Kfz-Flotte und der dadurch freiwerdenden Fläche im öffentlichen Raum ab. Dies ist im Szenario ‚Sharing‘ grundsätzlich gegeben, sodass eine Transformation des öffentlichen Raums im Sinne der genannten Indikatoren in allen Unterszenarien möglich ist. Eine Bewertung dieser Indikatoren(gruppe) erfolgt daher in den folgenden Kapiteln nicht mehr. Die Bewertung der in den folgenden Kapiteln beschriebenen Unterszenarien erfolgt analog zum Szenario ‚Trend‘ in einer Skala positiv / neutral / negativ.

4.5.6 Unterszenario ‚Sharing ohne Grenzen‘

Das Unterszenario ‚Sharing ohne Grenzen‘ zielt zunächst (wie das Szenario ‚Trend‘) auf eine vollständige Erfüllung der Fahrtenwünsche gemäß der Umfrage ab. Dies geschieht jedoch mit einer Zusammensetzung der Fahrzeugflotte ohne autonome Privatwagen. Stattdessen sind alle autonomen Fahrzeuge als geteilte Fahrzeuge zugelassen. Damit setzt sich die Flotte wie folgt zusammen:

- 40 % der Karlsruher:innen sind nach wie vor mit manuell gesteuerten Fahrzeugen unterwegs, deren Verkehrsverhalten ändert sich nicht im Vergleich zum Prognose-Nullfall.
- 60 % der Karlsruher nutzen autonome Fahrzeuge. Die Fahrten mit diesen Fahrzeugen verteilen sich hälftig zu 30 % auf Fahrten mit Carsharing-Fahrzeugen und 30 % auf Ridepooling-Fahrzeuge.

Die Fahrzeugflotte besteht damit aus 56.000 manuellen Fahrzeugen, 5.250 Carsharing-Fahrzeugen und 4.200 Ridepooling-Fahrzeugen (insgesamt 65.450 Fahrzeuge).

Modellergebnisse

Im Unterszenario ‚Sharing ohne Grenzen‘ kommt es – wie im Szenario ‚Trend‘ – aufgrund der neuen Fahrtenwünsche zu einer Mehrbelastung des Straßennetzes. 50 % der Fahrten in autonomen Fahrzeugen werden zwar in Ridepooling-Fahrzeugen mit einem höheren Besetzungsgrad zurückgelegt, dies kann jedoch den Zuwachs an Fahrten nicht kompensieren. Tabelle 17 zeigt die Kennwerte Verkehrsaufkommen und Verkehrsleistung im Vergleich zum Prognose-Nullfall, Abbildung 41 zeigt die Zunahmen der Verkehrsmengen auf dem Straßennetz.

Abbildung 41: Mehrverkehr im Unterszenario ‚Sharing ohne Grenzen‘

Tabelle 17: Verkehrsleistung und Verkehrsaufkommen im Szenario ‚Sharing ohne Grenzen‘

	Verkehrsaufkommen [Pers-Wege mit Kfz]	Verkehrsaufkommen [Kfz-Fahrten ³²]	Verkehrsleistung [Kfz-km]
Prognose-Nullfall	1,07 Mio.	0,82 Mio.	17,22 Mio.
Sharing ohne Grenzen	1,70 Mio.	1,06 Mio. davon leer: 0,05 Mio.	23,11 Mio. davon leer: 0,62 Mio.

Bewertung des Unterszenarios ‚Sharing ohne Grenzen‘

Treibhausgasemissionen:

Mit der Zunahme der Verkehrsleistung um 34 % ginge im Vergleich zum Prognose-Nullfall 2040 (bei gleichbleibender Antriebstechnologie) eine Zunahme der Emissionen einher. Eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 60 % gegenüber dem Jahr 2020 ist damit auch im Unterszenario ‚Sharing ohne Grenzen‘ nur durch eine Energiewende hin zu einer Elektrifizierung der Fahrzeugflotte bei gleichzeitiger Umstellung auf Ökostrom möglich.

³² Es wird ein Besetzungsgrad von 1,3 Personen / Kfz nach SrV 2018 (Gerike et al., 2020) verwendet.

Tabelle 18: Treibhausgasemissionen im Unterszenario ‚Sharing ohne Grenzen‘

	Verkehrsleistung [Kfz-km]	spez. CO ₂ - Emissionen [g/Kfz-km]	Gesamt-CO ₂ - Emissionen [t/Tag]	Differenz zu 2020
IST 2020	16,8 Mio.	180	3025	/
Sharing ohne Grenzen, 100% fossil	23,1 Mio.	180	4160	+38 %
Sharing ohne Grenzen, 100% Ökostrom	23,1 Mio.	27	624	-79 %

Für die Erreichung der Klimaziele müssten mindestens 84 % der Fahrzeugflotte mit Ökostrom betrieben werden.

Der Indikator „Treibhausgasemissionen“ wird im Unterszenario ‚Sharing ohne Grenzen‘ als negativ bewertet, da die Erreichung der Klimaziele nur mit Hilfe von Entwicklungen außerhalb des Mobilitätssektors gelingen kann.

Lärm:

Die Zunahme der Verkehrsleistung liegt mit 34 % auf demselben Niveau wie im Szenario ‚Trend‘. Dem entsprechend kommt es auch hier an den meisten Straßen zu einer Zunahme der Verkehrsstärke um 20 % oder mehr, sodass diese Zunahmen auch für die Bewohner:innen hörbar sind.

Der Indikator "Lärm" wird als negativ bewertet.

Aufenthaltsqualität:

Die Aufenthaltsqualität steigt aufgrund der möglich gewordenen Entsiegelung von Fläche und der Transformation des öffentlichen Raums. Diesem Zugewinn steht jedoch eine höhere Verkehrsbelastung auf dem Straßennetz gegenüber. Der Indikator „Aufenthaltsqualität“ wird als neutral bewertet.

Leistbarkeit von Mobilität:

Im Jahr 2020 galt Carsharing für Nutzer mit einer Fahrleistung von maximal ca. 12.000 km pro Jahr als kostengünstiger im Vergleich zu einem Privatfahrzeug. Wir gehen davon aus, dass mit der massiven Verbreitung des Carsharings im Szenario ‚Sharing‘ auch die Wirtschaftlichkeit der Angebote weiter steigt und Sharing-Fahrten auch für weitaus größere Jahresfahrleistungen günstiger sind als der Besitz eines Privatwagens. Für Ridepooling-Fahrten gilt dies aufgrund der gleichzeitigen Nutzung der Fahrzeuge noch mehr.

Damit ist davon auszugehen, dass die Kosten für Mobilität insgesamt geringer werden. Der Indikator wird als positiv bewertet.

Soziale Akzeptanz:

Die ausschließliche Nutzung von geteilten Fahrzeugen erfordert eine Änderung von Routinen, was potenziell als negativ empfunden werden kann. Dem stehen jedoch die Wahlfreiheit zwischen Carsharing (ähnlich individuell nutzbar wie ein Privatwagen) und dem Ridepooling (besonders kostengünstig) sowie ein höherer Fahrkomfort entgegen. Der Indikator „Soziale Akzeptanz“ wird neutral beurteilt.

ÖPNV:

Carsharing sieht sich bereits heute als Ergänzung des ÖPNV. Insbesondere durch die Ridepooling-Angebote mit engmaschigem Netz an flexiblen Haltepunkten auch zu Schwachlastzeiten wird dieser Charakter noch verstärkt.

Der Indikator „ÖPNV“ wird als positiv bewertet.

Entsiegelung und Grün:

Ein wesentliches Merkmal aller ‚Sharing‘-Unterszenarien ist die Reduzierung der Fahrzeugflotte, die damit einhergehende Entlastung des öffentlichen Raums vom ruhenden Verkehr und die Möglichkeit der Flächenumverteilung, Entsiegelung und Begrünung. Der Indikator wird als positiv gewertet.

Fazit zum Unterszenario ‚Sharing ohne Grenzen‘

Die Bewertung der Nachhaltigkeitsindikatoren zeigt, dass durch die Zulassung autonomer Fahrzeuge ausschließlich als Sharing-Fahrzeuge große Fortschritte in der Stadtentwicklung erzielt werden können. Diese rühren vor allem von der Reduzierung der Fahrzeugflotte her, die eine Transformation des öffentlichen Raums ermöglicht. Für Stadtbild, Entsiegelung und Klimaresilienz ergeben sich große Spielräume.

Eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen kann dagegen nur durch eine Elektrifizierung der Antriebstechnik und einer gleichzeitig stattfindenden Energiewende hin zu 100% Ökostrom erreicht werden.

Nicht erreicht werden kann jedoch eine Reduzierung der Verkehrsleistung und die damit verbundenen Vorteile hinsichtlich Lärmbelastung und einer weitergehenden Aufwertung der Aufenthaltsqualität.

4.5.7 Unterszenario ‚Mehr Mobilität – Weniger Verkehr‘

In einem weiteren Unterszenario forcieren wir die Reduzierung der Verkehrsleistung, ohne dabei die in der Umfrage ermittelten (zusätzlichen) Fahrtwünsche mit einem autonomen Fahrzeug einzuschränken. Das Instrument, um dieses Ziel zu erreichen, liegt in der maximalen Nutzung von Ridepooling-Fahrzeugen.

In diesem Unterszenario wird daher eine autonome Fahrzeugflotte unterstellt, die zu 100 % aus Ridepooling-Fahrzeugen besteht. 40 % der Bewohner:innen sind weiterhin mit ihren 56.000 manuellen Fahrzeugen unterwegs, 60 % der Bewohner:innen legen ihre Fahrten mit 8.400 Ridepooling-Fahrzeugen zurück. Tabelle 19 zeigt Verkehrsaufkommen und Verkehrsleistung dieses Unterszenarios im Vergleich zum Prognose-Nullfall.

Modellergebnisse

Tabelle 19: Verkehrsleistung und Verkehrsaufkommen im Szenario ‚Mehr Mobilität – Weniger Verkehr‘

	Verkehrsaufkommen [Pers-Wege mit Kfz]	Verkehrsaufkommen [Kfz-Fahrten ³³]	Verkehrsleistung [Kfz-km]
Prognose-Nullfall	1,07 Mio.	0,82 Mio.	17,22 Mio.
Mehr Mobilität – weniger Verkehr	1,70 Mio.	0,72 Mio. davon leer: 0,04 Mio.	15,51 Mio. davon leer: 0,82 Mio.

Obwohl 58 % mehr Wege in einem Kfz zurückgelegt werden, geht aufgrund des höheren Besetzungsgrades der Ridepooling-Fahrzeuge die Verkehrsleistung im Vergleich zum Prognose-Nullfall 2040 um 10 % zurück. Dies führt im Vergleich zum Prognose-Nullfall zu einer Reduzierung der Verkehrsmengen auf dem Straßennetz (Abbildung 42).

Abbildung 42: Verkehrsbelastung bei 100 % Ridepooling-Anteil der autonomen Fahrzeugflotte

³³ Es wird ein Besetzungsgrad von 1,3 Personen / Kfz nach SrV 2018 (Gerike et al., 2020) verwendet.

Bewertung des Unterszenarios ‚Mehr Mobilität – weniger Verkehr‘

Treibhausgasemissionen:

Im Vergleich zum Jahr 2020 geht die Verkehrsleistung um 8 % zurück. Damit geht auch eine entsprechende Reduzierung der Emissionen einher. Die angestrebte Reduzierung um 60 % der Emissionen im Vergleich zum Jahr 2020 ist damit jedoch auch im Unterszenario ‚Mehr Mobilität – Weniger Verkehr‘ nur durch eine Energiewende hin zu einer Elektrifizierung der Fahrzeugflotte bei gleichzeitiger Umstellung auf Ökostrom möglich. Für eine Erreichung der Klimaziele müssten 67 % der Fahrzeugflotte mit Ökostrom betrieben werden. Der Indikator Treibhausgasemissionen wird als negativ gewertet.

Tabelle 20: Treibhausgasemissionen im Unterszenario ‚Mehr Mobilität – Weniger Verkehr‘

	Verkehrsleistung [Kfz-km]	spez. CO ₂ - Emissionen [g/Kfz-km]	Gesamt-CO ₂ - Emissionen [t/Tag]	Differenz zu 2020
IST 2020	16,80 Mio.	180	3025	/
Mehr Mobilität – Weniger Verkehr, 100% fossil	15,51 Mio.	180	2792	-8 %
Mehr Mobilität – Weniger Verkehr, 100% Ökostrom	15,51 Mio.	27	419	-86 %

Lärm:

Die Reduzierung der Verkehrsleistung um 10 % wirkt sich tendenziell positiv auf die Lärmbelastung aus. In einem hörbaren Maße (-1 dB(A) bzw. -20 % Verkehrsstärke) findet dies jedoch nur an sehr wenigen Straßenabschnitten statt. Insofern ist aus Sicht der Bewohner keine spürbare Lärmmentlastung wahrnehmbar, der Indikator „Lärm“ wird als neutral bewertet.

Aufenthaltsqualität:

Die Aufenthaltsqualität steigt (wie in allen Unterszenarien des Szenarios ‚Sharing‘) aufgrund der möglich gewordenen Entsiegelung von Fläche und der Transformation des öffentlichen Raums. Dazu tragen auch die reduzierten zulässigen Höchstgeschwindigkeiten von 20 km/h in den Quartieren sowie die reduzierte Verkehrsleistung bei.

Der Indikator „Aufenthaltsqualität“ wird als positiv bewertet.

Leistungsfähigkeit von Mobilität:

Alle Fahrten werden mit den im Vergleich zum Privatwagen und (individuellen) Carsharing verhältnismäßig kostengünstigen Ridepooling durchgeführt.

Die finanzielle Leistungsfähigkeit von Mobilität wird positiv beurteilt.

Soziale Akzeptanz:

Aus sozialer Perspektive bestehen bei diesem Unterszenario große Vorbehalte aus Nutzersicht: So zeigte sich z.B. beim Bürger:innendialog (vgl. Kapitel 2.2.7), dass die Möglichkeit einer individuellen Fahrt ohne andere Fahrgäste (z.B. aus Gründen der sozialen Sicherheit oder aus Gründen der Privatsphäre) einen sehr hohen

Stellenwert hat. Die „zwangsweise“ Nutzung von Ridepooling-Angeboten würde nach Aussage mehrerer Teilnehmer:innen des Bürger:innendialogs eher dazu führen, autonome Fahrzeuge gar nicht zu nutzen.

Der Indikator „soziale Akzeptanz“ wird als negativ bewertet.

ÖPNV:

Die ausschließliche Nutzung autonomer Fahrzeuge als Ridepooling-Fahrzeuge betont den öffentlichen Charakter des neuen Mobilitätsangebots und kann den schienengebundenen ÖPNV in Form von Zubringerdiensten stärken.

Der Indikator „ÖPNV“ wird als positiv bewertet.

Entsiegelung und Grün:

Der Indikator wird (wie bei allen ‚Sharing‘-Unterszenarien) als positiv gewertet.

Fazit zum Unterszenario ‚Mehr Mobilität – Weniger Verkehr‘

Die 100-prozentige Nutzung autonomer Fahrzeuge als Ridepooling-Fahrzeuge wirkt sich auf fast alle Indikatoren positiv oder neutral aus. Wie bei den vorhergegangenen (Unter) szenarien können die Klimaziele nur mit Hilfe einer Energiewende erreicht werden und die Lärmbelastung wird nur minimal reduziert. Vor allem die Akzeptanz des Ridepooling als einzige Angebotsform autonomer Fahrzeuge spricht gegen diesen Ansatz.

4.5.8 Unterszenario ‚Modal Shift‘

In diesem Unterszenario sollen dieselben verkehrlichen Effekte wie im o.g. Unterszenario ‚Mehr Mobilität – weniger Verkehr‘ (Reduzierung um 10 % der Verkehrsleistung) erreicht werden, allerdings ohne den Nachteil der alternativlosen Nutzung von Ridepooling-Angeboten. Wir unterstellen, dass die Wahl der Angebotsform autonomer Fahrzeuge entsprechend der Umfrage jeweils zur Hälfte aus Carsharing und Ridepooling besteht, also insgesamt 40 % manuell gesteuerte Fahrzeuge, 30 % autonome Carsharing-Fahrzeuge und 30 % autonome Ridepooling-Fahrzeuge.

Sofern alle Fahrtwünsche erfüllt werden sollen, erfordert dies eine Verlagerung von Fahrten mit dem Kfz auf den Umweltverbund (‚Modal Shift‘), welcher durch verschiedene Push- und Pull-Maßnahmen erreicht werden kann. Im Verkehrsmodell werden solche Maßnahmen durch eine Erhöhung des „Widerstandes“ beim MIV und ggf. einer Reduzierung des „Widerstandes“ beim Umweltverbund erreicht. In Wirklichkeit bestehen solche Widerstände aus Komponenten wie Fahrzeit, Verfügbarkeit von Parkplätzen, Parkgebühren und sonstigen Abgaben im MIV bzw. (auf der Seite des Umweltverbundes) aus reduzierten Ticketpreisen. Im Verkehrsmodell werden diese Maßnahmen durch eine entsprechende Verlängerung der Fahrzeit abgebildet (vgl. Kapitel 0 Modellierung).

In AutoRICH nutzen wir die Kostensätze und Elastizitäten der ‚Standardisierten Bewertung von Verkehrswegeinvestitionen im schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehr‘ (ITP Intraplan Consult GmbH, 2016). Demnach müsste für eine Verlagerung von 10 % des Kfz-Verkehrs eine Verteuerung des Kfz-Verkehrs um 12,5 % im Vergleich zu den Verkehrsmitteln des Umweltverbundes erfolgen.

Eine genaue Differenzierung dieser Preisinstrumente hierzu können auf Seiten des Autoverkehrs insbesondere eine Erhöhung von Parkgebühren (Kommunen), Treibstoff- bzw. Stromkosten (Markt), Steuern und sonstigen Abgaben (Bund, Land, Kommune) etc. erfolgen. Auf Seiten des Umweltverbundes könnte z.B. die Einführung eines einfachen und kostengünstigen Tarifangebotes wie z.B. eines 365-€-Tickets stehen.

Verkehrsaufkommen, Verkehrsleistung und veränderte Belastung des Strecknetzes werden in Tabelle 21 bzw. Abbildung 43 dargestellt:

Modellergebnisse

Tabelle 21: Verkehrsleistung und Verkehrsaufkommen im Szenario ‚Modal Shift‘

	Verkehrsaufkommen [Pers-Wege mit Kfz]	Verkehrsaufkommen [Kfz-Fahrten ³⁴]	Verkehrsleistung [Kfz-km]
Prognose-Nullfall	1,07 Mio.	0,82 Mio.	17,22 Mio.
Modal Shift	1,14 Mio.	0,87 Mio. davon leer: 0,03 Mio.	15,50 Mio. davon leer: 0,69 Mio.

Abbildung 43: Reduzierung des Kfz-Verkehrs um 10 % durch Push- und Pull-Maßnahmen im Szenario ‚Modal Shift‘.

³⁴ Es wird ein Besetzungsgrad von 1,3 Personen / Kfz nach SrV 2018 (Gerike et al., 2020) verwendet.

Bewertung des Unterszenarios ‚Modal Shift‘:

Treibhausgasemissionen:

Gewollter Effekt des Unterszenarios ‚Modal Shift‘ ist die Reduzierung der Verkehrsleistung um 10 %, also dieselbe Reduzierung wie im Szenario ‚Mehr Mobilität – Weniger Verkehr‘, aber ohne den gesellschaftlich kritischen „Zwang“ zur Nutzung von Ridepooling-Fahrzeugen. Dem entsprechend gelten für die Emissionen des Unterszenarios ‚Modal Shift‘ dieselben Aussagen zum Thema Treibhausgasemissionen: Eine Reduzierung der Emissionen um 60 % gegenüber 2020 wäre nur durch eine Energiewende machbar, die Klimaziele wären ab einer Durchdringung der Fahrzeugflotte von 67 % mit elektrisch und mit Ökostrom betriebenen Fahrzeugen erreicht.

Der Indikator „Treibhausgasemissionen“ wird als negativ bewertet.

Tabelle 22: Treibhausgasemissionen im Unterszenario ‚Modal Shift‘

	Verkehrsleistung [Kfz-km]	spez. CO ₂ - Emissionen [g/Kfz-km]	Gesamt-CO ₂ - Emissionen [t/Tag]	Differenz zu 2020
IST 2020	16,80 Mio.	180	3025	/
Modal Shift, 100% fossil	15,50 Mio.	180	2792	-8 %
Modal Shift, 100% Ökostrom	15,50 Mio.	27	419	-86 %

Lärm:

Analog zur Reduzierung der Verkehrsleistung verringert sich die Lärmbelastung in einem kaum hörbaren Niveau.

Der Indikator „Lärm“ wird als neutral bewertet.

Aufenthaltsqualität:

Bzgl. der Verkehrsleistung treten dieselben Verbesserungen ein, wie im Unterszenario ‚Mehr Mobilität – weniger Verkehr‘. Der wesentliche Unterschied im Unterszenario ‚Modal Shift‘ besteht darin, dass die autonome Fahrzeugflotte nicht ausschließlich aus Ridepooling-Fahrzeugen besteht, sondern zur Hälfte aus Carsharing-Fahrzeugen. Letztere sind geringfügig kleiner, als die Shuttles mit ihren sechs bis acht Sitzplätzen, wir gehen allerdings davon aus, dass dieser Unterschied keine nennenswerten Auswirkungen auf die Aufenthaltsqualität hat.

Der Indikator „Aufenthaltsqualität“ wird als positiv bewertet.

Leistbarkeit von Mobilität:

Aus finanzieller Perspektive treten gemischte Effekte auf: Der Kfz-Verkehr wird verteuert, im Gegenzug werden aber Rad- und Fußverkehr attraktiver und der ÖPNV günstiger.

Der Indikator „Leistbarkeit von Mobilität“ wird als neutral bewertet.

Soziale Akzeptanz:

Die soziale Akzeptanz wird ähnlich eingeschätzt wie beim Szenario ‚Sharing ohne Grenzen‘: Es besteht Wahlfreiheit zwischen Carsharing (ähnlich individuell wie Privatwagen) und Ridepooling (besonders preisgünstig). Es sind jedoch veränderte Routinen gegenüber der früheren Nutzung des Privatwagens erforderlich.

Zudem wird in diesem Szenario das Autofahren – egal welcher Ausprägung – verteuert (negativ besetzt), um einen Modal Shift hin zu einem im Gegenzug vergünstigten ÖPNV (positiv besetzt) zu erreichen.

Der Indikator „soziale Akzeptanz“ wird daher insgesamt als neutral bewertet.

ÖPNV:

Für den ÖPNV gelten zunächst dieselben Effekte wie im Unterszenario ‚Sharing ohne Grenzen‘: Carsharing sieht sich bereits heute als Ergänzung des ÖPNV. Insbesondere durch die Ridepooling-Angebote mit engmaschigem Netz an flexiblen Haltepunkten auch zu Schwachlastzeiten wird dieser Charakter noch verstärkt. Zudem findet im Unterszenario ‚Modal Shift‘ gezielt eine Verteuern des MIV zu Gunsten des Umweltverbundes statt.

Der Indikator „ÖPNV“ wird als positiv bewertet.

Entsiegelung und Grün:

Der Indikator wird (wie bei allen ‚Sharing‘-Unterszenarien – s.o.) als positiv gewertet.

Fazit zum Unterszenario ‚Modal Shift‘

Die Reduzierung der Verkehrsleistung um 10 % gegenüber dem Prognose-Nullfall wirkt sich auf mehrere Indikatoren positiv aus. Die Chancen des autonomen Fahrens für Stadtbild, Aufenthaltsqualität und Klimaanpassung werden genutzt, Lärm und Treibhausgasemissionen werden zumindest tendenziell reduziert. Wie bei den vorhergegangenen (Unter)szenarien auch, können die Klimaziele des Landes nur mit Hilfe einer Energiewende und der Elektromobilität erreicht werden.

4.5.9 Unterszenario ‚Lärmgrenzwerte‘

Verkehrslärm ist eines der am meisten diskutierten Themen der Stadt- und Verkehrsplanung. Wie kaum ein anderes Thema steht der Lärmschutz in einem Spannungsfeld zwischen dem Wunsch der Bevölkerung nach mehr Ruhe, den finanziellen Möglichkeiten von Kommunen bzw. Straßenbaulastträgern und den rechtlichen Rahmenbedingungen, die häufig der Umsetzung von verkehrsbeschränkenden Maßnahmen entgegenstehen.

Als Zielgröße dieses Unterszenarios dient eine maximal zulässige Lärmbelastung, aus der sich eine maximale Verkehrsstärke auf den einzelnen Straßen ableiten lässt. Diese wird als Obergrenze normativ gesetzt.

Definition der Grenzwerte

Zur Definition der im Rahmen von AutoRICH verwendeten Orientierungs- und Richtwerte können verschiedene Quellen herangezogen werden:

1. Bundesimmissionsschutzverordnung (16. BImSchV):
Die 16. BImSchV gilt für den Neubau und für wesentliche Änderungen bestehender Straßen. Die Immissionsrichtwerte werden dabei differenziert nach den Gebietstypen der Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgelegt. So gelten in Gebieten mit lärmintensiven oder unempfindlichen Nutzungen (z.B. in Gewerbegebieten) höhere Richtwerte als z.B. in Wohngebieten.
2. DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau):
Die DIN 18005 gibt in ihrem Beiblatt 1-Orientierungswerte für Immissionsgrenzwerte an. Sie liegen unter den Werten der 16. BImSchV und werden in einigen Bundesländern als Orientierungswerte bei einer Abwägung im Rahmen der Bauleitplanung herangezogen.
3. 16. BImSchV, Betrachtung aller Straßentypen als allgemeines Wohngebiet:
Als ein vierter Fall wurden die Werte nach BImSchV für alle Straßen am Gebietstyp „allgemeines Wohngebiet“ berechnet. Dieser Fall orientiert sich an dem Ziel, dem Schutzgut Gesundheit unabhängig von der Wohnlage Rechnung zu tragen.
4. Empfehlung des SRU:
Eine weitere Grenze wird vom Sachverständigenrat für Umweltfragen (2020, S. 13) sowie von der durch das Land Baden-Württemberg initiierten Expertenrunde („Marwein-Runde“) vor dem Hintergrund des Schutzes der menschlichen Gesundheit definiert. Demnach sollte die derzeit in der Rechtsprechung definierte Auslösewerte von 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts in einem ersten Schritt dringend auf 65 dB(A) tags bzw. 55 dB(A) nachts reduziert werden.

Mit Hilfe des Lärmberechnungsprogramms Soundplan wurde für die o.g. Lärmgrenzwerte und die vier „typischen“ Straßenquerschnitte (vgl. „öffentlicher Raum“ in Kapitel 4.4.4 und 4.5.4) jeweils die Verkehrsmenge ermittelt, die zur Einhaltung der Grenzwerte noch maximal zulässig wäre. Die Berechnung in Soundplan erfolgte dabei auf Basis der aktuellen RLS-19, Einflussgrößen wie Straßenbelag, Zusammensetzung der Fahrzeugflotte oder die zulässige Höchstgeschwindigkeit wurden ebenfalls berücksichtigt. In allen ‚Sharing‘-Unterszenarien wird Tempo 30 auf der Kaiserallee (Hauptverkehrsstraße) und Tempo 20 auf den restlichen Straßen in den Quartieren unterstellt. Geschwindigkeiten von unter 30 km/h werden jedoch im Rechenverfahren genauso behandelt, wie Tempo 30 und haben daher keinen Einfluss auf die rechnerisch ermittelten Lärmimmissionen. Eine Dokumentation der Berechnung ist im Anhang Kap. 13.3 dargestellt.

Tabelle 23 stellt die Ergebnisse gegenüber.

Tabelle 23: Maximal mögliche Verkehrsmengen

	Kaiserallee	Klauprechtstraße	Neufeldstraße	Pastor-Felke
Verkehrsstärke IST ca. in Kfz/24h	20.000 – 25.000	1.000 - 2.000	ca. 1000	1.000 – 2.000
Gebietstyp	Mischgebiet (MI)	Allgemeines Wohngeb. (WA)	Dorfgebiet (MD)	Reines Wohngebiet
16. BImSchV, Grenzwerte nach derzeitig gültigen Gebietstypen				
Max. L_{rT} in dB(A) / Max. L_{rN} in dB(A)	64 / 54	59 / 49	64 / 54	59 / 49
Möglicher DTV in Kfz/24h	14.400	1.850	3.700	5.400
DIN 18005-1 (Schallschutz im Städtebau), Orientierungswerte für Verkehrslärm³⁵				
Gebietstyp	MI	WA	MD	WR
Max. L_{rT} in dB(A) / Max. L_{rN} in dB(A)	60 / 50	55 / 45	60 / 50	50 / 40
Möglicher DTV in Kfz/24h	5.800	740	1.500	680
16. BImSchV, alle Gebiete als allgemeines Wohngebiet				
Gebietstyp	WA	WA	WA	WA
Max. L_{rT} in dB(A) / Max. L_{rN} in dB(A)	59 / 49	59 / 49	59 / 49	59 / 49
Möglicher DTV in Kfz/24h	4.600	1.850	1.170	5.400
Empfehlung der „Marwein-Runde“ und des SRU				
Max. L_{rT} in dB(A) / Max. L_{rN} in dB(A)	65 / 55	65 / 55	65 / 55	65 / 55
Möglicher DTV in Kfz/24h	18.400	7.400	4.700	21.600

Für die weitere Arbeit werden die Empfehlungen von SRU bzw. „Marwein-Runde“ zu Grunde gelegt. Dies erfolgt anhand folgender Überlegungen:

- Aktuelle Megatrends in der Stadtplanung lassen sich mit den Schlagworten "produktive Stadt“ und „Stadt der kurzen Wege“ beschreiben. Beide Ideale setzen eine Koexistenz verschiedener Nutzungen auf engem Raum voraus, womit auch eine höhere Toleranz gegenüber Lärmimmissionen einhergeht. Dies wird zum Beispiel deutlich in der 2017 in der BauNVO eingeführten Kategorie des Urbanen Gebietes, das jedenfalls tagsüber das geringste Schutzniveau für Gebiete mit Wohnnutzung vorsieht. (63 dB(A)) (Jäcker-Küppers & Beckert, 2020, S. 9).
- Die DIN 18005 formuliert „nur“ Orientierungswerte, also aus Sicht des Schallschutzes wünschenswerte Zielwerte. Diese können von den Gemeinden im Rahmen der Abwägung genutzt werden, Überschreitungen müssen jedoch (zumindest in Baden-Württemberg) städtebaulich begründet werden (Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg, 2018, Punkt 7.5).
- Die 16. BImSchV gilt nur für Neu- bzw. wesentliche Umbauten von Straßen. Zumindest bei der aktuellen Rechtslage würde sie auf bestehende Straßen keine Anwendung finden.
- Die Empfehlung der „Marwein-Runde“ betrachtet das Schutzgut Mensch bzw. dessen Gesundheit unabhängig von der Wohnlage.

³⁵ Ab 5 dB(A) Überschreitung besteht ein „erhöhter Abwägungsbedarf“, sodass unter bestimmten Gründen der Lärmschutz anderen Belangen untergeordnet werden kann.

Die Betrachtung erfolgt außerdem (entsprechend der Argumentation der „Marwein-Runde“) ohne Berücksichtigung des Schienenverkehrs. In der Kaiserallee läge z.B. die Lärmbelastung bereits alleine durch die fahrenden Straßenbahnen über dem Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV, sodass hier bei einer kombinierten Betrachtung überhaupt keine Kfz mehr fahren dürften, sondern im Gegenteil sogar noch Straßenbahnlärm reduziert werden müsste.

Die von SRU bzw. „Marwein-Runde“ vorgeschlagenen Grenzwerte liegen unter den derzeit gerichtlich definierten Obergrenzen, ab denen Lärmschutzmaßnahmen umgesetzt werden müssten. Die Runde sieht die Werte (auch mit Hinblick auf deutlich niedrigere Empfehlungen der WHO) jedoch nur als einen ersten Schritt. Sie empfiehlt mittelfristig eine weitere Absenkung auf 60 dB(A) tags bzw. 50 dB(A) nachts und langfristig eine Orientierung an den noch niedrigeren Grenzwerten der WHO.

Modellergebnisse:

Im Verkehrsmodell wurde die Quell-Ziel-Matrix des MIV schrittweise reduziert und erneut auf das Verkehrsnetz umgelegt. So wurde iterativ ein Zustand ermittelt, in dem die kritischen (Hauptverkehrs)straßen so weit entlastet werden, dass eine Einhaltung der Lärmgrenzwerte (von punktuellen Ausnahmen abgesehen) erreicht wird (vgl. Kapitel 8.9.4). Dieser Zustand ist mit der Quell-Ziel-Matrix aus dem Unterszenario ‚Modal Shift‘ erreicht.

Folglich gelten dieselben Modellergebnisse wie im Unterszenario ‚Modal Shift‘ bzw. dieselben Kennwerte für Verkehrsaufkommen und -leistung:

Tabelle 24: Verkehrsleistung und Verkehrsaufkommen im Szenario ‚Lärmgrenzwerte‘

	Verkehrsaufkommen [Pers-Wege mit Kfz]	Verkehrsaufkommen [Kfz-Fahrten ³⁶]	Verkehrsleistung [Kfz-km]
Prognose-Nullfall	1,07 Mio.	0,82 Mio.	17,22 Mio.
Lärmgrenzwerte	1,14 Mio.	0,87 Mio. davon leer: 0,03 Mio.	15,50 Mio. davon leer: 0,69 Mio.

Auf eine erneute Darstellung des Differenzplots (vgl. Abbildung 43) wird an dieser Stelle verzichtet.

Steuerungsinstrumente zur Durchsetzung der Lärmgrenzwerte

Die erforderliche Reduzierung der Verkehrsleistung kann zunächst durch dieselben (finanziellen) Instrumente erreicht werden, wie im Unterszenario ‚Modal Shift‘. Die normative Limitierung der Verkehrsstärke an einzelnen Streckenabschnitten vor dem Hintergrund des Lärmschutzes kann darüber hinaus die Verfügbarkeit geeigneter Steuerungsinstrumenten voraussetzen. Diese müssten in der Lage sein, räumlich und zeitlich punktuelle Überlastungen der zu schützenden Streckenabschnitte im Voraus zu erkennen und zu vermeiden.

Im Projektteil „Steuerungsinstrumente“ (Kapitel 7) wurde ein solches System prototypisch entwickelt und im Rahmen eines Feldversuchs auf dem Testfeld Baden-Württemberg getestet (Taubitz, 2021). Das Steuerungsinstrument arbeitet gemäß folgendem Prinzip:

³⁶ Es wird ein Besetzungsgrad von 1,3 Personen / Kfz nach SrV 2018 (Gerike et al., 2020) verwendet.

- 1) „Buchungsanfrage“ mit Zeitraum und Route einer geplanten Fahrt geht am Verkehrsrechner ein.
- 2) Die bis dahin bekannten (und aufgrund anderer Anfragen zu erwartenden) Verkehrsstärken auf den Streckenabschnitten der Route werden geprüft.
- 3) Im Falle einer zu erwartenden Überlastung eines Streckenabschnittes wird ein alternativer Zeitraum oder eine alternative Route für die Fahrt angeboten.

Im Rahmen von AutoRICH wurde dabei der Fokus auf die prinzipielle Machbarkeit gelegt, die sich ausschließlich an den noch verfügbaren freien Kapazitäten auf den Strecken bzw. an der Anzahl der eingehenden „Buchungsanfragen“ orientiert.

Im Unterszenario ‚Lärmgrenzwerte‘ müsste das Steuerungsinstrument aufgrund der nur punktuell zu erwartenden Überschreitung der Lärmgrenzwerte nur vereinzelt eingesetzt werden. Im Sinne eines weiteren Gesundheitsschutzes erschiene eine über die Empfehlung der „Marwein-Runde“ hinausgehende Absenkung der Grenzwerte erstrebenswert. Mit der damit zumindest vorübergehend an deutlich mehr Streckenabschnitten eintretenden Überlastung der dann noch zulässigen Verkehrsstärken könnte der Einsatz solcher Instrumente in entsprechend größerem Stil erforderlich werden.

Bewertung des Unterszenarios ‚Lärmgrenzwerte‘:

Treibhausgasemissionen u. Energieverbrauch

Analog zum Unterszenario ‚Modal Shift‘ ergeben sich dieselben Kennwerte bzgl. der Emissionen, die hier der besseren Lesbarkeit wegen erneut dargestellt werden:

Tabelle 25: Treibhausgasemissionen im Unterszenario ‚Modal Shift‘

	Verkehrsleistung [Kfz-km]	spez. CO ₂ - Emissionen [g/Kfz-km]	Gesamt-CO ₂ - Emissionen [t/Tag]	Differenz zu 2020
IST 2020	16,80 Mio.	180	3025	/
Modal Shift, 100% fossil	15,50 Mio.	180	2792	-8 %
Modal Shift, 100% Ökostrom	15,50 Mio.	27	419	-86 %

Der Indikator „Treibhausgasemissionen“ wird negativ bewertet, da eine Erreichung der Klimaziele nicht ohne eine Energie- und Antriebswende gelingt.

Lärm:

Ziel dieses Unterszenarios war die Einhaltung der Lärmgrenzwerte, die auf Basis der aktuellen Diskussion um den Lärmschutz definiert wurden. Dieses Ziel wurde erreicht und insofern müsste der Indikator „Lärm“ positiv bewertet werden.

Gleichzeitig werden jedoch die Grenzwerte fast flächendeckend bereits mit einer Reduzierung der Verkehrsleistung um 10 % erreicht, die für die meisten Bewohner:innen zu einer kaum hörbaren Verbesserung der Lärmbelastung führt (vgl. Unterszenarien ‚Modal Shift‘ und ‚Mehr Mobilität – weniger Verkehr‘). Insofern bestätigt sich auf Basis der hier angestellten Untersuchungen vor allem die Aussage der Marwein-Runde, dass die von dem Land Baden-Württemberg empfohlenen neuen Grenzwerte allenfalls als erster Schritt gesehen werden sollten und im Sinne des Gesundheitsschutzes deutlich ambitioniertere Grenzwerte gesetzt werden sollten.

Aufenthaltsqualität:

Es treten im Wesentlichen dieselben positiven Effekte ein, wie im Unterszenario ‚Modal Shift‘. Auch wenn diese aufgrund der kaum wahrnehmbaren Lärmentlastung nicht weiter verstärkt werden, wird der Indikator „Aufenthaltsqualität“ als positiv bewertet.

Leistbarkeit von Mobilität:

Zunächst werden in diesem Unterszenario ähnliche finanzielle Steuerungsinstrumente zur Reduzierung des Kfz-Verkehrs unterstellt wie im Unterszenario ‚Modal Shift‘. Zusätzlich sind für die Nutzer:innen von Kfz weitere Kosten durch die Einführung des möglicherweise erforderlichen „Buchungssystems“ zu erwarten.

Der Indikator „Leistbarkeit von Mobilität“ wird aus Nutzer:innensicht negativ beurteilt.

Soziale Akzeptanz:

Zusätzlich zu der in den vorhergehenden Unterszenarien genannten erforderlichen Änderung von Routinen (negativ besetzt) kämen mit dem „Buchungssystem“ neue, in dieser Form nicht bekannte Einschränkungen auf den Kfz-Verkehr zu, unabhängig von dessen Ausprägung. Diese sind absehbar ebenfalls negativ besetzt.

Der Indikator „Soziale Akzeptanz“ wird als negativ bewertet.

Förderung ÖPNV:

Zusätzlich zu den bereits im Unterszenario ‚Modal Shift‘ aufgeführten Effekten wird der Kfz-Verkehr in diesem Unterszenario zusätzlich mit Restriktionen belegt, welche sich auf den Umweltverbund positiv auswirken.

Der Indikator „ÖPNV“ wird als positiv bewertet.

Entsiegelung und Grün:

Analog zum Unterszenario ‚Modal Shift‘ wird dieser Indikator positiv bewertet.

Fazit zum Unterszenario ‚Lärmgrenzwerte‘

Der Fokus eines Unterszenarios ‚Lärmgrenzwerte‘ greift ein jahrzehntealtes Thema der Stadt- und Verkehrsplanung auf. Neben dem Wunsch, den Straßenverkehr im Sinne einer Reduzierung der Lärmbelastung zu reduzieren, spielt in diesem Unterszenario vor allem die Frage nach der Definition der Lärmgrenzwerte die entscheidende Rolle.

Die Einhaltung der Grenzwerte von 65 dB(A) tags bzw. 55 dB(A) nachts in Anlehnung an die „Marwein-Runde“ wird bereits mit einer Reduzierung der Verkehrsleistung von 10 % gegenüber dem Prognose-Nullfall weitgehend erreicht, punktuelle Überschreitungen könnten durch die Einführung neuer Steuerungsinstrumente vermieden werden. Im Sinne eines ambitionierteren Gesundheitsschutzes, der sich eher an den Empfehlungen der WHO orientiert, müsste jedoch eine deutlich größere Reduzierung der Kfz-Verkehrsstärken angestrebt werden.

4.5.10 Unterszenario ‚Mobilitätswende für Klimaziele‘

In allen bisher betrachteten Unterszenarien wurden die Klimaziele nicht durch eine ausreichende Reduzierung der Verkehrsleistung erreicht, sondern durch eine auf Ökostrom basierende Energie- und Antriebswende. Ziel dieses letzten Unterszenarios ‚Mobilitätswende für Klimaziele‘ ist es daher, eine Reduzierung des Treibhausgasausstoßes um 60 % auch ohne „Outsourcing“ der Verantwortung zu erreichen, also durch eine Reduzierung der Verkehrsleistung um ebenfalls insgesamt 60 %.

Modellergebnisse

Auch das Unterszenario ‚Mobilitätswende für Klimaziele‘ baut zunächst auf dem Szenario ‚Sharing ohne Grenzen‘ auf, d.h. die Nutzung autonomer Fahrzeuge verteilt sich entsprechend der Umfrage gleichmäßig auf Carsharing und Ridepooling:

40 % der Bewohner:innen nutzen nach wie vor ein manuell gesteuertes Fahrzeug, die restlichen 60 % der Bewohner:innen verteilen sich zu 30 % auf autonomes Carsharing und 30 % auf autonomes Ridepooling. Im Verkehrsmodell wurde die Quell-Ziel-Matrix des MIV daher schrittweise reduziert und die sich jeweils ergebende Verkehrsleistung ermittelt. Deren angestrebte Reduzierung um 60 % (bezogen auf das Jahr 2020) ergab sich bei einer Reduzierung der Fahrten in der Quell-Ziel-Matrix des MIV des Unterszenarios ‚Sharing ohne Grenzen‘ um 70 %.

Tabelle 26 bzw. Abbildung 44 zeigen die Reduzierung von Verkehrsleistung, -aufkommen und -stärke.

Tabelle 26: Verkehrsleistung und Verkehrsaufkommen im Szenario ‚Mobilitätswende für Klimaziele‘

	Verkehrsaufkommen [Pers-Wege mit Kfz]	Verkehrsaufkommen [Kfz-Fahrten ³⁷]	Verkehrsleistung [Kfz-km]
Prognose-Nullfall	1,07 Mio.	0,82 Mio.	17,22 Mio.
Mobilitätswende für Klimaziele	0,51 Mio.	0,32 Mio. davon leer: 0,02 Mio.	6,93 Mio. davon leer: 0,19 Mio.

³⁷ Es wird ein Besetzungsgrad von 1,3 Personen / Kfz nach SrV 2018 (Gerike et al., 2020) verwendet.

Abbildung 44: Stark reduzierte Verkehrsstärken auf dem Straßennetz im Unterszenario ‚Mobilitätswende für Klimaziele‘

Steuerungsinstrumente zur Durchsetzung der Klimaziele

Die normative Limitierung der Verkehrsleistung in einem solchen Ausmaß würde den weitreichenden Einsatz von Steuerungsinstrumenten zur Planung und Kontrolle von Fahrten erfordern (vgl. Kapitel 7). Ein solches Instrument würde einen für heutige Verhältnisse enormen Eingriff in die Entscheidungsfreiheit, Selbstbestimmung und ggf. Privatsphäre der Straßennutzer:innen darstellen. Es müsste gleichermaßen für die Nutzer:innen manuell gesteuerter und autonomer Fahrzeuge gelten. Technisch ist dies durchaus realisierbar (vgl. Kapitel 7.4.2) und wäre mit einer neuen Generation von Navigationssystemen unabhängig vom Automatisierungsgrad der Fahrzeuge möglich.

Schwierig dürfte vor allem die Vermittelbarkeit eines solchen Eingriffs sein, obwohl ein solches System bereits im Bahnwesen in Form der Sitzplatzreservierung längst weit verbreitet ist und gesellschaftlich nicht hinterfragt wird.

Bewertung des Unterszenarios ‚Mobilitätswende für Klimaziele‘:

Treibhausgasemissionen u. Energieverbrauch:

Ziel dieses Unterszenarios war die Erreichung der Klimaziele (Reduzierung der Emissionen um 60 %) durch eine entsprechende Reduzierung der Verkehrsleistung. Dieses Ziel wird erreicht.

Der Indikator „Treibhausgasemissionen“ wird als positiv bewertet.

Tabelle 27: Treibhausgasemissionen im Unterszenario ‚Mobilitätswende für Klimaziele‘

	Verkehrsleistung [Kfz-km]	spez. CO ₂ - Emissionen [g/Kfz-km]	Gesamt- CO ₂ - Emissionen [t/Tag]	Differenz zu 2020
IST 2020	16,80 Mio.	180	3025	/
Mobilitätswende für Klimaziele, 100% fossil	6,93 Mio.	180	1247	59 %
Mobilitätswende für Klimaziele, 100% Ökostrom	6,93 Mio.	27	187	94 %

Lärm:

Die Reduzierung der Verkehrsleistung liegt weit über dem Maße, wie es bereits im Unterszenario ‚Lärmgrenzwerte‘ erreicht werden musste. Eine zusätzliche Überprüfung der vier „typischen Straßentypen“ sowie einiger weiterer Querschnitte mit dem Programm Soundplan ergab, dass mit den in diesem Unterszenario erreichten Verkehrsstärken sogar die Grenzwerte der 16. BImSchV erreicht würden. Die Entlastung vom Lärm wäre damit für die Bewohner:innen deutlich wahrnehmbar.

Der Indikator „Lärm“ wird positiv bewertet.

Aufenthaltsqualität:

Mit der größten Reduzierung der Verkehrsleistung in allen betrachteten Szenarien werden auch die störenden Auswirkungen des Kfz-Verkehrs minimiert. Der Indikator wird positiv bewertet.

Leistbarkeit von Mobilität:

Bei der finanziellen Leistbarkeit von Mobilität sind heterogene Effekte zu erwarten:

- a) Generell könnte eine derartige Reduzierung des Kfz-Verkehrs nur durch dessen massive Verteuerung erreicht werden (negativ). Die Realisierung eines „Buchungssystems“ für freie Kapazitäten auf den Strecken könnte eine Komponente dieser Kosten sein.
- b) Den hohen Kosten im Kfz-Verkehr müsste ein kostengünstiger Umweltverbund entgegenstehen.
- c) Zahlreiche der durch das autonome Fahren neu generierten Fahrten würde aufgrund der hohen Kosten (doch) nicht durchgeführt. Die höheren Mobilitätskosten würden hierdurch weiter kompensiert.

Der Indikator wird insgesamt neutral bewertet.

Soziale Akzeptanz:

Das „Buchungssystem“ müsste voraussichtlich flächendeckend eingesetzt werden und würde einen massiven Eingriff in Selbstbestimmung und Entscheidungsfreiheit darstellen. Zudem müssten die weiteren Kostensteigerungen im Kfz-Verkehr erklärt und durchgesetzt werden. Beide Aspekte sind erwartbar negativ besetzt. Der Indikator „Soziale Akzeptanz“ wird als negativ bewertet.

Förderung ÖPNV:

Der starke Push-Effekt im Kfz-Verkehr führt zu einer Verlagerung hin zum ÖPNV. Der Indikator „ÖPNV“ wird positiv bewertet.

Entsiegelung und Grün:

Der Indikator wird (wie bei allen ‚Sharing‘-Unterszenarien – s.o.) positiv gewertet.

Fazit zum Unterszenario ‚Mobilitätswende für Klimaziele‘

Im Unterszenario ‚Mobilitätswende für Klimaziele‘ werden die meisten Indikatoren positiv gewertet. Die normative Limitierung der Verkehrsleistung führt zur Erreichung der Klimaziele, ist aber nur mit starken Eingriffen zu erreichen: So sind neben einer deutlichen Verteuerung des MIV auch weitreichende Eingriffe geeigneter Steuerungsinstrumente in die Selbstbestimmung der Autonutzer:innen erforderlich.

Im Sinne der Erfüllung möglichst vieler Nachhaltigkeitskriterien bzw. derer Indikatoren ist das Unterszenario ‚Mobilitätswende für Klimaziele‘ das geeignetste aller untersuchten Szenarien. Es ist jedoch auch das Unterszenario mit dem größten absehbaren Aufwand an gesellschaftlichem Widerstand.

4.6 Bewertung der Szenarien

4.6.1 Abgleich mit dem räumlichen Leitbild

In Kapitel 1 wurde das räumliche Leitbild der Stadt Karlsruhe als informeller Orientierungsrahmen für die Stadtentwicklung vorgestellt. Die Nachhaltigkeitsindikatoren, die für die Bewertung der Szenarien in AutoRICH aus der Studie „Mobiles Baden-Württemberg“ abgeleitet wurden, sind dem räumlichen Leitbild nicht explizit vorangestellt, sind aber implizit enthalten.

Das Szenario ‚Sharing‘ erfüllt die Nachhaltigkeitsindikatoren je nach Unterszenario deutlich besser als das Szenario ‚Trend‘. Insofern ist bei den ‚Sharing‘-Szenarien – abgesehen vom Unterszenario ‚Sharing ohne Grenzen‘ auch eine hohe Übereinstimmung mit den Zielen des räumlichen Leitbildes implizit und die Skizzen zu den vier Straßentypen können als konkretisierende Illustration des Räumlichen Leitbildes diskutiert werden. Auch mit den Zielen des VEP stimmen die ‚Sharing‘-Szenarien überein.

4.6.2 Zusammenfassung und Zwischenfazit

Folgende Tabelle stellt die Bewertung anhand der Nachhaltigkeitsindikatoren für alle in AutoRICH betrachteten Szenarien gegenüber.

Tabelle 28 Bewertung der Szenarien anhand von Nachhaltigkeitsindikatoren

Szenario	Trend	Sharing-Unterszenarien				
		Sharing ohne Grenzen	Mehr Mobilität, weniger Verkehr	Modal Shift	Lärmgrenzwerte	Mobilitätswende für Klimaziele
Indikator						
Treibhausgasemissionen u. Energieverbrauch	-	-	-	-	-	+
Lärm	-	-	0	0	0/+	+
Aufenthaltsqualität	-	0	+	+	+	+
Leistung von Mobilität	0	+	+	0	0	0
Soziale Akzeptanz	+	0	-	0	-	-
Förderung ÖPNV	-	+	+	+	+	+
Entsiegelung und Grün	-	+	+	+	+	+

Das Szenario ‚Trend‘ erfordert politisch und gesellschaftlich die geringsten Veränderungen. Es wird voraussichtlich eintreten, wenn autonome Fahrzeuge verfügbar sind und keine regulierenden Maßnahmen ergriffen werden. Das Szenario ‚Trend‘ widerspricht aber wesentlichen Zielsetzungen im Sinne der Nachhaltigkeit und des Allgemeinwohls und kann daher nicht empfohlen werden.

Im Szenario ‚Sharing‘ wurden verschiedene Unterszenarien diskutiert. Sie erfüllen je nach Ausprägung verschiedene Nachhaltigkeitsindikatoren mehr oder weniger. Mit zunehmender Zurückdrängung des Kfz-Verkehrs erfordern die Unterszenarien größere Veränderungen in der Gesellschaft und vor allem der Politik, welche die Rahmenbedingungen schaffen muss.

Das Unterszenario ‚Mobilitätswende für Klimaziele‘ ist dabei sicher das „radikalste“ der ‚Sharing‘-Szenarien. Es ist das einzige Szenario, welches das alternativlose (bzw. im Vergleich mit aktuellen Studien des IPCC sogar als nicht mehr ausreichend einzustufende) Ziel einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 60 % bis 2040 auch ohne Unterstützung durch einen Umbau des Energiesektors erreicht. Inwiefern die Verantwortung des Verkehrssektors für den Klimaschutz auf den Energiesektor verlagert werden kann und darf, ist dabei sicher zu diskutieren.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Verwerfungen auf dem Energiesektor (Atomausstieg, Kohleausstieg, Unsicherheiten in der Gasversorgung) erscheint jedoch ein Vertrauen auf eine Antriebswende mit einer damit einhergehenden Energiewende als keine sichere Strategie.

Das Szenario ‚Lärmgrenzwerte‘ setzt zur Erreichung der Empfehlung der „Marwein-Runde“ im Vergleich zum Klima-Szenario weit geringere Eingriffe in den Autoverkehr voraus. Dies würde sich jedoch mit der Erreichung ambitionierterer Lärmschutzwerte ändern und ähnlich weitgehende Änderung des Mobilitätsverhaltens erfordern, wie das ‚Sharing‘-Unterszenario ‚Mobilitätswende für Klimaziele‘.

5 Nutzer:innenperspektive

5.1 Umfrage zum Mobilitätsverhalten mit autonomen Fahrzeugen

5.1.1 Datenbasis: Online-Umfrage

Die Verfügbarkeit autonomer Fahrzeuge wird Auswirkungen auf das Mobilitätsverhalten haben. Wie in Kapitel 3.1.10 und 3.2 beschrieben, wurden im Rahmen des Expert:innenworkshops zwar viele der in der Literatur identifizierten Einflussfaktoren und grundlegenden Zusammenhänge und Wechselwirkungen bestätigt, konnten jedoch von den Expert:innen nicht in der für die Modellierung benötigten Detailschärfe quantifiziert werden. Die Ermittlung einer geänderten Verkehrsnachfrage durch das autonome Fahren auf Basis von Einflussfaktoren war nicht möglich.

Daher wurden zwei Online-Umfragen mit insgesamt 3.391 Teilnehmenden durchgeführt. Mit der eigenen Datenerhebung wurden Informationen über die zu erwartenden Mobilitätswünsche der Menschen zugänglich. Die Umfragen wurden über den Panelanbieter Respondi in mehreren Wellen durchgeführt, um gezielt eine möglichst repräsentative Verteilung der Befragten nach Merkmalen wie Alter und Geschlecht, aber auch Größe des Wohnortes zu erreichen. Die beiden Umfragen wurden nacheinander durchgeführt und hatten verschiedene Ziele:

Umfrage 1: „Was wäre, wenn es jetzt schon selbstfahrende Autos gäbe?“ [n = 1.754]

Die erste Umfrage ging vor allem der Hypothese nach, dass

- autonome Fahrzeuge für zusätzliche Personengruppen den Zugang zur Auto-Mobilität darstellen könnten,
- zusätzliche Wege entstehen oder
- Fahrten von anderen Verkehrsmitteln auf das Auto verlagert werden können.

Teilnehmende wurden zu ihren derzeitigen Mobilitätsoptionen und ihrem heutigen Verkehrsverhalten befragt und wie sich dieses ändern würde, wenn bereits heute autonome Fahrzeuge für sie verfügbar wären. Hierbei wurde auch zwischen verschiedenen Nutzungsformen des autonomen Fahrens (Privatfahrzeug, Carsharing, Ridepooling) unterschieden.

Umfrage 2: „Wie sind Sie zukünftig mobil?“ [n = 1.637]

In der zweiten Umfrage lag der Fokus auf der Veränderung der Fahrtenlänge bzw. auf der Möglichkeit, dass in autonomen Fahrzeugen längere Wege zurückgelegt werden könnten, z.B. da die Lenkzeit mit anderen Tätigkeiten ersetzt werden könnte. Die Teilnehmenden gaben an, wie viel Zeit sie für Wege nach verschiedenen Wegezwecken heute durchschnittlich benötigen und wie lang sie bereit wären, unterwegs zu sein, wenn sie die Wege mit einem autonomen Fahrzeug zurücklegen könnten.

Auch zwecks der Übertragbarkeit der Studienergebnisse auf andere Städte wurden die Umfragen so gestaltet und durchgeführt, dass die Teilnehmenden hinsichtlich verschiedener Kriterien die Gesellschaft in Deutschland möglichst gut repräsentieren. Die Kriterien hierbei waren:

- Alter
- Wohnort
- Zentralität innerhalb des Wohnortes
- Beurteilung der ÖPNV-Anbindung

- Besitz eines Autoführerscheins
- Eigene bestehende Optionen zur Nutzung eines Autos

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Umfrage dargestellt. Teilweise wurden in den beiden Umfragen ähnliche Fragen gestellt, um die Befragten durch das Thema zu führen. Soweit vergleichbare Daten in beiden Umfragen existieren, sind diese direkt gegenübergestellt. Leichte Unterschiede in der Anzahl der Teilnehmenden je Frage ergeben sich aus der herausgerechneten Antwortoption „keine Angabe“.

5.1.2 Absicht zur Nutzung autonomer Fahrzeuge generell

Absicht zur Nutzung autonomer Fahrzeuge generell

Eine grundlegende Frage bzgl. der Durchdringung der Fahrzeugflotte mit autonomen Fahrzeugen betraf die Absicht der Nutzer:innen, autonome Fahrzeuge überhaupt nutzen zu wollen. Das Ergebnis dieser Schlüsselfrage wird an dieser Stelle vorangestellt, sodass die weiteren Ergebnisse zu Mobilitätsoptionen und -entscheidungen hinsichtlich der Nutzung bzw. Nicht-Nutzung autonomer Fahrzeuge differenziert dargestellt werden können.

Abbildung 45: Bereitschaft zur Nutzung von autonomen Fahrzeugen

55 % der Befragten in Umfrage 1 bzw. 58 % der Befragten in Umfrage 2 gaben an, dass sie sich grundsätzlich die Nutzung eines autonomen Fahrzeuges vorstellen können. Dies geschah zunächst noch unabhängig von der Nutzungs- bzw. Besitzform der Fahrzeuge als Privatwagen oder geteiltes Fahrzeug.

Präferenz der Nutzungsform

Zusätzlich zur Frage nach der grundsätzlichen Absicht, autonome Fahrzeuge nutzen zu wollen, wurden den Teilnehmer:innen drei verschiedene Besitz- bzw. Nutzungsformen vor- bzw. zur Auswahl gestellt:

1) Nutzung als autonome Privatfahrzeuge (Eigenbesitz):

- Fahrzeuge bringen die Nutzer:innen zum gewünschten Ziel und können leer zurückfahren (gemeinsame Nutzung in der Familie).
- Eigenständige Parkplatzsuche und Einparkvorgang durch das autonome Fahrzeug.

- Fahrzeuge sind neu und gebraucht zu ähnlichen Preisen wie heutige Autos verfügbar.
- 2) Nutzung als autonome Carsharing-Fahrzeuge (alleinige Fahrt oder mit Freunden/Familie):
- Vergleichbar mit dem heutigen Carsharing, allerdings holt das autonome Fahrzeug die Nutzer:innen am gewünschten Abfahrtsort ab.
 - Einfache Bedienung per App möglich und telefonischer Rufservice verfügbar.
 - Die Nutzung eines autonomen Carsharing-Fahrzeugs ist ähnlich teuer wie die Nutzung heutiger Carsharing-Angebote.
- 3) Nutzung als autonome Ridepooling-Fahrzeuge (Robo-Shuttles):
- Das autonome Fahrzeug holt die Nutzer:innen am gewünschten Abfahrtsort ab.
 - Einfache Bedienung per App möglich und telefonischer Rufservice verfügbar.
 - Es kann von mehreren Passagieren mit ähnlichen Zielen gleichzeitig benutzt werden (Routenoptimierung, kleine Umwege für einzelne Passagiere).
 - Die Fahrpreise sind vergleichbar mit den heutigen Ticketpreisen des ÖPNV.

In der Umfrage wurden Ridepooling-Fahrzeuge als „Robo-Shuttles“ bezeichnet, da dieser Begriff in einem Pretest besser der gemeinten Nutzungsform zugeordnet werden konnte, als der Begriff Ridepooling.

In Umfrage 1 wurde die Verteilung von Fahrten mit den verschiedenen Nutzungsformen autonomer Fahrzeuge direkt aus der Abfrage konkreter Wege der potenziellen Nutzer:innen autonomer Fahrzeuge ermittelt. In Umfrage 2 wurden jene Personen, welche bereit sind, autonome Fahrzeuge zu nutzen, zu einer Einschätzung befragt, mit welcher Nutzungsform sie ihre Wege mit autonomen Fahrzeugen überwiegend zurücklegen würden. Die Ergebnisse sind in folgenden Abbildungen dargestellt:

Abbildung 46: Optionswahl zum autonomen Fahren

Es zeigt sich eine deutlich stärkere Präferenz für die Nutzung eines (autonomen) Privatfahrzeugs. Autonomes Carsharing ist in der ersten Umfrage ähnlich häufig gewählt worden wie die Nutzung von Robo-Shuttles (Ridepooling). Nur in der zweiten Umfrage ergibt sich eine leicht andere Verteilung in Bezug auf geteilte Verkehrsmittel. In den ‚Sharing‘-Szenarien (vgl. Kapitel 4) wurde – sofern sowohl Carsharing als auch Ridepooling Bestandteil der Szenarien waren – ein gleich großer Anteil der beiden Sharing-Formen vorausgesetzt.

5.1.3 Alter

Unterschiedliche Altersgruppen sind unterschiedlich mobil. Dies kann auf altersbedingt unterschiedliche Mobilitätswünsche, aber auch auf altersbedingt unterschiedliche verfügbare Mobilitäts Optionen (z.B. Führerscheinbesitz, vgl. Kapitel 5.1.7) zurückzuführen sein.

Insofern stellt die Erhebung der Altersverteilung zum einen ein Kriterium zur Überprüfung der Repräsentativität der Umfrage dar, sie dient aber auch der Übertragung von Befragungsergebnissen auf die Karlsruher Bevölkerung.

Abbildung 2: Altersverteilungen

In den Umfragen sind fast alle Altersschichten befragt worden. Die jüngsten Teilnehmer:innen waren 14 bis 17 Jahre alt. Kinder unter 14 Jahre durften aus rechtlichen Gründen nicht an den Umfragen teilnehmen. Die Altersgruppen enthalten:

- Jugendliche, weitestgehend ohne Fahrerlaubnis zum eigenständigen Führen eines Kfz (14 bis 17 Jahre)
- Junge Erwachsene (z.B. Studierende, junge Erwerbstätige) (18 bis 24 Jahre)
- Menschen im Erwerbsalter (25 bis 64 Jahre)
- Rentner (65 bis 74 Jahre)
- Hochbetagte (über 75 Jahre)

Die Altersverteilung der Umfragen weicht geringfügig von der Altersverteilung der Gesamtgesellschaft ab. Die Angaben der Teilnehmenden zu ihrem heutigen und zukünftigen Mobilitätsverhalten der verschiedenen Altersgruppen wurden entsprechend ihres tatsächlichen Anteils in der Bevölkerung gewichtet.

Tabelle 29: Bereitschaft zur Nutzung autonomer Fahrzeuge, aufgeschlüsselt nach Altersgruppen

	Ja, ich kann mir die Nutzung von autonomen Fahrzeugen in mindestens einer Variante grundsätzlich vorstellen		Nein, ich möchte autonome Fahrzeuge grundsätzlich nicht nutzen unabhängig zu welchem Wegezweck	
	Umfrage 1	Umfrage 2	Umfrage 1	Umfrage 2
14 bis 17 Jahre	71,8%	70,7%	28,2%	29,3
18 bis 24 Jahre	66,8%	74,8%	33,2%	25,2
25 bis 64 Jahre	56,8%	61,4%	43,2%	38,6
65 bis 74 Jahre	47,7%	46,7%	52,3%	53,3
über 75 Jahre	42,9%	41,8%	57,1%	58,2
Gesamtergebnis	54,7%	58,2%	45,3%	41,8

Die Aufschlüsselung der Umfrageteilnehmer:innen nach Alter zeigt eine höhere Bereitschaft zur Nutzung von autonomen Fahrzeugen bei Jüngeren. Die Bereitschaft nimmt in beiden Umfragen mit steigendem Alter ab.

5.1.4 Wohnort bzw. Siedlungsgröße

Mit der Größe des Wohnortes (Einwohneranzahl) geht häufig ein unterschiedliches Angebot an Mobilitätsoptionen einher. So sind Bewohner:innen kleinerer Orte (ländliche Gebiete) eher auf das Auto angewiesen, als die Bewohner:innen größere Städte und können auch weniger Aktivitäten vor Ort (mit dem Fahrrad oder zu Fuß) erledigen. Insofern erscheint auch ein Zusammenhang zwischen der potenziellen Nutzung autonomer Fahrzeuge und der Siedlungsgröße erwartbar.

Die Modellierung im Projekt AutoRICH wurde zwar am Beispiel der Stadt Karlsruhe durchgeführt, allerdings wurde auch untersucht, wie sich das Mobilitätsverhalten in Hinblick auf das autonome Fahren zwischen verschiedenen Gemeindegrößen unterscheidet. Dies unterstützt die Möglichkeit der Übertragung der Ergebnisse auf andere Städte. Unterschieden wurden hierbei die Siedlungsgrößen gemäß des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung:

- Dorf (unter 5.000 EW)
- Kleinstadt (5.000 bis unter 20.000 EW)
- Mittelgroße Stadt (20.000 bis unter 100.000 EW)
- Großstadt (ab 100.000 EW)

Umfrage 1

Umfrage 2

Umfrage 1

Umfrage 2

Abbildung 47: Bereitschaft zur Nutzung autonomer Fahrzeuge, aufgeschlüsselt nach Größe der Wohnorte

Tabelle 30 Bereitschaft zur Nutzung autonomer Fahrzeuge, aufgeschlüsselt nach der Größe der Wohnorte

	Ja, ich kann mir die Nutzung von autonomen Fahrzeugen in mindestens einer Variante grundsätzlich vorstellen		Nein, ich möchte autonome Fahrzeuge grundsätzlich nicht nutzen unabhängig zu welchem Wegezweck	
	Umfrage 1	Umfrage 2	Umfrage 1	Umfrage 2
Dorf (< 5.000 EW)	49,8%	59,7%	50,2%	40,3%
Kleinstadt (5.000 bis 20.000 EW)	51,3%	55,7%	48,7%	44,3%
Mittelgroße Stadt (20.000 bis 100.000 EW)	57,2%	58,6%	42,8%	41,4%
Großstadt (> 100.000 EW)	57,5%	58,6%	42,5%	41,4%
Gesamt	54,7%	58,2%	45,3%	41,8%

In Umfrage 1 ist eine höhere Nutzung von autonomen Fahrzeugen mit steigender Stadtgröße zu erkennen. In Umfrage 2 ist die Quote der Nutzer:innen von autonomen Fahrzeugen vergleichsweise konstant über die verschiedenen großen Städte.

5.1.5 Zentralität im Wohnort

Mit einer zentralen Lage ist i.d.R. auch ein besseres Angebot an Versorgungsmöglichkeiten (auch an Mobilitätsangeboten) verbunden. Dem entsprechend könnten auch unterschiedliche Bedarfe oder Wünsche an die neuen Optionen des autonomen Fahrens in Abhängigkeit der Zentralität des Wohnortes geäußert werden.

Umfrage 1

Umfrage 2

Umfrage 1

Umfrage 2

Abbildung 48: Zentralitäten im Wohnort

Es zeigen sich jedoch kaum Unterschiede zwischen potenziellen Nutzer:innen autonomer Fahrzeuge und der gesamten Stichprobe. Insofern scheint die Zentralität des Wohnortes kaum Einfluss auf die (beabsichtigte) Nutzung der neuen Technik zu haben.

5.1.6 ÖPNV-Anbindung am Wohnort

Das autonome Fahren wird häufig als Ergänzung zum ÖPNV diskutiert. Daher wurde die potenzielle Nutzung des autonomen Fahrens der subjektiv wahrgenommenen ÖPNV-Qualität am Wohnort der Befragten gegenübergestellt.

Tabelle 31: ÖPNV-Anbindung in Wohnorten nach Wohnortgröße und Nutzung autonomer Fahrzeuge aufgeschlüsselt, Angaben aus Umfrage 1

	Gut (lange Betriebszeit, enger Takt, mehrere Linien, Haltestelle gut erreichbar)		Mittelmäßig (zu bestimmten Zwecken kann man den ÖV nutzen, toll ist es nicht)		Schlecht (kein oder nur sehr eingeschränktes Angebot)	
	Gesamtheit	Nutzer:innen autonomer Fahrzeuge	Gesamtheit	Nutzer:innen autonomer Fahrzeuge	Gesamtheit	Nutzer:innen autonomer Fahrzeuge
Dorf	14 %	11 %	48 %	49 %	38 %	40 %
Kleinstadt	30 %	26 %	52 %	57 %	18 %	16 %
Mittelgroße Stadt	45 %	40 %	45 %	48 %	9 %	11 %
Großstadt	80 %	80 %	18 %	18 %	2 %	3 %
Gesamt	49 %	48 %	38 %	39 %	14 %	14 %

Tabelle 32: ÖPNV-Anbindung in Wohnorten nach Wohnortgröße und Nutzung autonomer Fahrzeuge aufgeschlüsselt, Angaben aus Umfrage 2

	Gut (lange Betriebszeit, enger Takt, mehrere Linien, Haltestelle gut erreichbar)		Mittelmäßig (zu bestimmten Zwecken kann man den ÖV nutzen, toll ist es nicht)		Schlecht (kein oder nur sehr eingeschränktes Angebot)	
	Gesamtheit	Nutzer:innen autonomer Fahrzeuge	Gesamtheit	Nutzer:innen autonomer Fahrzeuge	Gesamtheit	Nutzer:innen autonomer Fahrzeuge
Dorf	15 %	11 %	50 %	56 %	35 %	33 %
Kleinstadt	79 %	77 %	20 %	21 %	1 %	1 %
Mittelgroße Stadt	33 %	31 %	49 %	53 %	18 %	16 %
Großstadt	49 %	51 %	44 %	43 %	7 %	6 %
Gesamt	51 %	50 %	37 %	39 %	12 %	11 %

Es bestätigt sich zunächst, dass Städten mit weniger Einwohner:innen tendenziell eine schlechtere ÖV-Anbindung attestiert wird. Eine ausgeprägte Korrelation zwischen der persönlichen Beurteilung der ÖPNV-

Qualität am Wohnort und der Nutzungsbereitschaft von autonomem Fahren ist jedoch nicht zu erkennen. Dies kann auch darauf zurückzuführen sein, dass die Befragten an dieser Stelle nicht nach den verschiedenen Nutzungsformen autonomer Fahrzeuge (Privatfahrzeug, Carsharing, Ridepooling) gefragt wurden und ihre Auswahl mit verschiedenen Vorstellungen dazu getroffen haben.

5.1.7 Führerscheinbesitz

Der Besitz eines Führscheins ist ein wichtiger Einflussfaktor für das Mobilitätsverhalten eines Menschen. Insbesondere Jugendliche (vgl. Kapitel 5.1.3) sind bereits sehr selbstständig mobil, können aber ohne Führerschein nicht (selbstständig) mit dem Auto fahren. Insofern wurde der Führerscheinbesitz als wesentliches Merkmal mit abgefragt.

Umfrage 1

Umfrage 2

Umfrage 1

Umfrage 2

Abbildung 49: Pkw-Führerscheinbesitz

Dieser vermutete Einfluss bestätigt sich in der Umfrage jedoch nur teilweise: Menschen ohne Führerschein wollen im Vergleich zu allen Befragten Teile ihrer Fahrten in Zukunft nicht signifikant häufiger mit autonomen Fahrzeugen zurücklegen.

5.1.8 Autoverfügbarkeit

Neben der Verfügbarkeit eines Führerscheins stellt die Verfügbarkeit eines Pkw die zweite Voraussetzung zur Auto-Mobilität dar.

Insbesondere vor dem Hintergrund, dass autonomes Fahren häufig als Ergänzung oder Erweiterung des ÖPNV diskutiert wird, wurde ein höheres Interesse an den neuen Mobilitätsoptionen von Personen ohne Autoverfügbarkeit erwartet.

Die Verteilung der Antworten ist den beiden folgenden Tabellen dargestellt:

Tabelle 33: Autoverfügbarkeit in Umfrage 1

Alter [Jahren]	Mir steht in der Regel ein privates Auto zur Verfügung		Ein privates Auto steht mir zur Verfügung, dieses wird aber oft von anderen Personen genutzt		Ich bin Kunde eines Carsharing-Anbieters		Mir steht kein Auto, weder privat, noch Carsharing, zur Verfügung	
	Gesamtheit	Nutzer:innen autonomer Fahrzeuge	Gesamtheit	Nutzer:innen autonomer Fahrzeuge	Gesamtheit	Nutzer:innen autonomer Fahrzeuge	Gesamtheit	Nutzer:innen autonomer Fahrzeuge
14 bis 17	23,7 %	25,9 %	37,2 %	35,7 %	1,9 %	2,7 %	28,2 %	28,6 %
18 bis 24	55,3 %	54,5 %	24,9 %	26,6 %	3,6 %	4,5 %	20,3 %	19,3 %
25 bis 64	80,6 %	79,0 %	8,6 %	10,2 %	4,7 %	6,8 %	8,3 %	7,8 %
65 bis 74	86,4 %	86,5 %	5,8 %	5,7 %	1,0 %	1,6 %	7,4 %	6,5 %
über 75	85,4 %	84,3 %	5,9 %	7,8 %	0,8 %	0,7 %	10,6 %	9,8 %
Gesamt	73,0 %	69,3 %	13,2 %	15,9 %	2,3 %	3,4 %	12,8 %	13,1 %

Tabelle 34: Autoverfügbarkeit in Umfrage 2

Alter [Jahren]	Mir steht in der Regel ein privates Auto zur Verfügung		Ein privates Auto steht mir zur Verfügung, dieses wird aber oft von anderen Personen genutzt		Ich bin Kunde eines Carsharing-Anbieters		Mir steht kein Auto, weder privat, noch Carsharing, zur Verfügung	
	Gesamtheit	Nutzer:innen autonomer Fahrzeuge	Gesamtheit	Nutzer:innen autonomer Fahrzeuge	Gesamtheit	Nutzer:innen autonomer Fahrzeuge	Gesamtheit	Nutzer:innen autonomer Fahrzeuge
14 bis 17	25,0 %	27,1 %	41,0 %	41,4 %	0,8 %	0,6 %	19,9 %	17,7 %
18 bis 24	54,6 %	56,6 %	26,1 %	27,8 %	4,3 %	5,3 %	17,2 %	15,2 %
25 bis 64	78,0 %	80,3 %	8,2 %	8,7 %	3,7 %	5,1 %	13,5 %	10,6 %
65 bis 74	75,9 %	82,2 %	7,7 %	7,6 %	1,2 %	1,9 %	14,9 %	8,9 %
über 75	78,4 %	82,1 %	5,0 %	6,6 %	1,1 %	0,7 %	16,1 %	11,3 %
Gesamt	64,7 %	64,7 %	16,1 %	19,4 %	2,3 %	3,1 %	16,1 %	12,9 %

Es bestätigt sich die Tendenz anderer Umfragen, dass mit steigendem Alter auch die Pkw-Verfügbarkeit zunimmt. Es lässt sich aber keine Verbindung herstellen zwischen einer fehlenden oder eingeschränkten Autoverfügbarkeit und einem gesteigerten Wunsch zur Nutzung autonomer Fahrzeuge. Die Daten zeigen im Gegenteil, dass Personen, welchen kein Auto, weder privat, noch als Carsharing, zur Verfügung steht, ein leicht geringeres Interesse an der Nutzung autonomer Fahrzeuge aufweisen. Diese Tendenz ist konstant über alle Altersschichten und beide Umfragen.

5.1.9 Zunahme von Wegen im Kfz

Wesentliches Ergebnis von Umfrage 1 war die Änderung der Anzahl der mit einem Kfz zurückgelegten Wege aufgrund der Verfügbarkeit autonomer Fahrzeuge. Abgefragt wurden hierzu die „heute“ mit einem Kfz zurückgelegten Wege sowie – nach der Erläuterung der potenziellen Optionen des „autonomen Fahrens“ – auch die „zukünftig in autonomen Autos“ zurückgelegten Wege. Tabelle 35 stellt die Zunahme der Wege nach Wegezweck und Altersgruppe prozentual dar. Diese Werte sind auch eine wesentliche Grundlage für die Modellierung der Verkehrsmengen auf dem Karlsruher Straßennetz (vgl. Kapitel 8).

Tabelle 35: Zunahme der Wege nach Alter und Wegezweck, basierend auf Wegehäufigkeitsangaben von n = 960 Personen

Alter	Arbeit	Dienst	Ausbildung	Private Erledigung	Einkauf	Holen und Bringen	Freizeit	Summe
14 bis 17	+496%		+321%	+229%	+151%	+214%	+137%	+233%
18 bis 24	+157%	+479%	+239%	+204%	+101%	+199%	+80%	+155%
25 bis 64	+69%	+104%	+1050%	+103%	+64%	+106%	+53%	+76%
65 bis 74	+110%	+81%		+146%	+52%	+82%	+88%	+86%
über 75	+12%	-14%		+189%	+77%	+102%	+100%	+104%
SUMME	+79%	+136%	+345%	+128%	+69%	+116%	+66%	+91%

Das autonome Fahren wird offensichtlich als sehr attraktiv empfunden und es zeigt sich, dass die erwartbare Zahl der Wege mit dem Kfz bei Vorhandensein autonomer Fahrzeuge bei fast allen Wegezwecken deutlich zunimmt. Dies ist besonders ausgeprägt bei den Jugendlichen unter 18 Jahren. Diese Altersgruppe ist bereits sehr eigenständig mobil und würde mit autonomen Fahrzeugen eine enorme Steigerung von Reichweite, Flexibilität und Komfort erreichen.

5.1.10 Akzeptanz längerer Fahrtauern

Über die zweite Umfrage wurden möglicherweise veränderte akzeptierte Fahrtauern durch die Nutzung autonomer Fahrzeuge abgefragt. Die Fragen an die Teilnehmer:innen lauteten hierbei (exemplarisch für den Wegezweck Arbeit):

Zum Arbeitsplatz (auch Ehrenamt) ...

...benötige ich mit dem heute überwiegend genutzten Verkehrsmittel durchschnittlich ___ Minuten.

...bin ich bereit, mit einem autonomen Fahrzeug ___ Minuten zu benötigen.

Die Teilnehmer:innen konnten die Angabe in ganzzahligen Minutenangaben machen. Hierbei konnte sowohl eine Erhöhung als auch eine Reduzierung der Fahrzeit angegeben werden. Tabelle 36 zeigt die Mittelwerte der Antworten für „heute“ und „mit autonomem Fahrzeug“ im Vergleich nach Wegezweck:

Tabelle 36: Längere akzeptierte Fahrtauern nach Wegezweck, Umfrage 2

Hauptwegezweck	Durchschnittliche Fahrtdauer mit manuell gesteuertem Auto	Akzeptierte Fahrtdauer mit autonomem Fahrzeug	Differenz
Arbeit	27,5 min	31,8 min	+ 15,7 %
dienstlich	34,1 min	40,3 min	+ 18,2 %
Ausbildung	36,0 min	39,7 min	+ 10,3 %
Einkauf	20,9 min	24,3 min	+ 16,1 %
priv. Erledigung	24,0 min	28,0 min	+ 16,5 %
Freizeit	32,6 min	36,3 min	+ 11,3 %
Begleitung	26,7 min	31,1 min	+ 16,5 %
Mittelwert	28,8 min	33,1 min	+ 14,7 %

Die Teilnehmer:innen gaben für alle Wegezwecke an, dass Sie längere Fahrzeiten akzeptieren würden, wenn der Weg in einem autonomen Fahrzeug zurückgelegt würde. Die längeren Fahrtauern variieren dabei in einem Bereich zwischen + 10,3 % und + 18,2 %.

Auch diese Werte sind Grundlage für die Modellierung der Verkehrsmengen auf dem Karlsruher Straßennetz. Die Modellierung wird in Kapitel 8 beschrieben.

5.2 Bürger:innendialog: Chancen und Risiken autonomen Fahrens aus Sicht von Bürger:innen

Zur Ergänzung der Ergebnisse aus den durchgeführten Online-Befragungen (s.o.) sowie um eine Bewertung der im Projekt erstellten Zukunftsszenarien und der an sie geknüpften Konsequenzen zu erhalten, wurde ein Bürger:innendialog durchgeführt. Pandemiebedingt wurde diese Veranstaltung in einem Onlineformat bzw. als Videokonferenz entwickelt.

Abbildung 50: Screenshot des Bürger:innendialogs

5.2.1 Organisation und Ablauf

Die Auswahl der insgesamt 36 Teilnehmer:innen wurde durch eine professionelle Rekrutierungsagentur vorgenommen (vgl. Kapitel 2.2.7). Bei der Rekrutierung stand im Vordergrund, dass die Befragten aus Karlsruhe und den Gemeinden aus dem Karlsruher Nachbarschaftsverband kamen und die einzelnen Fokusgruppen (vgl. u.) möglichst heterogen besetzt werden konnten. Im Einzelnen wurden die Teilnehmenden nach folgenden Merkmalen ausgewählt:

Alter:

In Anlehnung an die vorher durchgeführten Online-Befragungen (s.o.) wurden drei zentrale Alterskategorien definiert:

- Personen unter 25 Jahren, deren Alltag zum größten Teil durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Ausbildung bestimmt ist.
- Personen zwischen 25 und 64 Jahren, die hauptsächlich erwerbstätig sind.
- Personen über 64 Jahren, die aus dem Erwerbsleben ausscheiden und mit steigendem Alter auch eher gesundheitliche Beschwerden haben, die ggf. Einfluss auf das Mobilitätsverhalten haben.

Geschlecht:

Für eine ausgewogene Diskussion der geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Perspektiven auf einzelne Aspekte der Szenarien sollten die Geschlechter männlich/weiblich in etwa gleich vertreten sein. Auf eine Berücksichtigung der Geschlechtskategorie „divers“ wurde verzichtet, da die damit adressierte Bandbreite an Genderperspektiven nicht in diesem (kleinen) Sample adäquat hätte berücksichtigt werden können.

Wohnort:

In Anlehnung an die Omniphon-Mobilitätsstudie (Omniphon, 2012) wurden Karlsruhe und die Gemeinden aus dem Karlsruher Nachbarschaftsverband in drei Kategorien unterteilt:

- Innenstadt
- an die Innenstadt angrenzende Stadtteile
- Umland (Nachbarschaftsverband) bzw. die Höhenstadtteile

Da die Perspektiven dieser Gebiete gleichberechtigt in die Diskussion eingehen sollten, wurde auch hier eine Gleichverteilung angestrebt.

Die Durchführung des Bürger:innendialogs erfolgte gemäß folgendem Programm:

- Begrüßung und Einführung der Teilnehmenden im Plenum mit 36 Personen
- Aufteilung der Teilnehmenden in zwei Gruppen mit je 18 Personen, denen im nächsten Schritt jeweils ein Szenario vorgestellt wurde („Szenariogruppe“)
- Kurzvortrag zur Szenarienenstehung, Vorstellung des jeweiligen Szenarios in Form einer ca. zehnmütigen eingesprochenen Präsentation
- Gelegenheit zu Rückfragen zum jeweiligen Szenario
- Aufteilung der 18 Teilnehmenden aus den beiden Szenariogruppen in jeweils mehrere Fokusgruppen mit je 4-6 Personen
- Diskussion des jeweiligen Szenarios in parallelen Fokusgruppen
- Zusammentragen der Ergebnisse aus den Fokusgruppen zu einem Fazit in der jeweils zugehörigen Szenariogruppe
- Präsentation und Diskussion des jeweils bisher nicht bekannten Szenarios
- Vorstellung der Fazits aus den Szenariogruppen im Plenum
- Diskussion im Plenum

Tabelle 37: Programmübersicht und Gruppeneinteilung Bürger:innendialog

Programmpunkt	Plenum (36)	Szenariengruppen (18)	Fokusgruppen (4-6)
Einführung 10'			
Kurzvortrag Szenarienerstellung 5'			
Präsentation Szenarien 10'			
Rückfragegelegenheit 10'			
Fokusgruppen 60'			
Fazit der Fokusgruppen 20'			
Präsentation Szenarien 10'			
Szenarienvergleich 15'			
Vorstellung der Gruppenfazits 10'			
Diskussion im Plenum 25'			
Abschluss 5'			

Auf die einzelnen Programmpunkte wird im Folgenden eingegangen:

Nach der Einführung zum Vorgehen und zur Szenarienbildung wurde für jeweils die Hälfte der Teilnehmenden eines der beiden im Projekt verwendeten Szenarien in Form einer vorab vertonten Präsentation vorgestellt. Zu diesem Zweck wurde ein fiktiver Spaziergang durch das Karlsruhe 2040 erzählt, in dessen Rahmen verschiedene Orte besucht und in „Gesprächen“ mit anderen Personen bestimmte Eigenheiten vorgestellt wurden. Für die Präsentation wurde eine Darstellungsform gewählt, in der zeichnerische Darstellungen mit realen Bildern gemischt wurden, um den Dialogteilnehmer:innen einen Eindruck zu vermitteln, wie sich die Szenarien auf das Leben und Bewegen im Stadtraum auswirken. Die Darstellung von Aspekten der Szenarien, die als Chancen bzw. Risiken gesehen werden konnten, wurde in der Absicht vorgenommen, dass keinem der beiden Szenarien eine besondere Wertung oder ein Übergewicht positiver oder negativer Aspekte eingeschrieben wurde, sie also beide mit positiv und negativ besetzten Aspekten ausgestattet und möglichst neutral formuliert wurden.

In der Diskussion in den Szenariengruppen zeigte sich, dass die Teilnehmenden eine differenzierte Sichtweise zu beiden Szenarien entwickeln konnten. Zu den beiden Szenarien wurden durchaus unterschiedliche Themen diskutiert, die bei der Diskussion des jeweils anderen Szenarios zunächst nicht zur Sprache kamen – wie etwa Aspekte der stadträumlichen Gestaltung oder der Anwendungspraxis von Sharing-Konzepten. Zusammengeführt wurden die Diskussionsfäden in einer abschließenden Diskussion mit allen Teilnehmenden. Diese fand statt, nachdem jeder Gruppe auch das ihr bis dahin unbekanntes Szenario vorgestellt worden war (detailliert zum methodischen Vorgehen vgl. Kapitel 2.2.7). Durch dieses methodische Vorgehen wurde sichergestellt, dass die Bürger:innen in der primären Auseinandersetzung mit einem der Szenarien nicht kontrastiv zu dem je anderen Szenario argumentierten, sondern das Szenario jeweils für sich genommen bewerteten.

Für die Bewertung und den Vergleich der beiden Szenarien in diesem Bericht ergibt sich aus der Vorgehensweise, dass zunächst die Bewertungen vorgestellt werden, die jeweils einem der Szenarien zuzuordnen sind. Anschließend werden die gemeinsamen und damit grundlegenden Aspekte beschrieben sowie offene Fragen benannt. Im Fazit werden zentrale Punkte zusammengefasst und in den Kontext anschlussfähige Untersuchungen eingeordnet.

5.2.2 Plausibilitätseinschätzungen zu den Szenarien

Insgesamt waren die Dialogteilnehmer:innen dem Vorhaben gegenüber positiv eingestellt und begrüßten sowohl die Auseinandersetzung mit der Thematik ‚autonomes Fahren‘ wie auch den Einbezug von Karlsruher Bürger:innen. Methodisch ist anzumerken, dass (eventuell auch durch die Gestaltung der Veranstaltung als Onlineformat bedingt) im Sample eine tendenziell hohe Technikaffinität vorlag, sodass anzunehmen ist, dass diese Einstellung auch auf die Beschäftigung mit der Thematik des autonomen Fahrens zu übertragen ist und die Teilnehmenden der technologischen Neuerung grundsätzlich positiv gegenüberstehen.³⁸

Der Vorstellung, dass bis zum Jahr 2040 bereits voll entwickeltes autonomes Fahren möglich und umgesetzt sei, standen die Teilnehmenden durchaus skeptisch gegenüber; sowohl im Hinblick auf den aus ihrer Sicht knappen Zeitraum bis hin zur Realisierung, als auch im Hinblick auf die Möglichkeit der technischen Realisierung eines derart komplexen technischen Gesamtsystems (Fahrzeuge & Infrastruktur). Trotz des Hinweises auf die empirische Grundlage für die Modellierung der Szenarien hinterfragten manche am Trendszenario die angenommene Zunahme an Fahrzeugen, verbunden mit der Frage, ob eine größere

³⁸ Im Mittel erreichten die Proband:innen auf einer Skala von 1 bis 5 einen Score für die Technikaffinität von 3,7, gemessen nach Karrer et al., 2009.

Fahrzeugflotte denn auch gleichzusetzen sei mit mehr fahrenden Autos auf der Straße.³⁹ Als unvollständig wurde das Szenario ‚Trend‘ insofern kommentiert, als eine Aussage über den Energie(mehr)bedarf und wie dieser abgedeckt werden sollte, fehlte. Bezweifelt wurde, ob Raum für die notwendige zusätzliche Verkehrsinfrastruktur geschaffen werden könnte, also an welchen Stellen im Bestand Parkraum erzeugt werden soll, wo doch Wohnraumangel ein drängendes Thema sei.

Zum Szenario ‚Sharing‘ hinterfragten manche Teilnehmende ebenfalls die Aspekte der technischen Umsetzbarkeit sowie die zugrunde gelegte Verkehrsmenge, hier noch ergänzt durch die Zuspitzung im Zusammenspiel des reduzierten Verkehrsraumes mit einer auch 2040 noch existierenden „Rush-Hour“. Auch Annahmen zu getroffenen Regulierungen seitens der Kommune wurden kritisch betrachtet, hier vor allem dahingehend, ob die Stadt Karlsruhe denn tatsächlich bereit und in der Lage dazu sei, derart tiefgreifende Änderungen an der Verkehrsregelung und der Preisgestaltung von Parkraum und ÖPNV vorzunehmen wie sie für das Szenario ‚Sharing‘ als notwendig erachtet werden. In Bezug auf die gezeigten Darstellungen zu Möglichkeiten der Stadtraumentwicklung wurde teilweise hinterfragt, ob diese denn tatsächlich realisiert würden und nicht von einer zu positiven Entwicklung ausgingen.

Trotz der teilweise kritischen Nachfragen zur Plausibilität ließen sich die Teilnehmenden insgesamt sehr gut auf die Szenarien ein und diskutierten diese ausführlich.

5.2.3 Szenario ‚Sharing‘

Im Folgenden werden die von den teilnehmenden Bürger:innen wahrgenommenen Chancen und Risiken des ‚Sharing‘-Szenarios in Bezug auf bestimmte Teilaspekte erläutert.

Wie zu erwarten, wurden im Szenario ‚Sharing‘ viele Chancen mit Blick auf **ökologische Aspekte** gesehen, also in den Bereichen Umweltbelastung, Ressourcenbedarf und Klima. Chancen des autonomen Fahrens wurden hier vor allem in den Möglichkeiten gesehen, den Verkehr auf der Straße zu reduzieren und den Stadtraum stärker zu begrünen. Gleichzeitig wurden Bedenken geäußert, inwiefern es tatsächlich zu einer Reduktion des Autoverkehrs kommen würde, gerade wenn die Sharing-Optionen wirklich so einfach und günstig verfügbar wären. Darüber hinaus wurden Sorgen im Hinblick auf die nachhaltige und umweltschonende Verwendung von Ressourcen formuliert und es wurde die Frage aufgeworfen, ob beim Ausbau der Infrastruktur und beim Einsatz der neuen Technologie sparsam und effizient mit den dafür notwendigen Rohstoffen und deren Entsorgung umgegangen wird. Dem Szenario ‚Sharing‘ wurden also mit Blick auf ökologische Aspekte klare Potenziale auf der ‚Chancen-Seite‘ zugeschrieben. Als Garant für eine ökologische Stadtentwicklung wurde es jedoch nicht betrachtet.

Hinsichtlich **ökonomischer Aspekte** wurde im Szenario ‚Sharing‘ begrüßt, dass Mobilität an sich für alle erschwinglich ist – allerdings wurde dies auch als Bedingung für die Akzeptanz des Szenarios formuliert (s.u.). Ergänzend wurde positiv hervorgehoben, dass Kosten für den Erwerb einer Fahrerlaubnis wegfallen könnten. Als ökonomisches Risiko wurde benannt, dass notwendige Um- und Ausbauten der Verkehrsinfrastruktur die Gemeinschaft finanziell belasten könnten.

Als Chance mit Blick auf **Gesundheit und Wohlbefinden** wurde für das Szenario ‚Sharing‘ diskutiert, dass die Lärmreduktion durch weniger Verkehr sowie das Wegfallen von Stress durch manuelles Fahren positive Auswirkungen haben könnten. Vor dem Hintergrund der aktuellen Coronapandemie wurde ein Potenzial des Sharing-Konzepts darin gesehen, dass die Fortbewegung in kleineren Transportmitteln (z.B. Minibussen) eine geringere Verbreitung des Virus mit sich bringen würde als in größeren Einheiten wie Bussen oder Bahnen.

³⁹ Im Verkehrsmodell besteht dieser Zusammenhang nicht direkt. Insbesondere bei Sharing-Fahrzeugen sind zahlreiche Fahrten mit einer verhältnismäßig kleinen Flotte möglich.

Als Risiko wurde benannt, dass ein niederschwelliges Mobilitätsangebot durch autonomes Fahren die Bewegungsarmut der modernen Gesellschaft noch befeuern könnte.

Während die beteiligten Bürger:innen in den bisher benannten Kategorien mit dem ‚Sharing‘-Szenario vor allem Chancen in Verbindung gebracht haben, thematisierten sie im Hinblick auf **soziale Aspekte** überwiegend Risiken- insbesondere beim Ridepooling. Hierbei wurden mögliche Gefahren beim Teilen einer Fahrt etwa mit betrunkenen, aggressiven oder kriminellen Mitfahrer:innen thematisiert, denen nicht einmal durch Wechseln des Abteils oder Sitzplatzes (wie in Bahnen z.B.) ausgewichen werden kann. Als unerwünschte soziale Konsequenz auf struktureller Ebene wurde weiterhin geäußert, dass es durch den Umstieg auf das autonome Fahren zum Arbeitsplatzverlust bei Fahrer:innen im öffentlichen Nahverkehr sowie bei Taxi-Unternehmen kommen könne. Auch die strukturelle Benachteiligung bestimmter Gruppen (z.B. von Menschen mit körperlichen Einschränkungen) wird mit der Einführung der neuen Technologie als Risiko eingestuft, das es unbedingt zu vermeiden gilt.

Hinsichtlich **politischer Fragen** – also Fragen, bei denen eine politische Richtungsentscheidung notwendig ist – wurde im Zusammenhang mit dem Szenario ‚Sharing‘ eine Ausdehnung des ÖPNV-Angebots um Sharing-Angebote positiv diskutiert. Besonders prominent wurde für das Szenario ‚Sharing‘ als Risiko diskutiert, ob der politische Wille, der notwendig ist, um die für das Szenario notwendigen Regulierungen umzusetzen, überhaupt besteht oder erzeugt werden könne.

Schließlich wurden dem Szenario ‚Sharing‘ klare Chancen mit Blick auf **ästhetische Aspekte** – im Sinne einer Kategorie, die die Qualität des Stadtbildes beschreibt – zugeschrieben. In diesem Kontext wurde das vom fließenden Verkehr entlastete „schönere“ Stadtbild, wie auch die Erhöhung der Aufenthaltsqualität durch mehr Platz für Fußgänger, Cafés, Begrünungen etc. diskutiert. Einschränkend wurde jedoch festgehalten, dass diese Maßnahmen lediglich weniger mit dem autonomen Fahren zusammenhängen, sondern vielmehr mit dem Sharing-Ansatz an sich. Ein zusätzlicher politischer Wille wäre notwendig, um die im Stadtraum freiwerdenden Flächen angenehm und ökologisch sinnvoll zu gestalten und nicht z.B. meistbietenden Investoren unreguliert zu überlassen.

Insgesamt wurde das ‚Sharing‘-Szenario von den Teilnehmenden als sehr erstrebenswert wahrgenommen, wobei gleichzeitig klare Bedingungen formuliert wurden, an die diese Haltung geknüpft ist. Über die allgemeinen Bedingungen zur Akzeptanz des autonomen Fahrens hinaus (vgl. Kapitel 5.2.5), formulierten die Bürger:innen insbesondere Bedingungen mit Blick auf die Themen **Convenience** und **persönliche Sicherheit**. So war es ihnen mit Blick auf Aspekte der Convenience sehr wichtig, dass aus dem Verzicht auf ein eigenes Fahrzeug keine Einbußen im Hinblick auf flexible Mobilität entstehen. Bei Bedarf soll ein autonomes Fahrzeug zuverlässig kurzfristig zur Verfügung stehen, Fahrten sollten nicht unverhältnismäßig lang dauern (insbesondere beim Ride-Pooling etwa durch Verzögerungen beim Zusteigen anderer Personen) und es muss eine Möglichkeit geben, sperrige Güter und Einkäufe sowie Haustiere zu transportieren. Als Steigerungsform (allerdings nicht als ‚echte‘ Bedingung) wurde benannt, dass das autonome Fahren mit Sharing-Konzepten idealerweise noch bequemer (und günstiger) sein sollte als konventionelle Individualmobilität. Schließlich wurde die Unversehrtheit der persönlichen Sicherheit als grundlegende Bedingung für die Akzeptanz des Szenarios genannt: Nur wenn ausreichend Maßnahmen (sowohl präventiv als auch für den Notfall) gegen unsoziale oder gar kriminelle Handlungen vorhanden sind und man sich im geteilten Fahrzeug sicher fühlt, werden solche Ride-Pooling-Systeme als wünschenswert eingestuft.

Entsprechend wurden in diesem Szenario deutlich mehr Chancen in Bezug auf das autonome Fahren gesehen als in dem eher von Risiken behafteten ‚Trend‘-Szenario. Gleichwohl wird das Szenario ‚Sharing‘ nicht als eine ‚einzige große Chance‘ gesehen, sondern durchaus mit bestimmten Risiken verknüpft.

5.2.4 Szenario ‚Trend‘

Im Folgenden werden die von den teilnehmenden Bürger:innen wahrgenommenen Chancen und Risiken des ‚Trend‘-Szenarios in Bezug auf bestimmte Teilaspekte erläutert.

Ähnlich wie beim Szenario ‚Sharing‘ wurden auch beim Szenario ‚Trend‘ **ökologische Aspekte** prominent diskutiert, wobei hier eindeutig Risiken erwartet wurden: Als großes ökologisches Risiko wurde eine erhöhte Umweltbelastung durch mehr Verkehr angesprochen, eine Vereinbarkeit mit den geltenden Klimazielen wurde bezweifelt. Es bestand Einigkeit darüber, dass dies nicht wünschenswert ist. Darüber hinaus wurden auch hier Sorgen im Hinblick auf die nachhaltige und umweltschonende Verwendung von Ressourcen formuliert und es wurde die Frage aufgeworfen, ob beim Ausbau der Infrastruktur und beim Einsatz der neuen Technologie sparsam und effizient mit den dafür notwendigen Rohstoffen und deren Entsorgung umgegangen wird.

Mit Blick auf **ökonomische Aspekte** wurde neben vielen Risiken auch ein Potenzial benannt: Durch die Annahme, dass mit dem Szenario ‚Trend‘ eine allgemein erhöhte Verkehrssicherheit einhergeht, wurde mit ihm die Chance auf sinkende Gesundheitskosten für die Allgemeinheit verknüpft. Darüber hinaus wurden ökonomische Risiken sowohl in Bezug auf die Gemeinschaft als auch in Bezug auf Einzelne thematisiert. Wie beim Szenario ‚Sharing‘ wurde als Risiko benannt, dass notwendige Um- und Ausbauten der Verkehrsinfrastruktur die Gemeinschaft finanziell belasten könnten. Zudem wurde eine Mehrbelastung Einzelner durch antizipierte hohe Anschaffungskosten autonomer Fahrzeuge diskutiert – mit einer befürchteten Verschärfung der Situation von Menschen mit körperlichen Einschränkungen, für die Fahrzeuge speziell ausgerüstet werden müssen. Auch Preissteigerungen beim ÖPNV wurden nicht ausgeschlossen, die durch eine Verdrängung des ÖPNV durchzunehmenden Individualverkehr zustande kommen könnten.

Hinsichtlich des Themenspektrums **Gesundheit und Wohlbefinden** wurde – wie im Szenario ‚Sharing‘ – diskutiert, ob das autonome Fahren der Bewegungsarmut der modernen Gesellschaft Vorschub leistet. Zudem wurde eine mögliche Zunahme des Verkehrslärms als gesundheitsschädlich angesprochen.

Mit Blick auf **soziale Aspekte** hoben die Teilnehmenden beim Szenario ‚Trend‘ die Ausweitung der individuellen Freiheit und der Unabhängigkeit von Anderen (in Bezug auf Hol- und Bring-Fahrten) – also gerade die Loslösung von sozialen Verpflichtungen – positiv hervor. Damit einher geht auch die Chance, dass die Fahrtzeit im privaten autonomen Fahrzeug anderweitig genutzt werden kann, etwa um sich zu entspannen, zu kommunizieren oder zu arbeiten, da die Aufmerksamkeit nicht für das Fahren aufgewendet werden muss. Gleichzeitig wurden negative Auswirkungen für Einzelne oder ganze Gruppen als Risiko diskutiert. So steht die strukturelle Benachteiligung bestimmter Gruppen in einem engen Zusammenhang mit befürchteten Kosten für autonome Fahrzeuge und ggf. damit verbundenen Preissteigerungen im ÖPNV. Die Möglichkeiten zur Mobilität von Haushalten mit geringerem Einkommen, und damit mittelbar die Möglichkeiten Arbeitsstellen zu erreichen und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, würden eingeschränkt. Darüber hinaus wurde die Befürchtung geäußert, dass autonome Fahrzeuge nicht barrierefrei gestaltet sein würden. Wie im Szenario ‚Sharing‘ wurde der Verlust von Arbeitsplätzen bei Fahrer:innen im Öffentlichen Nahverkehr sowie bei Taxi-Unternehmen als Risiko eingestuft.

Hinsichtlich **politischer Fragen** – als Fragen, bei denen eine politische Richtungsentscheidung notwendig ist – wurde im Zusammenhang mit dem ‚Trend‘-Szenario das Risiko vermutet, dass bestehende Sharing-Angebote sowie der ÖPNV bei fehlender Regulierung marginalisiert und rückgebaut werden könnten.

Wirkliche Chancen mit Blick auf **ästhetische Aspekte** – im Sinne einer Kategorie, die die Qualität des Stadtbildes beschreibt – wurden im ‚Trend‘-Szenario nicht gesehen. Es wurde positiv bewertet, dass in dem Szenario keine weiteren Parkhäuser in der Innenstadt, sondern „nur außerhalb“ hinzukommen.

5.2.5 Szenario-übergreifende Bedingungen für die Akzeptanz autonomen Fahrens

Sowohl in der Diskussion der einzelnen Szenarien, als auch in der Plenumsrunde wurden vielfach Bedingungen thematisiert, die grundlegend sind, damit die Einführung des autonomen Fahrens akzeptiert wird.

Prominent wurde formuliert, dass die Einführung des autonomen Fahrens nicht mit mittelbaren oder unmittelbaren Privilegien für finanziell besser gestellte Haushalte einhergehen darf. Vielmehr wurde diskutiert, dass regulative Maßnahmen notwendig sind, um strukturelle Benachteiligungen zu verhindern. Die Inanspruchnahme eines autonomen Fahrzeugs muss für jeden erschwinglich sein und es darf **keine strukturelle Benachteiligung** bestimmter Gruppen durch soziale, ökonomische oder technologische Faktoren stattfinden, beispielsweise von Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung oder Geringverdienenden. Auch eine (z.B. technisch bedingte) Unterscheidung zwischen Mobilitätsangeboten im innerstädtischen Bereich und in der städtischen Peripherie gilt es nach einhelliger Meinung der Dialogteilnehmer:innen zu vermeiden.

Eine zentral formulierte Bedingung war die **Wahlfreiheit** bei Mobilitätsentscheidungen. Sowohl grundsätzlich in Bezug auf die Unterscheidung, manuell gesteuert zu fahren oder automatisiert, als auch in Bezug auf die Wahl des Verkehrsmittels (als geteilte oder individuelle Fahrt). Während die grundsätzliche Wahl zwischen manueller oder automatisierter Steuerung als unabdingbar formuliert wurde, fällt der zweite Aspekt in den Bereich notwendiger Regulierung und eine Steuerung durch Preisgestaltung wird als möglich erachtet. Eventuell entstehende Kosten, etwa für Parkraum oder für das Fahrzeug wurden nicht thematisiert bzw. es wurde unterstellt, dass mögliche derartige Folgekosten mit der freiwilligen Wahl eines autonomen Fahrzeuges als Fortbewegungsmittel verbunden sind.

In Bezug auf den Gesamtverkehr wurde geäußert, dass die **Verkehrssteuerung intelligent** genug sein müsste, um Staus zu vermeiden (oder zu umfahren) und dass die Fahrtzeit gegenüber manuell gesteuertem Fahren geringer sein müsste.

Die unter dem Überbegriff **Sicherheit** versammelten Themen beziehen sich auf drei zu unterscheidende Aspekte: Verkehrssicherheit, Datenschutz und persönliche Sicherheit. Die **Verkehrssicherheit** bezieht sich auf Unfallrisiken im Straßenverkehr – sowohl Funktionsstörungen des Fahrzeugs selbst als auch Fehler im Gesamtsystem und Unfallrisiken mit anderen Verkehrsteilnehmer:innen. Der Aspekt des **Datenschutzes** bezieht sich auf die Sicherheit der Daten über individuelle Bewegungsmuster (Überwachung), auf mögliche Angriffsflächen für Cyberkriminalität (Diebstahl) sowie auf die Gefahr der (Industrie-)Spionage und Manipulation des Verkehrssystems. Der Aspekt der persönlichen **Sicherheit** wurde v.a. bei der Diskussion des Szenarios ‚Sharing‘ thematisiert (s.o.).

Alle drei Aspekte müssen als „gegeben“ eingestuft werden können, damit sich die Teilnehmenden des Bürger:innendialogs vorstellen können, autonom fahrende Fahrzeuge zu nutzen.

Das Gesamtsystem, das für die Funktion und Steuerung des Verkehrs eingesetzt wird, muss außerdem in hohem Maße **technisch zuverlässig** sein. Darüber hinaus wurde gefordert, dass Möglichkeiten zur Gefahrenabwehr gegeben sein müssen, falls die Systeme ausfallen (z.B. Notruf, Eingriff in die Steuerung).

Neben der grundsätzlichen Frage, was autonomes Fahren der Gesellschaft als Nutzen bringt, wurde gefordert, dass mit der Einführung autonom fahrender Fahrzeuge auch allgemeine Verbesserungen einhergehen – entweder durch individuelle Komfortsteigerung oder durch Verbesserungen im gesamten Stadtbild. Eine Verschlechterung etwa des Verkehrsaufkommens gilt es unbedingt zu vermeiden.

5.2.6 Offene Fragen

Jenseits konkreter Nachfragen zu den vorgestellten Szenarien, die im Rahmen der Veranstaltung unmittelbar beantwortet werden konnten, äußerten die Teilnehmenden Fragen, die sich auf die Realisierung des autonomen Fahrens im stadtgesellschaftlichen Kontext bezogen und damit einen allgemeineren Informationsbedarf bezüglich folgender Aspekte deutlich machten:

- Wird es Sonderregelungen für autonom fahrende Fahrzeuge geben (Trennverkehr)?
- Wie werden die technische Kompatibilität bei überregionalen Fahrten und die Möglichkeit von Fernreisen in autonomen Fahrzeugen gestaltet?
- Wie und in welchem Umfang findet die technische Vernetzung der Fahrzeuge mit anderen Fahrzeugen und der städtischen Infrastruktur statt?
- Sind im Hinblick auf die Verkehrssteuerung alle Verkehrsteilnehmer:innen mitgedacht oder gibt es eine „konventionelle“ für manuell gesteuerte und eine „intelligente“ Verkehrssteuerung für autonom fahrende Fahrzeuge?
- Welchen Aktionsradius bietet das Sharing-Modell?

5.2.7 Fazit

Das Szenario ‚Trend‘ wurde von beteiligten Bürger:innen eindeutig als risikoreich betrachtet. Im Vergleich zum Szenario ‚Sharing‘, bei dem hinsichtlich nahezu aller Aspekte sowohl Chancen als auch Risiken als ‚zwei Seiten einer Medaille‘ diskutiert wurden, wurden beim Szenario ‚Trend‘ gleich mehrere Aspekte ausschließlich als Risiko diskutiert.

Hervorzuheben ist für beide Szenarien, dass fehlende bzw. unzureichende Regulierung als ein Risiko gesehen wird. Dies betrifft einerseits den Schutz bzw. Ausbau des ÖPNV, andererseits die Aufrechterhaltung gesellschaftlicher Teilhabe und die Übernahme ökologischer Verantwortung.

Im Vergleich mit den im Projektrahmen durchgeführten Online-Erhebungen zu Präferenzen in Bezug auf das autonome Fahren fällt die große Diskrepanz zwischen den Ergebnissen auf: Als Ergebnis der Onlinebefragungen (vgl. Kapitel 5.1) zeigte sich, dass die Befragten – jeweils aus ihrem persönlichen Blickwinkel – von den neuen Möglichkeiten des autonomen Fahrens rege Gebrauch machen würden, was in der Summe einen erheblichen Zuwachs des Verkehrs mit sich bringen würde. Im Rahmen des Bürger:innendialogs mit dieser Verkehrszunahme konfrontiert, wurde diese jedoch eindeutig als unerwünscht markiert.

Schon ein erster Eindruck der Szenarien wurde von den Teilnehmenden als „Utopie“ (Szenario ‚Sharing‘) bzw. als „Dystopie“ (Szenario ‚Trend‘) artikuliert. Diese Bewertung wurde durch die Dialogteilnehmer:innen bereits vor der Schlussdiskussion so vorgenommen und nach Kenntnis des je anderen Szenarios noch verstärkt. Weitere Gründe für die polarisierten Bewertungen der beiden Szenarien liegen unseres Erachtens nach erstens darin, dass den Dialogteilnehmer:innen im Gegensatz zu den Teilnehmer:innen der Online-Befragungen Informationen zu möglichen Konsequenzen ihrer individuellen Mobilitätsentscheidungen aufgezeigt wurden. Zweitens wirkt das Format der Gruppendiskussion in der Regel moderierend auf extreme Einzelmeinungen und die Teilnehmer:innen zeigen ein gewisses Maß an sozialer Erwünschtheit, also äußern eher eine Meinung, die in der Gruppe auf Anklang stößt als eine konträre.

Im Vergleich zur von Diehl & Diehl (2018) durchgeführten Analyse der den Diskurs zum autonomen Fahren bestimmenden Topoi erscheint das Bild der Bürger:innen, die am Dialog teilgenommen haben, differenzierter und weist teils Unterschiede zum damaligen medialen Diskurs auf. Diehl & Diehl (ebd.) identifizierten

seinerzeit fünf zentrale Diskursthemen: (Un)Sicherheit, das Fahren, die Technologie, Datensicherheit, sowie Lebensqualität.

Das Topos der **(Un)Sicherheit** der neuen Technologie besteht weiterhin, wurde durch unsere Teilnehmer:innen jedoch ergänzt. Während Diehl & Diehl diesen Topos lediglich als Thema in Bezug auf Verkehrssicherheit thematisieren, wurden in unseren Fokusgruppen darüber hinaus noch die Themen der persönlichen Sicherheit in einem geteilten Fahrzeug sowie die Fehleranfälligkeit komplexer technischer Systeme diskutiert. Das **Fahren** beschreiben Diehl & Diehl (ebd., S. 332, 335) als nur schwer zu überwindende Kulturtechnik. In dem durchgeführten Bürger:innendialog wurde das Fahren nicht als Qualität thematisiert, die ggf. verloren geht, sondern eher im Sinne einer Tätigkeit, von der man entlastet wird (Holen / Bringen, Stressempfinden). Das Topos der **Technologie** beschreiben Diehl & Diehl als die Perspektive der Technologieentwicklung – dass zwar derzeit noch nicht alles möglich ist, in Zukunft aber entsprechende Systeme zur Verfügung stehen werden. Wie oben beschrieben, steht dieser Diskursdarstellung ein Skeptizismus seitens der Befragten entgegen. Es wird zwar nicht verneint, dass die Ziele der Technikentwicklung prinzipiell erreichbar seien, jedoch wird kritisch hinterfragt, dass dies innerhalb der überschaubaren Zukunft der Fall sein wird. Das Topos der **Datensicherheit** wurde im Bürger:innendialog durch den Aspekt der Spionagetätigkeit ergänzt. Bezüglich dem Topos **Lebensqualität** wurde bei Diehl & Diehl die Zeitverwendung während der Fahrt im autonomen Fahrzeug angesprochen. Dies spielte in unserer Untersuchung eine untergeordnete Rolle. Im Bürger:innendialog wurden Aspekte der Lebensqualität stärker mit Blick auf ästhetische Qualitäten und Aufenthaltsqualitäten in der Stadt sowie hinsichtlich Fragen der Convenience diskutiert.

Fraedrich & Lenz (2015) beschrieben eine ähnlich differenzierte Perspektiventwicklung, vor allem die Einbettung der Technologie des autonomen Fahrens in verschiedene Vorstellungen von Alltagsszenarien als Besonderheit sehr gut informierter Diskutanten in den Kommentaren der Onlineplattform Heise online. Entsprechend ihrer Perspektive auf die Akzeptanz des autonomen Fahrens stellten sie heraus, dass eine Diskussion der Technikanwendung erst unter Berücksichtigung des relevanten „Akzeptanzkontextes“ (Fraedrich & Lenz, 2015, S. 642) möglich ist. Sie stellten die Vermutung an, dass diese Kontextualisierung der Technikverwendung in Zukunft zunehmen würde und so ein breiterer Bevölkerungsanteil an dieser Diskussion teilnehmen könne (ebd., S. 656). Mit Blick auf die durchgeführte Untersuchung kann diese Annahme bestätigt werden, wie auch die grundsätzlich positive Einstellung der beteiligten Personen gegenüber neuer Technologie. Jedoch zeigt sich auch im vorliegenden Fall, dass gerade im Hinblick auf Anwendungsfälle autonomen Fahrens für den persönlichen Gebrauch noch viele, durchaus auch grundsätzliche Fragen offen sind (vgl. Kapitel 5.2.6, sowie die Bedingungskategorie „Convenience“).

Am Beispiel der vorliegenden Untersuchung wird deutlich, wie weitreichend dieser Akzeptanzkontext im Fall des autonom fahrenden Fahrzeugs zu verstehen (und zu klären) ist. Er reicht von der Mikroebene des Individuums im Fahrzeuginnenraum, Interaktionsformen in und mit dem Fahrzeug, über die Einbettung verschiedener Dienste und Geschäftsmodelle rund um autonomes Fahren und der Frage, wie autonom fahrende Fahrzeuge das Stadtbild und Lebensgefühl verändern, bis hin zu gesamtgesellschaftlich relevanten Themen wie sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Verantwortung.

6 Abstimmungsbasierte Situationen zwischen autonomen Fahrzeugen und Fußgänger:innen

6.1 Fragestellung

Funktionen von Straßen

Die drei grundlegenden Funktionen von Straßen sind Verbindung, Erschließung und Aufenthalt. Eine Einteilung des Straßennetzes in verschiedene Straßenkategorien mit unterschiedlich starker Ausprägung der drei Funktionen erfolgt in den ‚Richtlinien für die integrierte Netzgestaltung‘ (RIN) u.a. anhand der sogenannten ‚Verbindungsfunktionsstufe‘ (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 2009). Basierend auf den RIN liegt in Deutschland eine ganze Reihe von Richtlinien für die unterschiedlichen Straßenkategorien vor. Für Stadtstraßen gelten hier die ‚Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen‘ (RASt). Diese ist für drei Kategoriengruppen gültig (vgl. Abbildung 51) und bietet für zahlreiche sogenannte ‚typische Entwurfsituationen‘ Vorschläge für deren Planung bzw. Verteilung der zur Verfügung stehenden Fläche auf die verschiedenen Nutzungen.

Kategoriengruppe		Autobahnen	Landstraßen	anbaufreie Hauptverkehrsstraßen	angebaute Hauptverkehrsstraßen	Erschließungsstraßen
		AS	LS	VS	HS	ES
kontinental	0	AS 0		-	-	-
großräumig	I	AS I	LS I		-	-
überregional	II	AS II	LS II	VS II		-
regional	III	-	LS III	VS III	HS III	
nahräumig	IV	-	LS IV	-	HS IV	ES IV
kleinräumig	V	-	LS V	-	-	ES V

AS I vorkommend, Bezeichnung der Kategorie
 problematisch
 - nicht vorkommend oder nicht vertretbar

RASt

Abbildung 51: Geltungsbereich der RASt für die Straßenkategorien nach RIN (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 2009)

Insbesondere von den Kommunen wird das ehemalige Leitbild der ‚autogerechten Stadt‘ zunehmend hinterfragt, welches der Verbindungsfunktion von Straßen einen besonders hohen Stellenwert einräumte. Zahlreiche Kommunen planen und bauen seit Jahren auch stark befahrene Straßen zu Gunsten einer höheren Aufenthaltsqualität um.

Prominente Beispiele sind z.B.

- Der Umbau der Neuen Straße in Ulm im Jahr 2006, die von einer vierstreifigen Hauptverkehrsstraße zu einer Tempo-20-Straße mit der Möglichkeit einer linearen (also nicht auf bestimmte Querungsmöglichkeiten wie LSA oder Zebrastreifen reduzierten) Querbarkeit für den Fußverkehr.
- Der Umbau der Tübinger Straße in Stuttgart, der auf ein verbessertes Erscheinungsbild des öffentlichen Raumes vor den zahlreichen Geschäften fokussierte und Flächen zu Lasten des Kfz-Verkehrs bzw. zu Gunsten des Fuß- und Radverkehrs sowie für Aufenthalt und Begrünung umverteilte. Im Bereich der Knotenpunkte wurde sogar auf eine Separation von Fuß- und Kfz-Verkehr vollständig verzichtet und stattdessen eine einheitlich gestaltete Mischfläche gebaut.

- Der Umbau der Ortsdurchfahrt Rudersberg: Flächenaufteilung und Erscheinungsbild wurden stark verändert, die Passant:innen fühlten sich nach dem Umbau in der Straße wohler und empfanden den Autoverkehr weniger störend – bei derselben Verkehrsmenge (Degitz, 2017, vgl. Abbildung 52).

Abbildung 52: Rückbau der Heilbronner Straße in Rudersberg

Straßenumbauten, wie sie oben beispielhaft genannt wurden, ist fast immer gemein,

- eine Umverteilung der (Verkehrs)fläche zu Gunsten von Grün, Aufenthalt, Rad- und Fußverkehr,
- eine gestalterische Neukonzeption, häufig in Form von veränderten Oberflächen und einer (starken) Reduzierung oder der Separation zwischen Kfz-, Fuß- und Radverkehr,
- eine Reduzierung der gefahrenen Geschwindigkeiten im Kfz-Verkehr,
- eine starke Durchmischung der Verkehrsarten,
- eine Belebung des öffentlichen Raums.

Die Umbauten sind außerdem häufig von dem ‚Shared Space‘-Gedanken beeinflusst. Dieser „... verfolgt ursprünglich den Anspruch, in Bezug auf die Interaktion zwischen Fahrzeugführern und Fußgängern auf der Fahrbahn weitestgehend auf eine Verkehrsregelung zu verzichten“ (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 2014).

Der ‚Shared-Space-Ansatz‘ wurde in den 2010er Jahren in Deutschland intensiv diskutiert, wurde jedoch bisher nicht als eigenständiges Element in den RASt oder deren nachgeordneten Regelwerken aufgenommen. Dennoch haben sich Straßenumbauten im o.g. Sinne unter dem Begriff der ‚Mischfläche‘ in der Stadt- und Verkehrsplanung etabliert. Es vermischen sich die Funktionen bzw. die Nutzungen, der zur Verfügung stehende Raum kann „... gleichberechtigt von allen Verkehrsteilnehmern, Autofahrerinnen, Fußgängern, Radfahrern genutzt werden...“ (VCD Verkehrsclub Deutschland e.V., 2009). Der Verzicht oder zumindest der stark reduzierte Einsatz von Verkehrsregelungen bedingt jedoch eine erhöhte Kommunikation zwischen den Verkehrsteilnehmern. Abstimmung und gegenseitige Rücksichtnahme ersetzen formelle Regeln.

In diesem Kapitel werden derartige Straßen daher als *abstimmungsintensive Straßen* bezeichnet.

Fragestellung für AutoRICH

Die Frage, die sich im Rahmen dieses Projektes ergibt, lautet: Wie funktionieren abstimmungsbasierte Situationen im Straßenverkehr heute und welche Empfehlungen lassen sich daraus ableiten für die Verhaltensweisen autonomer Fahrzeuge?

Eine Beantwortung dieser Fragestellung ist elementar, um auch zukünftig die Aufenthaltsqualität in den Städten sicherzustellen, aber in gleicher Weise auch in bspw. dörflichen (Haupt-)Straßen oder Wohnstraßen. Der Fokus zur Beantwortung dieser Frage liegt in der Analyse der Kommunikation im (heutigen) Straßenverkehr.

6.2 Kommunikation im Straßenverkehr

6.2.1 Grundlegende Aspekte der Kommunikation im Straßenverkehr

Um die Aufenthaltsqualität in innerstädtischen Bereichen aufrecht zu erhalten oder zu verstärken, scheint die Betrachtung der Vereinbarkeit zwischen Menschen (hier insbesondere Fußgänger:innen) und autonomen Fahrzeugen unabdingbar. In der folgenden Betrachtung werden Perspektiven und Forschungsstände aus dem Kontext der Verkehrsplanung sowie der soziologischen Interaktionsforschung kombiniert.

Die funktionale Abstimmung im Straßenverkehr erfolgt derzeit über eine Kommunikation zwischen beteiligten Parteien. „Kommunikation ist unabdingbar für alle sozialen Prozesse und trotzdem wissenschaftlich noch nicht erschöpfend analysiert“ (Grünenwald, 2019). Zudem gibt es eine Vielzahl an Definitionen, wobei die Perspektive des Betrachters großen Einfluss auf die jeweilige Definition hat (Grünenwald, 2019).

An dieser Stelle soll die „Kommunikation“ vereinfacht als ein Informationsaustausch zwischen verschiedenen Beteiligten definiert werden. Sie findet auf verschiedenen Wegen statt, passiert wechselseitig und lässt Raum für Interpretationen (vgl. Merten, 1977a). An späterer Stelle wird dargestellt, wie im Rahmen des Projekts ein Beitrag dazu geleistet wird, die Kommunikation zwischen Verkehrsteilnehmern auf Grundlage und im Anschluss an aktuelle Forschungsergebnisse besser zu verstehen und um Ansprüche an die „Kommunikationsfähigkeiten“ autonomer Fahrzeuge im Falle notwendiger Abstimmungsleistungen formulieren zu können.

Abbildung 53 zeigt eine Übersicht über die grundlegenden Kommunikationsprozesse im Straßenverkehr. Dabei wird unterschieden in eine formelle, regelbasierte Kommunikation und eine informelle Kommunikation, die die formelle Kommunikation ergänzt.

Im Rahmen der vorliegenden Fragestellung müssen insbesondere die informellen Kommunikationsprozesse betrachtet werden. Diese lassen sich wiederum unterteilen in die eigentliche Kommunikation sowie die Kommunikationsvermeidung.

Die Kommunikation im Straßenverkehr unterliegt nach (Grünenwald, 2019) folgenden Randbedingungen:

- Nonverbalität (eingeschränkte Nutzung des akustischen resp. verbalen ‚Kanals‘),
- Anonymität (Verkehrsteilnehmer sind sich fremd, Erfahrung über das Verhalten fehlt) und
- Komplexität der Situation.

Aufgrund dieser Randbedingungen ist eine informelle Kommunikation aufwendig und zeitintensiv (Merten, 1977b), weshalb der Verkehrsteilnehmer stets die Strategie der Kommunikationsvermeidung (durch Schematisierung oder vorwegnehmendes Handeln) wählen wird (Grünenwald, 2019). Erst wenn diese Strategie scheitert, muss eine tatsächliche Abstimmung stattfinden.

Abbildung 53: Übersicht der Kommunikationsprozesse im Straßenverkehr (Grünenwald, 2019)

¹⁾ nach Renge et al., 2004;

²⁾ nach Renge, 2000;

³⁾ nach (Merten, 1977b)

Diese Kommunikation resp. Abstimmung kann über verschiedene Modalitäten erreicht werden. Zum einen kann sie auf technischen Signalgebern basieren, also beispielsweise auf dem Einsatz der ‚Lichthupe‘, Motorengeräuschen oder der Ausrichtung der Reifen eines Fahrzeugs. Auch ‚vorwegnehmendes Handeln‘ wird unter dieser Kategorie nochmals aufgeführt, also beispielsweise Beschleunigen oder Verzögern. Zum anderen kann die Kommunikation zwischen Verkehrsteilnehmern durch nonverbale menschliche Kommunikationsformen erfolgen. Hierzu zählen beispielsweise Gestik, Körperbewegung, Gesichtsausdruck und Blickkontakt resp. Kopf-/Blickrichtung (Grünenwald, 2019).

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die komplexen Zusammenhänge der Kommunikation im Straßenverkehr noch nicht abschließend erforscht. Versuche im Rahmen des Projektes sollen hierzu weitere Erkenntnisse liefern.

Schaarschmidt et al. (2021) haben versucht, die Kommunikation im Straßenverkehr systematisch mittels des Sender-Empfänger-Modells von Shannon & Weaver (1964) zu beschreiben und hinsichtlich der Übertragbarkeit von Interaktionsszenarien zwischen autonomen Fahrzeugen und anderen Verkehrsteilnehmer:innen zu beurteilen. Dabei wurden Interaktionsszenarien in verschiedene Gruppen eingeteilt (vgl. Abbildung 54). Abstimmungsorientierte Situationen werden dabei Gruppe III ‚nicht übertragbar‘ zugeordnet und wie folgt definiert:

„1. Das Interaktionsszenario findet in einer Verkehrsumgebung statt, die nicht eindeutig durch die StVO geregelt ist.

2. Für die zu übermittelnde Botschaft steht dem Sender (heute ein üblicher Pkw und künftig ein automatisiertes Fahrzeug) kein geeignetes technologiegestütztes Kommunikationsmittel zur Verfügung, d. h. für die zu übermittelnde Botschaft des Senders wird ein gestengestütztes Kommunikationsmittel benötigt“ (Schaarschmidt et al., 2021).

Abbildung 54: Auswahl relevanter Szenarien für den Mischverkehr (Schaarschmidt et al., 2021)

6.2.2 Kommunikationsprozesse der Zukunft

Aktuell findet Kommunikation (im Straßenverkehr) stets zwischen Menschen statt. Mit Einführung von hoch- bzw. vollautomatisierten Fahrzeugen wird angenommen, dass sich die Kommunikation verändern wird oder muss. Fahrzeughersteller arbeiten an verschiedenen Möglichkeiten, wie Informationen vom Fahrzeug an den Menschen weitergegeben werden können. Einen Überblick hierzu gibt Kapitel 6.3.

Nach derzeitigem Kenntnisstand beschränkt sich dies jedoch bisher fast ausschließlich auf einen unidirektionalen Informationsfluss vom Auto zum Menschen. Fehlt jedoch der Informationsfluss vom Menschen zum Auto, so kann nicht von einer Abstimmung oder Kommunikation zwischen Verkehrsteilnehmern gesprochen werden. In diesem Fall ist es fraglich, ob die eingangs beschriebene ‚stadtverträgliche Mobilität‘ auch zukünftig einen Stellenwert bei Planungsprozessen haben wird.

Auch Schaarschmidt et al. (2021) fokussieren sich auf eine Informationsübermittlung vom Fahrzeug zum Menschen und gliedern mögliche, künftige Kommunikationskonzepte nach:

- Inhalte der Kommunikation
- Informationsdarstellung
- Generelle Kenntlichmachung automatisierter Fahrzeuge

Inhalte der Kommunikation

Die Inhalte der Kommunikation können bspw. Informationen über verschiedene Fahrzeugzustände sein, z.B. Geschwindigkeit oder dass das Fahrzeug verzögert. Des Weiteren herrscht Uneinigkeit darüber, ob eine Übermittlung des Fahrmodus (automatisiert/nicht-automatisiert) sinnvoll ist oder nicht (Schaarschmidt et al., 2021).

Weiterer Inhalt der Kommunikation kann das Erfassen bestimmter Situationen sein, bspw. das Detektieren einer Person. Diese Information kann verschiedene Empfänger haben, zum einen bspw. nachfolgende Fahrzeuge oder aber die detektierte Person selbst. Allerdings ist es als problematisch anzusehen, ob das Signal explizit die detektierte Person erreicht oder implizit auch andere Verkehrsteilnehmer, die dieses ggf. auf sich beziehen. Die übermittelten Nachrichten müssen stets eindeutig und unmissverständlich sein (Schaarschmidt et al., 2021).

Informationsdarstellung

„Die Darstellung der jeweils gewünschten Information ist zwangsläufig abhängig von der Art der zu vermittelnden Information“ (Schaarschmidt et al., 2021). Dabei basieren die meisten Konzepte auf visueller Informationsübermittlung. Hier gibt es in erster Linie Lösungen mit Leuchten/Leuchtbändern und Displays, wobei letztere Texte, Piktogramme oder Formen darstellen können und z.B. über verschiedene Farben die Darstellungen in Ihrer Aussage unterstützen können.

Generelle Kenntlichmachung automatisierter Fahrzeuge

Eine generelle Kenntlichmachung automatisierter Fahrzeuge ist umstritten und „empirische Untersuchungen der potenziellen Auswirkungen einer Kenntlichmachung automatisierter Fahrzeuge liegen bislang praktisch kaum vor“ (Schaarschmidt et al., 2021). Zum einen kann durch eine Kenntlichmachung die Akzeptanz gefördert werden, zum anderen kann dies dazu führen, dass Fußgänger:innen oder Radfahrer:innen die Information dazu nützen, um sich bspw. unrechtmäßig Vorrang zu verschaffen (Schaarschmidt et al., 2021).

6.2.3 Soziologische Perspektiven auf Verkehrsinteraktionen

Grundlegend muss also die Frage aufgeworfen werden, ob das derzeit diskutierte Sender-Empfänger-Modell der Kommunikation für den Anwendungsfall auf abstimmungsbasierte Situationen im Stadtverkehr mit menschlichen und nicht-menschlichen Interaktanden tauglich ist.

Dem Sender-Empfänger-Modell von Shannon & Weaver (1964) wird hier die Überlegung zu (Verkehrs-)Interaktionen gegenübergestellt, wie sie aus soziologischer und linguistischer Perspektive formuliert wird (Deppermann, 2018). Diese Betrachtungsweise basiert auf sozialtheoretischen Überlegungen, denen zufolge die Herstellung einer sozialen Wirklichkeit von handelnden Menschen in konkreten Situationen Zug um Zug hervorgebracht wird (Garfinkel, 2011). Die soziale Wirklichkeit ist nicht gewissermaßen durch einen äußeren Rahmen determiniert, sondern wird von den Teilnehmenden selbst situativ hergestellt, so auch in Verkehrsinteraktionen⁴⁰. Die Verkehrsteilnehmer:innen wissen zwar grundsätzlich, wie sie sich in Verkehrssituationen zu verhalten haben, allerdings sind insbesondere in abstimmungsorientierten Situationen interaktive Aushandlungen notwendig, um entweder zu klären, welche informellen Regeln wie genau angewendet werden oder es muss schlicht das gegenseitige Passieren koordiniert werden. Der Begriff der Intersubjektivität drückt hierbei aus, dass die Verkehrsteilnehmer:innen ihre Handlungen wechselseitig verstehen und interpretieren müssen, um an die Handlungen der oder des Gegenübers anschließen zu können (Deppermann, 2018). Dies setzt ein grundsätzliches Vertrauen der Interaktionspartner:innen untereinander voraus, sodass sie davon ausgehen, die gleichen Regeln zu befolgen und anzuwenden (bspw.

⁴⁰ Eine extensive Ausbreitung sozialkonstruktivistischer Überlegungen und Schärfungen am vorliegenden Fall kann im Rahmen dieser Publikation leider nicht erfolgen. Zum aktuellen Diskussionsstand und zu einer Übersicht verschiedener Strömungen dieser Theorierichtung vgl. Knoblauch (2017).

StVO). Finden Interaktionsprozesse aber in Verkehrsumgebungen statt, die durch die StVO nicht vollständig geregelt sind (also etwa die hier fokussierten abstimmungsorientierten, informellen Situationen), werden von den Verkehrsteilnehmer:innen andere Ressourcen eingesetzt, um Intersubjektivität zu gewährleisten. Neben der Herstellung von Intersubjektivität durch gemeinsam geteilte Verkehrsregeln wie die StVO (Presupposition of intersubjectivity), zeigen die Ergebnisse von Deppermann (2018) drei weitere Praktiken zur situativen Realisierung von Intersubjektivität:

(1) Emerging implicit intersubjectivity by mutual responsive-antizipatory adaption

Hier wird das Koordinationsproblem durch ein gemeinsames Verständnis über rationales und normatives Fahrverhalten gelöst. Aufgrund des gemeinsamen Verständnisses kann sichergestellt werden, dass keine überraschenden oder unvorhersehbaren Handlungen von dem oder der Interaktionspartner:in vollzogen werden (Konventionen). Die Geschwindigkeitsreduktion des einen Fahrzeugs, kann von einem entgegenkommenden Fahrzeug als Warten oder Freimachen eines Weges interpretiert- und eine plötzliche (Wieder)beschleunigung ausgeschlossen werden.

(2) Intersubjectivity by interactive negotiation

Intersubjektivität kann aber auch durch interaktive Aushandlungen erreicht werden. Gerade in dichten Aushandlungsprozessen werden semiotische Mittel über kurze Distanz eingefordert bzw. projiziert, um Koordinationsprobleme zu lösen. Erst dann ist es den Verkehrsteilnehmer:innen überhaupt möglich, sich über Blicke, Gesten oder das Kopfnicken zu verständigen (Deppermann, 2018). Diesem Aspekt kommt den im Folgenden beschriebenen Untersuchungen besondere Bedeutung zu (Kapitel 6.6).

(3) Unilateral, responsive-antizipatory adaption

Intersubjektivität kann nicht in jeder Situation, in der Koordinationsprobleme zu lösen sind, garantiert werden. Dies ist der Fall, wenn ein:e Interaktionspartner:in nicht wahrgenommen wird, Handlungen und Verhalten eines oder aller Teilnehmer:innen nicht eindeutig interpretiert oder die Verkehrsregeln missachtet werden. Dies führt zu einem Vertrauensverlust, der sich, erkennbar durch ein vorsichtiges Fahrverhalten, entsprechend zeigt. Dennoch kommt es hin und wieder zu Koordinationsfehlern, die durch längere Aushandlungsprozesse behoben werden müssen und den Verkehrsfluss beeinträchtigen können. Bei Fahranfänger:innen, Kindern, Blinden oder Tieren kann nicht unbedingt von den gleichen Verhaltensweisen und dem Wissen über die Regeln im Verkehr ausgegangen werden (Deppermann, 2018).

Deppermann (ebd.) benennt folgende Problembereiche der Kommunikation für das Verhalten im Straßenverkehr

- Ein Überblick über die Gesamtsituation ist entscheidend, um Koordinationsprobleme frühzeitig antizipieren zu können.
- Die eigenen Handlungen müssen den anderen Verkehrsteilnehmer:innen nachvollziehbar gemacht werden (zum Beispiel durch Blinken), sonst kommt es zu Koordinationsfehlern.
- Die Distanz muss immer wieder überprüft werden, um die möglichen Koordinationsoptionen abschätzen zu können.
- Kommunikative Displays (also beobachtbare Elemente des Körpers und des Fahrzeugs) werden für die Signalgebung und Lösung eingesetzt.

6.3 Neue Kommunikationswege zwischen Auto und Mensch

Wirtschaft und Forschung arbeiten an diversen Lösungen, wie ein hoch- bzw. vollautomatisiertes Fahrzeug einem menschlichen Verkehrsteilnehmer Informationen übermitteln kann, a) was das Fahrzeug plant (Ankündigung) bzw. b) was der menschliche Verkehrsteilnehmer zu tun hat (Direktive). Im Folgenden sind einige Beispiele aufgezeigt, ohne dabei einen Anspruch auf Vollständigkeit zu hegen. Eine Wertung der Lösungen erfolgt an dieser Stelle ebenfalls nicht.

Projektionen

Mittels Lichts können Strukturen auf die Fahrbahnoberfläche projiziert werden. Dabei gibt es derzeit einerseits den Lösungsansatz der Projektion eines Fußgängerüberweges als Direktive zum gefahrlosen Queren vor dem Fahrzeug, andererseits gibt es den Ansatz einer Ankündigung des Fahrwegs des Fahrzeuges (Grünenwald, 2019).

Abbildung 55: Vorstellung einer Projektion eines Fußgängerüberweges (Daimler AG, 2019)

Abbildung 56: Projektion des Fahrwegs (Schäfer, 2019)

Lichtleisten

Durch normierte Platzierung, Farbe und insbesondere Licht-/Signalsequenzen kann es möglich sein, Informationen zu geben über z.B. das Vorhaben des Fahrzeuges anzuhalten bzw. zu warten. Diese Art der Informationsübermittlung lässt sich als Ankündigung des Fahrzeuges und nicht als Direktive einordnen. Die in dieser Weise übertragenen Informationen müssen erlernt werden um sie bspw. als Fußgänger:in zu verstehen (Grünenwald, 2019).

Abbildung 57: Lichtleisten an einem Fahrzeug (Nissan Motor Corporation, 2015)

Abbildung 58: Mercedes Benz Experimental-Sicherheitsfahrzeug (ESF) 2019, nach (Mercedes Benz, 2019)

Displays

Einige Hersteller experimentieren auch mit Displays an ihren Fahrzeugen. Diese unterscheiden sich nach Inhalt (Text oder Symbole), Platzierung, Sprache und Art bzw. Inhalt der Informationsübermittlung (Direktive oder Ankündigung) (Grünenwald, 2019).

Abbildung 59: Seitlich am Fahrzeug angebrachtes Display (Franzke, 2018)

Virtuelle Augen / Smileys

Weitere Ansätze verfolgen den Einsatz von sogenannten virtuellen Augen oder auf die Windschutzscheibe projizierten Smileys. Hier wird nicht unmittelbar eine Information übertragen, vielmehr wird durch diese das Vertrauen in die Technik aufgebaut bzw. erhöht (Jaguar Land Rover Deutschland GmbH, 2018).

Abbildung 60: Virtuelle Augen (Jaguar Land Rover Deutschland GmbH, 2018)

Abbildung 61: Projiziertes Smilie auf Windschutzscheibe (Stegmüller, 2014)

Es ist derzeit offen, ob eine der oben aufgeführten Lösungsansätze alle denkbaren Situationen abdecken kann (Grünenwald, 2019).

6.4 Voruntersuchung

6.4.1 Testfahrten im öffentlichen Raum

Um geeigneten Kommunikationsformen zwischen autonomen Fahrzeugen und dem Fußverkehr zu identifizieren, sollte eine eigene Probandenstudie (vgl. Kapitel 6.6) durchgeführt werden. Diese konnte jedoch nicht im öffentlichen Raum durchgeführt werden, da datenschutzrechtliche Bedenken entgegenstanden. Für eine Durchführung der Probandenstudie auf dem nicht-öffentlichen Teil des Testfeldes im KIT-Campus Ost sprach zudem, dass dort mögliche Sicherheitsbedenken von vorneherein besser umgangen werden konnten.

Dennoch sollten zunächst im öffentlichen Raum Erkenntnisse darüber gewonnen werden, welche Kommunikationswege zwischen motorisierten und nicht motorisierten Verkehrsteilnehmern als relevant zu erachten sind.

Zur Vorbereitung der Experimentalstudie auf dem „nicht-öffentlichen“ Teil des Testfeldes im Campus Versuchsfeld wurden somit im Sommer 2020 verschiedene Testfahrten in der Innenstadt Karlsruhe durchgeführt. Diese wurden stets manuell gefahren durchgeführt. Die Genehmigung für diese Fahrten bedurfte eines ca. 1-jährigen Abstimmungsprozesses mit Vertretern des Datenschutzes sowie der Rechtsabteilungen der HKA und des Fraunhofer IOSB. Neben dem o.g. genannten Erkenntnisgewinn dienen die Testfahrten im öffentlichen Raum zudem der Erarbeitung einer Methodik und der Validierung, dass die erhobenen Daten als für die Fragestellung vollständig zu betrachten sind. Den eigentlichen Testfahrten im öffentlichen Raum waren indes kürzere Testfahrten vorgelagert, die auf zwei kurzen Routen in der Innenstadt (Abbildung 62) durchgeführt wurden.

Abbildung 62: Routen der ersten Testfahrten im öffentlichen Raum, Kartengrundlage: (Stadt Karlsruhe, Liegenschaftsamt, 2020)

Auf Grundlage der gewonnenen Erfahrungen wurde im August 2020 die in folgender Abbildung 63 dargestellte Route für die Testfahrten im öffentlichen Raum gewählt und mehrmals befahren. Hierbei stand die Abbildung verschiedener Stadträume und den in Kapitel 4 definierten ‚typischen Straßentypen‘ im Fokus.

Insgesamt konnten so zwei Stunden Videomaterial mit 5 Kameraperspektiven gesammelt werden. Markante Abschnitte sind in Abbildung 63 nummeriert und unten erläutert.

Die relevanten Interaktionen ereigneten sich im Rahmen der Querung der Herrenstraße (6) und im Zuge der Erbprinzenstraße (7), beide sind im Folgenden beschrieben.

Abbildung 63: Route der weiteren Testfahrten im öffentlichen Raum, Kartengrundlage: (Stadt Karlsruhe, Liegenschaftsamt, 2020)

6

Herrenstraße

Abbildung 64: Herrenstraße aus Richtung Zirkel

Abbildung 65: Herrenstraße nördlich der Kaiserstraße Kreuzung Reinhold-Franck-Straße / Amalienstraße

Die Herrenstraße ist von Norden her lediglich bis dem zum dort ansässigen Parkhaus regulär befahrbar. Anschließend ist sie als Fußgängerzone deklariert (Abbildung 65), die lediglich für den Lieferverkehr in den Morgen- und Abendstunden vom Kfz-Verkehr befahren werden darf, Radfahrer sind freigegeben. Da insbesondere im Kreuzungsbereich mit der Kaiserstraße (Haupteinkaufsstraße) Interaktionen mit Fußgängern zu erwarten waren, wurde auch dieser Abschnitt in die Route mit aufgenommen. Mittels einer Sondererlaubnis der Stadt wurde sichergestellt, dass sich die Fahrer:innen nicht rechtswidrig verhalten.

Abbildung 66: Kreuzung Herrenstraße / Kaiserstraße

Abbildung 67: Herrenstraße südlich der Kaiserstraße

7

Erbprinzenstraße

Abbildung 68: Erbprinzenstraße

Die Erbprinzenstraße ist als Fahrradstraße ausgewiesen und im befahrenen Abschnitt für den Kfz-Verkehr freigegeben. Der Fußgängerverkehr wird getrennt geführt. Eine Besonderheit ist die optisch und haptisch eingeschränkte Fahrbahn für den Kfz-Verkehr. Auf beiden Seiten der Fahrbahn sind Bereiche gepflastert, während in der Mitte ein asphaltierter Streifen verbleibt dessen Breite lediglich für ein Auto ausreicht. Es ist zu beobachten, dass hauptsächlich dieser benutzt wird, die Pflasterbereiche werden nur bei Begegnungsfällen genutzt, bei denen die Breite des asphaltierten Streifens nicht ausreicht.

6.4.2 Eingesetztes Versuchsfahrzeug

Die Testfahrten wurden mit einem Versuchsfahrzeug (VERTEX Elektro-Golf) des Fraunhofer IOSB durchgeführt, wie in Abbildung 69 dargestellt. Da die Testfahrten im öffentlichen Raum durchgeführt wurden, waren rot-weiße Warnmarkierungen an den Seiten und auf dem Dach angebracht.

Abbildung 69: Versuchsfahrzeug für Technologie-Experimente (VERTEX) (Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB, 2020)

Das Fahrzeug ist umfangreich „... mit redundanten Technologien (z.B. mehreren serienfähigen Laserscannern, Radarsensoren, verschiedenen Kamerasystemen und Ultraschall) und umfangreicher Referenzsensorik (z.B. differentiellm GPS und Inertialsensorik) ausgestattet“ (Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB, 2021). Aus der Kombination der verschiedenen erhobenen Daten sollen Rückschlüsse darauf gezogen werden, wie genau Abstimmungen zwischen dem Fahrzeug und dem umgebenen Verkehrsgeschehen stattfinden. Insbesondere die Videodaten in Kombination mit exakten Informationen

über die Fahrzeugaktionen (Signalgeber, Geschwindigkeit, Beschleunigung) sollen hierzu genaue Erkenntnisse liefern. Durch eine Innenraumkamera wurde auch die Fahrerin des Fahrzeugs aufgenommen um sie als mögliche Interaktionsteilnehmerin mitbetrachten zu können. Die Betrachtung dieser Perspektive ist zentral für die Fragestellung, ob ein Blickkontakt zwischen Fahrzeugführer:in und Passanten Bedingung für eine Abstimmung ist, oder sich die Passant:innen vielmehr an äußerlich sichtbaren Merkmalen des Fahrzeugs orientieren.

Die folgenden Abbildungen zeigen Ausschnitte aus der Befahrung und sollen einen Eindruck über die verfügbaren Kameraperspektiven geben.

Abbildung 70: Bildausschnitt der Frontkamera mit eingeblendeten Werten aus dem CAN-Bus und Ethernet-Schnittstelle

Abbildung 71: Bildausschnitt der Fisheye-Frontkamera

Abbildung 72: Bildausschnitt der Fisheye-Seitenkamera rechts

Abbildung 73: Bildausschnitt der Fisheye-Heckkamera

Abbildung 74: Bildausschnitt der Fisheye-Seitenkamera links

Abbildung 75: Bildausschnitt der Innenraumkamera

Um die einzelnen Videos der verschiedenen Kameras zu synchronisieren und die Szenen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und zu beurteilen, kam die Software ELAN (Max Planck Institute for Psycholinguistics, The Language Archive, 2021) zum Einsatz, welche es zudem erlaubt, schriftliche Anmerkungen zu bestimmten Zeitpunkten den Videos zuzuordnen.

Abbildung 76: Screenshot der Analysesoftware ELAN

6.4.3 Ergebnisse: Typisierung von abstimmungsorientierten Situationen

Nach Durchsicht des erhobenen Videomaterials konnten folgende Situationen identifiziert werden, in denen eine Abstimmung zwischen den Verkehrsteilnehmer:innen zu beobachten war. Im Folgenden werden diese kurz vorgestellt:

Typische Situationen in denen **Fahrzeuge** im Zentrum der Beobachtung standen:

- **Warten:**
„Warten“ beschreibt Situationen, in denen Fahrzeuge im Betrieb sind, sich jedoch nicht fortbewegen – also etwa an einer LSA/Ampel, bei blockierter Fahrbahn oder bei kurzen Halten am Straßenrand.
- **Ausweichen:**
Bewegungen während der Fahrt, bei denen die aktuelle Fahrtrichtung kurz abgeändert wird, um einem Hindernis auszuweichen.
- **Freigeben:**
Erkennbares Freigeben des Fahrtweges für andere Verkehrsteilnehmer:innen.
- **Verzögern:**
Ein Fahrzeug verringert seine Geschwindigkeit, um zum Beispiel eine mögliche Konfliktsituation zu vermeiden (an einer LSA nicht stoppen zu müssen o.ä.).
- **Vortasten:**
Das Fahrzeug fährt stückweise und zögernd, langsam und vorsichtig durch eine unübersichtliche Passage – etwa eine Gruppe von Menschen, eine vielbefahrene Kreuzung oder sonstige unklare Situation.

Typische Situationen in denen **Radfahrer:innen** im Zentrum der Beobachtung standen:

- **Freigeben:**
Erkennbares Freigeben des Fahrtweges für andere Verkehrsteilnehmer:innen.
- **Verzögern:**
Ein:e Radfahrer:in verringert die Geschwindigkeit, um eine mögliche Konfliktsituation zu vermeiden, (an einer LSA/Ampel nicht stoppen zu müssen o.ä.).
- **Vortasten:**
Der oder die Radfahrer:in fährt stückweise und zögernd, langsam und vorsichtig durch eine unübersichtliche Passage – etwa eine Gruppe von Menschen, eine vielbefahrene Kreuzung oder sonstige unklare Situation.
- **Verzögern:**
Ein:e Radfahrer:in verringert seine Geschwindigkeit um eine mögliche Konfliktsituation zu vermeiden, an einer Ampel nicht stoppen zu müssen o.ä.
- **Weg Kreuzen:**
Das Fahrrad kreuzt den Weg anderer Verkehrsteilnehmer:innen. Je nach Geschwindigkeit beider Verkehrsteilnehmer:innen könnte ein Kollisionskurs bestehen.
- **Freiräumen:**
Ein:e andere:r Verkehrsteilnehmer:in wird aktiv aus dem Weg eines Dritten entfernt oder darauf aufmerksam gemacht sich zu entfernen.
- **„Effizientes Abbiegen“:**
Radfahrer:innen kürzen beim Abbiegen den Fahrtweg über Wege ab, die eigentlich anderen Verkehrsteilnehmer:innen vorbehalten sind.

- **Abbiegen:**
Radfahrer:innen biegen in eine andere Fahrbahn oder in einen anderen Verkehrsstrom ein, wobei sie auch enge Lücken nutzen (wodurch eine Abstimmung oder Reaktion anderer Verkehrsteilnehmer:innen notwendig wird).
- **Blockieren/Hindernis:**
Die Radfahrer:innen stellen eine Blockade für andere Verkehrsströme dar, etwa für KFZ oder für Fußgänger:innen.

Typische Situationen in denen **Fußgänger:innen** im Zentrum der Beobachtung standen:

- **Begegnungsfreies Abwarten:**
Fußgänger:innen warten erkennbar ab, bis es eine Lücke im Verkehr gibt, um zum Beispiel eine Straße zu queren.
- **Ausweichen:**
Bewegungen, bei denen die aktuelle Bewegungsrichtung kurz abgeändert wird, um einem Hindernis auszuweichen.
- **Freigeben:**
Erkennbares Freigeben des Fahrtweges für andere Verkehrsteilnehmer:innen.
- **Verzögern:**
Ein:e Fußgänger:in verringert die Geschwindigkeit, um eine mögliche Konfliktsituation zu vermeiden.
- **Weg Kreuzen:**
Fußgänger:innen kreuzen den Weg anderer Verkehrsteilnehmer:innen.
- **Freiräumen:**
Ein:e andere:r Verkehrsteilnehmer:in wird aktiv aus dem Weg eines Dritten entfernt oder darauf aufmerksam gemacht sich zu entfernen.
- **Fußgängerzonenquerung:**
Querungen von Mischflächen, in unserer Versuchsfahrt Situation 6, wo die Fußgänger:innen Wegerecht haben, sich die Verkehrsfläche jedoch mit anderen Verkehrsteilnehmer:innen teilen und so die Wegerechte andauernd aushandeln.
- **Wegerecht nehmen:**
Situationen, in denen die Fußgänger:innen durch ihr Verhalten die Wege anderer Verkehrsteilnehmer:innen beeinflussen bzw. deren geplanten Weg stören.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Verkehr mit Beteiligung von Radfahrer:innen und Fußgänger:innen eine höhere Vielfalt an möglichen Konstellationen und Situationen ermöglicht, in denen auch die StVO verletzt wird. Für das weitere Vorgehen im Rahmen der Experimentalstudie wurden die Situationen mit Fußgänger:innen angenommen, da hier der größte Abstimmungsbedarf zu entstehen schien.

6.5 Test zum Verständnis optischer Signale

Im Rahmen mehrerer fachspezifischer Vorlesungen in den Master- und Bachelorstudiengängen Bauingenieurwesen und Umweltingenieurwesen an der Hochschule Karlsruhe wurde abgefragt, welche Symbole resp. Signale prinzipiell dafür geeignet sind, die nonverbale Kommunikation zwischen Kfz-Verkehr und dem Fuß- und Radverkehr zu ersetzen. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden die Vorlesungen online durchgeführt.

6.5.1 Symbolik

Generell wurde nach Sichtung der Literaturrecherche und Fachgesprächen mit den Projektbeteiligten des Fraunhofer IOSB die Auswahl auf ‚Lichtleisten‘ und ‚Projektionen auf der Windschutzscheibe‘ beschränkt, allerdings im Rahmen der zweiten Fragestellung nach der Positionierung der Kommunikationsschnittstelle auch die Option ‚Display‘ offengelassen.

Lichtleisten

Es wurden zwei unterschiedliche Designs präsentiert, die sich insbesondere in der Farbgebung und der Signalabfolge bzw. Signalbewegung unterscheiden. Design 1 (Abbildung 77 links) ist angelehnt an die von LSA bekannten Farben Rot und Grün. Die Lichtleisten weisen stets eine der beiden Farben auf oder sind aus (dunkel). Ein Wechsel auf Rot wird visuell unterstützt durch schnelles, mehrmaliges rotes Blinken der Lichtleiste, ein Wechsel auf Grün durch einmaliges langsames grünes Blinken. Dies wurde in der Präsentation entsprechend animiert.

Abbildung 77: Unterschiedliche Designs für Lichtleisten

Design 2 (Abbildung 77 rechts) orientiert sich an den Untersuchungen von (Lagström & Malmsten Lundgren, 2015) und weist eine türkise Farbgebung auf, um eine Abgrenzung von der LSA-Farbgebung zu schaffen. Die unterschiedlichen Fahrmodi und Informationen des autonomen Fahrzeugs werden durch verschiedene Laufrichtungen und Frequenzen (Blinken/Pulsieren) der Lichtleiste kommuniziert (vgl. Abbildung 78). Auch dies wurde in der Präsentation entsprechend animiert.

Message	Area
I'm in AD mode
I'm about to yield	→ ←
I'm resting
I'm about to start	← →

Abbildung 78: Design 2 für Lichtleisten, nach (Lagström & Malmsten Lundgren, 2015)

Bei Design 1 lagen jeweils rund 50 % der Teilnehmer:innen richtig bei der Frage, was das Fahrzeug mit welchem Signal (Rot/Grün) vermitteln will. Die restlichen Teilnehmer:innen waren sich insbesondere uneins auf wen das Signal bezogen ist. So deuteten viele ein Rotsignal als Zeichen dafür, dass das Auto stehen bleibt, ein Grünsignal als Zeichen dafür, dass das Auto fährt. 20 bis 35 % wollten hierzu keine Aussage treffen.

Design 2 führte zu noch mehr Verunsicherung. In allen Fahrmodi gaben zwischen 65 und 80 % der Teilnehmer:innen keine Antwort oder sinngemäß die Antwort ‚ich weiß es nicht‘. Die restlichen Antworten waren äußerst diffus, nur vereinzelt wurden die Signale richtig gedeutet. Ein Grund hierfür ist sicher, dass diese Informationsübermittlung derzeit im Straßenverkehr völlig unbekannt ist und auch keiner bekannten Symbolik ähnelt.

Projektionen auf der Windschutzscheibe

Als Beispiele für Projektionen auf der Windschutzscheibe des Fahrzeugs wurden vier Designs präsentiert. Diese waren farblich auf Signalgeber für den Fußverkehr abgestimmt. Die Farbe Rot sollte demnach vermitteln, dass der Fußverkehr warten muss, die Farbe Grün demnach, dass der Fußverkehr queren darf.

Design 1 (Abbildung 79) orientiert sich an der Symbolik nach Stegmüller (2014). Die Projektion zeigt zwei verschiedene Smileys, die die Farbgebung unterstützen sollen. Beim roten Smiley vermutete der größte Teil (ca. 30 %) von den rund 70 % der Studierenden, die eine Antwort gaben, dass das Verhalten des Fußverkehrs kritisiert wird. Rund 20 % erkannten die Wartepflicht des Fußverkehrs. Weitere Vermutungen waren, dass ein:e Fußgänger:in das Fahrzeug blockiert oder dass das Fahrzeug eine Fehlfunktion hat. Deutlich diffuser waren die Antworten beim grünen Smilie. Hier fanden sich Antworten wie „Auto funktioniert“, „Auto bereit für autonomen Modus“, „keine Gefahr/FG hat ausreichend Abstand“ oder „Danke für’s Warten“. Wie beim roten Smilie erkannten auch hier rund 20 %, dass der Fußverkehr gehen kann.

Abbildung 79: Projektionen – Design 1

Bei Design 2 (Abbildung 80) werden die Farben durch kurze, prägnante, schriftliche Anweisungen unterstützt. Es zeigte sich, dass dieses Design deutlicher und besser verständlich ist. Bei beiden Schaltzuständen wurde die Anweisung zu 60 bis 70 % richtig erkannt. Lediglich in Einzelfällen wurde die Anweisung auf das Fahrzeug bezogen (Stop = Auto hält).

Abbildung 80: Projektionen – Design 2

Design 3 (Abbildung 81) nimmt sich der bekannten Symbolik der Signalgeber für den Fußverkehr 1 zu 1 an. Neben der Farbgebung finden sich hier die zugehörigen ‚Ampelmännchen‘. Hier stellte sich heraus, dass diese sofort und quasi zu 100 % richtig interpretiert wurden. Es war also sofort und zweifelsfrei klar welche: Verkehrsteilnehmer:in angesprochen wird.

Abbildung 81: Projektionen – Design 3

Bei Design 4 (Abbildung 82) wird die gesamte Windschutzscheibe mit den beiden Farben eingefärbt und mit verschiedenen Frequenzen (Blinken) unterstützt. Hier ergaben sich insbesondere Probleme bei der Frage, auf wen das Signal bezogen ist, vergleichbar mit Design 1.

Abbildung 82: Projektionen – Design 4

Alle abgefragten Projektionen sind Großteils theoretischer Natur und wir können keine Aussage darüber treffen ob diese derzeit oder zukünftig in dieser oder anderer Weise umgesetzt werden können und welche Einschränkungen sich dabei ergeben.

6.5.2 Positionierung

Sollte eine der oben beschriebenen Symboliken umgesetzt werden stellt sich die Frage, wo man diese am besten anordnet. Frontal gesehen bieten sich hier vier verschiedenen Positionen an (Abbildung 83). Eine Umsetzung ist hier beispielsweise mittels eines Displays denkbar, dieses kann ggf. auch in die Karosserie integriert sein.

Auch hier ergab sich ein klares Ergebnis. Zwischen 60 und 70 % bevorzugten die Windschutzscheibe als Position für ein Symbol. Als Begründung wurde häufig genannt, dass sich an dieser Position derzeit auch die Fahrerin bzw. der Fahrer befindet und man dort am ehesten eine Anweisung oder Geste erwartet.

Abbildung 83: Verschiedene Möglichkeiten zur Positionierung

6.5.3 Zusammenfassung

Aus dem durchgeführten Test ergab sich eindeutig die Anwendung der ‚Ampelmännchen‘-Symbolik als Kommunikationsschnittstelle vom autonomen Fahrzeug zum Fuß-/Radverkehr. Als Position scheint die Windschutzscheibe die geeignetste Stelle zu sein, an der das Symbol verortet sein soll. Im Rahmen von AutoRICH wurden keine weiteren Untersuchungen dazu durchgeführt, ob a) die Anzeigen auch auf den Seiten und der Rückseite des Fahrzeuge wiederholt werden und b) ob in Kombination mit dieser Symbolik eine ergänzende Symbolik für andere Verkehrsteilnehmer:innen eingeführt werden sollte, die beispielsweise

hinter dem Fahrzeug herfahren und z.B. ergänzend zu den Bremsleuchten darüber informiert werden, dass das Fahrzeug stoppt.

6.6 Experimentalstudie mit Proband:innen am KIT Campus Ost

6.6.1 Studiendesign

Für die durchgeführte qualitative Experimentalstudie zur Interaktion zwischen Fuß- und (autonomen) Kfz-Verkehr auf dem Gelände des „KIT Campus Ost“ wurde ein Versuchsaufbau gewählt, der Ähnlichkeiten zum natürlichen Verkehrsgeschehen herstellen sollte. Interaktionen im fließenden Kfz-Verkehr mit anderen fahrenden Verkehrsteilnehmer:innen (Kfz oder Fahrrad) zeichnen sich im Allgemeinen durch eine höhere Geschwindigkeit und daher einen deutlich schnelleren Ablauf aus. Die Analyse von Blicken, ggf. Blickkontakten, Gesten und ggf. weiteren Kommunikationsformen erschien daher mit höherer Wahrscheinlichkeit in den langsamer ablaufenden Situationen mit Fußgänger:innen möglich.

Die Proband:innen wurden vor Versuchsbeginn zur nachgestellten Szenerie informiert und während der Versuchsdurchführung zu ihren Eindrücken befragt. Es zeigte sich, dass recht schnell ein Gefühl von Normalität eintrat und die Versuchspersonen angaben, nicht anders als sonst zu agieren.

Zur Nachstellung eines autonom fahrenden Fahrzeugs wurde die Fahrerin teils mit einer Skimaske und Sonnenbrille verdeckt und angewiesen, nicht den Kopf zu drehen. So waren den Proband:innen keine Rückschlüsse auf eine mögliche Blickrichtung der Fahrerin möglich.

6.6.2 Beschreibung des Versuchsfeldes

Die Experimentalstudie wurde auf dem Gelände des „KIT Campus Ost“ durchgeführt. Dieses ist Teil des „Testfeld Autonomes Fahren Baden-Württemberg“. Abseits vom öffentlichen Raum findet sich hier dennoch eine geeignete Straßeninfrastruktur in Form einer üblichen in Abbildung 84 bis Abbildung 87 dargestellten Kreuzung.

Abbildung 86: Kreuzung am Campus Ost, Blickrichtung Süden

Abbildung 87: Kreuzung am Campus Ost, Blickrichtung Norden

6.6.3 Technische Ausstattung

Eine Kombination mehrerer Videokameras und Sensoren soll sicherstellen, dass ein möglichst guter Eindruck davon gewonnen wird a) wie die Kommunikation zwischen Fahrzeugen und Fußgänger:innen resp. Radfahrer:innen von statten geht und b) wie Fußgänger:innen und Radfahrer:innen auf neu eingeführte Kommunikationsformen und Symboliken reagieren.

VERTEX-Fahrzeuge des IOSB

Die VERTEX-Fahrzeuge sind ein wichtiger Baustein des Versuchsaufbaus. Zum Einsatz kam das ‚Schwesterfahrzeug‘ des Fahrzeugs, das bei den Testfahrten zum Einsatz kam, ein VW Passat mit Verbrennungsmotor. Die eingebaute Sensorik und deren Output sind dabei äquivalent und in Kapitel 6.4.2 hinreichend beschrieben. Obwohl die Experimentalstudie im nicht-öffentlichen Raum und mit sensibilisierten Probanden stattfinden soll, wird das Fahrzeug stets mit Sicherheitsfahrer:in betrieben.

Wie in Kapitel 6.5 beschrieben hat sich in einem Test eine große Mehrheit der befragten Teilnehmer:innen einer Umfrage für die Symbolik des ‚Ampelmännchens‘ als Kommunikationsform vom Auto zur Fußgänger:in herauskristallisiert. Dieses wurde prototypisch durch das Fraunhofer IOSB entwickelt, in das Fahrzeug eingebaut und in das System eingebunden.

Prototypische Umsetzung einer Kommunikationsschnittstelle

Auf Grundlage der im Test gewonnenen Erkenntnisse über eine möglichst einfache und umfassend verständliche Kommunikationsschnittstelle wurde seitens des Fraunhofer IOSB ein Prototyp für die Darstellung der ‚Ampelmännchen‘ erarbeitet.

Dieses wurde im Cockpit nahe der Windschutzscheibe montiert und kann verschiedene Schaltzustände annehmen. Neben den Schaltzuständen ‚Rot‘ und ‚Grün‘ kam es auch im ausgeschalteten Zustand ‚Dunkel‘ zur Anwendung. Des Weiteren wurde ein Übergang von ‚Grün‘ auf ‚Rot‘ implementiert, der eine Dauer von 3 s hat und ein ‚Grünblinken‘ (frequentiert Grün-Dunkel) darstellt. Die Dauer von 3 s orientiert sich dabei an der Gelbzeit, die im Kfz-Verkehr den Übergang von ‚Grün‘ nach ‚Rot‘ signalisiert, bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit ≤ 50 km/h (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 2010). Dies basiert auf der Kenntnis, dass in anderen europäischen Ländern ein solcher Übergang an Signalanlagen für Fußverkehr gängige Praxis ist (Häckelmann, 2017):

- Polen: Die Grünzeit für Fußgänger- und Radfahrer wird mit einem viermaligen ‚Grünblinken‘ beendet, die Überquerungsstelle darf während des ‚Grünblinkens‘ noch betreten werden.
- Österreich: Dauer des ‚Grünblinkens‘ von 4 s, vor Ende der Grünzeit (Blinken gehört rechtlich noch zur Freigabezeit), auch für Kfz.
- Schweiz: Teilweise ‚Grünblinken‘ implementiert, teilweise Rot-Gelb-Grün, also Gelbzeit für FG (Dauer = Gehzeit über 2/3 der Furt).
- Niederlande: Dauerblinken am Ende der Fußgänger-Grünzeit, Regeldauer 3 s (in manchen Städten länger). Während dem ‚Grünblinken‘ darf die Furt noch betreten werden. Es gibt die Empfehlung für langsam gehende Fußgänger nicht mehr zu gehen.

Abbildung 88: „Ampelmännchen“ im Testfahrzeug montiert

Videobeobachtung

Zur Beobachtung der Szenerie wurden verschiedene Systeme bzw. deren Kombination eingesetzt.

Es wurden zwei HD-Camcorder an Masten befestigt, die auf Anhängern befestigt waren, welche im Rahmen des Projektes TAF-BW angeschafft wurden. Diese ließen sich bis zu einer Höhe von ca. 8 m ausfahren.

Zum Einsatz kamen hier die Modelle HC-V380 und HC-V550 des Herstellers Panasonic, die beide Full-HD-Auflösung bieten und über Wifi ansteuerbar sind. Diese wurden auf einem fernsteuerbaren Motorschwenkkopf befestigt, sodass der Bildausschnitt auch bei ausgefahrenem Mast angepasst werden konnte.

Abbildung 89: Anhänger mit Teleskopmast (nicht ausgefahren)

Eye-Tracking

Für einzelne Proband:innen stand eine „Eye-Tracking“-Brille der Firma ‚Pupil Labs‘ zur Verfügung. Das Modell ‚Invisible‘ ähnelt einer normalen Brille und ist dank einer Anbindung an das Smartphone, welches sowohl als Stromversorgung und als Aufnahmegerät dient, mobil und unauffällig. Lediglich die am linken Bügel angebrachte Kamera sowie die Kabelverbindung am rechten Bügel fallen bei genauerem Hinsehen auf. Nach Angaben des Herstellers muss die Brille nicht kalibriert werden und die Empfindlichkeit gegenüber hellem Tageslicht ist gering, was die Anwendung im Feld stark vereinfachte.

Mithilfe der Auswertungssoftware ‚Pupil Player‘ und den dort hinterlegten Algorithmen konnten die Aufnahmen analysiert werden: Aus der Erkennung der Blickrichtung bzw. der Verfolgung der Blickrichtung kann die Software analysieren, wann und welcher Punkt vom Probanden fixiert wurde. Die Grenzen für eine ‚Fixierung‘ können vom Auswertenden nachträglich selbst bestimmt werden.

Abbildung 90: Videobild aus Pupil Labs

Die Kombination der einzelnen Datenquellen und Kameraperspektiven ließ eine umfängliche Betrachtung der Experimente zu.

6.6.4 Studiendurchführung

Bereits vor der Corona-Pandemie fand ein langwieriger Abstimmungsprozess zu Fragen des Datenschutzes und damit verbundenen vertraglichen Festsetzungen statt. Dieser sowie die Durchführung der Studie selbst wurden durch die Pandemie zusätzlich verzögert, sodass der ursprünglich angedachte Zeitplan nicht

eingehalten werden konnte. Nach den im Sommer 2020 durchgeführten Testfahrten im öffentlichen Raum und deren Auswertung sollte die Experimentalstudie mit Proband:innen im November 2020 durchgeführt werden. Letztlich boten die Festsetzungen der Corona-Verordnung (CoronaVO) des Landes Baden-Württemberg (2020) und anderer Rahmenbedingungen die Möglichkeit die Studie am 05. Dezember 2020 durchzuführen. Um den Auflagen der CoronaVO gerecht zu werden wurde die Teilnehmer:innenzahl reduziert und auf die Mitglieder von drei Familien reduziert. Zudem wurde den Proband:innen gemäß CoronaVO aufgetragen, dauerhaft einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Versuchsaufbau

Der Versuchsaufbau beinhaltete die oben aufgeführte technische Ausstattung, die Anordnung der fahrzeugexternen Kameras geht aus Abbildung 91 hervor. In Summe standen zehn Videos aus verschiedenen Perspektiven zur Verfügung, ergänzt durch die Messsensorik des VERTEX. Es wurden des Weiteren keine Eingriffe in die bestehende Infrastruktur vorgenommen, also weder Fahrbahnmarkierungen aufgeklebt noch mobile Lichtsignalanlagen aufgestellt.

Abbildung 91: Standorte der fahrzeugexternen Kameras (Kopp, 2021)

Im Rahmen der Studie wurden verschiedene Situationen untersucht:

Situation 1

Ein erster Versuch sollte zum einen die Proband:innen sowie die Fahrerin mit der allgemeinen Situation vertraut machen, uns zudem Daten liefern, aus denen hervorgeht, ab welcher Distanz zu einem sich annähernden Fahrzeug die Proband:innen die Querung der Furt als sicher erachteten. Die Proband:innen wurden gebeten, bei sich annäherndem Fahrzeug fortwährend die im Nordosten (in Abbildung 91 rechts oben) gelegene Straße zu queren. Ein aufkommendes Gefühl der Unsicherheit sollten die Proband:innen durch Heben einer Hand und Einstellen der Straßenquerungen deutlich machen. Wie auch alle weiteren

Versuche, wurde diese Situation aus allen vier möglichen Anfahrtsrichtungen durchgeführt, wobei die Fahrerin in unvorhersehbaren Abständen Skimaske und Sonnenbrille aufsetzte und die normalen Kopfdrehungen unterließ.

Abbildung 92: Hand-Heben als Zeichen für aufkommende Unsicherheit

Situation 2

In einem zweiten Versuch wurden die Proband:innen gebeten, die Straße „wie normalerweise in der Innenstadt“ zu queren und wie oben bei einem aufkommenden Gefühl der Unsicherheit am Straßenrand stehen zu bleiben, allerdings ohne die die Hand zu heben. Zusätzlich wurde beim Anfahren an die Furt nun die Fahrtgeschwindigkeit variiert (unter 5, unter 10 und um 20 km/h). Es zeigten sich verschiedene Reaktionen abhängig von der Fahrzeuggeschwindigkeit und auch der Anfahrtsrichtung. Im Falle einer möglichen Geradeausfahrt des Fahrzeugs (Anfahrt aus Südwest oder Nordost) war eine höhere Geschwindigkeit möglich und das Fahrzeug für alle Proband:innen gut sichtbar. Hier ergaben die Messungen eine Reaktion der Proband:innen bereits bei größerem Abstand als bei den beiden anderen Anfahrtsrichtungen.

Situation 3

In einem dritten Versuch wurden die Proband:innen gebeten, auf das sich annähernde Fahrzeug nicht zu reagieren und auf das Ampelsignal zu achten. Dies wurde sowohl in der Kreuzungssituation, als auch weiter hinten in einer Straße durchgeführt.

Abbildung 93: Situation am KIT Campus Ost

Abbildung 94: Situation am KIT Campus Ost

6.6.5 Videoanalyse der Experimentalstudie (Verhaltensbeobachtungen)

Für die Untersuchung der Fragestellung, wie genau die Abstimmung zwischen autonomen Fahrzeugen und Fußgänger:innen funktionieren kann, wurde das oben beschriebene Datenmaterial gesichtet und nach erkennbaren Interaktionen gesucht. Daraufhin wurde geprüft, ob es Unterschiede gibt, wenn die Testfahlerin mit Skimaske und Sonnenbrille verhüllt oder mit erkennbarem Gesicht fährt. Dies war nicht der Fall.

Der folgenden Feinanalyse wurde schließlich eine Situation unterzogen, in der die Interaktionen und deren Abfolge zwischen Fahrzeug(fahrerin) und Passant:innen sowie Passantengruppen besonders deutlich wurden. In begleitenden Befragungen im Verlauf des Experiment gaben die Proband:innen an, dass sie sich nach relativ kurzer Zeit (ca. 20 min.) an die Künstlichkeit der Situation gewöhnt hatten und nach ihrer subjektiven Einschätzung nicht anders verhielten, als im normalen Straßenverkehr.

Im Vergleich der Beobachtungen zwischen der Versuchsfahrt im öffentlichen Raum und der durchgeführten Experimentalstudie mit informierten Proband:innen zeigten sich ebenfalls große Ähnlichkeiten. Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz im Experiment schien die Interaktion nicht zu beeinflussen.

Abstimmungen zwischen beobachteten Verkehrsteilnehmer:innen werden im Folgenden als Interaktionen beschrieben, wobei zwei Fragestellungen im Zentrum der Betrachtung standen:

- 1) der Bedarf an Abstimmung im Verkehr: Wann entstehen unsichere und schwer zu deutende Situationen in denen sich die Verkehrsteilnehmer:innen abstimmen müssen?
- 2) die konkreten Abstimmungshandlungen (z.B. Blicke, Winken, Blinken, Beschleunigen): wie und mit welchen Mitteln stimmen sich die Verkehrsteilnehmer:innen untereinander ab?

Zur Untersuchung der Abstimmungshandlungen wird im gewählten Videomaterialausschnitt im Detail betrachtet, welche Handlungsanteile der aufgezeichneten Situation jeweils aufeinander bezogen werden können, wie und wann genau die Teilnehmer:innen auf welche von ihnen beobachteten Handlungszüge reagierten. Zu unterscheiden ist hierbei zwischen einer gerichteten Kommunikation und aufeinander abgestimmtem Verhalten:

- Im Falle gerichteter Kommunikation wäre beobachtbar, dass Verkehrsteilnehmer:innen sich einander zuwenden und nachvollziehbar Deutungs-aushandlungen vollziehen (etwa eine Diskussion oder der Austausch von symbolisch aufgeladenen Gesten).
- Wechselseitig aufeinander abgestimmtes Verhalten ist hingegen schwerer zu rekonstruieren, da minimale Richtungsänderungen, kleine Geschwindigkeitsänderungen oder auch das Zu- oder Abwenden des Blickes bedeutungsvoll sein kann und dabei nicht erkennbar gerichtet sein muss (eine Richtungsänderung kann unterschiedliche Gründe haben und muss nicht auf die Annäherung anderer Verkehrsteilnehmer:innen bezogen sein).

Entscheidend für die Interpretation der Ergebnisse ist in dieser Frage dementsprechend nicht die Motivation für eine Verhaltensänderung, sondern die erkennbaren Reaktionen.

Die hier zur Analyse herangezogene Situation zeichnet sich durch eine vergleichsweise hohe Komplexität aus, wie sie für die Entstehung von Abstimmungsbedarf angenommen wird (angelehnt an die Beobachtungen aus dem Datenmaterial aus der vorab durchgeführten Versuchsfahrt im öffentlichen Raum). Die Vielzahl der Verkehrsteilnehmer:innen kommuniziert untereinander, es bilden sich im Verlauf des Beobachtungszeitraum verschiedene Gruppierungen, Kinder werden in ihrem Verhalten angeleitet und das Fahrzeug beobachtet. In der Typologie der Situationen, wie in Kapitel 6.6.4 vorgestellt, handelt es sich hier um ein Durchtasten des Fahrzeugs durch die die Straße querenden Proband:innen, wobei es sich um eine Abbiege-Situation handelt. Dies ist insofern bedeutsam, als dass das Fahrzeug für die Fußgänger:innen aus einer Laufrichtung deutlich besser zu sehen ist als aus der entgegengesetzten Laufrichtung. Im Vergleich zur Anfahrt des Fahrzeugs aus

einer geraden Richtung zeigt sich hier eher ein Abstimmungsbedarf, eventuell da das Fahrzeug aus einer Blickrichtung erst etwas später sichtbar wird.

Im Folgenden werden die untersuchten Sequenzen kurz vorgestellt und im Anschluss an eine Übersicht über den zeitlichen Verlauf der gesamten Querungssituation zusammenfassend interpretiert. Abbildung 95 zeigt eine Übersicht der Teilnehmenden mit jeweiliger Markierung wie sie im Transkript auf Abbildung 57 verwendet wird (Person A-I).

Abbildung 95: Übersicht Teilnehmende

Sequenz 1

(00:00:03:179 - 00:00:11:307)

Das Fahrzeug blinkt, biegt in die entsprechende Richtung ab und bremst vor den querenden Fußgängern ab. Die Ausgangsgeschwindigkeit beträgt 8 km/h, am Ende der Sequenz rollt das Fahrzeug mit 0,8 km/h und steht damit fast. Person B schaut auf den Boden, während sie die Straße überquert, das Fahrzeug wird nicht beachtet.

Abbildung 96: Sequenz 1 - Person B - Mastkamera

Abbildung 97: Person B - Fahrzeugkamera

Sequenz 2

(00:00:11:666 - 00:00:12:974)

Nachdem das Fahrzeug wieder auf 1,7 km/h beschleunigt hat, zögert Person C vor dem Überqueren der Straße (kurze Verzögerung während der Gehbewegung) und schaut zum Fahrzeug. Das Fahrzeug verzögert bis zum Stillstand. Aus Fahrzeugsicht könnte der Grund für das Bremsen auch Person A sein, die bereits in der Mitte der Straße angekommen ist.

Abbildung 98: Person C - Mastkamera

Abbildung 99: Person C - Mastkamera

Sequenz 3

(00:00:13:256 – 00:00:14:641)

Das Fahrzeug steht, Person B schaut in Richtung Fahrzeug und geht dann über die Straße.

Abbildung 100: Person B - Mastkamera

Sequenz 4

(00:00:20:170-00:00:23:237)

Das Fahrzeug hat bereits wieder auf 2,15 km/h beschleunigt, bremst jedoch ab, sobald Person A beginnt, die Straße zu betreten. Diese Bewegung wird jedoch abgebrochen und Person A stellt sich wieder an den Bordstein, das Fahrzeug bleibt dann jedoch ebenfalls stehen, da andere Personen die Straße queren. Nach einiger Zeit quert Person A auch die Straße, allerdings erst nachdem das Fahrzeug durchgefahen ist.

Abbildung 101: Person A - Mastkamera

Abbildung 102: Person A - Fahrzeugkamera

Sequenz 5

(00:00:20:256-00:00:38:291)

Gruppe IV: Person F zieht Person G von der Straße und hält diese im Anschluss fest, um sie an der Querung der Straße zu hindern

Abbildung 103: Gruppe IV - Mastkamera

Abbildung 104: Gruppe VI - Mastkamera

Sequenz 6

(00:00:21:999-00:00:26:358)

Das Fahrzeug steht zunächst, beginnt dann etwas zu rollen, bleibt anschließend jedoch erneut stehen. Person C zögert zuerst und überquert erst die Straße, als das Fahrzeug steht. Im Anschluss findet die Gruppierung zu Gruppe II statt.

Abbildung 105: Person C - Mastkamera

Abbildung 106: Gruppe II - Mastkamera

Sequenz 7

(00:00:32:435 – 00:00:35:076)

Während das Fahrzeug für die finale Durchfahrt der Furt beschleunigt, hält in Gruppe II Person Z Person C fest, um eine Querung der Straße zu verhindern. Im Anschluss passiert das Fahrzeug die Gruppe.

Abbildung 107: Gruppe II - Mastkamera

Abbildung 108: Transkription zur Videoanalyse

Zusammenfassende Interpretation:

Die durchgeführten Situationen zeigten, dass die Sichtbarkeit der Blickrichtung der Fahrerin und auch ein Blickkontakt zwischen den Proband:innen und der Fahrerin keinen Unterschied im Verhalten der Proband:innen machte. Eine Untersuchung der (nur stichprobenartig, aber von verschiedenen Proband:innen) erhobenen Daten mit der Eye-tracking-Brille zeigte, dass die Proband:innen unabhängig von Alter und Geschlecht am Fahrzeug den Kühlergrill und eine Position etwa mittig der Motorhaube fixierten, um einzuschätzen, ob sie die Fahrbahn sicher queren können oder nicht. Interessant für die Klärung der Frage nach der Bedeutsamkeit des Blickkontakts zwischen Verkehrsteilnehmer:innen wäre sicherlich noch eine größere Vergleichsstudie im öffentlichen Raum gewesen, um die dort mögliche Vielzahl an verschiedene Situationen vergleichend zu untersuchen.

In den verschiedenen Situationen ließ sich eine sensible Reaktion der Proband:innen auf schon kleine Geschwindigkeitsänderungen des Fahrzeugs feststellen, die umso sensibler waren je näher und langsamer das Fahrzeug war.

Erkennbar wurde auch ein sequentielles (also in zeitlicher Reihung geordnetes) Aushandeln der Durchquerung der Passantengruppe: Das Fahrzeug, beziehungsweise die Fahrerin interagierte jeweils mit einer Person. Zu beobachten war auch, wie sich verschiedene Sequenzen miteinander verknüpften, wenn sich die Wege von verschiedenen Personen zeitlich überlappten und das Fahrzeug (bzw. die Fahrerin) mit der letzten einer Reihe von Personen das Ende der Standzeit des Fahrzeugs aushandeln musste. Die mit Signal (Ampelmännchen) hinter der Windschutzscheibe durchgeführten Versuche zeigten, dass die Proband:innen, (obwohl auch sie angaben, das Symbol des Ampelmännchens gut deuten zu können), zunächst irritiert davon waren, dass am Fahrzeug ein Signal angebracht ist, das gewissermaßen Anweisungen gibt. Diese Irritation führte dazu, dass eine Querung länger dauerte, als wenn sich das Fahrzeug durch die Fußgänger:innengruppe ‚hindurchtastet‘.

Abbildung 109: Rotleuchtendes Ampelmännchen

6.6.6 Messergebnisse der Studie

Die Studie wurde mit Fokus auf Verhaltensbeobachtungen der Proband:innen konzipiert. Aus diesem Grund reicht auch eine kleine Anzahl an Proband:innen aus, um aus soziologischer Sicht zu den gewünschten Erkenntnissen zu gelangen. Dies bedeutet, dass die ergänzend durchgeführten Messungen von Geschwindigkeiten und Abständen nicht statistisch abgesichert sind und wie auch die oben ausgeführten Beobachtungen, nur qualitative Aussagen liefern können.

Zum eindeutigen Verständnis der nachfolgend aufgeführten Ergebnisse werden die verschiedenen Verkehrsströme in Anlehnung an das Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 2015) wie in Abbildung 110 dargestellt bezeichnet. Beim Kfz-Verkehr handelt sich dabei nicht um einen Verkehrsstrom im eigentlichen Sinne, da jeweils nur ein Fahrzeug vorhanden ist, der Begriff wird aber aufgrund der Vereinheitlichung von Begriffen an dieser Stelle beibehalten.

Abbildung 110: Bezeichnung der Verkehrsströme (Kopp, 2021)

Ermittlung relevanter Abstände und Geschwindigkeiten

Für diese Auswertung wurden Situationen aussortiert, in denen sich das Fahrzeug von hinten (also hinter der Schulterachse) an die Fußgänger:innen annähert. Betrachtet werden demnach nur die Situationen, in denen das Fahrzeug von vorne auf die Fußgänger:innen zufährt.

Werden alle erfassten Messungen (Situationsfoto vgl. oben Abbildung 92) für die verschiedenen Verkehrsströme zusammengefasst, ergibt sich das in folgender Abbildung 110 dargestellte Diagramm. Hier ist dargestellt, bei welchem Abstand des Fahrzeuges zu den Fußgänger:innen, die Fußgänger:innen durch Handzeichen signalisiert haben, dass sie sich unwohl fühlen. Zur Interpretation der Ergebnisse sind die Abstände zur Geschwindigkeit des Fahrzeuges in Relation gestellt.

Abbildung 111: Handheben gesamt, nach (Kopp, 2021)

Es wird ersichtlich, dass sich rund 89 % der Wertepaare (55 von 62) im Bereich von 3 m bis 10 m finden. Wie zu erwarten, nimmt der Abstand mit steigender Fahrzeuggeschwindigkeit zu, das heißt bei zunehmender Fahrzeuggeschwindigkeit fühlen sich die Proband:innen bereits zu einem früheren Zeitpunkt und größerem Abstand unwohl. Die Fahrzeuggeschwindigkeit übersteigt 10 km/h aufgrund des Versuchsaufbaus bzw. den definierten Rahmenbedingungen nur im Einzelfall. Es ist zwar ein linearer Zusammenhang zu erkennen, der jedoch lediglich ein Bestimmtheitsmaß von $R^2 = 0,481$ aufweist. Eine Aufteilung der Werte auf die einzelnen Versuche zeigt Abbildung 112.

Abbildung 112: Handheben gesamt, differenziert nach Versuchen

Hier zeigt sich, dass die Abstände, bei denen sich die Probanden unwohl fühlen auch bei den einzelnen Durchgängen (mit nahezu konstanter Geschwindigkeit) stark unterscheiden. Nachfolgend ist dies beispielhaft

für den Verkehrsstrom 5 durchgeführt und die Ergebnisse interpretiert. Abbildung 113 zeigt alle Wertepaare für den Verkehrsstrom 5 und die daraus berechnete Regressionsgerade (links) bzw. Regressionsfunktion als Polynom 2. Grades (rechts). Das Fahrzeug fährt dabei aus dem Knotenpunktarm im Nordosten in die Kreuzung ein.

Abbildung 113: Handheben Verkehrsstrom 5 (Kopp, 2021)

Abbildung 114 zeigt die Disaggregation der Wertepaare auf die einzelnen Versuche. Es wurden für den Verkehrsstrom 5 vier Versuche durchgeführt. Alle Durchgänge wurden mit Geschwindigkeiten $v < 10$ km/h durchgeführt. Die Abstände, bei denen die Proband:innen ihr Unwohlsein mittels Handheben bekundeten, sind bis auf eine Ausnahme alle kleiner als 10 m. Auffällig ist, dass die Abstände innerhalb eines Durchgangs eine weite Spannweite aufzeigen. Dies lässt sich über alle Durchgänge hinweg beobachten, selbst bei sehr geringen Geschwindigkeiten (Durchgang 2).

Abbildung 114: Handheben Verkehrsstrom 5, differenziert nach Durchgängen

Ergebniszusammenfassung:

Aus der Beobachtung waren zwei Grenzen ersichtlich, die für die Abstimmung zwischen autonomen Fahrzeugen und nicht automatisierten Verkehrsteilnehmer:innen als relevant erscheinen:

1) 10 km/h:

Unterhalb dieser Geschwindigkeit erkennen Fußgänger:innen ein Interaktionsangebot. Dies zeigte sich sowohl in der Studie auf dem Campus Ost als auch bei den Befahrungen im öffentlichen Raum. Oberhalb dieser Grenze scheinen Fußgänger:innen davon auszugehen, dass das Fahrzeug fährt bzw. den Fußgänger:innen keinen Vorrang einräumen wird.

2) 3 km/h:

Zum anderen scheint eine Grenze bei ca. 3 km/h relevant zu sein: Diese wird gleich interpretiert wie ein „zum Stehen kommen“ des Fahrzeuges.

Eine Interaktion bzw. Abstimmung zwischen Kfz-Verkehr und Fußverkehr scheint also zwischen diesen beiden Geschwindigkeiten stattzufinden.

Das hinter der Windschutzscheibe befestigte Ampelsignal wirkte auf die Proband:innen eher irritierend als klärend. Wirksam schien es erst nach einer längeren Gewöhnungsphase und dann lediglich, wenn das Fahrzeug signalisierte, dass es losfahren würde (das Ampelmännchen von grün auf rot schaltete). Die Versuche vergleichend schien das sehr langsame Beschleunigen auf 0,5 km/h eine deutlichere Signalwirkung zu haben als das Umschalten des Ampelsignals (vgl. Sequenz 4).

6.7 Modellhafter Ansatz zur Beschreibung der Aufenthaltsqualität des Fußverkehrs

Die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum ist ein zentrales Anliegen von AutoRICH (vgl. Kapitel 1, 3 und 4). In Kapitel 6.1 wurde auf die Straßenkategorien nach den RAST und die hohe Aufenthaltsqualität aktueller (teilweise nach dem Shared-Space-Gedanken) Straßenumbauten eingegangen, und es wurde der Begriff der **abstimmungsintensiven Straßen** eingeführt. In diesem Unterkapitel soll nun die Brücke geschlagen werden zwischen den Ergebnissen der Fahrversuche und der Erreichung einer möglichst hohen Aufenthaltsqualität in einer Zukunft, in der autonome Fahrzeuge den Kfz-Verkehr in Städten prägen.

Hierzu wurde ein modellhafter Ansatz entwickelt, der die Ergebnisse der Experimentalstudie aufgreift und daraus quantitative, vergleichbare Größen zur Beschreibung der Aufenthaltsqualität berechnet. Der Übersichtlichkeit halber wird nicht an allen Stellen dieses Kapitels auf die entsprechende Quelle verwiesen, sofern nicht anders angegeben beruhen die Darstellungen und Berechnung auf Francis-Xavier (2022).

Als Parameter zur Beschreibung der Aufenthaltsqualität des Fußverkehrs bzw. zur Beschreibung der Barrierewirkung von Straßen aufgrund des dort fahrenden Kfz-Verkehrs wird in erster Linie die Wartezeit für Fußgänger:innen bei der Querung einer Straße verwendet (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 2015).

Zielgröße der Programmierung autonomer Fahrzeuge ist damit eine möglichst geringe Wartezeit für den Fußverkehr sowie eine möglichst hohe Kapazität querender Fußgänger:innen. Voraussetzungen für die Umsetzung einer solchen fußverkehrsoptimierten Fahrzeugsteuerung wären, dass

- a) Geschwindigkeit und Folgeabstände autonomer Fahrzeuge sich den lokalen Erfordernissen von abstimmungsintensiven Straßen entsprechend programmieren lassen,
- b) abstimmungsintensive Straßen für autonome Fahrzeuge als solche erkennbar bzw. bekannt sind
- c) die Fahrzeuge bei der Einfahrt in die abstimmungsintensiven Straßen die Information bekommen, wie sie ihr Fahrverhalten (untereinander und gegenüber dem Fußverkehr) zu organisieren haben.

Die in diesem Kapitel angestellten Überlegungen zielen zwar auf eine möglichst hohe Qualität für den Fußverkehr. Im Sinne der Berechenbarkeit wird im Modellansatz dennoch unterstellt, dass durch die Fahrzeuge Lücken im Verkehr ‚vorgegeben‘ werden, in denen Fußgänger:innen queren können. Dies stellt gedanklich keine Unterordnung des Verkehrs gegenüber dem Auto dar, sondern dient vielmehr der Quantifizierung und Definition von Randbedingungen für den Kfz-Verkehr im Sinne der Aufenthaltsqualität.

6.7.1 Grundlegende Annahmen

Für den im folgenden vorgestellten Modellansatz werden folgende Randbedingungen definiert:

- Die Angaben der Verkehrsstärken beziehen sich auf den Zeitraum von einer Stunde. In der Realität sind allerdings Schwankungen der Verkehrsstärke innerhalb dieses Zeitraums üblich. Für die Betrachtung kürzerer Zeitintervalle muss die Verkehrsstärke entsprechend auf die hier betrachteten Stundenwerte hochgerechnet werden.
- Fahrzeuge fahren mit einer einheitlichen Geschwindigkeit und gleichmäßig über das Zeitintervall verteilt. Die führt zu konstanten (Zeit)lücken zwischen den Fahrzeugen, in denen Fußgänger:innen die Straße queren.
- Für den Fußverkehr wird eine Geh-Geschwindigkeit von 1,0 m/s festgelegt. Diese ist bewusst eher langsam gewählt, um sowohl mobilitätseingeschränkten Personen, älteren Menschen aber auch Kindern gerecht zu werden.

- Die Breite der Fußgänger:innen orientiert sich an den RASt (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 2006) und beträgt 1,0 m (bestehend aus 0,8 m für die Person an sich und jeweils 0,2 m Abstand zwischen den Personen).
- Für die folgenden Betrachtungen wird unterstellt, dass eine durchgehende Reihe von Fußgänger:innen (in einem Abstand von 1,0 m) am Fahrbahnrand steht und die Straße möglichst ohne Wartezeit überqueren möchte.
- Es werden im Folgenden sowohl Einrichtungsfahrbahnen (Einbahnstraßen) als auch Straßen mit Zweirichtungsverkehr betrachtet. Für Straßen im Zweirichtungsverkehr wird in beide Fahrtrichtungen dieselbe Verkehrsstärke und Geschwindigkeit der Fahrzeuge vorausgesetzt, um die Anzahl der Variablen in einem überschaubaren Maß zu halten.

In der Experimentalstudie haben sich die bereits o.g. Geschwindigkeiten als relevant für die Interaktion zwischen autonomen Fahrzeugen und Fußgänger:innen herausgestellt. In dem Modellansatz werden zusätzliche übliche innerörtliche Geschwindigkeiten betrachtet. Folgende Tabelle 38 stellt die Geschwindigkeiten und ihre verschiedenen Bedeutungen im Überblick dar.

Tabelle 38: Relevante Geschwindigkeiten bei der Interaktion zwischen autonomen Fahrzeugen und Fußgänger:innen

Geschwindigkeit	Relevanz	Quelle
3 km/h	Wird von Fußgänger:innen gleichgesetzt mit „Anhalten eines Fahrzeuges“	Kopp (2021) Kapitel 0
7 km/h	Von mehreren Gerichten als Maximum der Definition der „Schritt-geschwindigkeit“ erachtet. Limit im verkehrsberuhigten Bereich.	z.B. Oberlandesgericht Karlsruhe (2018)
10 km/h	Obere Grenze zur Interaktion. Bei geringeren Geschwindigkeiten kann eine Interaktion bzw. Kommunikation überhaupt erst stattfinden.	Kopp (2021), Kapitel 0
20 km/h	Übliche Geschwindigkeit für verkehrsberuhigte Geschäftsbereiche. Im Szenario ‚Sharing‘ angesetzte Geschwindigkeit in den Quartieren	StVO Kapitel 4
30 km/h	Übliche Geschwindigkeit in Wohngebieten. Im Szenario ‚Sharing‘ angesetzte Regelgeschwindigkeit innerorts.	StVO Kapitel 4

6.7.2 Modellansatz Einrichtungsverkehr (Einzelfahrzeuge)

Den einfachsten Fall einer Modellierung des Verkehrsablaufs stellt die „Einbahnstraße“ dar. Abbildung 115 stellt die Anordnung und Bezeichnung der Fahrzeuge, Fußgänger:innen und relevanten Flächen des Ansatzes dar. Der Abstand⁴¹ zweier Fahrzeuge zueinander setzt sich nach Xavier wie folgt zusammen:

- L_{AF} Fahrzeuglänge des Autonomen Fahrzeuges A
- S_H Sicherheitsabstand H (hinter Fahrzeug A)
Die Berechnung erfolgt aus der angenommenen Reaktionszeit von 1 s, die unter heutigen Verkehrsverhältnissen eher länger ausfallen würde. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich Fußgänger:innen an den konstanten Fahrzeugfluss gewöhnen werden und dann wissen, dass nach einem Fahrzeug eine ausreichend große Lücke zum Queren auftreten wird.
- B_{FF} Breite der fiktiven Fußgängerfurt
Resultiert aus den Bruttoreaumlücken abzüglich aller anderen berechneten Teillängen.
- S_{RZ} Räumzeitpuffer V
Die Zeit, die ein Fußgänger benötigt, um die Straße vollständig zu queren, entspricht der Zeit, die das Autonome Fahrzeug mindestens von der fiktiven Fußgängerfurt entfernt sein sollte, um eine Kollision zu verhindern. Die Entfernung resultiert hierbei über die Geschwindigkeit des Autonomen Fahrzeugs.
- S_V Sicherheitsabstand V (vor Fahrzeug B)
Basiert auf den Ergebnissen der Messungen aus der Experimentalstudie. Zugrundegelegt wurden lediglich die Messungen zu Verkehrsstrom q_5 , vgl. Abbildung 1132. Die Länge ist ebenfalls geschwindigkeitsabhängig und basiert auf einem Regressionspolynom 2. Grades. Die Zeit, die das Autonome Fahrzeug aufgrund des Sicherheitsabstands V zur Konfliktfläche entfernt ist, entspricht annähernd auch der „Post Encroachment Time“ (PET) aus der Verkehrskonflikttechnik unter der Annahme, dass das Fahrzeug nicht stärker als -1 m/s^2 verzögern muss (Komfortgrenze im ÖPNV). Diese beschreibt die Zeit um die sich zwei Verkehrsteilnehmer mit gemeinsamer Konfliktfläche ‚verpassen‘, wenn beide ihre Geschwindigkeit konstant beibehalten.

Theoretisches Modell: Einbahnstraße

Abbildung 115: Prinzipskizze Einbahnstraße/Einrichtungsverkehr (Francis-Xavier, 2022)

Die grün dargestellten Lücken zwischen den Fahrzeugen können zum Queren des Fußverkehrs genutzt werden. Sie werden interpretiert als fiktive Fußgängerfurchen von konstanter Breite, die sich mit konstanter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung mit dem Kfz-Verkehr fortbewegen.

⁴¹ Im Verkehrswesen wird korrekt der Begriff „Bruttoreaumlücke“ verwendet, der den Abstand [m] von der Front eines Fahrzeugs bis zur Front des folgenden Fahrzeugs beschreibt. Bezogen auf die Zeit wird von der Bruttozeitlücke [s] gesprochen.

6.7.3 Modellansatz Einbahnstraße (Pulkbildung)

Eine Abwandlung des oben beschriebenen Modells ist eine Pulkbildung der Fahrzeuge. Gegenüber der o.g. Betrachtung der Einzelfahrzeuge fahren die Fahrzeuge auf dem betrachteten Streckenabschnitt so dicht wie möglich hintereinander, sodass zwischen den Fahrzeugen keine Querung möglich ist. Zwischen den Fahrzeugpulks entstehen dagegen deutlich größere Lücken.

Zusätzlich zu den o.g. Flächen zwischen den Fahrzeugen entstehen weiter Teilflächen:

- S_{AF} bevorzugte Lücke
Basiert auf der „als technisch realisierbar[en] und zugleich aus Sicht der Verkehrsteilnehmer akzeptabel ...“ erscheinenden Folgezeitlücke $T_A = 0,5$ s gemäß (Friedrich, 2015).
- $S_{S,AF}$ Sicherheitsabstand zwischen den einzelnen Fahrzeugen eines Pulks
Basiert auf dem minimalen Sicherheitsabstand nach (Friedrich, 2015).

Abbildung 116: Prinzipskizze Einbahnstraße/Einrichtungsverkehr mit Pulkbildung (Francis-Xavier, 2022)

Analog zu den o.g. Lücken zwischen den Einzelfahrzeugen sind die Lücken zwischen den Pulks bzw. die fiktiven Fußgängerfurten konstant und bewegen sich in Fahrtrichtung mit dem Kfz-Verkehr fort.

6.7.4 Modellansatz Zweirichtungsverkehr (Einzelfahrzeuge)

Mit der Erweiterung auf den Zweirichtungsverkehr ergeben sich aus dem Hinzukommen eines zweiten, gegenläufigen Verkehrsstroms weitere Bedingungen, die die Größe der fiktiven Fußgängerfurt bestimmen.

Prinzipiell gelten für beide Richtungen getrennt die Annahmen und die Zusammensetzung der Brutto-raumlücken wie in Kapitel 6.7.2. Die Länge der fiktiven Fußgängerfurt entsteht jedoch sowohl aus dem Abstand der Hinterkanten der sich begegnenden Fahrzeuge abzüglich den jeweiligen Sicherheitsabständen H als auch der Vorderkante der Fahrzeuge zuzüglich des Räumzeitpuffers V und Sicherheitsabstands V . Dies ist in Abbildung 117 dargestellt.

Theoretisches Modell: Zweistreifige Fahrbahn

Modell: konstanter Fahrzeugfluss

Abbildung 117: Prinzipskizze Zweirichtungsverkehr (Francis-Xavier, 2022)

Die fiktiven Fußgängerfurten haben beim Zweirichtungsverkehr keine konstante Größe mehr. Je nach Konstellation der sich gegenläufig bewegenden Fahrzeuge werden die Lücken größer (zwischen sich entfernenden Fahrzeugen) oder kleiner (zwischen aufeinander zufahrenden Fahrzeugen). Dabei entstehen auch Zeitpunkte, an denen die Lücken zu klein für eine Querung der Fahrbahn sind. Abbildung 118 zeigt dies beispielhaft für eine Folge von sieben Zeitschritten (Francis-Xavier (2022) spricht hier von ‚Lückenschritten‘), zwischen denen sich die Fahrzeuge jeweils um 1 m (entsprechend der Breite einer wartenden Person am Straßenrand) weiterbewegen.

Abbildung 118: Fiktive Fußgängerfurten im Zweirichtungsverkehr (Francis-Xavier, 2022)

Aus den obigen Betrachtungen lässt sich eine Funktion für das Entstehen bzw. Verschwinden der Lücken zwischen den Fahrzeugen ableiten. Diese gleicht einer Zick-Zack-Form und ermöglicht die Berechnung der Größe der fiktiven Fußgängerfurten über die Zeit:

$$b_{FF} = f(x) = \frac{d - b}{\pi} * \arcsin\left(\cos\left(\pi * \frac{x - c}{c - a}\right)\right) + \frac{d + b}{2} \quad (0-1)$$

Dabei sind die Parameter a, b, c und d Variablen, die die Hoch- und Tiefpunkte der Funktion und damit indirekt die Steigungen der Geraden beschreiben. Die Steigungen sind aufgrund der gleichen Eingangsparameter für jede Fahrtrichtung symmetrisch zueinander. Somit kann über den Parameter x (entspricht der Lücke zwischen den Fahrzeugen) die Breite der fiktiven Fußgängerfurten zu jeder beliebigen Zeit bzw. Lückenschritt ermittelt werden (Wohlgemuth, 2003).

Aus der in Abbildung 118 zu Grunde gelegten Verkehrsstärke $q = 120 \text{ Fz/h}$ je Richtung und der Kfz-Geschwindigkeit $v = 3 \text{ km/h}$ ergeben sich die in Abbildung 119 dargestellten Graphen. Hier ist zu sehen, dass es zwei Stellen gibt, an denen die fiktiven Fußgängerfurten abwechselnd auftreten. So entstehen 2 sich überlagernde, gleichartige Graphen.

Abbildung 119: Entwicklung der fiktiven Fußgängerfurt beim Zweirichtungsverkehr (Francis-Xavier, 2022)

6.7.5 Wartezeitbetrachtungen

Gängige Grenzwerte

Als relevantes Maß für die Aufenthaltsqualität wird die Wartezeit für Fußgänger:innen verwendet. Im Verkehrswesen etablierte Orientierungswerte sind die von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2015) im Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS 2015) definierten Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs (QSV). Diese werden für verschiedene Berechnungsverfahren bzw. Verkehrliche Situationen definiert und im Folgenden gegenübergestellt.

An Knotenpunkten mit Lichtsignalanlage (Ampel) definiert die FGSV die Qualität des Fußverkehrs anhand der maximalen Wartezeit, die für querende Fußgänger:innen an einer Furt auftreten kann. Sie entspricht der Rotzeit des Signals für den Fußverkehr.

Tabelle S4-1: Grenzwerte für die Qualitätsstufen der verschiedenen Verkehrsarten

QSV	Kfz-Verkehr	ÖPNV auf Sonderfahrstreifen ¹⁾	Fußgänger- und Radverkehr ²⁾
	mittlere Wartezeit t_w [s]	mittlere Wartezeit t_w [s]	maximale Wartezeit $t_{w,max}$ [s]
A	≤ 20	≤ 5	≤ 30
B	≤ 35	≤ 15	≤ 40
C	≤ 50	≤ 25	≤ 55
D	≤ 70	≤ 40	≤ 70
E	> 70	≤ 60	≤ 85
F	- ³⁾	> 60	> 85 ⁴⁾

¹⁾ Die Werte gelten auch für den ÖPNV, der durch eine verkehrsabhängige Steuerung priorisiert wird.

²⁾ Die Grenzwerte gelten für den Radverkehr auch, wenn er auf der Fahrbahn gemeinsam mit dem Kfz-Verkehr geführt wird.

³⁾ Die QSV F ist erreicht, wenn die nachgefragte Verkehrsstärke q über der Kapazität C liegt ($q > C$).

⁴⁾ Die Grenze zwischen den QSV E und F ergibt sich aus dem in den RiLSA (2015) vorgegebenen Richtwert für die maximale Umlaufzeit von 90 s und der Mindestfreigabezeit von 5 s.

Abbildung 120: Grenzwerte für die Qualitätsstufen an Knotenpunkten mit Lichtsignalanlage nach HBS 2015

An Knotenpunkten ohne Lichtsignalanlage (vorfahrtgeregelter Knotenpunkte) lässt sich die Wartezeit nicht an einem Signalprogramm festmachen. Die Querbarkeit einer Straße ergibt sich aus der Häufigkeit und Verteilung der Fahrzeugankünfte. Daher wird hier eine „mittlere Wartezeit“ definiert.

Tabelle S5-1: Grenzwerte der mittleren Wartezeit für die Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs (QSV)

QSV	mittlere Wartezeit t_w [s]			
	Regelung durch Vorfahrtbeschilderung		Regelung „rechts vor links“	
	Fahrzeugverkehr auf der Fahrbahn	Radverkehr auf Radverkehrsanlagen und Fußgänger	Kreuzung	Einmündung
A	≤ 10	≤ 5	} ≤ 10	} ≤ 10
B	≤ 20	≤ 10		
C	≤ 30	≤ 15	≤ 15	} ≤ 15
D	≤ 45	≤ 25	≤ 20	
E	> 45	≤ 35	≤ 25	≤ 20
F	- ¹⁾	> 35	> 25 ²⁾	> 20 ²⁾

¹⁾ Die QSV F ist erreicht, wenn die nachgefragte Verkehrsstärke q_i über der Kapazität C_i liegt ($q_i > C_i$).

²⁾ In diesem Bereich funktioniert die Regelungsart „rechts vor links“ nicht mehr.

Abbildung 121: Grenzwerte für die Qualitätsstufen Vorfahrtknoten nach HBS 2015

Die dargestellten Wartezeiten dienen in den folgenden Berechnungen als Orientierungswerte für die Ableitung von Empfehlungen. Die im HBS aufgeführten Situationen (Vorfahrtknoten und Ampelgesteuerter Knoten) entsprechen beide nicht genau der hier betrachteten Situation: Während die zwischen den Fahrzeugen auftretenden Lücken in gewisser Weise als ‚fiktive Fußgängerfurten‘ interpretiert werden können

(vergleichbar LSA), bezieht sich die Betrachtung im Modell auf einen ganzen Streckenabschnitt, auf dem die Lücken zu unterschiedlicher Zeit zwischen den Fahrzeugen bzw. Pulks auftreten (vergleichbar Vorfahrtkoten).

Als Orientierung dient im Folgenden daher eher die mittlere Wartezeit. Wartezeiten von 30 bis 40 Sekunden werden also im gängigen Regelwerk bereits als eher schlechte Qualität eingeordnet.

Berechnete Wartezeiten

Für die Berechnung der Wartezeiten wurde als Ausgangssituation gewählt, dass entlang des betrachteten Streckenabschnitts eine geschlossene Reihe von Fußgänger:innen am Fahrbahnrand steht.

Das Queren der Straße ist nur möglich, wenn zwischen den Fahrzeugen eine (zeitlich) ausreichend große Lücke besteht, sodass die Fahrbahn komplett überquert werden kann (Abbildung 122).

Abbildung 122: Prinzipdarstellung für die Berechnung der Wartezeiten im Fußverkehr

Mit zunehmender Verkehrsstärke werden die Lücken zwischen den Fahrzeugen kleiner, mit zunehmender Geschwindigkeit ebenfalls. Außerdem treten für die Fußgänger:innen am Fahrbahnrand nach Position entlang des Streckabschnittes unterschiedliche Wartezeiten auf. Für die Berechnung der mittleren Wartezeit werden die Wartezeiten aller einzelnen Fußgänger:innen addiert und durch die Anzahl der Fußgänger:innen dividiert (arithmetisches Mittel).

Im Folgenden werden nur noch Straßen mit Zweirichtungsverkehr betrachtet, da diese die große Mehrzahl der Straßen ausmachen.

Abbildung 123 zeigt die Wartezeiten in Abhängigkeit der Kfz-Verkehrsstärke und der Geschwindigkeit und bei einer gleichmäßigen Verteilung der einzelnen Fahrzeuge über den Streckenabschnitt.

Abbildung 123: Wartezeit Fußverkehr in Abhängigkeit von Kfz-Geschwindigkeit und Verkehrsstärke (Einzelfahrzeuge)

Bei der Interpretation von Abbildung 123 sind folgende Hinweise zu beachten:

- Rechnerisch treten je nach Konstellation des Kfz-Verkehrs sehr hohe Wartezeiten auf. Aus Gründen der besseren Erkennbarkeit im Diagramm wurde die Höhe der Zeitachse auf 40 Sekunden begrenzt. Dies ist eine Wartezeit, die im HBS bereits als sehr schlechte Verkehrsqualität eingestuft wird.
- Säulen mit einer Höhe von Null bedeuten, dass keine Fußgänger mehr die Straße queren konnten, weil keine ausreichend großen Lücken mehr vorhanden sind.

Bei einzeln fahrenden Fahrzeugen wird in Abbildung 123 deutlich, dass bereits bei sehr geringen Kfz-Verkehrsstärken hohe Wartezeiten für den Fußverkehr auftreten. Bei Tempo 30 tritt dies bereits bei einer Verkehrsstärke von 200 Kfz/h pro Fahrstreifen (bzw. 400 Kfz/h im Querschnitt) ein. Grund hierfür ist, dass bei diesem Tempo die von den Fußgänger:innen als komfortabel empfundenen großen Sicherheitsabstände auch bei großen Abständen zwischen den Autos schnell unterschritten werden. Bei dem sehr langsamen Tempo von 3 km/h blockieren dagegen die Fahrzeuge selbst relativ lang die Straße.

Abbildung 124 zeigt die Wartezeiten in Abhängigkeit der Kfz-Verkehrsstärke und der Geschwindigkeit bei Bildung eines kleinen Fahrzeugpulk mit zwei Fahrzeugen. Analog zu den Einzelfahrzeugen fahren auch die Pulk gleichmäßig verteilt über den Streckenabschnitt.

Abbildung 124: Wartezeit Fußverkehr in Abhängigkeit von Kfz-Geschwindigkeit und Verkehrsstärke bei 2er-Pulks

Die Bildung von Pulks wirkt sich positiv aus: Durch die ‚Bündelung‘ von Fahrzeugen zu 2er-Pulks wird die Querbarkeit der Straße auch bei höheren Verkehrsstärken möglich. Die Wartezeiten verringern sich bei gleicher Verkehrsstärke gegenüber einzeln fahrenden Fahrzeugen deutlich.

Exemplarisch wird im Folgenden noch die weitere Entwicklung der Fußverkehrswartezeiten bei einer Pulkbildung von sechs Fahrzeugen dargestellt:

Abbildung 125: Wartezeit Fußverkehr in Abhängigkeit von Kfz-Geschwindigkeit und Verkehrsstärke bei 6er-Pulks

Der bereits oben erkannte Trend zu einer besseren Querbarkeit für den Fußverkehr bei der Bildung von Pulks setzt sich weiter fort. Zusätzlich wird bei der Betrachtung der Geschwindigkeiten erkennbar, dass die Wartezeiten für den Fußverkehr bei Kfz-Geschwindigkeiten von 20 km/h deutlich niedriger sind als bei 10 km/h. Dies ist darauf zurückzuführen, dass bei einer Pulklänge von 6 Fahrzeugen der Pulk mit 10 km/h länger braucht, um an einer Fußgänger:in am Fahrbahnrand vorbei zu fahren - und dadurch die Querung behindert. Bei 20 km/h wird dieser Effekt vermindert, bei 30 km/h jedoch durch die dann überproportional zunehmenden Sicherheitsabstände wieder überkompensiert.

Mit den oben dargestellten Ergebnissen lassen sich Abhängigkeiten zwischen Kfz-Verkehrsstärke, Geschwindigkeit, Konstellation der Fahrzeugfolge (Pulkbildung) und Fußverkehrswartezeit beschreiben. Durch die geeignete Vorgabe von Pulklänge und Geschwindigkeit lassen sich daher auch bei höheren Verkehrsstärken noch hohe Aufenthaltsqualitäten erzielen. So sind bei 6er-Pulks Wartezeiten von 20 Sekunden noch bei Verkehrsstärken von 400 Kfz/h und Richtung bzw. 800 Kfz/h im Querschnitt möglich. Dies entspricht einer täglichen Verkehrsstärke von 8.000 Kfz, was bereits eine erhebliche Größenordnung darstellt.

Zu hohen Verkehrsstärken könnte zudem durch eine Drosselung des Verkehrs in Form einer Pfortneranlage oder einem wie in Kapitel 7 beschriebenen Steuerungsinstrument entgegengewirkt werden.

Die Ableitung von Empfehlungen aus den gesammelten Erkenntnissen erfolgt im nächsten Kapitel 6.8.

6.8 Fazit

Zusammenfassung wesentlicher Ergebnisse

Der Vergleich der Beobachtungen im öffentlichen Raum und der Experimentalstudie zeigen, dass das erlernte Verhalten im Verkehr im Alltag (unbewusst) angewendet wird. Die Proband:innen zeigten trotz der Experimentalsituation ein ähnliches Verhalten wie die beobachteten Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Raum. Insofern scheinen die Ergebnisse der Experimentalstudie auf den öffentlichen Raum übertragbar zu sein.

Eine Irritation zeigten die Proband:innen zunächst, als die Signalfähigkeit des Fahrzeugs um ein hinter der Windschutzscheibe installiertes Ampelsignal erweitert wurde. Hieran zeigt sich, dass die im Verkehr erlernten Verhaltensweisen sehr wirkmächtig sind. Eine starke Veränderung der gewohnten Abläufe des Verkehrs (etwa die Einführung neuartiger Signale) wäre also nur mit einer umfangreichen Einbeziehung der Bevölkerung vor der Markteinführung solcher Signale zu realisieren.

Es konnten einige Merkmale von Interaktionen im Verkehr identifiziert werden, die zur Kommunikation zwischen autonomen Fahrzeugen und Fußgänger:innen genutzt werden können:

- Abstimmungsbedarf zwischen Verkehrsteilnehmern scheint zu bestehen, wenn Fahrzeuge schneller als 3 km/h und langsamer als 10 km/h fahren.
- Fußgänger:innen orientieren sich in diesen Abstimmungssituationen stark an der sichtbaren Hülle des Fahrzeugs und eher nicht am Blickkontakt mit Fahrer:innen. Vor allem Abstand und Geschwindigkeit des Fahrzeugs scheinen hier relevante Größen zu sein.
- Die Distanz für den Eintritt in eine mögliche Abstimmungssituation scheint bei einer Kfz-Geschwindigkeit von 10 km/h etwa 10 m zu betragen.
- Die Interaktionen in unübersichtlichen Passagen folgen dem Prinzip einer sequenziellen Ordnung. Dies ist aktuell der sequenziellen Wahrnehmung der Fahrer:innen und Passant:innen geschuldet, stellt aber

auch auf Seiten der Fußgänger:innen eine „Lesbarkeit“ der Fahrzeugbewegungen dar. Es scheint ein Aktions-Reaktions-Schema unterstellt zu werden, auch wenn dies nicht in jedem Fall korrekt interpretiert ist.

- Personen reagieren in diesen Abstimmungssituationen bereits auf sehr geringe und sehr kurzzeitige Bewegungen und Geschwindigkeitsänderungen. Die betrifft sowohl Fahrzeug als auch Fußgänger:innen.

Ableitung von Empfehlungen

Aus diesen Erkenntnissen lassen sich nach Auffassung der Autor:innen folgende Empfehlungen ableiten:

Zusätzliche Signale an autonomen Fahrzeugen:

Autonome Fahrzeuge sollten aus Sicht der Autoren keine weiteren Signale wie z.B. das ‚Ampelmännchen‘-Symbol hinter der Windschutzscheibe aussenden. Dies hat mehrere Gründe:

1. Insbesondere im Mischverkehr mit autonomen Fahrzeugen würde dies eine Steigerung der Komplexität von Verkehrsabläufen bedeuten: Fußgänger:innen müssten erst erkennen, ob es sich um ein manuelles oder um ein autonomes Fahrzeug handelt. Mit der höheren Komplexität der Verkehrsabläufe könnte eine Reduzierung der Verkehrssicherheit einhergehen.
2. Fahrräder (bzw. Zweiräder allgemein) werden eher nicht autonom fahren. Fahrräder fahren aber insbesondere bei niedrigen zulässigen Höchstgeschwindigkeiten im Mischverkehr mit dem Kfz-Verkehr. Einerseits ist der Radverkehr aus heutiger Sicht auch ohne ein ausgerüstetes Ampelmännchen vorstellbar, andererseits gilt der Radverkehr je nach Situation mit dem Fußverkehr nicht als verträglich. Insofern wäre selbst bei 100 % Durchdringung autonomer Fahrzeuge nur ein Teil der Verkehrsteilnehmer mit einem regelnden Symbol ausgerüstet.
3. Mit einem straßenverkehrsrechtlich wirksamen zusätzlichen Sperrsignal für Fußgänger:innen würde de Facto eine Signalisierung der belebten, urbanen, öffentlichen Räume einhergehen und hätte eine weitere Unterordnung des Fußverkehrs gegenüber dem Kfz-Verkehr zur Folge. Dies würde dem Ziel einer Aufwertung der Innenstädte entgegenstehen und ist zu vermeiden.
4. Nach z.B. einer Notbremsung muss ein autonomes Fahrzeug auch in einer sehr belebten Umgebung wieder anfahren können. Ob für diesen Fall der Einsatz eines Ampelmännchens dennoch erforderlich sein kann, sollte in weiteren Arbeiten untersucht werden, hier besteht weiterer Forschungsbedarf.

Geschwindigkeiten und Pulkbildung

In abstimmungsintensiven Straßen haben Geschwindigkeit und Pulkbildung von Fahrzeugen hohen Einfluss auf die Barrierewirkung von Straßen (ausgedrückt anhand der Wartezeit) und damit auf die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum.

Bei der weiteren Entwicklung autonomer Fahrzeuge sollte daher deren Fähigkeit entwickelt werden, abstimmungsintensive Straßen als solche zu (er)kennen und ihre Geschwindigkeit und die Pulkbildung entsprechend anzupassen. Konkret können auf Basis der oben beschriebenen Erkenntnisse folgende Empfehlungen abgeleitet werden:

- 1) Autonome Fahrzeuge sollten in abstimmungsintensiven Straßen mit Geschwindigkeiten von 10 – 20 km/h fahren. In diesem Geschwindigkeitsbereich entfallen Abstimmungssituationen weitgehend.
- 2) Bei Verkehrsstärken unter 200 Kfz/h sollten diese mit 10 km/h fahren. Sie können in kleinen Pulks gebündelt werden, müssen es aber nicht.

- 3) Ab 300 Kfz/h sollten Pulks von mindestens zwei Fahrzeugen gebildet werden. Die Geschwindigkeit kann 10 oder 20 km/h betragen.
- 4) Ab 700 Kfz/h sollten Pulks von mindestens 6 Fahrzeugen gebildet werden, die Geschwindigkeit sollte 20 km/h betragen.

Im Falle von zu hohen Verkehrsstärken sollte der Einsatz von verkehrslimitierenden Maßnahmen geprüft werden, wie sie z.B. in Kapitel 7 beschrieben sind.

Kommunikation zwischen autonomen Fahrzeugen und Fußgänger:innen

1. Blickkontakt zwischen Passant:innen und Fahrer:innen sind nur in Ausnahmefällen relevant und nicht die Regel, auch in sehr stark verlangsamten und klar abstimmungsorientierten Situationen.
2. Die fahrzeugseitigen Kommunikationsweisen sollten im Hinblick auf Annäherungsverhalten und das Auflösen unklarer Situationen genauer untersucht werden. Sie müssten als Kommunikation in die Fahrweise des Fahrzeugs implementiert werden. Hier besteht weiterer Forschungsbedarf.

Während der Durchfahrt durch einen Fußgänger:innenstrom müssen die Interaktionen zeitlich sequenziell geordnet sein, da Menschen sie nur so verstehen können. Auch wenn das Fahrzeug technisch in alle Richtungen simultan ‚wahrnehmen‘ kann, sollte jeweils eine Person als nächste:r Interaktionspartner:in adressiert werden.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass Straßenverkehr selbst unter vereinfachten Experimentalbedingungen eine komplexe Umgebung darstellt. Für die Einführung von autonom fahrenden Fahrzeugen in den bestehenden Verkehr sollten also keine Mittel eingesetzt werden, die diese Situationen durch weitere Komplexität anreichern. So bietet etwa eine genauere Analyse der etablierten Interaktionsformen die Möglichkeit, diese in die Programmierung autonomer Fahrzeuge zu integrieren und sie so zu quasi-natürlichen Interaktionen mit Menschen zu befähigen.

7 Steuerungsinstrumente

7.1 Ziel und Einsatzzweck

In den vorhergegangenen Kapiteln wurden mehrfach Situationen beschrieben, in denen eine gezielte Limitierung des Kfz-Verkehrs wünschenswert sein könnte. Bezogen auf konkrete räumliche Situationen sind das z.B.

- der Schutz von lärmbelasteten Streckenabschnitten (vgl. Kapitel 4, Unterszenario ‚Lärmgrenzwerte‘),
- die Drosselung der Verkehrsstärke in sensiblen (innerstädtischen) Bereichen mit hohen Anforderungen an die Aufenthaltsqualität (‚abstimmungsintensive Straßen‘, vgl. Kapitel 6.7) oder
- der Schutz von Knotenpunkten vor Überlastung bzw. Staubildung.

Weitere mögliche Einsatzzwecke bestehen aber auch unabhängig von Streckenabschnitten oder Knotenpunkten, also z.B. im Sinne des Klimaschutzes in Form einer Limitierung der Verkehrsleistung von Fahrzeugen oder Personen (vgl. Kapitel 4, Unterszenario ‚Mobilitätswende für Klimaziele‘).

In diesem Kapitel werden Entwicklung und Test eines prototypischen Systems am Beispiel des Lärmschutzes an bestimmten Streckenabschnitten beschrieben.

Derzeit sind weder technisch noch rechtlich geeignete Möglichkeiten für derartige Eingriffe in den Verkehr verbreitet. In der Schweiz werden zwar bereits heute mit dem sog. „Fahrtenmodell“ (Stadt Zürich, 2016) zwischen einer Kommune und z.B. dem Betreiber eines Einkaufszentrums Vereinbarungen über die maximal von einem Verkehrserzeuger ausgehenden Fahrten geschlossen. Diese können jedoch nur das Verkehrsaufkommen eines Gebietes insgesamt limitieren, aber nicht vor der Überlastung bestimmter Streckenzüge schützen. In Deutschland werden solche Ansätze auf Basis städtebaulicher Verträge mitunter diskutiert, legen jedoch in der Praxis kaum verbindliche quantitative Grenzen fest.

City-Maut-Systeme, wie sie z.B. in London, Stockholm oder Mailand zum Einsatz kommen, zielen auf eine Reduzierung des MIV durch eine gezielte zusätzliche Bepreisung von Autofahrten. Die zusätzlichen Kosten können dabei je nach Tageszeit, fahrzeugspezifischen Emissionen oder räumlich variieren. So wurden in allen drei genannten Städten Reduzierungen der Emissionen um 13 % bis 15 % festgestellt (Crocì, 2016, S. 257). City-Maut-Ansätze werden in Deutschland ebenfalls immer wieder diskutiert, kamen aber bisher nicht zum Einsatz. Außerdem wäre bei auch bei City-Maut-Systemen kaum der Schutz bestimmter Straßenzüge vor Überlastung möglich.

Mit Hilfe einer geeigneten Kommunikation zwischen Fahrzeugnavigation und einer Verkehrsleitzentrale wäre ein „straßenscharfes“ Verkehrsmanagement dagegen durchaus möglich. Dabei müssen die Fahrzeuge (wie auch bei den durchgeführten Tests) nicht unbedingt autonom unterwegs sein. Eine Fahrzeugnavigation mit den im Folgenden beschriebenen Fähigkeiten wäre – je nach Anspruch an den Schutz vor Missbrauch bzw. Umgebung des Systems – mit überschaubarem Aufwand in jedem Fahrzeug nachrüstbar.

Der Ansatz des Systems orientiert sich dabei im Wesentlichen an einem Buchungssystem, wie es z.B. bei der Deutschen Bahn bei der Sitzplatzreservierung zum Einsatz kommt: Es werden Quelle, Ziel, Zeitraum und Route einer gewünschten Fahrt an einen Server geschickt. Dort wird geprüft, ob die zur Verfügung stehende Kapazität auf allen Teilabschnitten der Fahrt auf für die eingehende Fahrtenanfrage noch ausreicht. Wird die Kapazität auf einem Streckenabschnitt erreicht, wird die Fahrt in der geplanten Form nicht zugelassen. Es können dann folgende Reaktionen der Nutzer:innen erfolgen:

- Umfahrung des Streckenabschnitts auf einer anderen Route

- Verschiebung der Fahrt auf einen anderen Zeitpunkt
- Unterlassen der Fahrt oder Umstieg auf ein Verkehrsmittel des Umweltverbundes

7.2 Randbedingungen für das Test-System

Die Definition eines geeigneten Testfeldes sowie die Erarbeitung der verkehrlichen Datengrundlagen (Taubitz, 2021) erfolgten parallel zur Entwicklung der Software (Kap 7.3).

Schritt 1: Definition eines erweiterten Testfeldes

Das Steuerungsinstrument sollte in einem größeren Bereich getestet werden, sodass eine Vielzahl verschiedener, sich überlagernder Routen möglich sind. Dazu wurden die Streckenabschnitte des TAF-BW im Osten der Stadt um den gesamten Innenstadtbereich erweitert (vgl. folgende Abbildung 126).

Abbildung 126: Erweitertes Testfeld (blau) und Lage der Kontrollpunkte (schwarz). Quelle: Taubitz (2021)

Schritt 2: Definition von Zählstellen

Das Steuerungsinstrument sollte auf einer realistischen Zahlenbasis getestet werden. Derzeit werden Fahrten jedoch noch nicht „gebucht“, sodass keine Reservierungen vorliegen. Es wurden daher 24 Kontrollpunkte (Zählstellen) an Straßen unterschiedlichen Typs definiert. An diesen wurden über jeweils eine Woche Verkehrszählungen mit Seitenradargeräten durchgeführt, sodass flächendeckend für jeden Wochentag Ganglinien in Stundenaufösung über die derzeitigen Verkehrsstärken im Straßennetz vorlagen.

Diese Verkehrsstärken werden im Rahmen des Tests als „vorliegende Buchungen“ interpretiert.

Schritt 3: Definition von Obergrenzen für Verkehrsstärken

In Anlehnung an das ‚Sharing‘-Unterszenario ‚Lärmgrenzwerte‘ wurden die definierten Kontrollpunkte einem der in Kapitel 4 definierten „typischen Straßenquerschnitte“ zugeordnet und damit auch einer Obergrenze für eine aus Lärmschutzgründen maximal zulässigen Verkehrsstärke.

Das Steuerungsinstrument arbeitet auf Stundenbasis, d.h., es werden „Streckenkontingente“ pro Stunde auf die eingehenden Fahrtanfragen vergeben. Entsprechend den RLS-19 (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 2019) wurden die zulässigen stündlichen Verkehrsstärken tagsüber mit dem Faktor $0,0575 \cdot \text{DTV}$ bzw. für die Nachtstunden mit dem Faktor $0,01 \cdot \text{DTV}$ berechnet (vgl. Abbildung 127, braune Linien).⁴²

Die aktuellen Verkehrsstärken liegen teilweise fast durchgehend über den zulässigen Obergrenzen, sodass ein sinnvoller Test des Steuerungsinstrumentes auf Basis der reinen Zählwerte nicht möglich gewesen wäre. Daher wurden die tatsächlichen Zählwerte so weit reduziert, dass das Limit des am stärksten lärmbelasteten Querschnitts gerade noch nicht erreicht wurde (vgl. Abbildung 127, rechts).

Abbildung 127: Reduzierung der gezählten Verkehrsstärken auf ein Niveau unterhalb der definierten Obergrenzen (Taubitz, 2021)

Mit den so aufbereiteten Zahlen stand eine Datenbasis zur Verfügung, auf welche die im Folgenden beschriebene Server-Client-Anwendung als Steuerungsinstrument aufsetzen konnte.

7.3 Entwicklung der AutoRICH Software mit dynamischer Streckendatenverwaltung

Die technische Entwicklung der Software erfolgte im Rahmen von AP 5.1 durch das Labor für GNSS & Navigation der HKA (<http://goca.info/Labor.GNSS.und.Navigation/index.php>). Der Test aus Nutzer:innensicht erfolgte durch Taubitz (2021).

⁴² Der Test des Steuerungsinstrumentes erfolgte im Herbst 2021. Zu diesem Zeitpunkt war die Orientierung des ‚Sharing‘-Unterszenarios ‚Lärmgrenzwerte‘ an den Werten der „Marwein-Runde“ oder an der 16. BImSchV noch nicht abgeschlossen. Während im Unterszenario ‚Lärmgrenzwerte‘ schließlich die Werte der „Marwein-Runde“ zu Grunde gelegt wurden, orientierte sich der hier beschriebene Test noch an den Werten der 16. BImSchV. Diese Werte liegen unter den Werten der „Marwein-Runde“. Dies ist jedoch für die Funktionsweise des Steuerungsinstrumentes unerheblich.

7.3.1 Server-Software

Die entwickelte Serversoftware ist portabel gehalten und unter Windows und Linux lauffähig. Aufgrund zu vieler Einschränkungen auf dem Testfeld-Server des FZI wurde die Software nicht auf diesem implementiert, sondern auf dem professionellen baden-württembergischen BW-Cloud Server (<https://www.bw-cloud.org/>). Sie ist dort für Echtzeitanwendungen verfügbar.

Über die serverseitigen Algorithmen können verkehrs- und ,lärmbelastungsgetriggerte' Routenplanungen für (autonome) Fahrzeuge erfolgen. Dabei werden die o.g. Streckendaten unter Berücksichtigung aller bisher erfolgten „Buchungen“ dynamisch aktualisiert.

Auf dem BW-Server sind konkret zwei Server-Softwarepakete bzw. Dienste installiert:

- 1) Der erste Dienst umfasst die Einbindung von Google-APIs, welche die Route für eine bestimmte Fahrtanfrage durch die Benutzer-App liefern. Die Routendaten werden dabei mithilfe der Google Maps-API und der Google Direction-API in Echtzeit vom Google-Server abgeleitet.
- 2) Die zweite im Rahmen von AutoRICH entwickelte und auf dem BW Cloud-Server implementierte Software-Komponente umfasst den Verkehrsdatenbankserver. Sie führt die Backend-Data Kerndienste der Datenverwaltung und die kaskadierende Entscheidungslogik (gewünschte, alternative frühere Route, alternative spätere Route) zur Routenplanung bis zur Freigabe oder Ablehnung einer Route durch.

7.3.2 Client-Software (Smartphone-App)

Die Smartphone-App (Client) bildet ein autonomes Fahrzeug mit einem Fahrtwunsch zu einer vom Benutzer (User) wählbaren Zeit und Ziel ab und schickt diesen an die o.g. Serveranwendung. Auch der Client wurde im Labor für GNSS & Navigation (<http://goca.info/Labor.GNSS.und.Navigation/index.php>) entwickelt. Das verwendete Betriebssystem ist Android. Die Überführung der gesamten Softwarearchitektur in ein anderes Smartphone-Betriebssystem (z.B. IOS) ist jederzeit möglich.

Das client-seitig gewünschte Routing wird als Request in Echtzeit vom AutoRICH Verkehrsplanungs-Server behandelt: Benutzer:innen des Smartphone-Clients geben auf ihrem Smartphone die gewünschte Route und Zeit für eine autonome Fahrt vor und erhalten nach serverseitigen Berechnungen unter Einbeziehung der Streckenkontingentierung (Abbildung 127) die direkt oder in kaskadierender Entscheidungslogik serverseitig genehmigte Routinginformation in bidirektionaler Kommunikation. Jede einzelne Smartphone-App (Client) kommuniziert also das gefundene Routing über das Internet an den Server zur Aktualisierung der (verbleibenden) Streckenkontingente zurück.

Die Benutzer-Apps kommunizieren mit dem BW-Cloud-Server im TCP/IP Protokoll, um die Verfügbarkeit der von der Google-Komponente vorgeschlagenen Route basierend auf den Belastungslimits der Streckenkontingentierung für das gewählte Zeitfenster (Wochentag und Uhrzeit) zu überprüfen. Der komplette Ablauf der Server-Client-Anwendung ist in Abbildung 128 dargestellt.

Abbildung 128: Prinzipdarstellung des Server-Client Systems. Als Server wird der professionell BW-Cloud-Server verwendet. Die Abbildung zeigt den schematischen Ablauf des Versuchs "Streckenkontingente"

Die beschriebenen Funktionalitäten der AUTORICH Software (Server und Client) wurden im Rahmen der Thesis Taubitz (2021) erfolgreich getestet. Noch nicht integriert sind derzeit weiterführende Features wie z.B. eine Bezahlungsfunktion oder Routinen zur Kontrolle ‚gebuchter‘ Fahrten (Einhaltung von Fahrzeit und Route) oder auch der Nicht-Durchführung von Fahrten zu Zeiten mit zu hohen Verkehrsstärken auf der Route. Die AUTORICH Server- und Client-Software wurde für Nutzer sowie hinsichtlich der Ermöglichung weiterer Forschungen und Entwicklungen, konkret auch im Softwarebereich, ausführlich dokumentiert und die zugehörigen Softwareprojekte- und Quelltexte archiviert (Akter, Jäger & Riel, 2022).

7.3.3 Download, Installation und Anwendung der Client-Software (Smartphone App)

Die Beta-Version des Clients steht als Android-Anwendungsdatei (*.apk-Datei) auf der Webseite www.navka.de zum Download zur Verfügung. Zur Installation ist diese APK-Datei auf das Android-Smartphone zu kopieren und davon ausgehend installierbar. Die Installation führt auf einen ersten Dialog zur Überprüfung von Sicherheitsberechtigungen. Davon ausgehend kann die weitere Installation des Clients erfolgen. Nach erfolgreicher Installation erscheint das App-Icon auf dem Smartphone und die App kann geöffnet und angewandt werden. Die Server-Anwendung liegt auf dem professionellen B.W.-Cloud Server. Sie kann für weitere Nutzungen auf dem Testfeld und darüber hinaus skaliert werden.

Der Anwendungsablauf der Smartphone App (Client) ist im Wesentlichen wie folgt (Anleitung in „Sie“-Form):

- Geben Sie im ersten Bildschirm Ihre Server-IP-Adresse und Portnummer ein, in der die serverseitige App (REST-Dienst) ausgeführt wird.
- Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Reise planen. Es öffnet sich das Reiseplaner-Fenster mit den Standard-Eingabeinformationen (Bildschirm auf der rechten Seite oben). Sie können sie jedoch nach Bedarf ändern.
- Geben Sie die Informationen (Startadresse, Wegpunktadresse, Zieladresse, Abfahrtszeit, klicken Sie auf die Kalenderschaltfläche) Ihrer gewünschten Route ein. Hier definiert der Wegpunkt die spezifische Route, z.B. Hauptroute, Alternativroute 1 und Alternativroute 2. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche „Fahrmöglichkeit suchen“. Die gewünschte Routenanfrage wird an die Server-App gesendet. Die Server-App entnimmt die Verkehrsdaten aus der Datenbank für jeden Kontrollpunkt, der sich auf diese Route bezieht, und überprüft die dort zu erwartende Verkehrsstärke (vorliegende Buchungen). Nur wenn die Verkehrszahlen aller Kontrollpunkte kleiner oder gleich dem zulässigen Limit sind, ist die Fahrt für Ihre gewünschte Route möglich. Andernfalls erhalten Sie eine Warnmeldung, dass die Route nicht frei ist. Wenn Sie die Warnung „Route ist nicht frei“ erhalten, können Sie nach alternativen Routen suchen, indem Sie die Wegpunktadresse ändern. Oder Sie können Ihre gewünschte Route auch zu einer alternativen Zeit suchen, indem Sie die Uhrzeit ändern.
- Sie können auch überprüfen, wann die Route innerhalb der nächsten 2 Stunden vor oder nach Ihrer Anfragezeit frei ist. Klicken Sie dazu auf die Schaltflächen „Früher“ oder „Später“. Stellen Sie sicher, dass das Datum/die Uhrzeit der Anfrage nicht älter als das aktuelle Datum/die aktuelle Uhrzeit ist. Fahrten für eine frühere Zeit werden nur angezeigt, wenn diese größer als die aktuelle Systemzeit sind.
- Die Kontrollpunkte können auf der Karte eingezeichnet werden und die Verkehrsstärke jedes einzelnen Verkehrszählers kann überprüft werden. Dazu müssen Sie sicherstellen, dass die Route bereits auf der Karte eingezeichnet ist. Klicken Sie zuerst auf die Schaltfläche Route suchen und dann auf die Schaltfläche „Verkehrszähler“.

Folgende Abbildungen zeigen die client-seitige Anwendung (Smartphone-App) aus Nutzer:innensicht:

Abbildung 129: Aufruf der App (links), Eingabe der Route (mitte) und Zeitauswahl (rechts)

Abbildung 130: verfügbare Route (links), Meldung für nicht verfügbare Route (Mitte) und Alternativroute (rechts)

Abbildung 131: Lage der Kontrollpunkte (links), freie Zeiträume (Mitte), Bestätigung für Buchung (rechts)

```

Week Day: 5 Hour: 18 Minute: 44 Counter Station: 4003 Benchmark: 311 Counter: 3
Week Day: 5 Hour: 18 Minute: 48 Counter Station: 4016 Benchmark: 828 Counter: 6
Week Day: 5 Hour: 18 Minute: 51 Counter Station: 4001 Benchmark: 828 Counter: 9
Week Day: 5 Hour: 18 Minute: 53 Counter Station: 4031 Benchmark: 828 Counter: 9
Week Day: 5 Hour: 18 Minute: 56 Counter Station: 4008 Benchmark: 491 Counter: 4
Week Day: 5 Hour: 18 Minute: 58 Counter Station: 4005 Benchmark: 238 Counter: 2
Time graph: [TimeGraph{hour=18, minute=44, totalTraffic=33, decision='free', dev

```

Abbildung 132: Interne Server-App-Antwort für eine Routenanfrage

7.4 Übergeordnete Einordnung

7.4.1 Einschränkungen

Das entwickelte System zielte auf die technische Machbarkeit eines Instruments in Form eines Server-Client-Software-basierten und durch stationäre Sensorik zur Verkehrsdatenerfassung gestütztes Regel-basiertes Gesamtsystem zur Verkehrssteuerung ab. Die Server-Client-Software erlaubt dabei grundsätzlich Erweiterungen in der Datenkommunikation (z.B. im Bereich der Erfassungssensorik) als auch im Spektrum der derzeit definierten Regeln (Streckenkontingente, Lärmschwellen etc.). Mit anderen Worten, das entwickelte System ist insgesamt so angelegt, dass es beliebig erweitert bzw. modifiziert werden kann.

Verschiedene funktionale, gesellschaftliche und rechtliche Aspekte wurden im Rahmen von AutoRICH gezielt deshalb nicht berücksichtigt, weil zu diesen noch weiterer Forschungs- bzw. Entwicklungsbedarf besteht. Aspekte hierzu sind:

1. Rechtliche Unsicherheit:

Ein Eingriff in den MIV in der Art, dass einzelne (private) Fahrten je nach Verkehrslage zumindest zum gewünschten Zeitpunkt oder auf der gewünschten Route nicht zugelassen werden, wäre unabhängig von der technischen Machbarkeit beispieillos und könnte einen Eingriff in verschiedene Grundrechte bedeuten. Inwiefern der gesellschaftliche Nutzen (Lärmschutz, Gesundheitsschutz,

Klimaschutz) eines solchen Instruments gegenüber den Einschränkungen von Grund- oder Persönlichkeitsrechten überwiegen würden, wäre zu klären.

2. Gesellschaftliche Akzeptanz:

Unabhängig von rechtlichen Fragen ist gesellschaftliche Akzeptanz einer solchen Maßnahme unsicher: Zwar hat sich bei der Beteiligung der Nutzer:innen die Mehrheit der Befragten für eine Regulierung des autonomen Fahrens ausgesprochen, um eine weitere Zunahme des Verkehrs zu vermeiden. Dass Beschränkungen des Verkehrs gesellschaftlich sehr umstritten sein können, zeigt die Diskussion um ein generelles Tempolimit auf den Autobahnen, welches erst seit jüngster Zeit von einer Mehrheit der Deutschen befürwortet wird.

3. Möglicher Missbrauch:

Eine Verknappung von Gütern kann zu beachtlichen Auswirkungen auf dem Markt führen. Mögliche Szenarien, wie z.B., dass in großem Stil Fahrtenkontingente gekauft werden, um diese dann auf einer neuen Form des Schwarzmarktes lukrativ weiterzuverkaufen, wurden im Rahmen von AutoRICH nicht weiter betrachtet.

4. Weiterführende Funktionen:

Im Rahmen des Prototyps wurde die wesentliche Funktion des ‚Buchens‘ einer Fahrt implementiert. ‚Gebuchte‘ Fahrten werden als zukünftige Verkehrsstärke auf einer Route bekannt und die verbleibende Kapazität wird entsprechend reduziert. Weitergehende Funktionen wie z.B. das Löschen von ‚gebuchten‘ Fahrten oder dynamische Umleitungen während der Fahrt, z.B. aufgrund von unerwarteten Verzögerungen sind nicht Bestandteil des Prototyps.

5. Integration in Fahrzeuge:

Im entwickelten Prototyp stellt die Smartphone-App auf Seiten der Nutzer:innen die einzige Schnittstelle zum Server dar. Im realen Einsatz müsste die „Buchung“ einer Fahrt zusätzlich mit einem Fahrzeug verbunden werden bzw. sichergestellt werden, dass Fahrzeuge nicht ohne bestehende Buchung eine Fahrt antreten.

7.4.2 Fazit und Ausblick

Ein Steuerungsinstrument zur Limitierung von Fahrten mit dem MIV ist grundsätzlich machbar und aus Sicht der Nutzer:innen nicht mit mehr Aufwand verbunden als die Buchung einer Sitzplatzreservierung. Es besteht jedoch Forschungs- und Entwicklungsbedarf zu mehreren Aspekten in diesem Zusammenhang:

- 1) Mit dem Erfordernis einer ‚Anmeldung‘ jeder Autofahrt an einer zentralen Stelle würden personenbezogener Daten anfallen. Die datenschutzrechtlichen Hürden müssten geklärt und der technische Rahmen für deren Einhaltung definiert und geschaffen werden.
- 2) Die o.g. derzeit noch nicht umgesetzten Funktionalitäten des Systems müssten implementiert, mit einer größeren Anzahl an Nutzern getestet und auf ein größeres Testgebiet skaliert werden.

Unabhängig von den noch zu überwindenden Hürden könnte ein solches System einen Beitrag zur Lösung bisher nach wie vor bestehender Probleme schaffen: So ist die Beseitigung neuralgischer Stauunkte derzeit nicht gezielt möglich. City-Maut-Systeme haben eine vergleichbare Wirkung, können diese aber nur mehr oder weniger flächendeckend in (großen) Gebieten entfalten. Der Gesundheitsschutz wird absehbar höheres Gewicht bekommen und damit auch der Lärmschutz als lokal wirksame Reglementierung. Schließlich besteht noch kein Instrument für eine räumlich unabhängige Limitierung von gefahrenen Kilometern, insbesondere vor dem Hintergrund des Klimaschutzes.

Der Prototyp ist davon unabhängig für das TAF-BW verfügbar und kann bei Bedarf dort genutzt, skaliert und in der Funktionalität weiterentwickelt werden.

8 Modellierung

8.1 Einleitung

Die möglichen Veränderungen des Verkehrsverhaltens aufgrund der Verfügbarkeit autonomer Fahrzeuge wurde in den vorhergehenden Kapiteln dargestellt. In diesem Kapitel wird die Quantifizierung der durch diese Veränderungen hervorgerufenen Auswirkungen auf die Verkehrsbelastung des Straßennetzes anhand eines Verkehrsmodells beschrieben.

Die Ergebnisse der Modellierung dienen als Grundlage für die strategischen Entscheidungen der (kommunalen) Verkehrsplanung, sie helfen aber auch für die Ableitung übergeordneter Rahmenbedingungen auf Bundes- und Landesebene zum Umgang mit dem autonomen Fahren.

Die bauliche Veränderung der Infrastruktur bzw. des öffentlichen Raums erfolgt über einen Zeitraum von Jahrzehnten. Daher sollten bereits heute – bei erwartbarer Verfügbarkeit des autonomen Fahrens in absehbarer Zukunft – die rechtlichen und planerischen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit die Chancen des autonomen Fahrens bestmöglich genutzt werden können.

Die Modellierung wird im Rahmen des Projektes am Beispiel der Stadt Karlsruhe durchgeführt. Ein weiteres Ziel im Rahmen des Projektes ist aber auch die Übertragbarkeit wesentlicher Ergebnisse auf andere Städte. Für viele Städte liegen Verkehrsmodelle mit Quell-Ziel-Matrizen zumindest für den MIV vor. Diese werden üblicherweise zur Analyse von z.B. den Auswirkungen von Maßnahmen am Straßennetz (Geschwindigkeitsbeschränkungen, Aus- oder Rückbau von Straßen, etc.) eingesetzt. Die im Rahmen dieser Studie gewonnenen Erkenntnisse sollen jedoch auch auf die vorliegenden Matrizen in anderen Städten angewendet werden können, sodass auch dort die Auswirkungen des autonomen Fahrens auf die Verkehrsstärken im Straßennetz quantifizierbar sind. Hierzu wurde ein „Matrix-Anpassungs-Tool“ auf MS Excel Basis mit VBA Programmierung erstellt. Bei großen Quell-Ziel-Matrizen kann der Rechenaufwand durchaus zu längeren Rechenzeiten führen. Es wurde jedoch im Sinne einer Anwendbarkeit auch außerhalb des Projekts bewusst auf MS Excel bzw. VBA zurückgegriffen, da diese Software weit verbreitet und auf fast allen Arbeitsplätzen verfügbar ist. Das Tool wird nach Abschluss der Arbeiten auch auf der Projekt-Webseite <https://www.h-ka.de/ivi/projekte/autorich> der Hochschule Karlsruhe zum Download bereitstehen.

In AutoRICH kommt das makroskopische Verkehrsmodell des Ingenieurbüros Koehler & Leutwein zum Einsatz.

Exkurs:

Makroskopische Modelle beruhen meistens auf dem Vier-Stufen-Algorithmus:

1) Stufe 1: Verkehrserzeugung

Das Plangebiet wird in sog. Verkehrszellen aufgeteilt, die mehrere Baublöcke oder ein Quartier abbilden können. Basierend auf Strukturdaten der Zellen wird für jede Zelle das von ihr ausgehende Verkehrsaufkommen ermittelt. Als Strukturdaten dienen insbesondere die Einwohner sowie die sog. „Gelegenheiten“ wie Arbeitsplätze, Einkaufsgelegenheiten, Freizeitangebote etc. Im Ergebnis der Verkehrserzeugung liegt das sog. Verkehrsaufkommen vor: Es wird angegeben in von dem Quartier ausgehenden Wegen (Quellverkehr) und ist in Stufe 1 noch unabhängig von der Verteilung der Ziele und der Wahl der Verkehrsmittel.

2) Stufe 2: Verkehrsverteilung

In der zweiten Stufe erfolgt die Wahl der Ziele für die erzeugten Wege aus Stufe 1. Dies erfolgt abhängig von der Anzahl der Gelegenheiten und der Entfernung zu den potenziellen Zielzellen. Je

mehr Gelegenheiten in einer potenziellen (Ziel)verkehrszelle vorhanden sind und je näher die Verkehrszelle zur betrachteten (Quell)verkehrszelle liegt, desto mehr Wege der Quellverkehrszelle werden zu der Zielverkehrszelle führen.

3) Stufe 3: Verkehrsaufteilung / Moduswahl

Abhängig von der Entfernung zwischen Quell- und Zielverkehrszelle wird eine unterschiedliche Verteilung der Wege auf die Modi bzw. Verkehrsmittel erfolgen. Über kurze Entfernungen werden anteilig mehr Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt, über längeren Distanzen eher mit dem Pkw oder dem ÖPNV. Im Ergebnis liegen nach Stufe 3 die verkehrsmittelspezifischen Quell-Ziel-Matrizen vor, also die Information, wie viele Wege mit welchem Verkehrsmittel zwischen den Zellen des Verkehrsmodells pro Tag zurückgelegt werden.

4) Stufe 4: Umlegung und Routenwahl

In der letzten Stufe erfolgt die Verteilung der Fahrten zwischen Quell- und Ziel-Zellen auf das Straßennetz. Dies geschieht (je nach Verfahren) in mehreren Schichten (Inkrementen): Im ersten Schritt erfolgt eine Teil-Umlegung der Fahrten auf das unbelastete Netz, diese Fahrten wählen die schnellste Route. Die Teil-Umlegungen der weiteren Schritte treffen dann auf ein bereits teilweise belastetes (unattraktiveres) Netz und suchen sich ggf. neue Routen, sodass das Straßennetz möglichst realitätsnah ausgelastet wird.⁴³

5) Im Ergebnis sind nach Stufe 4 die Verkehrsbelastungen (i.d.R. Kfz/24h) auf den einzelnen Strecken des Verkehrsmodells bekannt.

Folgende Abbildung 133 illustriert die vier Stufen:

Abbildung 133: Prinzipdarstellung des Vier-Stufen-Modells (Treiber, 2011, S. 17)

Die Modellierung bzw. die Quell-Ziel-Matrizen können je nach Fragestellung unterschiedliche Zeiträume beschreiben. Meistens ist dies einen „gewöhnlicher“ Werktag, da dort auch höhere Verkehrsmengen üblich sind als z.B. an einem Wochenende oder in der Ferienzeit. Auch für die Modellierungen im Rahmen von AutoRICH wurden die Quell-Ziel-Matrizen für einen Werktag verwendet.

⁴³ In dem eingesetzten Modell von Koehler & Leutwein erfolgt die Umlegung in vier Schichten. Dies ist im Vergleich zu anderen Verkehrsmodellen verhältnismäßig wenig. Der Algorithmus des Modells führt jedoch bereits mit vier Schichten zu Ergebnissen, die sich kaum von Umlegungen mit mehr Schritten unterscheiden

Das Verkehrsmodell des Ingenieurbüros Koehler & Leutwein GmbH & Co KG kommt seit vielen Jahren in zahlreichen Gutachten für die Stadt Karlsruhe und Kommunen aus der Region zum Einsatz und wird kontinuierlich aktualisiert. Das Verkehrsmodell basiert auf einer eigenentwickelten, nicht vermarkteten Software. Das Modell wurde für die Fragestellung in AutoRICH räumlich und inhaltlich erweitert. Das Streckennetz bzw. der abgebildete Untersuchungsraum, die verwendeten Datengrundlagen und die Anpassungen des Modells werden im Folgenden erläutert.

8.2 Streckennetz und Untersuchungsraum

8.2.1 Vorliegendes Streckennetz zu Projektbeginn

Der Untersuchungsraum umfasst das Stadtgebiet Karlsruhe sowie einen Umkreis von ca. 200 km. Das Straßennetz im Stadtgebiet Karlsruhe liegt in einer höheren Auflösung vor, bei der auch zahlreiche kleine Straßen im Verkehrsnetz enthalten sind (vgl. Abbildung 134).

Abbildung 134: Modelliertes Streckennetz im Stadtgebiet Karlsruhe.

Die Strecken des Verkehrsnetzes werden über Knotenpunkte miteinander verbunden und bilden dabei schematisiert das Straßennetz ab.

An das Streckennetz werden die Verkehrszellen über jeweils einen oder mehrere Einspeisepunkte angeschlossen. Folgende Abbildung 135 zeigt in einem vergrößerten Ausschnitt des Untersuchungsraums die Verkehrszellen (grün umrandet) sowie die Einspeisepunkte (rot). Das Verkehrsmodell enthält 802

Verkehrszellen, sodass auch Verkehrsströme innerhalb von Stadtteilen differenziert dargestellt werden können.

Abbildung 135: Ausschnitt des Streckennetzes mit Verkehrszellen

8.2.2 Räumliche Erweiterung des Untersuchungsraumes zur Abbildung weiter entfernter Verkehrszellen

Für die meisten Fragestellungen bzgl. des Verkehrs auf dem Karlsruher Stadtgebiet ist das in Abbildung 134 dargestellte Straßennetz ausreichend. Verkehrsströme, deren Quelle und / oder Ziel außerhalb des Stadtgebietes liegen, werden an den Enden der Strecken am Rand des Netzes eingespeist und auf dieser Weise im Karlsruher Streckennetz berücksichtigt.

Eine mögliche Auswirkung des autonomen Fahrens ist jedoch die Akzeptanz von längeren Fahrdauern bzw. von weiter entfernt liegenden Zielen. Das Straßennetz wurde daher um zusätzliche Außerorts-Verkehrszellen erweitert, die jeweils unterschiedliche Entfernungsbereiche repräsentieren.

Karlsruhe ist im Straßenverkehr über elf große Ein- bzw. Ausfallstraßen an die Region bzw. das Umland angebunden. Um die verschiedenen durch die Ein- bzw. Ausfallstraßen erschlossenen Bereiche auch weit über das Stadtgebiet hinaus im Verkehrsmodell abzubilden, wurden jeweils sechs weitere Verkehrszellen angelegt, welche für unterschiedliche Entfernungsbereiche stehen. Basierend auf der Verteilung der Pendlerströme wurden folgende Entfernungsbereiche definiert:

- 0 – 5 km
- 5 – 10 km
- 10 – 25 km
- 25 – 50 km
- 50 – 75 km
- 75 – 200 km

Abbildung 136: Definition zusätzlicher Verkehrszellen zur Abbildung der Region.

Die so definierten 66 neuen Verkehrszellen repräsentieren damit 66 „räumliche Aggregate“ im Umfeld von Karlsruhe (vgl. Abbildung 137).

Abbildung 137: Visualisierung der Verteilung von Außerorts-Verkehrszellen und deren repräsentierte Bereiche

Für die spätere Arbeit mit dem Verkehrsmodell bzw. für die Wahl von Zielen (vgl. 4-Stufen-Algorithmus in Kapitel 8.1) müssen den neu definierten Verkehrszellen noch Strukturdaten (Einwohner, Arbeitsplätze, Einkaufsmöglichkeiten, etc.) zugewiesen werden. Die Strukturdaten liegen jedoch nicht flächendeckend vor und werden daher auf Basis von Einwohnerzahlen abgeschätzt:

Im Umkreis bis 200 km leben ca. 29 Mio. Menschen. Auf Basis der Flächenanteile gemäß Abbildung 137 wurden zunächst die Einwohnerzahlen den neuen Verkehrszellen zugeordnet.

Für die Zuweisung der restlichen Strukturdaten wird dasselbe Verhältnis von Einwohnerzahl zu den weiteren Strukturdaten zugrunde gelegt, wie im Stadtgebiet Karlsruhe insgesamt. Auf jeden Einwohner der 66 neuen Verkehrszellen entfallen somit folgende „Gelegenheiten“:

Tabelle 39: Zuweisung von Strukturdaten zum erweiterten Netz

Betrachtete Strukturdaten bzw. Gelegenheiten	zugewiesen pro Einwohner
Arbeitsplätze	0,52793
Bildungsplätze für Grundschüler, 1. - 4. Klasse	0,03309
Bildungsplätze für Sonderschüler	0,00324
Bildungsplätze für Hauptschüler, 5. - 10. Klasse	0,01133
Bildungsplätze für Realschüler, 5. - 10. Klasse	0,01162
Bildungsplätze, allgemeinbildendes Gymnasium 5. – 12./13. Klasse	0,03151
Bildungsplätze, Fachgymnasium 11.-12./13. Klasse	0,00325
Bildungsplätze, Berufsschulen und ähnliche Schultypen mit Vollzeit Unterricht	0,01823
Bildungsplätze, Berufsschulen mit Teilzeit oder Blockunterricht	0,055
Bildungsplätze für Studierende an Hochschulen	0,07971
Einkauf, täglicher Bedarf	0,34763
Einkauf, langfristiger Bedarf	0,53288
Einkauf, Discounter	0,10572
Einkauf, Möbel-, Baumärkte, Autohäuser	0,64342
echte Dienstleistungen, 5 Kundenbesuche pro Arbeitsplatz pro Tag	0,19239
Freizeitpotential der Verkehrszelle	0,05732
Freizeitpotential aus regionaler Sicht: Kultur, Kunst, Kino, Kongress, Ausflugsziele, Zoo, Diskotheken, usw. Besucher pro Tag	0,11201

8.3 Datengrundlagen

8.3.1 Quell-Ziel-Matrix des MIV

Zu Projektbeginn lagen eine Quell-Ziel-Matrix des MIV in Karlsruhe für das Jahr 2020, sowie mehrere Prognose-Matrizen unterschiedlicher Zeithorizonte vor. Diese war jedoch nicht nach Wegezwecken differenziert. Da das Mobilitätsverhalten bzw. dessen Änderungen aufgrund des autonomen Fahrens stark von den Wegezwecken abhängen, musste die Differenzierung in Wegezwecke noch vorgenommen werden. Dieser Schritt wird in Kapitel 8.4 beschrieben und erfordert die im Folgenden beschriebenen weiteren Datengrundlagen.

8.3.2 Strukturdaten

Für die Modellierung wurde zurückgegriffen auf eine existierende Strukturdatentabelle für die Verkehrszellen des Verkehrsmodells der Stadt Karlsruhe (ptv VISUM). Diese hatte zu Projektbeginn einen Stand vom Jahr 2008 und enthält Strukturdaten zu:

- Einwohneranzahl,
- Arbeitsplatzanzahl,
- Bildungsplatzanzahl in verschiedenen Schul- und Hochschulformen,
- Einkaufsmöglichkeiten von verschiedenen Bedarfen [in m² Verkaufsfläche],
- Dienstleistungsangebote / private Erledigungen [in Kundenbesuchen pro Tag, gerechnet 5 pro Mitarbeiter],
- Freizeitangebote im Bereich von Sport, Kunst, Kultur, Kino, etc. [in Besucher pro Tag].

Die Verkehrszellen im Verkehrsmodell der Stadt Karlsruhe sind jedoch räumlich anders definiert als in dem in AutoRICH verwendeten Verkehrsmodell des Büros Koehler & Leutwein. Daher wurden zunächst die Strukturdaten an die Verkehrszellen des im Projekt verwendeten Verkehrsmodells angeglichen. Anschließend erfolgten eine Aktualisierung und Fortschreibung der Strukturdaten, insbesondere der Einwohnerzahlen und der Arbeitsplätze, auf das Jahr 2020 bzw. das Jahr 2040 (vgl. Kapitel 8.6, Prognose-Nullfall). Dabei wurden u.a. Siedlungserweiterungen berücksichtigt, die seit 2008 erfolgten oder die bis zum Prognosehorizont 2040 zu erwarten sind. Hierzu lagen neue Einwohnerzahlen (Stand 2019), geplante Bauflächen nach dem Flächennutzungsplan 2030 (Gebietsspäse, NVK 2019) und darüber hinaus gehende Potentiale für Wohnbebauung vor (Schneelee, 2017).

8.3.3 Entfernungsmatrizen

Analog zu den Nachfragematrizen beinhalten Entfernungsmatrizen die Fahrstrecke zwischen den Verkehrszellen. Die Fahrstrecke zwischen zwei Verkehrszellen ist dabei abhängig vom verwendeten Verkehrsmittel, da je nach Verkehrsmittel unterschiedliche Routen möglich sind.

Die Entfernungen für den MIV lagen zu Projektbeginn vor und konnten dem bestehenden Modell direkt entnommen werden. Entfernungsmatrizen für den ÖV-, Rad- und Fußverkehr mussten im Rahmen der Projektbearbeitung jedoch neu erzeugt werden. Hierzu wurde auf zwei „Routing-Engines“ zurückgegriffen, die als OpenSouce-Projekte frei zugänglich sind: Die „OpenSourceRoutingMachine“ (OSRM)⁴⁴ und der

⁴⁴ project-osrm.org

„OpenTripPlanner“ (OTP)⁴⁵. Mit beiden Softwarelösungen wurde mittels OpenStreetMap-Daten und im Falle des OTP den GTFS⁴⁶-Soll-Daten des Karlsruher Verkehrsverbundes⁴⁷ ein routingfähiges Netz in räumlich gleichem Umfang erstellt, wie es das Verkehrsmodell Koehler & Leutwein abdeckt. Entsprechend der Lage der Einspeisepunkte der Verkehrszellen aus dem Verkehrsmodell Koehler & Leutwein, wurden mittels OSRM und OTP Entfernungen für diese Relationen berechnet.

In den Ergebnissen sind die Routen, die Entfernungen sowie die Reisezeiten zwischen den abgefragten Quellen und Zielen enthalten.

8.3.4 Reisezeitmatrizen

Die Reisezeit stellt neben der Entfernung ein wesentliches Kriterium für die Routen- und Verkehrsmittelwahl dar. Reisezeiten werden in verkehrsmittelspezifischen Reisezeitmatrizen gespeichert.

Reisezeiten im MIV

Die Reisezeiten im MIV setzen sich aus den Fahrzeiten auf den Strecken sowie Wartezeiten an Knotenpunkten zusammen. Mit zunehmender Verkehrsstärke werden dabei im Verkehrsmodell auch langsamere Geschwindigkeiten bzw. zunehmende Reisezeiten abgebildet. Wartezeiten, die in der Realität im Rückstau vor Lichtsignalanlagen entstehen, gehen in Form von variablen Zeitzuschlägen in die Berechnung der Reisezeit ein. Es konnte auf eine beim Büro Koehler & Leutwein bestehende Reisezeitmatrix zurückgegriffen werden.

Reisezeiten im Fuß- und Radverkehr:

Für die Reisezeiten im Fuß-, Rad- und ÖPNV lagen dagegen noch keine Matrizen vor. Sie wurden ebenfalls mit Hilfe der o.g. OSRM/OTP-Software ermittelt. Das Vorgehen und verschiedene verkehrsmittelspezifische Besonderheiten werden im Folgenden kurz dargestellt.

Für die Ermittlung der Reisezeiten für den Fuß- bzw. Radverkehr wurden Geschwindigkeiten von 5 bzw. 15 km/h zu Grunde gelegt. In der Datengrundlage der OpenStreetMap-Daten sind LSA-geregelte Knotenpunkte enthalten, die von OSRM als solche erkannt und in Form von Zeitzuschlägen für das Warten an einer LSA bei der Berechnung der Reisezeit berücksichtigt werden konnten. Diese Funktionalität wurde vor allem zur Modellierung unterschiedlich attraktiver Fuß- und Radverkehrsnetze genutzt (vgl. Kapitel 8.6ff). Für die Ermittlung der Zeitzuschläge wurden basierend auf den Wartezeitformeln des HBS (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 2015, S. 4.40) für verschiedene Umlaufzeiten (90 s und 60 s) die in Tabelle 40 dargestellten Zuschläge vergeben. Diese Zuschläge wurden in der Routenberechnung mittels OSRM hinterlegt und zusätzlich zur reinen Fahr- bzw. Gehzeit für die Ermittlung der neuen Gesamtreisezeiten verwendet:

⁴⁵ www.opentripplanner.org

⁴⁶ GTFS steht für „General Transit Feed Specification“ und beschreibt das Datenformat, in dem Fahrplandaten von Verkehrsunternehmen zur Verfügung gestellt werden, sodass andere Software-Anwendungen auf diese zugreifen können.

⁴⁷ www.kvv.de/fahrplan/fahrplaene/open-data.html

Tabelle 40: Zugrunde gelegte Wartezeiten für den Rad- und Fußverkehr

	Umlaufzeit 90 s	Umlaufzeit 60 s
Fußverkehr	39 s	24 s
Radverkehr	21 s	14 s

Reisezeiten im ÖPNV

In Reisezeiten des ÖPNV sind neben der Fahrzeit auch Fußwege von der Quelle des Weges bis zur Haltestelle, Wartezeiten bei Umstiegen und Fußwege zum Ziel des Weges enthalten. Es wird daher für Routenstart und -ende der nächstgelegene Punkt auf einer befahrbaren Straße verwendet. Die Zeit für einen eventuellen Fußweg dorthin wurde nicht auf die Reisezeit addiert. Die von OTP gelieferten Ergebnisse einer Route zwischen zwei Punkten liefern diese unterteilt nach dem jeweiligen Modus: Fußweg, Bus- und Bahnnutzung, sodass damit Anpassungen für die Prognosefälle getätigt werden konnten (siehe Kapitel 8.6.2).

Für die Ermittlung von Routen und deren Reisezeiten ist beim OTP die Angabe einer Abfahrtszeit erforderlich. Hierzu wurde für alle Modi Donnerstag, der 14. Mai 2020 (Werktag außerhalb der Schulferien) um 07:00 Uhr morgens gewählt und die drei nächsten, möglichen Verbindungen ermittelt. Diese Uhrzeit repräsentiert den Tageszeitbereich mit guter ÖPNV-Versorgung, an dem die meisten ÖV-Fahrten stattfinden. Für die Angabe einer Reisezeit und Entfernung wurde jeweils die schnellste gewählt.

8.4 Disaggregation der Quell-Ziel-Matrix

Mit den nun vorliegenden o.g. Datengrundlagen konnte die Disaggregation der Quell-Ziel-Matrix des MIV in die verschiedenen Wegezwecke erfolgen. Die Wegezwecke orientieren sich an der Definition der Wegezwecken der bundesweiten Mobilitätserhebung ‚Mobilität in Deutschland‘ (MiD 2017), (infas, DLR, IVT und infas 360, 2018) und sind wie folgt unterteilt (vgl. auch folgende Abbildung 138):

- Arbeitswege
- Dienstwege
- Bildungswege Kinder (Kita, Kindergarten, Schule bis 4. Klasse)
- Bildungswege Jugendliche (5. bis 10. Schulklasse)
- Bildungswege Ältere (ab 11. Klasse Gymnasium, Berufsschulen, Hochschulen)
- Einkaufswege
- Private Erledigungen
- Freizeitwege
- Begleitwege

Abbildung 138: Layermodell zur wegezweckgemäßen Disaggregation

Die Disaggregation erfolgte mit Hilfe eines Moduls des Matrix-Anpassungs-Tools auf Basis von MS Excel. Folgende Datengrundlagen sind für die Disaggregation erforderlich:

- Quell-Ziel-Matrix des MIV
- Strukturdaten des Untersuchungsgebietes
- MIV-Entfernungsmatrix
- Wegzweckverteilung
- Weglängenverteilung

Die Strukturdaten der Verkehrszellen beinhalten folgende relevante Informationen:

- Einwohnerzahlen
- Arbeitsplatzzahlen
- Bildungsplatzanzahl nach Alter gestaffelt
- Einkaufsmöglichkeiten
- Kundenströme der privaten Erledigungen
- Freizeitangebote (Kunst, Kultur, Sport)

Zur Generierung der wegezweckspezifischen MIV-Matrizen erfolgt eine Berechnung der Potentiale P für Wege zwischen allen Verkehrszellen zu allen Wegezweck. Die Potentiale eines jeden Verkehrszellenpaares werden miteinander verglichen und in einem iterativen Prozess die Wege der Quell-Ziel-Matrix des MIV verteilt und normiert. Dies wird so lange wiederholt, bis die prozentuale Wegzweckverteilung aller MIV-Wege mit denen des Untersuchungsgebietes übereinstimmt.

Die Potentiale für potentielle Wege zwischen zwei Verkehrszellen werden wie folgt ermittelt:

$$P_{\text{Arbeit}} = (AP_i * EW_j + AP_j * EW_i) / \sum EW \quad (1)$$

$$P_{\text{Dienst}} = (AP_i * EW_j * 0,367 + AP_i * AP_j * 0,367 + EW_i * EW_j * 0,266) / \sum EW \quad (2)$$

$$P_{\text{Kind}} = (BP_i * EW_j + BP_j * EW_i) / \sum EW \quad (3)$$

$$P_{\text{Jugend}} = (BP_i * EW_j + BP * EW_i) / \sum EW \quad (4)$$

$$P_{\text{Ältere}} = (BP_i * EW_j + BP_j * EW_i) / \sum EW \quad (5)$$

$$P_{\text{Einkauf}} = (Eink_i * EW_j + Eink_j * EW_i) / \sum EW \quad (6)$$

$$P_{\text{Pr.Erl.}} = (DL_i * EW_j + DL_j * EW_i) / \sum EW \quad (7)$$

$$P_{\text{Freizeit}} = \left(\frac{F_i * EW_j + F_j * EW_i}{\sum_{\text{alle } i} F_i * EW_j + F_j * EW_i} * 27\% + \frac{EW_i * EW_j}{\sum_{\text{alle } i} EW_i * EW_j} * 73\% \right) * \sum EW \quad (8)$$

$$P_{\text{Holen Bringen}} = \left(\frac{BP \text{ Kind}_i * EW_j + BP \text{ Kind}_j * EW_i}{\sum_{\text{alle } i} BP \text{ Kind}_i * EW_j + BP \text{ Kind}_j * EW_i} * 30\% \right. \\ \left. + \frac{BP \text{ Jug}_i * EW_j + BP \text{ Jug}_j * EW_i}{\sum_{\text{alle } i} BP \text{ Jug}_i * EW_j + BP \text{ Jug}_j * EW_i} * (23\% * 50\%) \right) \\ \left. + \frac{EW_i * EW_j}{\sum_{\text{alle } i} EW_i * EW_j} * (47\% + (23\% * 50\%)) \right) * \sum EW \quad (9)$$

Es bedeuten:

AP = Arbeitsplätze

BP = Bildungsplätze

DL = Dienstleistungsstruktur

Eink = Einkaufsmöglichkeiten

EW = Einwohner

F = Freizeitangebot KKKS

Jug = Jugend

i = Zelle i

j = Zelle j

P = Potenzial

Am Ende der Iteration wurde für die Gesamtmatrix folgende Verteilung der Wegezwecke berechnet, deren Ergebnis nach der Wegezweckverteilung mit Omniphon 2012 mit einer Abweichung von < 1% übereinstimmt.

Tabelle 41: Wegezweckverteilung nach Disaggregation

Wegezweck	Wegeanteil, nach omniphon [%]	Wegeanteil, Iteration [%]	Δ [%-Punkte]
Arbeit	21,53	21,69	0,16
Dienstlich	4,07	4,09	0,02
Bildung Kind	2,42	2,44	0,02
Bildung Jugend	0,72	0,73	0,01
Bildung Ältere	1,62	1,64	0,02
Einkauf	19,85	20,00	0,15
Private Erledigungen	8,32	8,39	0,07
Freizeit	28,66	28,68	0,02
Begleitung	12,79	12,97	0,18

8.5 Erzeugung von Matrizen für den Fuß-, Rad- und öffentlichen Verkehr

Um bei der Modellierung der Szenarien auch Verschiebungen im Modal-Split abbilden zu können, wurden in einem weiteren Bearbeitungsschritt Quell-Ziel-Matrizenverkehrsmittelezifisch für den Fuß-, Rad- und ÖPNV generiert. Diese wurden anhand der Reisezeiten von Fuß, Fahrrad, ÖPNV und MIV aus der bestehenden Quell-Ziel-Matrix des MIV abgeleitet. Dies erfolgte unter Verwendung der Nutzenfunktion eines Logit-Modells

$$B(u_{ijk}) = \exp(a_k - b_k * RZ_{ijk}) \quad (10)$$

mit

$$u_{ijk} = a_k - b_k * RZ_{ijk} \quad (11)$$

und

i, j = Index für Quelle bzw. Ziel einer Relation

k = Verkehrsmittel bzw. Modus

B = Wahrscheinlichkeit für Wahl des Verkehrsmittels k auf der Relation i-j

u = Nutzen

a, b = Nutzenparameter

RZ = Reisezeit zwischen Verkehrszelle i und Verkehrszelle j

Die Parameter a und b dienen dabei der Kalibrierung der Funktion, sodass die entfernungsabhängige Verteilung der Verkehrsmittel möglichst gut dem in Karlsruhe bestehenden Modal-Split entspricht. Dieser wurde auf Basis der Mobilitätserhebungen MiD 2017 (infas et al., 2019), SrV 2018 (Gerike et al., 2020) und ‚Mobilitätsverhalten 2012 – Stadt Karlsruhe (Omniphon, 2012) ermittelt (vgl. Abbildung 139).

Abbildung 139: Entfernungsabhängiger Modal-Split für Karlsruhe unter Verwendung der Formeln (10) und (11)

Abbildung 140: Entfernungsabhängiger Modal-Split für Karlsruhe im Bestand nach Mobilitätsdaten der SrV 2018

In einem iterativen Verfahren wurden die Parameter a und b für jeden Modus so ermittelt, dass die entfernungsabhängige Wahl des Modus dem oben dargestellten Bestand entspricht. Es ergaben sich folgende Werte:

Tabelle 42: Parameter für Nutzenfunktion für die Stadt Karlsruhe

Modus	a	b
Fuß	4,100	0,170
Fahrrad	2,850	0,127
MIV	0,700	-0,005
ÖPNV	-0,600	0,000

Die entsprechenden Nutzenfunktionen der Verkehrsmittel lauten demnach:

$$B(u_{ijFu\beta}) = \exp(4,100 - 0,170 * RZ_{ijFu\beta}) \quad (12)$$

$$B(u_{ijFahrrad}) = \exp(2,850 - 0,127 * RZ_{ijFahrrad}) \quad (13)$$

$$B(u_{ijMIV}) = \exp(0,700 + 0,005 * RZ_{ijMIV}) \quad (14)$$

$$B(u_{ij\ddot{O}PNV}) = \exp(-0,600 - 0,000 * RZ_{ij\ddot{O}PNV}) \quad (15)$$

Aus dem Verhältnis zwischen der Wahrscheinlichkeit für die Wahl eines Modus zur Summe aller Wahrscheinlichkeiten für die Wahl aller Modi ergibt sich der zu erwartende Modal-Split für jede Verkehrsbeziehung mit:

$$y_k(u_{ij}) = B(u_{ijk}) / \sum_k B(u_{ijk}) \quad (16)$$

Im Ergebnis lagen zusätzlich zur MIV-Gesamtmatrix auch Matrizen für den Fuß-, Rad- und öffentlichen Verkehr vor.

8.6 Vergleichsbasis Prognose-Nullfall

In AutoRICH wurden für den Prognosehorizont 2040 ein Szenario ‚Trend‘ und mehrere ‚Sharing‘-Szenarien beschrieben (vgl. Kapitel 4) und modelliert. Um die Auswirkungen des autonomen Fahrens auf das Mobilitätsverhalten und auf die Verkehrsstärken auf dem Straßennetz in einen quantitativen Bezug setzen zu können, wurde als Vergleichsbasis hierfür ein Prognose-Nullfall erstellt. Dieser hat ebenfalls den Prognosehorizont 2040 und bildet alle relevanten Entwicklungen ab, die bis zum Jahr 2040 absehbar und unabhängig vom autonomen Fahren ohnehin eintreten würden. Dies betrifft vor allem die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie des Angebotes im ÖPNV, Rad- und Fußverkehr. Die berücksichtigten Entwicklungen werden im Folgenden beschrieben.

8.6.1 Bevölkerungszuwachs, Verkehrsaufkommen und Verkehrsleistung

Zur Prognose des Verkehrsaufkommens bedarf es der Berücksichtigung der Entwicklung der Einwohnerzahl in Verbindung mit deren räumlichen Verteilung innerhalb von Karlsruhe. Wie im Kapitel Strukturdaten 8.3.2 genannt, wurden zum einen die Einwohnerzahlen aus den Strukturdaten auf das Jahr 2019 aktualisiert. Mit dem von der Stadt Karlsruhe prognostizierten Bevölkerungszuwachs bis 2040 (vgl. Kapitel 4.2.1) geht jedoch auch ein höheres Verkehrsaufkommen einher, welches in der Modellierung berücksichtigt werden muss. Hierfür wurden die „kleinräumige Bevölkerungsprognose“ (Stadt Karlsruhe, 2016), die „Gebietsspäse“ des Entwurfs des FNP 2030 sowie zusätzliche Potenziale entlang mehrerer Hauptverkehrsstraßen nach (Schneelee, 2017) zu Grunde gelegt (vgl. Kapitel 4.2.2), aus der eine Bevölkerungszunahme von 313.000 auf 340.000 Einwohner:innen abgeleitet werden kann (vgl. Kapitel 4.2.5).

Der Bevölkerungszuwachs wurde den o.g. Quartieren bzw. den entsprechenden Verkehrszellen zugeteilt. Das zusätzliche Verkehrsaufkommen wurde entsprechend der Veränderung der Strukturdaten linear hochgerechnet.

Die neue Verkehrsnachfrage wurde analog der o.g. Schritte auf das Verkehrsnetz umgelegt und anhand der Entfernungsmatrizen die Verkehrsleistung berechnet. Sie dient als Vergleichsbasis für die Modellierungsschritte in den folgenden Kapiteln.

Folgende Tabelle stellt die Summe der zusätzlichen Einwohner:innen sowie des zusätzlichen Verkehrsaufkommens und der Verkehrsleistung dar.

Tabelle 43: Bevölkerungszunahme

	Gemäß Einwohneranzahl 2019	Prognostizierte Einwohner 2040
Einwohnerzahl	313.000	340.000
MIV-Wegeanzahl	818.250	908.162
MIV-Verkehrsleistung [Mio. km]	16,807	18,191

8.6.2 Reisezeiten im Prognose-Nullfall

Wie im Kapitel 4.2.3 beschrieben, wird davon ausgegangen, dass Karlsruhe den Umweltverbund weiter stärken wird. Dies wird in der Modellierung durch eine Reduktion der Fahr- bzw. Reisezeiten im Umweltverbund abgebildet.

Reisezeiten im ÖPNV:

Für den Prognose Nullfall wurde davon ausgegangen, dass der schienengebundene ÖPNV im 5- Minuten Takt fährt, und der Bus-ÖPNV im 10-Minuten Takt. Durch die höhere Taktdichte reduzieren sich auch die Umsteigezeiten: Beträgt die Wartezeit im Jahr 2020 beispielsweise bei einem 10-Minuten-Takt 9 Minuten, so wird für das Jahr 2040 aufgrund des erhöhten Takes eine Wartezeit von 4 Minuten angenommen (Reduktion um einen Takt von 5 Minuten). Dem entsprechend wurden die Umsteigezeiten gemäß folgender Tabelle angepasst:

Tabelle 44: Anpassung der Umsteigezeiten aufgrund von Taktverdichtung

Anpassung der Umsteigezeit T bei Umstieg ...		
	...auf Bus:	...auf Bahn:
...von Bus...	Bei T > 10 min: $T_{neu} = T - 10 \text{ min}$	Bei T > 5 min: $T_{neu} = T - 5 \text{ min}$
...von Bahn...	Bei T > 10 min: $T_{neu} = T - 10 \text{ min}$	Bei T > 5 min: $T_{neu} = T - 5 \text{ min}$

Zusätzlich wurde eine weitere Reduzierung der Fahrzeiten um 10 % aufgrund einer noch konsequenteren Bevorrechtigung des SPNV an Knotenpunkten sowie der Beschleunigung der Radiallinien im Zuge der Kombilösung zu Grunde gelegt. Die Reduktion musste zum Zeitpunkt der Bearbeitung geschätzt werden, da die neuen Fahrpläne seinerzeit noch nicht vorlagen. Die Fahrtzeiten im Busverkehr- wurden ohne weitere Abschläge übernommen.

Reisezeiten im Fuß- und Radverkehr

In Kapitel 8.3.4 (Reisezeitmatrizen) bzw. in Tabelle 40 wurden die Zeitzuschläge für die Ermittlung der Wartezeiten des Fuß- und Radverkehrs dargestellt. Die Beschleunigung des Fuß- und Radverkehrs wurde im Modell durch eine Reduzierung der Zeitzuschläge an den LSA abgebildet, deren Größe sich aus den reduzierten Umlaufzeiten der LSA bzw. aus den daraus resultierenden Wartezeiten nach HBS ergibt (vgl. Tabelle 40). Im Prognose-Nullfall wird dem entsprechend mit den geringeren Zeitzuschlägen von 24 s für den Fußverkehr und 14 s für den Radverkehr gerechnet.

8.6.3 Modal-Split im Prognose Nullfall

Unter der Annahme, dass die Reisezeiten im MIV (trotz weiterer Bevorrechtigung des ÖPNV an Knotenpunkten) weitgehend auf dem Niveau des IST-Zustandes bleiben, ergibt sich aufgrund der verringerten Reisezeiten bzw. der höheren Attraktivität von Fuß-, Rad- und öffentlichem Verkehr, dass es in der Folge zu Verschiebungen des Modal-Split zu Gunsten des Umweltverbundes kommt. Diese werden in AutoRICH anhand des „Pivot Point“-Ansatzes nach Ortuzar & Willumsen (2011, S. 433) abgebildet: Im Pivot Point Ansatz werden Veränderungen der Nachfrage eines Verkehrsmittels bzw. eines Modus auf Basis von Veränderungen im Angebot abgebildet: Sinkt die Reisezeit eines Verkehrsmittels (auf einer Route), so wird dieses Angebot attraktiver und die Verkehrsnachfrage des Verkehrsmittels (auf der betrachteten Route) steigt. Die benötigten Eingangsdaten für diesen Ansatz sind der bestehende Modal-Split sowie die Widerstände (hier abgebildet in Form der Reisezeiten) aller zur Verfügung stehenden Verkehrsmittel bzw. Modi.

Der reduzierte Widerstand eines Verkehrsmittels wird gemäß folgender Formel (17) ins Verhältnis zu den Widerständen der anderen Verkehrsmittel gestellt und damit ein neuer Modal-Split errechnet:

$$p'_K = \frac{p_k^0 * e^{V_k - V_k^0}}{\sum_j p_j^0 * e^{V_j - V_j^0}} = \frac{p_k^0 * e^{\Delta V_k}}{\sum_j p_j^0 * e^{\Delta V_j}} \quad (17)$$

Es bedeuten:

k = Verkehrsmittel bzw. Modus

p = Modal-Split Anteil

$V_k - V_k^0$ = Änderung des Nutzens der Nutzung des Verkehrsmittels k

Tabelle 45: Modal Shift durch Reisezeitanpassungen

	MIV	Fuß	Rad	ÖV
Modal Split 2040	33,5 %	23,7 %	30,6 %	12,3 %
MIV-Wegeanzahl 2040 (ohne Reisezeit-Anpassung)	908.162	642.008	828.741	332.374
Modal-Split 2040	31,7 %	23,5 %	29,7 %	15,1 %
Delta [Prozentpunkte]	-1,8 %	-0,2 %	-0,9 %	+2,8 %
MIV-Wegeanzahl 2040 (mit Reisezeit-Anpassung)	859.876	637.342	804.078	409.988

8.6.4 Prognose Nullfall auf fortgeschriebenem und auf reduziertem Netz

Ziel von AutoRICH ist es, die möglichen Auswirkungen des autonomen Fahrens auf den städtischen Verkehr zu untersuchen. Wie in den Szenarien in Kapitel 4 beschrieben, sind bis zum Prognosehorizont 2040 jedoch nicht nur grundlegend verschiedene Umgangsformen Politik, Gesellschaft und Verwaltung mit dem autonomen Fahren möglich, sondern – einhergehend mit der „Grundhaltung“ der Szenarien – auch mit dem grundsätzlichen Umgang mit dem öffentlichen Raum und dem Ausbauzustand des Verkehrsnetzes. Eine Vermischung der Auswirkungen verschiedener Einflussfaktoren (unterschiedliche Straßennetze vs. unterschiedliche Angebote durch autonomes Fahren) sollte jedoch vermieden werden. Aus diesem Grund wurden in diesem weiteren Zwischenschritt die Auswirkungen des reduzierten Straßennetzes (welches zentraler Bestandteil der ‚Sharing‘-Szenarien ist) auf die Verteilung des Straßennetzes separat modelliert. Hierfür wurde die Quell-Ziel-Matrix des Prognose-Nullfalls auf die Verkehrsnetze beider Szenarien umgelegt.

In den ‚Sharing‘-Szenarien hat das reduzierte Straßennetz zunächst zur Folge, dass sich dieselben MIV-Fahrten anders über das Straßennetz verteilen (vgl. Anhang, Kap. 13.2). Die verbliebenen Straßen mit einer zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h und höher werden stärker befahren, Straßen mit zugelassener Höchstgeschwindigkeit von 20 oder 30 km/h weisen überwiegend leichte Reduktionen in der Belastung auf.

Mit dem Rückbau des Straßennetzes im Szenario ‚Sharing‘ würde aufgrund der dann verringerten Attraktivität auch ein Modal Shift hin zum Umweltverbund eintreten. Damit einher gehen würde eine reduzierte Quell-Ziel-Matrix des MIV, die sich ebenfalls anhand des o.g. Pivot-Point-Ansatzes quantifizieren ließe. Zwei verschiedene Quell-Ziel-Matrizen des MIV würden jedoch die Vergleichbarkeit der Modellergebnisse zu den Szenarien zusätzlich erschweren. Aus diesem Grund wurde auf die Generierung auch einer zusätzlichen Quell-Ziel-Matrix des MIV bewusst verzichtet.

Im Szenario ‚Trend‘ wird das Verkehrsnetz gegenüber dem Bestand nicht geändert, daher bleibt die Verteilung des Verkehrs auf das Straßennetz gegenüber der in Abbildung 17 in Kapitel 4.2.5 (Verkehrsentwicklung bis 2040) dargestellten Umlegung gleich.

8.6.5 Abbildung veränderter Wegelängen

Eine der Folgen des autonomen Fahrens kann die Akzeptanz weiter entfernt liegender Ziele sein, z.B., weil die Fahrzeit anders genutzt werden kann. Die in AutoRICH zugrunde gelegte Verlängerung der Fahrten ist in Tabelle 36 in Kapitel 0 (Längere akzeptierte Fahrtauern nach Wegezweck) dargestellt und basiert auf der zweiten online-Umfrage.

In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov (2018) zur Bereitschaft, eine (weiter entfernte) Arbeitsstelle anzunehmen, gaben über ein Fünftel der Befragten an, dies nicht tun zu wollen, um einen Umzug zu vermeiden. Dieser Wert findet sich auch in der zweiten online-Umfrage von AutoRICH wieder: Hier gaben ca. 25 % der Teilnehmer:innen an, mit einem autonomen Fahrzeug deutlich längere Strecken (von über 50 %) in Kauf zu nehmen. Dieser Wert ist relativ konstant über alle Wegezwecke (siehe Tabelle 46).

Tabelle 46: Ergebnis der Bereitschaft 50 % und mehr längere Wege in Kauf zu nehmen, gemäß zweiter online-Umfrage

	Arbeitswege	Bildungswege	Dienstwege	Einkaufswwege	Freizeitwege	Begleitwege	Private Erledigungen
Teilnehmeranteil, Bereitschaft zu > 50 % längere Wege	24 %	22 %	23 %	31 %	22 %	23 %	27 %

In AutoRICH wird in Anlehnung hieran unterstellt, dass für alle Wegezwecke einheitlich 25 % der Fahrten neue, weiter entfernte Ziele bestimmt werden.

Die zusätzlichen Verkehrsleistungen wurden auf die o.g. 25 % der Fahrten (die ein neues, weiter entferntes Ziel suchen) so verteilt, dass die Summe der Zunahmen im Modell der Summe der Zunahmen der Umfrage entspricht. Dieser Zustand wird erreicht mit folgenden prozentualen Entfernungszunahmen der verschiedenen Wegezwecke:

- Arbeitswege: + 64 %
- Bildungswege (Ältere): + 40 %
- Bildungswege (Kinder): + 40 %
- Bildungswege (Jugendlich): + 40 %
- Dienstwege: + 72 %
- Einkaufswwege: + 64 %
- Freizeitwege: + 44 %
- Begleitwege: + 64 %
- Private Erledigungen: + 68 %

Weiterhin wurden nur Ziele (und keine Quellen) neu ermittelt, sodass der Bezug zur Karlsruher Wohnbevölkerung möglichst erhalten bleibt.

Definition eines Suchbereiches

Da nicht für jede veränderte Fahrt eine neue Zielzelle gefunden werden kann, deren Entfernung exakt dem o.g. Maß entspricht, wurde ein Suchbereich von Zellen definiert, deren Abstand in einem Bereich von +/-

20 % um die o.g. Entfernungen lag. Für die Erweiterung des Suchbereiches für kurze Strecken wird die maximale Weglänge um 2 km erweitert. Mit der Erweiterung des Suchkorridors können auch für ehemalige Strecken von wenigen hundert Metern bis wenigen Kilometern neue Zielzellen mit der benötigten Zellstruktur (z.B. Arbeitsplätze) gefunden werden:

$$\text{Maximale neue MIV-Weglänge} = (\text{Alte Weglänge} * \text{Faktor der Verlängerung} + 2 \text{ km}) * 1,20$$

$$\text{Minimale neue MIV-Weglänge} = (\text{Alte Weglänge} * \text{Faktor der Verlängerung}) * 0,80$$

Verteilung der neuen Zielzellen innerhalb des Suchbereiches

Die Verteilung der Fahrten mit neuem (weiter entfernten) Ziel auf potenzielle Zielzellen innerhalb des Suchbereiches erfolgte gewichtet nach den für den Wegezweck relevanten Strukturdaten bzw. „Gelegenheiten“ innerhalb der Zielzellen.

Damit ergaben sich für alle Wegzwecke neue MIV-Matrizen, deren Verkehrsleistung um das Maß von Tabelle 36 in Kapitel 0 (Längere akzeptierte Fahrdauern nach Wegezweck, Umfrage 2) über der Verkehrsleistung des Prognose-Nullfalls liegt. Die aus den wegezweckspezifischen Teilmatrizen gebildete Gesamtmatrix für den MIV ging für die autonomen Fahrten sowohl im Szenario ‚Trend‘ als auch im Szenario ‚Sharing‘ ein.

8.7 Leerfahrten und Effekte von Ridepooling und Carsharing

In der Modellierung werden MIV-Wege von Personen, Fahrten von autonomen Fahrzeugen sowie deren Leerfahrten berücksichtigt. Die Besitz- oder Nutzungsformen autonomer Fahrzeuge (Privatfahrzeug, Carsharing- und Ridepooling-Fahrzeug) unterscheiden sich dabei sowohl in der Anzahl der benötigten Flottengröße (siehe Kapitel 4.5.2), des Besetzungsgrades sowie in der Anzahl der entstehenden Leerfahrten. Dieses Kapitel 8.7 beschäftigt sich mit der Quantifizierung dieser Effekte.

Bei den Leerfahrten wird zwischen den beiden folgenden Fällen unterschieden:

- 1) Leerfahrten vom Anfang / Ende einer Fahrt zur Parkmöglichkeit:
Diese Leerfahrten können bei allen Arten von autonomen Fahrzeugen auftreten, unabhängig von deren Besitz- oder Nutzungsform.

Leerfahrten des Fahrzeuges zwischen zwei Nutzern:

Nach Erreichung des Fahrtziels eines Nutzers fährt das Fahrzeug zum nächsten Nutzer des Fahrzeuges. Auch diese Art von Leerfahrten kann bei allen Besitz- bzw. Nutzungsformen der Fahrzeuge auftreten. Die Quantifizierung der Leerfahrtenanzahl für das modellierte Stadtgebiet Karlsruhe erfolgt im Kapitel 8.7.2.

8.7.1 Übertragung von Kennwerten aus der Studie ‚MEGAFON‘

Erfahrungswerte zu Leerfahrten liegen mangels der Verfügbarkeit autonomer Fahrzeuge nicht vor. Erste Auswirkungen von (autonomen) Ridesharing-Angeboten auf Fahrtenaufkommen und Verkehrsleistung werden derzeit im Rahmen von ersten Feldversuchen mit manuell gesteuerten Fahrzeugen ermittelt (z.B. Kagerbauer et al., 2021). Diese können jedoch noch nicht auf ein gesamtes Stadtgebiet übertragen werden. Stattdessen wird auf bestehende Ergebnisse aus der Studie ‚MEGAFON – Modellergebnisse geteilter autonomer Fahrzeugflotten des öffentlichen Nahverkehrs‘ (Friedrich & Hartl, 2016) zurückgegriffen. Diese wird im Folgenden kurz dargestellt und die für die Übertragung in AutoRICH relevanten Werte zusammengefasst.

Ansatz und Ziel von MEGAFON

In MEGAFON wurden die verkehrlichen Auswirkungen verschiedener autonomer Verkehrsmittel auf die Region Stuttgart untersucht. Die Studie unterscheidet folgende Verkehrsmittel:

- Manuell gesteuerte Fahrzeuge
- Private autonome Fahrzeug
- Öffentliche autonome Fahrzeuge im Modus private Nutzung (Carsharing)
- Öffentliche autonome Fahrzeuge im Modus öffentliche Nutzung (Ridepooling)
- ÖV-Schiene

Buslinien mit festen Linien und Fahrzeiten gemäß Fahrplänen gibt es in der Studie nicht mehr, der „klassische“ Busverkehr wird durch autonome Fahrzeuge ersetzt. Dies wird auch in AutoRICH für das Szenario ‚Sharing‘ (vgl. Kapitel 4.5.1) unterstellt.

In MEGAFON werden neun Szenarien untersucht. Allen Szenarien wird dieselbe Verkehrsnachfrage zu Grunde gelegt, diese wird jedoch mit verschiedenen Zusammensetzungen der Modi befriedigt. Folgende Ergebnisse der einzelnen Szenarien können dabei innerhalb von MEGAFON verglichen werden:

- Fahrtenanzahl / Lastfahrten / Leerfahrten
- Benötigte Fahrzeuganzahl
- Laststunden / Leerstunden
- Lastkilometer / Leerkilometer
- Wartestunden / Standstunden

Für die Übertragung auf AutoRICH sind dabei insbesondere die Auswirkungen der Carsharing- und Ridepooling-Angebote auf Leerfahrten, Fahrtenanzahl, Verkehrsleistung und Flottengröße relevant.

Leerfahrten

Für Anzahl und Länge von Leerfahrten ist eine Vielzahl verschiedener Konstellationen denkbar: Von der „Warteschleife“ eines autonomen Fahrzeugs um die Innenstadt während des Einkaufs (um Parkgebühren zu sparen), bis hin zu tagesfüllenden Leerfahrten zwischen den eigentlichen Fahrten der Mitglieder eines Haushalts ließen sich enorme Fahrleistungen leerer autonomer Fahrzeuge konstruieren.

Derartige Szenarien wurden jedoch weder in der Umfrage abgefragt, noch erscheinen sie aus Sicht der Nutzer:innen auf Dauer wirtschaftlich akzeptabel bzw. realistisch. Um ‚alarmistische‘ Szenarien zu vermeiden, wurde in AutoRICH auf solche Elemente verzichtet. Leerfahrten wurden stattdessen nur in Form von erforderlichen Fahrten zwischen Parkstandort und Anfang oder Ende einer Fahrt, sowie ggf. in Form von Fahrten zwischen zwei aufeinander folgenden Nutzer:innen eines Sharing-Fahrzeugs (nicht bei autonomen Privatfahrzeugen) berücksichtigt. Diese Annahme ist auch in MEGAFON hinterlegt.

Carsharing

In AutoRICH und in MEGAFON spielen Carsharing-Angebote eine zentrale Rolle. Diese Form des Carsharings unterscheidet sich insofern vom heute bekannten stationsbasierten Carsharing, indem Fahrzeuge nicht zu einem statisch zugewiesenen Standort zurückkehren müssen, sondern auch nach dem Ende einer Fahrt zu einem weiteren Fahrgast fahren können. Insofern ähnelt das Carsharing-Angebot eher dem heute bekannten Free-Floating-Carsharing.

In Szenario 1 der MEGAFON-Studie führt das Angebot von autonomen Carsharing-Fahrzeugen zu einer leichten Verlagerung von Fahrten von Bus und Bahn auf die Sharing-Fahrzeuge sowie zu einer leichten Erhöhung des Besetzungsgrades von MIV-Fahrzeugen. Hinzu kommen Leerfahrten zwischen den Kunden. Diese Mehrfahrten im MIV summieren sich in MEGAFON auf + 10 % durch einen Modal Shift zu Lasten des ÖV und + 13 % durch Leerfahrten. In Summe führt das Carsharing im Vergleich zur Abwicklung der Fahrten mit manuellen Fahrzeugen zu einer Zunahme der Fahrten um + 23 %.

Ridepooling

Durch das Angebot von autonomem Ridepooling kommt es in den relevanten Szenarien von MEGAFON ebenfalls zu einem Modal Shift zu Lasten von Bus und Bahn hin zum autonomen Ridepooling.

Der Besetzungsgrad kann im Vergleich zum manuell gesteuerten Kfz auf fast das 3-fache gesteigert werden. Leerfahrten entstehen zwar immer noch, aber fallen geringer aus.

Zusammenfassung der übertragenen Kennwerte

Folgende Tabelle 47 stellt zusammenfassend die relevanten Kennwerte dar, die aus der MEGAFON-Studie auf die Kennwerte Leerfahrten, MIV-Fahrten und Verkehrsleistung in AutoRICH übertragen werden:

Tabelle 47: Aus MEGAFON nach AutoRICH übertragene Kennwerte

	MIV-Fahrten	MIV-Fahrleistung
Manuell gesteuerte Fahrzeuge	100 %	100 %
Autonomes Carsharing	+ 10 % ⁴⁸	+ 13 %
Leerfahrten autonomes Carsharing	+ 13 %	+ 6 %
Ridepooling	- 62 %	- 40 %
Leerfahrten Ridepooling	+ 6 %	+ 4 %

8.7.2 Modellierung von Leerfahrten zum Parkstandort

Analog zur Studie MEGAFON werden in AutoRICH bei Fahrzeugen in Privatbesitz keine Leerfahrten zu Mobilitätswünschen anderer Personen, z.B. Mitgliedern eines Haushalts angenommen (vgl. oben).

Allerdings wird unterstellt, dass bei kürzeren Stopps, z.B. bei einer Fahrt zum Bäcker, die nächste Fahrt in Kürze begonnen und das Fahrzeug nicht (leer) zu einem weiter entfernt liegenden Parkstandort geschickt wird. Für längere Aktivitäten bzw. Parkvorgänge (wir unterstellen Zeiträume von größer 2 h) gehen wir dagegen von einer Leerfahrt von bzw. zu einer Parkmöglichkeit aus.

In Kapitel 4.4.2 wurde die Notwendigkeit zusätzlichen Parkraums im Szenario ‚Trend‘ bereits dargestellt. Die Lage dieser Parkhäuser ist Abbildung 141 zu entnehmen, Fahrten von bzw. zu Parkbauten nach bzw. vor

⁴⁸ Zuwachs aus Ersetzung des öffentlichen Busverkehrs. (Teil-)Wege, welche bisher mit dem Bus zurückgelegt wurden, werden mit autonomen Carsharing abgewickelt.

einem längeren Parkvorgang haben demnach eine Streckenlänge von max. 2 km. Im Verkehrsmodell wurde hierfür jedem Parkhaus ein Standort in einer Verkehrszelle zugeordnet. Für jede Fahrt wurde das von der Quell- oder Zielzelle nächstgelegene Parkhaus ermittelt und die Leerfahrt in der Quell-Ziel-Matrix für Leerfahrten ergänzt. Wege, welche in einer Quell- oder Zielzelle beginnen bzw. enden, in welcher ein Parkhaus liegt, wurden nicht verlängert. Die Strecke der Leerfahrten beträgt im Mittel 1,2 km. Für Fahrten zu Parkständen im öffentlichen Raum wird dieselbe Strecke angenommen.

Abbildung 141: Lage von Parkhäusern im Stadtgebiet Karlsruhe zur Durchführung von autonomen Parkvorgängen

Um die Menge der Leerfahrten zwischen den Fahrtwünschen und den Parkmöglichkeiten abzuschätzen, wurden die Karlsruher Mobilitätsdaten aus MiD 2017, SrV 2018 und Omniphon 2012 nach durchgeführten Wegen von Personen in Hinblick auf die Zeiträume der durchgeführten Aktivitäten zwischen den Wegen analysiert:

- Für den ersten Weg am Tag wurde angenommen, dass das autonome Fahrzeug über Nacht in einem Parkhaus geparkt hat und eine Leerfahrt erfolgt. Dasselbe gilt für den letzten Weg des Tages.
- Für die restlichen Wege wurde unterstellt, dass eine Leerfahrt zu bzw. von einem Parkhaus erfolgt, wenn der Weg vor oder nach einer längeren Aktivität (ab 2 h) liegt.

Folgende Tabelle 48 zeigt die Herleitung dieser Leerfahrten auf Grundlage von Mobilitätshebungen in Karlsruhe:

Tabelle 48: Auswertung der Bedarfe von Parkvorgängen je nach Wegetyp nach Mobilitätspausen

Wegetyp	Anzahl Wege aus Mobilitätserhebungen	Prozentualer Anteil an allen Wegen	Benötigte zusätzliche Wege von oder zum Parkhaus je Fahrt	Gesamtanzahl zusätzlicher Wege von oder zum Parkhaus der Befragten
Erster Weg des Tages und kurze Mobilitätspause danach (< 2 Std)	3.782	14 %	1	3.782
Erster Weg des Tages und lange Mobilitätspause danach (> 2 Std)	4.454	16 %	2	8.908
Weg zwischendurch ohne langer Mobilitätspause vorher und ohne langer Mobilitätspause danach	6.770	25 %	0	0
Weg zwischendurch ohne lange Mobilitätspause vorher aber mit langer Mobilitätspause danach (> 2 Std)	3.022	11 %	1	3.022
Weg zwischendurch mit langer Mobilitätspause vorher (> 2 Std) aber ohne lange Mobilitätspause nachher	3.787	14 %	1	3.787
Weg zwischendurch mit langer Mobilitätspause vorher (> 2 Std) und mit langer Mobilitätspause nachher (> 2 Std)	1.474	5 %	2	2.948
Letzter Weg des Tages und kurze Mobilitätspause davor (< 2 Std)	4.269	15 %	1	4.269
Letzter Weg es Tages und lange Mobilitätspause davor (> 2 Std)	3.581	13 %	2	7.162
Summe	27.558	100 %		26.716
Zusätzliche kurze Wege zu Parkhäusern (max. Entfernung 2 km)				97 %

Im Durchschnitt ergibt sich vor bzw. nach 97 % aller Wege eine kurze Leerfahrt vom bzw. zum Parkstandort. Gerechnet wurde mit einer Aufrundung auf 100 %, entsprechend mit einer Fahrt ins Parkhaus pro Fahrt mit dem autonomen Privatfahrzeug. Hierbei wird von einem im Vergleich zu heute gleichbleibenden Mobilitätsverhalten in Bezug auf Wegeketten und Tagesaktivität für 2040 ausgegangen. Eine Vermischung der Auswirkungen des autonomen Fahrens auf das Verkehrsgeschehen mit anderen möglichen Entwicklungen (z.B. eine weitere Verbreitung des Homeoffice mit einhergehendem Entfall von Arbeitswegen) wurden daher nicht unterstellt. Dies bedeutet zwar eine Verdoppelung der Anzahl an Fahrten bei autonom durchgeführten Fahrten mit Privatfahrzeugen, aufgrund der verhältnismäßig kurzen Fahrstrecken von 1,2 km im Durchschnitt zwischen Parkraum und Person mit Fahrtwunsch führt dies jedoch „nur“ zu einer Zunahme

bei der Verkehrsleistung um + 5,2 %. Die Anzahl der Leerfahrten in der Quell-Ziel-Matrix beträgt 590.184 Fahrten und deren Verkehrsleistung 716.888 Kfz-km.

8.8 Modellierung des Szenarios ‚Trend‘

Mit den nun vorliegenden Datengrundlagen konnte die Modellierung des Szenarios ‚Trend‘ erfolgen. Entsprechend der Online-Umfrage wurde für die Zusammensetzung des MIV angenommen, dass im Jahr 2040 40 % der Mobilitätswünsche weiterhin mit manuell gesteuerten Autos zurückgelegt werden. Die übrigen 60 % werden autonom, aber ausschließlich in autonomen Privatfahrzeugen zurückgelegt. Autonomes Ridepooling und autonomes Carsharing spielen keine nennenswerte Rolle (vgl. Kapitel 4.4.1).

Durch die Entwicklung des autonomen Fahrens wird es gemäß den Umfragen (Kapitel 5.1) einen starken Anstieg bei den Fahrtwünschen mit dem MIV geben. Hinzu kommen eine größere Streckenlänge der MIV-Fahrten und die Leerfahrten für Parkvorgänge. Auch unter der hier getroffenen defensiven Annahme, dass Leerfahrten ausschließlich zu einem maximal 2 km entfernten Parkhaus stattfinden (und nicht zu weiteren Zwecken) führt dies zu einer Anzahl von täglich 1.898.517 MIV-Fahrten mit einer Verkehrsleistung von täglich 30.794.174 km. Folgende Tabelle 49 zeigt die relevanten Kennwerte im Vergleich mit dem IST-Fall und dem Prognose-Nullfall.

Tabelle 49: Entwicklung der Verkehrsmengen ohne Berücksichtigung der Kapazitätsgrenzen des Straßennetzes

	Kfz-Fahrten (besetzt)	Kfz-Fahrten (leer)	Kfz-Fahrten (gesamt)	Verkehrsleistung (besetzt) [Kfz-km]	Verkehrsleistung (leer) [Kfz-km]	Verkehrsleistung (gesamt) [Kfz-km]	Personen-Wege mit Kfz
IST-2020	818.250	0	818.250	16.806.926	0	16.806.926	1.063.725
Prognose Nullfall	822.756	0	822.756	17.220.367	0	17.220.367	1.069.583
Ohne Berücksichtigung der Kapazitätsgrenzen	1.308.334	590.184	1.898.517	30.077.266	716.888	30.794.174	1.700.834
Veränderung	+ 59 %		+ 131 %	+ 75 %		+ 85 %	+ 59 %

Die Quell-Ziel-Matrix des MIV der Fahrtwünsche wurde auf das Straßennetz umgelegt und die ermittelten Verkehrsstärken den Kapazitäten der Strecken gegenübergestellt. Diese wurden an den meisten Stellen überschritten.

Aus diesem Grund wurde die Quell-Ziel-Matrix schrittweise so weit reduziert, bis die Kapazitätsgrenzen fast flächendeckend nicht mehr überschritten wurden. Dieser Zustand wurde bei einer Reduzierung der Fahrten auf 75 % der gemäß der Online-Umfrage ermittelten Fahrtwünsche erreicht. Tabelle 50 zeigt die

relevanten Kennwerte des Szenarios ‚Trend‘ unter Berücksichtigung der Kapazitätsgrenzen des noch abwickelbaren Verkehrs:

Tabelle 50: Verkehrliche Kennwerte des Szenarios ‚Trend‘ unter der Berücksichtigung der Kapazitätsgrenze

	Kfz-Fahrten (besetzt)	Kfz-Fahrten (leer)	Kfz-Fahrten (gesamt)	Verkehrsleistung (besetzt) [Kfz-km]	Verkehrsleistung (leer) [Kfz-km]	Verkehrsleistung (gesamt) [Kfz-km]	Personen-Wege mit Kfz
Prognose Nullfall	822.756	0	822.756	17.220.367	0	17.220.367	1.069.583
Szenario ‚Trend‘ entsprechend der Kapazitätsgrenze	981.250	442.638	1.423.888	22.557.949	537.666	23.095.631	1.275.625

Die Visualisierung der Verkehrsmengen auf dem Straßennetz sind in Form von Belastungsplots im Anhang, Kap. 13.2 dargestellt.

8.9 Modellierung des Szenarios ‚Sharing‘

Das Szenario ‚Sharing‘ besteht aus mehreren Unterszenarien (vgl. Kapitel 4.5.6 bis 0), welche jeweils verschiedenen Zielgrößen folgen. Allen ‚Sharing‘-(Unter)Szenarien ist jedoch neben einem reduzierten Straßennetz gemein, dass autonome Fahrzeuge nicht als Privatwagen betrieben werden, sondern als „geteilte“ Carsharing- oder Ridepooling-Fahrzeuge.

Allen Unterszenarien der ‚Sharing‘- Ausprägung werden außerdem (wie im Szenario ‚Trend‘) 40 % der Kfz als manuell gesteuerte Fahrzeuge in Privatbesitz zugrunde gelegt. Damit besteht auch in den ‚Sharing‘-Szenarien ein Mischverkehr aus autonom fahrenden und manuell gesteuerten Fahrzeugen. Die Unterschiede des Szenarios ‚Trend‘ und der ‚Sharing‘-Szenarien liegen

- a) in der Aufteilung der 60 % autonom fahrender Fahrzeuge auf die Modi Carsharing und Ridepooling und
- b) in unterschiedlich starken Maßnahmen zur Reduzierung der Autonutzung (siehe Kapitel 4.5.3).

Mit den Sharing-Angeboten, insbesondere dem Ridepooling, verschwimmen die Grenzen zwischen MIV und ÖV. Im Verkehrsmodell werden Carsharing-Fahrten und Ridepooling-Fahrten zwar separat betrachtet und die verkehrlichen Kennwerte (analog zu Tabelle 50) berechnet. Für die Umlegung auf das Straßennetz werden jedoch alle Fahrten mit einem Kfz (Ridepooling, Carsharing und private Kfz) in einer Quell-Ziel-Matrix des MIV zusammengefasst.

8.9.1 Unterszenario ‚Sharing ohne Grenzen‘

Im Unterszenario ‚Sharing ohne Grenzen‘ werden alle Mobilitätswünsche erfüllt. Der Anteil von 60 % der Bevölkerung, die autonome Fahrzeuge nutzen, teilen sich dabei (entsprechend der Gewichtung in der Online-Umfrage) jeweils zu 30 % auf Carsharing-Fahrten und 30 % Ridepooling-Fahrten auf.

Die Anzahl der Wege der beförderten Personen entspricht denen des Szenarios ‚Trend‘. Anders als im Szenario ‚Trend‘ entstehen jedoch aufgrund des höheren Besetzungsgrades der Ridepooling-Fahrzeuge und der geringeren Anzahl an Leerfahrten (vgl. Tabelle 9) weniger Fahrten der Fahrzeuge und weniger gefahrene Kilometer. Tabelle 51 stellt die relevanten Kennwerte dar:

Tabelle 51: Verkehrsmengen im ‚Sharing‘-Unterszenario ‚Sharing ohne Grenzen‘

	Kfz-Fahrten (besetzt)	Kfz-Fahrten (leer)	Kfz-Fahrten (gesamt)	Verkehrsleistung (besetzt) [Kfz-km]	Verkehrsleistung (leer) [Kfz-km]	Verkehrsleistung (gesamt) [Kfz-km]	Personen-Wege mit Kfz
Prognose Nullfall	822.756	0	822.756	17.220.367	0	17.220.367	1.069.583
Sharing ohne Grenzen	1.013.229	46.225	1.059.454	22.083.354	1.026.703	23.110.057	1.700.834

Im Szenario ‚Trend‘ konnten aufgrund der Kapazitätsgrenze des Straßennetzes nur 75 % der 1,7 Mio. Fahrtwünsche erfüllt werden.

Analog zum Szenario ‚Trend‘ wurde auch im Szenario ‚Sharing ohne Grenzen‘ die Quell-Ziel-Matrix des MIV auf das Straßennetz umgelegt und die ermittelten Verkehrsstärken mit den Kapazitätsgrenzen der Streckenabschnitte verglichen. Diese wurden bis auf wenige Ausnahmen nicht überschritten. Die 1,7 Mio. Fahrtwünsche können also (aufgrund des höheren Besetzungsgrades der Ridepooling-Fahrzeuge) im Unterszenario ‚Sharing ohne Grenzen‘ gerade noch erfüllt bzw. auf dem Straßennetz abgewickelt werden.

8.9.2 Unterszenario ‚Mehr Mobilität – Weniger Verkehr‘

Das ‚Sharing‘-Unterszenario ‚Mehr Mobilität – Weniger Verkehr‘ hat zum Ziel, ebenfalls alle Mobilitätswünsche mit autonomen Fahrzeugen zu erfüllen, dabei aber eine geringere Verkehrsleistung als im Prognose-Nullfall zu erzielen. Die 60 % der Bevölkerung, die autonome Fahrzeuge nutzen, legen ihre Fahrten dazu vollständig in Ridepooling-Fahrzeugen zurück. Dies reduziert in der Quell-Ziel-Matrix des MIV die Anzahl der Fahrten zwischen den einzelnen Zellen entsprechend Abbildung 42.

Tabelle 52: Verkehrsmengen im ‚Sharing‘-Unterszenario ‚Mehr Mobilität – Weniger Verkehr‘

	Kfz-Fahrten (besetzt)	Kfz-Fahrten (leer)	Kfz-Fahrten (gesamt)	Verkehrsleistung (besetzt) [Kfz-km]	Verkehrsleistung (leer) [Kfz-km]	Verkehrsleistung (gesamt) [Kfz-km]	Personen-Wege mit Kfz
Prognose Nullfall	822.756	0	822.756	17.220.367	0	17.220.367	1.069.583
Mehr Mobilität – Weniger Verkehr	680.411	36.980	717.390	14.691.091	821.363	15.512.453	1.700.834

8.9.3 Unterszenario ‚Modal Shift‘

Das ‚Sharing‘-Unterszenario ‚Modal Shift‘ will dieselbe Entlastung des fließenden Verkehrs erreichen wie das Unterszenario ‚Mehr Mobilität – Weniger Verkehr‘, jedoch ohne dass die Nutzer:innen autonomer Fahrzeuge ausschließlich Ridepooling-Fahrzeuge nutzen können. Dieser „Zwang“ zur Nutzung von Verkehrsmitteln mit weniger Privatsphäre wurde auch im Bürger:innendialog (Kapitel 5) von zahlreichen Teilnehmer:innen als kritisch empfunden.

Die Zusammensetzung des motorisierten Verkehrs entspricht wieder der Zusammensetzung des ‚Sharing‘-Unterszenarios ‚Sharing ohne Grenzen‘: 40 % manuelle Fahrten, 30 % autonomes Ridepooling und 30 % autonomes Carsharing. Die Zusammensetzung bewirkte im Unterszenario ‚Sharing ohne Grenzen‘ jedoch eine Erhöhung der Verkehrsleistung. Dies bedeutet, dass eine Reduzierung der Autofahrten durch Push- und Pull-Maßnahmen erfolgen muss.

In der Realität können solche Maßnahmen durch verschiedene Instrumente wie zusätzlichen Kosten im MIV bzw. zusätzliche Förderungen im ÖPNV abgebildet werden. Im verwendeten Verkehrsmodell wurden hierfür die Widerstände in Form der in der Reisezeitmatrix hinterlegten Fahrzeiten erhöht und damit die Attraktivität der Nutzung des MIV gesenkt. In der „Standardisierten Bewertung von Verkehrswegeinvestitionen im schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehr“ (ITP Intraplan Consult GmbH, 2016) wird dies quantitativ in Kosten ausgedrückt: Danach liegt die Nachfrageelastizität bezogen auf die Reisezeit bei - 0,8, was bedeutet, dass aus einer Reisezeitänderung in Höhe von - 10 % ein Mehrverkehr in Höhe von 8 % folgt (ITP Intraplan Consult GmbH, 2016, S. 144).

Angewandt auf die Quell-Ziel-Matrix des ‚Sharing‘-Unterszenarios ‚Sharing ohne Grenzen‘ müssen die Kosten und damit der Widerstand um 41,1 % erhöht werden, um die Autofahrten um 32,9 % zu reduzieren. Hiermit reduziert sich die Verkehrsleistung auf 15,5 Mio. Kfz-km.

Tabelle 53: Verkehrsmengen im ‚Sharing‘-Unterszenario ‚Modal Shift‘

	Kfz-Fahrten (besetzt)	Kfz-Fahrten (leer)	Kfz-Fahrten (gesamt)	Verkehrsleistung (besetzt) [Kfz-km]	Verkehrsleistung (leer) [Kfz-km]	Verkehrsleistung (gesamt) [Kfz-km]	Personen-Wege mit Kfz
Prognose Nullfall	822.756	0	822.756	17.220.367	0	17.220.367	1.069.583
Mehr Mobilität – Weniger Verkehr	840.687	31.000	871.687	14.821.156	655.528	15.500.684	1.141.260

8.9.4 Unterszenario ‚Lärmgrenzwerte‘

Das ‚Sharing‘-Unterszenario „Lärm“ setzt bzgl. der Modellierung auf dem Unterszenario ‚Sharing ohne Grenzen‘ auf: Es basiert auf der gleichen Zusammensetzung der Kfz-Fahrten (40 % manuelle Fahrten, 30 % Carsharing-Fahrten, 30 % Ridepooling-Fahrten) und nutzt als Eingangswert dieselbe MIV-Matrix. Ansatzpunkt dieses Szenarios ist die Einhaltung niedrigerer Lärmwerte in Höhe von 65 dB(A) tagsüber und 55 dB(A) nachts, unabhängig vom Gebietstyp.

Für die vier „typischen“ Straßenquerschnitte (vgl. Kapitel 4.1.2) wurden die maximalen DTV in Kfz/24h ermittelt, die unter Einhaltung der Lärmgrenzwerte gerade noch möglich wären. Diese DTV wurden verglichen mit den sich aus den Belastungsplots ergebenden Querschnittsbelastungen. Als Ausgangsbasis hierfür diente im ersten Schritt die Umlegung der MIV-Matrix des Szenarios ‚Sharing ohne Grenzen‘. In diesem Szenario würden die Verkehrsstärken im Straßennetz im gesamten Stadtgebiet fast flächendeckend zu Überschreitungen der Lärmgrenzwerte führen.

In einem folgenden Arbeitsschritt wurde die Quell-Ziel-Matrix des MIV schrittweise um jeweils 10 % reduziert und erneut auf das Verkehrsnetz umgelegt. Die Belastungsplots wurden hinsichtlich der Überschreitung der aus Lärmgründen definierten maximal zulässigen Verkehrsstärken überprüft.

Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte kann bereits bei einer Reduzierung der Matrix um 10 % bis auf punktuelle Ausnahmen erreicht werden. Die Modellergebnisse dieses ‚Sharing‘-Unterszenarios ‚Lärmgrenzwerte‘ entsprechen daher den Ergebnissen des Unterszenarios ‚Modal Shift‘ in Kapitel 8.9.3.

8.9.5 Unterszenario ‚Mobilitätswende für Klimaziele‘

Das letzte ‚Sharing‘-Unterszenario betrachtet die Erreichung der Klimaziele (vgl. Kapitel 3 und 4), zu deren Erreichung eine Reduzierung der verkehrsbedingten Emissionen bzw. der Verkehrsleistung um 60 % erforderlich wäre.

Ziel der Modellierung war die Ermittlung eines normativ zu definierenden maximalen Verkehrsaufkommens (bzw. einer Quell-Ziel-Matrix des MIV), mit der die Reduzierung der Verkehrsleistung einhergeht. Hierzu wurde – wie schon bei mehreren andere ‚Sharing‘-Unterszenarien – auf das Unterszenario ‚Sharing ohne Grenzen‘ aufgebaut: Die Wahl der genutzten Kfz verteilt sich zu 40 % auf manuelle Fahrzeuge, zu 30 % auf autonome Carsharing-Fahrzeuge und zu 30 % auf autonome Ridepooling-Fahrzeuge.

Die Fahrten zwischen den Zellen der Quell-Ziel-Matrix des Unterszenarios ‚Sharing ohne Grenzen‘ wurden dazu in mehreren Schritten um jeweils 10 % reduziert und die sich jeweils zu den reduzierten Matrizen gehörende Verkehrsleistung ermittelt. Die Reduzierung der Verkehrsleistung um fast 60 % wurde bei einer Reduzierung der Matrix um 70 % erreicht. Folgende Tabelle zeigt die verkehrlichen Kennwerte:

Tabelle 54: Verkehrliche Kennwerte im ‚Sharing‘-Unterszenario ‚Mobilitätswende für Klimaziele‘

	Kfz-Fahrten (besetzt)	Kfz-Fahrten (leer)	Kfz-Fahrten (gesamt)	Verkehrsleistung (besetzt) [Kfz-km]	Verkehrsleistung (leer) [Kfz-km]	Verkehrsleistung (gesamt) [Kfz-km]	Personen-Wege mit Kfz
Sharing ohne Grenzen	1.013.229	46.225	1.059.454	22.083.354	1.026.703	23.110.057	1.700.834
Einhaltung Lärmgrenzwerte (minus 70 %)	303.969	13.868	317.836	6.625.006	308.011	6.933.017	510.250

9 Fazit und Empfehlungen

9.1 Wesentliche Erkenntnisse

9.1.1 Szenarien und Modellierung

„Was wäre, wenn es heute schon autonome Fahrzeuge gäbe?“. Diese Frage wurde in zwei Online-Umfragen ca. 3.400 Teilnehmer:innen gestellt. Die Antworten gaben einen Eindruck davon, wie die Menschen die neuen Möglichkeiten des autonomen Fahrens nutzen würden. In den vorangegangenen acht Kapiteln wurden die Chancen und Risiken des autonomen Fahrens ausführlich diskutiert und in Form von zwei Szenarien am Beispiel der Stadt Karlsruhe einmal bis in das Jahr 2040 gedacht.

Szenarienübergreifende Randbedingungen:

Entsprechend den Ergebnissen der Online-Umfragen nutzen 60 % der Bewohner:innen autonome Fahrzeuge, 40 % nutzen weiterhin manuell gesteuerte Fahrzeuge.

Die neuen Mobilitätsoptionen werden rege genutzt, insbesondere von den Jungen und den Älteren.

Tabelle 55: Zunahme der Autonutzung durch neue Mobilitätsoptionen

	Arbeit	dienstlich	Ausbildung	Einkauf	persönliche Erledigung	Freizeit	Holen und Bringen
Wegeanzahl	+ 79 %	+ 136 %	+ 345 %	+ 69 %	+ 128 %	+ 66 %	+ 116 %

Die wesentlichen Ausprägungen der Szenarien werden hier noch einmal kurz zusammengefasst:

1. **Szenario 'Trend'**: Autonome Fahrzeuge sind – wie alle Autos heute – beim Händler verfügbar. Der Parkraummangel als Grund für die Nicht-Anschaffung bzw. Nicht-Nutzung des Autos entfällt. Die Fahrzeugflotte wächst von 140.000 Kfz im Jahr 2020 auf 156.000 Kfz im Jahr 2040. Insgesamt ist die Verkehrsnachfrage so hoch, dass der ständige Stau auf den Straßen als limitierender Faktor eintritt. Es können gar nicht alle gewünschten Fahrten mit dem Auto abgewickelt werden.
2. **Szenario ,Sharing'**:
Im Szenario ,Sharing' werden autonome Fahrzeuge nur als geteilte Fahrzeuge zugelassen. Dies entlastet insbesondere den öffentlichen Raum vom ruhenden Verkehr, da die Fahrzeugflotte erheblich schrumpft. Das Szenario ,Sharing' wurde in Form mehrerer Unterszenarien diskutiert, die jeweils verschiedenen Zielgrößen folgen:
 - a. Unterszenario ,Sharing Ohne Grenzen':
Außer der Einschränkung, dass autonome Fahrzeuge nicht in Privatbesitz sein dürfen, stehen die neuen Mobilitätsoptionen den Auto-Nutzer:innen ebenso zur Verfügung wie im Szenario ,Trend'. Alle gewünschten Fahrten können in diesem Szenario zwar abgewickelt werden, da auch Ridepooling-Fahrzeuge mit höheren Besetzungsgraden zum Einsatz kommen. Trotzdem ist das Straßennetz ebenfalls an der Kapazitätsgrenze.
 - b. Unterszenario ,Mehr Mobilität – weniger Verkehr':
Um den Mehrverkehr auf den Straßen zu vermeiden, werden autonome Fahrzeuge nur als Ridepooling-Fahrzeuge angeboten. Dadurch kann die Verkehrsleistung gegenüber dem sog. Prognose-Nullfall (also der Abbildung aller absehbarer Entwicklung bis 2040, allerdings ohne autonomes Fahren) um 10% reduziert werden. Allerdings ist die Alternativlosigkeit des geteilten Fahrens in autonomen Fahrzeugen gesellschaftlich umstritten.

- c. **Unterszenario ‚Modal Shift‘:**
Es soll derselbe Effekt der um 10% reduzierten Verkehrsleistung erzielt werden wie im Unterszenario ‚Mehr Mobilität – weniger Verkehr‘, nur ohne dass die Fahrt ggf. mit fremden Menschen geteilt werden muss. Fahren mit dem Auto wird teurer, da einige Fahrten auf den Umweltverbund zurückverlagert werden müssen.
- d. **Unterszenario ‚Lärmgrenzwerte‘:**
Verkehrslärm macht krank. In diesem Unterszenario soll der Kfz-Verkehr so weit reduziert werden, dass die in der Diskussion befindlichen Lärmgrenzwerte von 65 bzw. 55 dB(A) durch eine entsprechende Reduzierung des Straßenverkehrs erreicht werden. Die diskutierten Grenzwerte sind jedoch so wenig ambitioniert, dass für die allermeisten Bewohner:innen kaum eine hörbare Reduzierung der Lärmbelastung eintreten würde.
- e. **Unterszenario ‚Mobilitätswende für Klimaschutz‘:**
Alle vorhergehenden Szenarien würde die Klimaziele (Reduktion der verkehrsbedingten Emissionen um 60 % im Vergleich zu 2020) ohne eine Antriebs- und Energiewende verfehlen. Das Unterszenario ‚Mobilitätswende für Klimaschutz‘ versucht, dieses Ziel durch eine entsprechende Reduzierung der gefahrenen Kilometer zu erreichen. Dies erfordert für den Kfz-Verkehr ungewohnt radikale Maßnahmen zur Verkehrssteuerung.

Mit Hilfe eines Verkehrsmodells wurden die verschiedenen denkbaren Entwicklungen des Mobilitätsverhaltens für jedes Szenario auf die Verkehrsbelastung des Straßennetzes der Stadt Karlsruhe „übersetzt“. Es wurden jeweils die mit einem Auto (auch manuell gesteuert) zurückgelegten Wege und die insgesamt gefahrenen Kilometer ermittelt. Diese Kennwerte sind in der folgenden Tabelle 56 vergleichend gegenübergestellt:

Tabelle 56: Gegenüberstellung von Verkehrsaufkommen und Verkehrsleistung in Prognose-Nullfall und Szenarien

Szenario	Prognose-Nullfall	Trend	Sharing ohne Grenzen	Mehr Mobilität – weniger Verkehr	Modal Shift	Lärmgrenzwerte	Mobilitätswende für Klimaziele
Kenngröße							
Verkehrsaufkommen [Mio. Pers-Wege mit Kfz]	1,07	1,27	1,70	1,70	1,14	1,14	0,51
Verkehrsaufkommen [Mio. Kfz-Fahrten]	0,82	1,42	1,06	0,72	0,87	0,87	0,32
Verkehrsleistung (Gesamt) [Mio. Kfz-km]	17,2	23,1	23,1	15,5	15,5	15,5	6,93
Verkehrsleistung (Leerfahrten) [Mio. Kfz-km]	-	0,54	0,62	0,82	0,69	0,69	0,19

Indikatoren	Szenario 'Trend'	Szenario ‚Sharing‘				
		Unterszenario ‚Sharing ohne Grenzen‘	Unterszenario ‚Mehr Mobilität – Weniger Verkehr‘	Unterszenario ‚Modal Shift‘	Unterszenario ‚Lärmgrenzwerte‘	Unterszenario ‚Mobilitätswende für Klimaziele‘
Treibhausgas-emissionen	Verkehrsleistung nimmt gegenüber Prognose-Nullfall um 34 % zu. Erreichung der Klimaziele setzt Antriebswende (Elektrifizierung der Fahrzeugflotte) und Energiewende (Ökostrom) voraus. Bei spezifischer Treibhausgasemission von 27 g / km müssten 66 % der Fahrzeugflotte elektrifiziert sein.	Verkehrsleistung nimmt gegenüber Prognose-Nullfall um 10 % ab. Erreichung der Klimaziele setzt Antriebswende (Elektrifizierung der Fahrzeugflotte) und Energiewende (Ökostrom) voraus. Bei spezifischer Treibhausgasemission von 27 g / km müssten 41 % der Fahrzeugflotte elektrifiziert sein.			Verkehrsleistung nimmt um 60 % ab. Erreichung der Klimaziele auch unabhängig von Antriebs- und Energiewende.	
Lärm	O.g. Zunahme der Verkehrsleistung bedeutet flächendeckend eine hörbare Zunahme der Lärmbelastung. Reduktion der Lärmbelastung aufgrund der Elektrifizierung der Fahrzeugflotte nur an Knotenpunkten und in Bereichen mit niedrigem Geschwindigkeitsniveau.	Reduzierung der Verkehrsleistung um 10 % senkt die Lärmbelastung. Diese ist jedoch nur vereinzelt wahrnehmbar (minus 1 dB(A) bzw. minus 20 % Verkehrsstärke). Reduktion der Lärmbelastung aufgrund der Elektrifizierung der Fahrzeugflotte an den Knotenpunkten und in den zahlreichen Bereichen mit niedrigem Geschwindigkeitsniveau.	Wie Modal Shift. Aufgrund nur moderater Absenkung der Lärmgrenzwerte (Empfehlung der „Marwein-Runde“) nur vereinzelt hörbare Verbesserung.	Die Reduzierung der Verkehrsleistung um 60 % führt auch zu einer spürbaren Reduktion der Lärmbelastung.		
Entsiegelung und Grün	Keine Potenziale gegeben, da die Fahrzeugflotte wächst und der öffentliche Raum nicht vom ruhenden Verkehr entlastet wird.	Entlastung des öffentlichen Raums vom ruhenden Verkehr schafft Möglichkeit der Flächenumverteilung zu Gunsten des Rad- und Fußverkehrs, der Entsiegelung und Begrünung.				
Aufenthaltsqualität	Keine Potenziale gegeben, da die Fahrzeugflotte wächst und der öffentliche Raum nicht vom ruhenden Verkehr entlastet wird.	Die Aufenthaltsqualität nimmt durch Temporeduktion und Umwidmung von Flächen zu, wird aber reduziert durch höhere Verkehrsleistung.	Die Aufenthaltsqualität nimmt durch Umwidmung von Flächen, Reduzierung der Verkehrsleistung und Temporeduktion zu.		Wie in der linken Spalte, die Aufenthaltsqualität nimmt jedoch in diesem Szenario aufgrund besonders starker Reduzierung der Verkehrsleistung weiter zu.	
Leistbarkeit von Mobilität	Private autonome Fahrzeuge eher teurer als konventionelle.	Carsharing, insbesondere aber Ridepooling, ist deutlich günstiger als private Fahrzeuge. Kosten für Mobilität werden geringer.	Sehr günstig, da alle Fahrten mit autonomen Fahrzeugen mit Ridepooling durchgeführt werden.	Ridepooling nach wie vor günstige Transportmöglichkeit. Insgesamt Verteuerung des MIV bei gleichzeitiger Vergünstigung ÖPNV.	Massive Verdrängung des Kfz-Verkehrs nur mit deutlicher Kostensteigerung erreichbar. Günstigerer Umweltverbund kann dies evtl. teilweise kompensieren. Effekte: Gefahrener km wird teurer, Mobilitätsausgaben insgesamt geringer, weil weniger und kürzere Fahrten.	
soziale Akzeptanz des Mobilitätssystems	Verbesserte Fahrzeugverfügbarkeit gegenüber manuellem Fahrzeug.	Wahlfreiheit zwischen Carsharing und Ridepooling. Deren Nutzung erfordert Änderung von Routinen.	Vorbehalte aus Nutzersicht gegen zwangsweises Teilen der Fahrten, Gründe: Soziale Sicherheit / Privatsphäre / Komfort.	Wahlfreiheit zwischen Carsharing und Ridepooling. Deren Nutzung erfordert Änderung von Routinen.	Ähnlich wie Modal Shift. Zusätzliche Hürde durch „Buchungssystem“ für Fahrten durch sensible Straßen. Dieses kann als Einschränkung der Freiheit empfunden werden.	Nutzung von Carsharing und Ridepooling erfordert Änderung von Routinen. „Buchungssystem“ für Fahrten kann als Einschränkung der Freiheit empfunden werden.
ÖPNV	Ersatz des Busverkehrs durch Ridepooling möglich, generell Abwanderung von Fahrten des Umweltverbundes zum (autonomen) Fahrzeug.	Ergänzung des ÖPNV durch autonome Fahrzeuge, insbesondere Ridepooling mit engmaschigem Netz an flexiblen Haltepunkten auch zu Schwachlastzeiten.	Die ausschließliche Nutzung autonomer Fahrzeuge als Ridepooling-Fahrzeuge betont den öffentlichen Charakter des neuen Mobilitätsangebots und stärkt den ÖPNV.	Ergänzung des ÖPNV durch autonome Fahrzeuge, insbesondere Ridepooling mit engmaschigem Netz an flexiblen Haltepunkten auch zu Schwachlastzeiten.	Wie Modal Shift, ggf. darüber hinaus zusätzlicher Zuwachs bei ÖPNV aufgrund zusätzlicher Restriktion „Buchungssystem“ im Kfz-Verkehr.	Der starke Push-Effekt im Kfz-Verkehr führt zu einer Verlagerung hin zum ÖPNV (und den anderen Verkehrsarten des Umweltverbundes).

9.1.2 Erkenntnisse zur Interaktion autonomer Fahrzeuge mit Fußgänger:innen

Blickkontakt, Mimik und Gestik spielen bei der Interaktion zwischen (autonomen) Fahrzeugen und den Fußverkehr nur eine untergeordnete bzw. erst zu einem sehr späten Zeitpunkt eine Rolle. Für die Abstimmung wesentlich relevanter sind **Geschwindigkeit** bzw. Verzögerung, wobei zwei Geschwindigkeitsbereiche für die Verhaltensweisen maßgeblich sind:

- 1) 10 km/h:
Unterhalb dieser Geschwindigkeit erkennen Fußgänger:innen ein Interaktionsangebot. Dies zeigte sich sowohl in der Studie auf dem Campus Ost als auch bei den Befahrungen im öffentlichen Raum. Oberhalb dieser Grenze scheinen Fußgänger:innen davon auszugehen, dass das Fahrzeug fährt bzw. den Fußgänger:innen keinen Vorrang einräumen wird.
- 2) 3 km/h:
Eine Geschwindigkeit von 3 km/h oder weniger scheint interpretiert zu werden wie ein ‚zum Stehen kommen‘ des Fahrzeugs – Fußgänger:innen queren die Straße.

Interaktion bzw. Abstimmung zwischen Kfz- und Fußverkehr scheint also insbesondere zwischen diesen beiden Geschwindigkeiten stattzufinden.

Autonome Fahrzeuge sollten aus Sicht der Autoren keine weiteren (in einer zukünftigen **StVO** verankerten) **Signale** aussenden, auch wenn sich in den Experimentalstudien ein ‚Ampelmännchen‘-Symbol hinter der Windschutzscheibe als für die Probanden verständlich erwiesen hat. Mit einem straßenverkehrsrechtlich wirksamen zusätzlichen Sperrsignal für Fußgänger:innen würde jedoch de Facto eine Signalisierung der belebten, urbanen, öffentlichen Räume einhergehen und hätte eine weitere Unterordnung des Fußverkehrs gegenüber dem Kfz-Verkehr zur Folge. Dies würde dem Ziel einer Aufwertung der Innenstädte entgegenstehen und ist zu vermeiden.

In **abstimmungsintensiven Straßen** haben Geschwindigkeit und Pulkbildung von Fahrzeugen hohen Einfluss auf die Barrierewirkung von Straßen (ausgedrückt anhand der Wartezeit) und damit auf die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum. Kfz-Geschwindigkeiten von 10 – 20 km/h haben dabei den Vorteil, dass sie einerseits als ‚stadtverträglich‘ und sicher gelten, andererseits aber Fußgänger:innen nicht zu Straßenüberquerungen verleiten, die zu knapp vor Fahrzeugen stattfinden und den Kfz-Verkehr aufgrund der dann eingeleiteten Notbremsungen der Fahrzeuge zum Erliegen bringen würden.

Ein theoretisches Modell zur Modellierung der Wartezeiten und Kapazitäten des queren Fußverkehrs deutet außerdem darauf hin, dass bei höheren Kfz-Verkehrsstärken durch die Bildung von Fahrzeugpulks größere Lücken zwischen den Pulks geschaffen werden können, die eine komfortable Querbarkeit der Straße für den Fußverkehr ermöglichen. Der Einsatz straßenverkehrsrechtlich verbindlicher Sperrsignale in den Fahrzeugen erscheint daher entbehrlich.

9.1.3 Steuerungsinstrumente

Ein prototypisches Steuerungsinstrument zur Limitierung von Kfz-Fahrten wurde im Rahmen von AutoRICH erstellt. Der Schutz sensibler Streckenabschnitte (z.B. Lärmschutz) oder mit dem Ziel einer Reduzierung der Verkehrsleistung (Klimaschutz) erscheint machbar und aus Sicht der Nutzer:innen nicht mit mehr Aufwand verbunden als die Buchung einer Sitzplatzreservierung.

Die gesellschaftliche Akzeptanz, der Umgang mit personenbezogenen Daten und die technische Umsetzung im großen Stil stellen jedoch beachtliche Herausforderungen und einen hohen Forschungs- und Entwicklungsaufwand dar.

9.2 Kernbotschaften

9.2.1 Szenarien und Modellierung

Nutzungs- und Besitzform autonomer Fahrzeuge:

Autonomes Fahren macht mehr Personengruppen mobil, mehr und längere Wege werden im Auto zurückgelegt. Der limitierende Faktor „Parkraumknappheit“ als Hemmnis für Autokauf und -nutzung entfällt weitgehend. Im Szenario Trend werden diese Entwicklungen nicht gehemmt, Fahrzeugflotte und Verkehrsleistung nehmen in der Folge deutlich zu. Damit lautet **Kernbotschaft 1:**

Ohne regulierenden Eingriff wird der Kfz-Verkehr zunehmen und das Verkehrssystem überlasten.

Der öffentliche Raum wird zusätzlich mit mehr ruhendem Verkehr belastet – eine Transformation des öffentlichen Raumes ist kaum möglich.

Carsharing bietet – bei autonomen Fahrzeugen genauso wie bei manuell gesteuerten Fahrzeugen – die Chance, Parkierungsflächen deutlich zu reduzieren.

Deshalb **Kernbotschaft 2:**

Wenn autonome Fahrzeuge lediglich als geteilte Fahrzeuge zugelassen werden, können die Fahrzeugflotte massiv reduziert und der öffentliche Raum umgestaltet werden: Weniger versiegelte Fläche, mehr Grün. Umbauten für Klimaresilienz und höhere Aufenthaltsqualität sind möglich, ebenso mehr Platz für Rad- und Fußverkehr.

Allerdings kann das Verkehrsaufkommen steigen, auch wenn alle autonomen Fahrzeuge als Sharing-Fahrzeuge zugelassen werden: Auch diese machen neue Nutzer:innengruppen mobil und neue Aktivitäten während der Fahrt möglich. Autonomes Fahren bietet in Verbindung mit Carsharing und Ridepooling zudem die Möglichkeit, die bisherigen Nachteile geteilter Fahrzeuge zu vermeiden. Der Gang zur Carsharing-Station entfällt, die Fahrzeuge holen die Kunden stattdessen ab. Dies führt zu **Kernbotschaft 3:**

„Sharing“ alleine ist keine Garantie dafür, dass weniger Auto gefahren wird. Ein attraktives Sharing-Angebot für zusätzliche Personengruppen kann ebenfalls zu einer Zunahme des Verkehrs führen. Eine Abnahme des Kfz-Verkehrs ohne Einschränkung der Mobilität der Einzelnen kann nur durch Ridepooling-Angebote erreicht werden.

Individuelle Entscheidungen versus kollektive Wahrnehmung

Individuell befragt, entschieden sich in der Online-Umfrage die meisten Teilnehmer für eine intensive Nutzung der neuen Mobilitätsoptionen. Die Summe dieser individuellen Mobilitätsentscheidungen führt im Ergebnis – abgebildet mit dem Verkehrsmodell – zu enormem Mehrverkehr.

Im Bürger:innendialog *als Gruppe mit diesem Ergebnis konfrontiert*, wurde übereinstimmend der Wunsch nach steuernden Maßnahmen geäußert, um eine derartige Fehlentwicklung zu vermeiden. Gleichzeitig wurde aber auch die Sorge geäußert, dass die Politik es doch wieder ‚laufen lasse wie immer‘ und dass der ‚schlimme Fall‘ kommen würde – das ‚Trend‘-Szenario.

Kernbotschaft 4:

Die individuellen Nutzungsabsichten der befragten Bürger:innen in Bezug auf das autonome Fahren unterscheiden sich deutlich von dem, was im Kollektiv und für das Kollektiv als erstrebenswert erachtet wird.

Um auch auf individueller Ebene die Akzeptanz für steuernde Maßnahmen zu erreichen, ist es nötig, diese in einem transparenten und partizipativen Prozess einzuführen.

Klimaschutz

Klimaschutz bzw. CO₂-Emissionen hängen von den spezifischen Emissionen der Fahrzeuge (und damit von der Antriebstechnik) und den gefahrenen Kilometern ab. Außer dem ‚Sharing‘-Szenario ‚Mobilitätswende für Klimaschutz‘ erreicht kein Szenario eine ausreichend große Reduzierung der Verkehrsleistung, um allein damit die Klimaziele zu erreichen. Prinzipiell könnten die Klimaziele jedoch auch im Szenario ‚Trend‘ und im Szenario ‚Sharing ohne Grenzen‘ erreicht werden, obwohl die Verkehrsleistung dort zunimmt – allerdings nur unter der Bedingung, dass die Verantwortung für Klimaschutz vom Mobilitätssektor in den Energiesektor (konsequente Erzeugung von Ökostrom) und den Antriebssektor (weitgehende Elektrifizierung der Kfz-Flotte) verschoben wird. Zudem werden allein durch die Antriebswende die anderen Verkehrsprobleme nicht gelöst.

Damit lautet **Kernbotschaft 5:**

Energie- und Antriebswende helfen bei konsequenter Umsetzung dem Klimaschutz. Sie lösen aber keine Verkehrsprobleme.

9.2.2 Interaktion autonomer Fahrzeuge und Fußgänger:innen

Die Attraktivität der (Innen-)Städte bzw. deren Aufenthaltsqualität hängt stark von der Menge und der Fahrweise des Kfz-Verkehrs ab. Die Bewegungsfreiheit des Fußverkehrs sollte daher durch das Fahrverhalten autonomer Fahrzeuge möglichst wenig eingeschränkt werden.

Kernbotschaft 6:

Autonome Fahrzeuge sollten in abstimmungsintensiven Straßen mit Geschwindigkeiten von 10 bis 20 km/h fahren. Diese Geschwindigkeiten gelten als ‚stadtverträglich‘, gleichzeitig werden unklare Abstimmungssituationen vermieden.

Dieses Geschwindigkeitsniveau klärt bereits viele Situationen, so kann auf die Anwendung weiterer Signale verzichtet werden – das Erlernen neuer, an autonome Fahrzeuge angepasster Verhaltensregeln entfällt.

Die Bildung von Fahrzeugpuls kann sich dabei positiv auf die Wartezeit der zu-Fuß-Gehenden auswirken.

Kernbotschaft 7:

Mit zunehmender Verkehrsstärke sollten sich die Fahrzeuge in Puls organisieren, um die Barrierewirkung für den Fußverkehr möglichst gering zu halten.

Bei der weiteren Entwicklung autonomer Fahrzeuge sollten diese die Fähigkeit vermittelt bekommen, abstimmungsintensive Straßen als solche zu (er-)kennen und ihre Geschwindigkeit und die Pulkbildung entsprechend anzupassen.

9.2.3 Steuerungsinstrumente

In Kapitel 7 wurde die Entwicklung eines Steuerungsinstrumentes beschrieben, welches den Schutz sensibler Streckenabschnitte vor verkehrlicher Überlastung gewährleisten soll: Autofahrten müssten grundsätzlich vor der Fahrt „gebucht“ werden und würden nur genehmigt, wenn im Verlauf der Strecke keine verkehrlichen Überlastungen eintreten würden. Die grundsätzliche Machbarkeit wurde mit Entwicklung und Test der Software nachgewiesen.

Obwohl das ‚Buchen‘ einer Fahrt sich kaum vom Kauf einer Bahn-Fahrkarte mit Sitzplatzreservierung unterscheidet, ist von einer geringen gesellschaftlichen Akzeptanz eines solchen Systems auszugehen. Die technischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Hürden sind hoch.

Damit lautet **Kernbotschaft 8**:

Technische Instrumente zur (Nicht)genehmigung individueller Autofahrten sind möglich, aber mit hohen Hürden verbunden. Sie sollten als ‚ultima Ratio‘ in Betracht gezogen werden, wenn Klima- und Gesundheitsschutz auf anderem Wege nicht erreicht werden können.

9.3 Empfehlungen

Aus den o.g. Kernbotschaften lassen sich schließlich folgende knapp formulierte Empfehlungen für die Entscheider:innen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene ableiten:

9.3.1 Auf Bundesebene:

Zulassung und Nutzungsform autonomer Fahrzeuge

Es ist der Rahmen dafür zu schaffen, dass autonome Fahrzeuge nur als geteilte Fahrzeuge, aber nicht als Privatfahrzeuge zugelassen werden, also im Sinne des klassischen Carsharings oder als Ridepooling-Angebot.

Diese Regelung muss bereits deutlich vor der Verfügbarkeit solcher Fahrzeuge eingeführt werden. Nur dann hat die Industrie verlässliche, planbare Rahmenbedingungen, anhand derer sie ihre Produkte marktgerecht entwickeln kann. Eine solche Regelung ist etwa für Volocopter selbstverständlich im Gespräch.

Diese Regelung erscheint auf den ersten Blick radikal, möglicherweise auch als unrealistisch. Andererseits beobachten wir, dass sich die Wahrnehmung von Problemen und Lösungen derzeit – nicht zuletzt aufgrund der Pandemie – kurzfristig ändert. Wer hätte 2020 noch für möglich gehalten, dass im Nah- und Fernverkehr ohne nennenswerte Schwierigkeiten bundesweit FFP2 Masken getragen werden? Wer hätte 2019 abgesehen, dass zahlreiche kleine und große Städte sich hinter der Forderung versammeln würden, Tempo 30 stadtwert ausweisen zu können, wie es kürzlich geschehen ist? Und wer hätte Anfang 2022 (vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine) es für möglich gehalten, dass die Abkehr von fossilen Energieträgern jetzt viel schneller gehen soll, als es zum Projektbeginn von AutoRICH noch in der Diskussion war? Ein Paradigmenwechsel hinsichtlich des Klimawandels ist politisch absehbar. Er erfordert Lösungen, die bisherige Gewissheiten in Frage stellen. Dazu sollen die folgenden Empfehlungen einen Impuls geben.

Verhaltensweisen autonomer Fahrzeuge in belebten, urbanen Bereichen

Die Attraktivität der (Innen)städte bzw. deren Aufenthaltsqualität hängt stark von der Menge und der Fahrweise des Kfz-Verkehrs ab. Die Bewegungsfreiheit des Fußverkehrs sollte daher durch das Fahrverhalten

autonomer Fahrzeuge möglichst wenig eingeschränkt werden. Die Autoren von AutoRICH empfehlen in diesem Sinne folgende Eigenschaften autonomer Fahrzeuge:

1. Autonome Fahrzeuge sollten in urbanen Bereichen mit Geschwindigkeiten von 10 bis 20 km/h fahren. Diese Geschwindigkeiten gelten als „stadtverträglich“, gleichzeitig werden (unklare) Abstimmungssituationen vermieden.
2. Der Einsatz eines fahrzeugseitig verbauten Ampelmännchens sollte im Regelfall vermieden werden. Es erhöht die Komplexität von ohnehin teils unklaren Abstimmungssituationen (im Geschwindigkeitsbereich zwischen 3 und 10 km/h).
3. Nach z.B. einer Notbremsung muss ein autonomes Fahrzeug auch in einer sehr belebten Umgebung wieder anfahren können. Ob für diesen Fall der Einsatz eines Ampelmännchens dennoch erforderlich sein kann, solle in weiteren Arbeiten untersucht werden.

Im Sinne der Minimierung der Wartezeit für den querenden Fußverkehr lassen sich weiterhin folgende Empfehlungen ableiten:

4. Die Bildung von Fahrzeugpuls wirkt sich tendenziell positiv auf die Wartezeit aus.
5. Bei Verkehrsstärken unter 200 Kfz/h sollten diese mit 10 km/h fahren. Sie können in kleinen Puls gebündelt werden, müssen es aber nicht.
6. Ab 300 Kfz/h sollten Puls von mindestens zwei Fahrzeugen gebildet werden. Die Geschwindigkeit kann 10 oder 20 km/h betragen.
7. Ab 700 Kfz/h sollten Puls von mindestens 6 Fahrzeugen gebildet werden, die Geschwindigkeit sollte 20 km/h betragen.

9.3.2 Auf Landesebene:

Die Landesbauordnungen sollen ein reduziertes Angebot von Stellplätzen im Wohnungs- und Gewerbebau ermöglichen. Spielräume sollten dabei vor allem den kommunalen Entscheider:innen zugestanden werden, wenn sie das Parkraumangebot entsprechend der lokalen Mobilitätskonzepte anpassen wollen.

Eine derartige Anpassung der Landesbauordnungen sollte schon kurzfristig geschehen, da ein knapp bemessenes Parkraumangebot bei gleichzeitig guter Verfügbarkeit von Carsharing-Fahrzeugen ein verändertes Mobilitätsverhalten stark stimuliert. Vor dem Hintergrund der dramatisch geschrumpften Zeiträume zur Erreichung der Klimaziele muss eine solche Entwicklung bereits weit vor der Verfügbarkeit autonomer Fahrzeuge angestoßen werden. Hinzu kommt, dass so der Bau weiterer Parkbauten vermieden wird, die die Kosten treiben und oft nicht umzunutzen sind.

9.3.3 Auf kommunaler Ebene:

Die Kommunen haben enormen Einfluss auf die Gestaltung des Mobilitätsverhaltens vor Ort. Ein Schlüssel hierfür liegt in der Dimensionierung und Ausstattung des Parkraumangebots, welcher teilweise an das Recht auf Landesebene gebunden ist (s.o.).

Die Transformation des öffentlichen Raums im Sinne einer Reduzierung der öffentlichen Parkstände kann jedoch auf kommunaler Ebene vor Ort angestoßen werden und bei gleichzeitig konsequenter Ausweitung des Carsharing-Angebotes, des ÖPNV und der Rad-Mobilität bereits heute eine bewusstere und reduziertere Autonutzung anstoßen.

Ridepooling-Angebote können aufgrund der möglichen höheren Besetzungsgrade zu einer Reduzierung der Verkehrsleistung ohne Einschränkungen der Mobilität führen. Ein optimales Management der Fahrten

funktioniert jedoch nur, wenn alle Fahrtwünsche der Nutzer:innen bei einer zentralen Schnittstelle zusammenlaufen – und nicht parallel durch mehrere konkurrierende Systeme bedient werden. Zulassungen von Ridepooling-Anbietern sollten also nur erfolgen, wenn ein zentrales und mit dem Betreiber des ÖPNV abgestimmtes Datenmanagement sichergestellt ist.

Für alle Ebenen gilt, dass nur mit einer Akzeptanz zu rechnen ist, wenn Maßnahmen über partizipative Formate für Bürger:innen nachvollziehbar gemacht und offensiv beworben werden. Nur so kann gesichert werden, dass im Kollektiv und für das Gemeinwohl als wünschenswert erachtete Vorstellungen von einer lebenswerten Stadt auch individuell als solche erkannt und unterstützt werden.

10 Glossar

Im Text wie selbstverständlich verwendete Begriffe sind nicht zwangsläufig selbstverständlich. Termini aus einem Fachgebiet sind Leser:innen aus anderen Fachgebieten häufig unbekannt sind werden mit unterschiedlichen Bedeutungen belegt. Daher erfolgt hier eine Bestimmung zentraler Begriffe, wie sie im Projekt verwendet wurden bzw. zu verstehen sind.

10.1 Begriffserklärungen

4-Stufen-Algorithmus:

Zugrunde liegender Modellansatz makroskopischer Verkehrsmodelle. In Stufe 1 wird auf Basis der Strukturdaten das Verkehrsaufkommen einer Verkehrszelle berechnet. Dieses wird in Stufe 2 auf andere Zellen (Zielwahl) verteilt und in Stufe drei für jede Quell-Ziel-Beziehung die Verkehrsmittelwahl abgeschätzt. In der vierten und letzten Stufe wird der Verkehr nach Verkehrsarten auf das Verkehrsnetz umgelegt.

Agentenmodell:

Simulationsmodelle im Verkehrswesen, in denen einzelne Verkehrsteilnehmer mit individuellen Eigenschaften („Agenten“, diese können sowohl Fahrzeuge als auch Personen sein) simuliert werden. Diese bilden Tagesabläufe ab, in denen Personen jeweils zugeordnete Wegemuster absolvieren und dafür zugeordnete Fahrzeuge nutzen können. Mit Agentenmodellen lässt sich z.B. die erforderliche Größe einer Fahrzeugflotte ermitteln, die für die Erfüllung der Mobilitätsbedürfnisse der simulierten Personen erforderlich ist.

Bedingt Verträgliche Ströme:

Begriff aus der Signaltechnik. Beschreibt den Zustand, dass an einer LSA z.B. rechts abbiegende Fahrzeuge und parallellaufende Fußgänger:innen gleichzeitig „grün“ haben, obwohl sich deren Wege kreuzen. Autofahrer:innen haben den Fußgänger:innen dann Vorrang zu gewähren.

C2C, C2I, C2X-Kommunikation:

Engl. „Car to Car“, „Car to Infrastructure“ bzw. „Car to X“. Beschreibt die Fähigkeit von Fahrzeugen, mit anderen Fahrzeugen (C2C), mit der Infrastruktur (C2I) bzw. mit beiden Komponenten (C2X) zu kommunizieren (z.B. um Informationen über Schaltzustände von Signalanlagen oder zu anderen Fahrzeugen zu erhalten oder bevorstehende Manöver anzukündigen).

Carsharing:

Im Zusammenhang mit dem autonomen Fahren kommt dem „Sharing“-Begriff eine herausragende Bedeutung zu. Sharing-Angebote existieren bereits heute in verschiedenen Formen, die durch autonom fahrende Fahrzeuge noch deutlich erweitert oder an Bedeutung gewinnen könnten. Im Folgenden werden die wesentlichen Begriffe erläutert:

Der Überbegriff Car-Sharing bezeichnet das Teilen eines Fahrzeugs unter mehreren Nutzern, wobei sich das Fahrzeug im Eigentum eines meist kommerziell arbeitenden Drittanbieters befindet. Kunden schließen mit dem Anbieter einen Rahmenvertrag; danach können sie die Fahrzeuge selbstständig buchen und nutzen. Es existieren bereits heute verschiedene Ausprägungen (s.u.), insbesondere das stationsbasierte Car-Sharing und das Free-Floating-Car-Sharing. Die Fahrzeuge werden i.d.R. von einem Unternehmen wie *stadtmobil*, oder *cambio* betrieben und an registrierte Nutzer bzw. Kunden nach Reservierung vermietet.

- Stationsbasiertes Car-Sharing

Fahrzeuge haben einen festen Stellplatz, werden durch die Nutzer bzw. Kunden nach der Nutzung

wieder an diesem Standort abgestellt und stehen dann dem nächsten Nutzer bzw. Kunden zur Verfügung.

- Free-Floating-Car-Sharing
Die Fahrzeuge stehen an einem beliebigen Platz im Service-Gebiet. Der Standort der Fahrzeuge ist über App ersichtlich. Eine längerfristige Reservierung bzw. eine Vorab-Reservierung für einen definierten Zeitpunkt und Termin ist je nach Geschäftsmodell nicht möglich.
- Ride-Sharing
Bezeichnet eine Fahrgemeinschaft, bei der ein:e Autofahrer:in einen oder mehrere Mitreisende auf der (weitgehend) gleichen Strecke mitnimmt. Ride-Sharing ist damit i.d.R. nicht gewerblich organisiert, auch wenn sich die Privatpersonen die Kosten für die Fahrt teilen.
- Ride-Hailing
Das Fahrzeug eines Mobilitätsdienstleisters wird von einer oder mehreren Personen herbeigerufen. Der Dienst ist vergleichbar mit dem Taxi.
- Ride-Pooling
Beim Ride-Pooling wird das Fahrzeug eines Mobilitätsdienstleisters von mehreren Fahrgästen gleichzeitig für unterschiedliche Fahranfragen genutzt, wobei die Fahrgäste i.d.R. unabhängig voneinander eine Fahrt (mit ähnlichem Ziel) bestellt haben. Die Fahrgäste teilen sich also die gesamte oder einen Teil der Strecke und nehmen geringfügige Umwege für den Ein- und Ausstieg der anderen Fahrgäste in Kauf. Dafür ist die Fahrt kostengünstiger.
- Sofern in den folgenden Kapiteln mehr als eine Sharing-Form angesprochen werden, verwenden wir als Überbegriff „Sharing-Angebote“.

Kante:

Bezeichnung einer Strecke als Verbindung zwischen zwei Knoten in einem Netzmodell.

Knoten:

Ein Knoten ist ein punktförmiges Element in einem Netzmodell, das die Lage z.B. von Kreuzungen oder Haltepunkten beschreibt.

Lichtsignalanlage / LSA:

Synonym für die umgangssprachliche „Ampel“.

MaaS:

Englisch „Mobility as a Service“, also Mobilitätsdienstleistungen.

MIV:

Motorisierter Individualverkehr.

Modus:

Unterscheidung des Verkehrs nach Gruppen von *Verkehrsmitteln* sowie in den *Fußverkehr*.

Mobilitätshub:

Auch *Mobilitätsstation*; bezeichnet einen Knoten- oder Umsteigepunkt, an dem verschiedene Verkehrsarten miteinander verknüpft werden und so inter- und multimodales Verkehrsverhalten gefördert wird. Ggf. wird die Attraktivität weiter gesteigert durch angegliederte Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen.

Mobility on Demand:

Konzept, bei dem (öffentliche) Fahrten oder Fahrdienste nach individuellem Bedarf stattfinden, in Abgrenzung zum strecken- und fahrplangebundenen Verkehr.

Modal Shift:

Bezeichnung für Verlagerungen zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln.

Multimodalität:

Verkehrsverhalten von Personen, bei dem innerhalb eines bestimmten Zeitraums verschiedene Verkehrsmittel für die Reisen der Personen verwendet werden.

Nachfragematrix / OD-Matrix / Quell-Ziel-Matrix:

Der Verkehrsmodellierung zugrunde gelegte Datenbasis mit Anzahl der Fahrten eines Verkehrsmittels (Nachfrage) zwischen allen *Verkehrszellen* des Untersuchungsraums. Die Verkehrszellen beschreiben Quelle und Ziel der Wege, daher auch die Bezeichnung Quell-Ziel-Matrix bzw. aus dem englischen übernommen Origin-Destination-Matrix (OD-Matrix). Normalerweise werden die Verkehrsmengen eines Tages modelliert.

Panel:

Erhebungsmethodik, bei der (zahlreiche) Teilnehmer über einen bestimmten Zeitraum (ggf. mehrfach) zur selben Sache befragt werden.

Parkstand (vgl. Stellplatz, Parkplatz):

Abstellmöglichkeit für *ein* Fahrzeug in der öffentlichen Verkehrsfläche bzw. im öffentlichen Raum.

Parkplatz (vgl. Parkstand, Stellplatz):

Eine größere Fläche mit Parkmöglichkeit für mehrere Fahrzeuge.

Reisezeit:

Nach FGSV-Begriffsbestimmungen „Zeitbedarf für die Durchführung einer *Reise*“. Reise wird hier synonym für *Weg* verwendet.

Stellplatz (vgl. Parkstand, Parkplatz):

Abstellmöglichkeit für *ein* Fahrzeug auf privatem Grund (z.B. in einer Garage, Hofeinfahrt oder privaten Tiefgarage).

Triangulation:

Forschungsstrategie in der empirischen Sozialforschung, bei der verschiedene Methoden, Sichtweisen oder Datengrundlagen auf das zu erforschende Phänomen angewendet werden.

Umlaufzeit:

Zeitdauer des einmaligen Ablaufs eines Signalprogramms einer Lichtsignalanlage.

Umlegung:

Verteilung der Fahrten zwischen den *Verkehrszellen* eines im *Verkehrsmodell* abgebildeten Untersuchungsgebiets auf das Streckennetz.

Umweltverbund:

Gesamtsystem aus Fuß-, Rad- und öffentlichem Personenverkehr.

Verkehrsleistung:

Nach FGSV Begriffsbestimmung: „Produkt aus Anzahl der Ortsveränderungen von Personen oder Fahrzeugen oder aus dem Gewicht von Gütern und der zurückgelegten Entfernung in einem Gebiet innerhalb eines bestimmten Zeitraums“. Die in AutoRICH verwendete Einheit ist Kfz-km / Tag, also die Summe aller an einem Tag zurückgelegten Kilometer der im Verkehrsmodell berücksichtigten Kfz.

Verkehrsmittel:

Nach FGSV-Begriffsbestimmung: „Fahrzeuge für die Ortsveränderung von Personen oder Gütern“. Das „zu Fuß gehen“ gilt im Sinne der Begriffsdefinitionen nicht als Verkehrsmittel. Als Verkehrsmittel gelten traditionell Rad, Kfz oder ÖPNV. Seit dem Aufkommen von Angeboten wie Carsharing, Ridepooling verlaufen die Grenze zwischen den Verkehrsmitteln zunehmend fließend.

Verkehrsmodell:

Nach FGSV Begriffsbestimmung: „Rechnerisches Modell für die Abbildung von vorhandenen und zu erwartenden Verkehren“.

Verkehrsqualität:

Nach FGSV Begriffsbestimmung: „Zusammenfassende Gütebeurteilung des Verkehrsflusses“. In den gängigen Nachweisverfahren (z.B. nach dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen) werden im Kfz-Verkehr die Wartezeit oder die Reisezeit als maßgebliches Kriterium verwendet.

Verkehrszelle / Verkehrsbezirk:

Nach FGSV-Begriffsbestimmung: „Zum Zwecke einer Verkehrsuntersuchung abgegrenztes Teilgebiet des Untersuchungsraums“, also ein räumlich begrenzter Bereich wie z.B. ein Baublock oder ein kleines Quartier, von und zu dem aus anderen Verkehrszellen in einem *Verkehrsmodell* (Kfz)-Fahrten stattfinden.

Verkehrsleistung:

Nach FGSV-Begriffsbestimmung: „Produkt aus Anzahl der Ortsveränderungen von Personen oder Fahrzeugen oder aus dem Gewicht von Gütern und der zurückgelegten Entfernung in einem Gebiet innerhalb eines bestimmten Zeitraums“.

Weg; Reise:

Nach FGSV-Begriffsbestimmung: „Ortsveränderung einer Person von einem Ausgangspunkt zu einem Ziel zur Ausübung einer bestimmten Aktivität“. Aktivität wird dabei im Sinne eines *Wegezwecks* wie Arbeit, Freizeit, Einkauf, etc. verstanden.

Wegezweck; Fahrtzweck; Reisezweck

Nach FGSV-Begriffsbestimmung: „Maßgeblicher Beweggrund für eine Fahrt bzw. eine Reise“. Die in der einschlägigen Literatur und auch in AutoRICH verwendeten Wegezwecke sind Arbeitswege, Dienstwege, Bildungswege Kinder (Kita, Kindergarten, Schule bis 4. Klasse), Bildungswege Jugendliche (5. Bis 10. Schulklasse), Bildungswege Ältere (ab 11. Klasse Gymnasium, Berufsschulen, Hochschulen), Einkaufswege, private Erledigungen, Freizeitwege und Begleitwege.

10.2 Verwendete Abkürzungen

EW	Einwohner:innen
FNP	Flächennutzungsplan
HBS	Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen
HVS	Hauptverkehrsstraßen
KVV	Karlsruher Verkehrsverbund
LBO	Landesbauordnung
MiD	Mobilität in Deutschland
MIV	Motorisierter Individualverkehr
OSM	OpenStreetMap
OSRM	Open Source Routing Machine
OTP	OpenTripPlanner
ÖV	Öffentlicher Verkehr
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
VwV	Verwaltungsvorschrift

11 Literaturverzeichnis

- ADAC. (2021). *Elektroautos im Test: So hoch ist der Stromverbrauch*. <https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/elektromobilitaet/stromverbrauch-elektroautos-adac-test/>
- Akter, N., Jäger, R., & Riel, J. (2022): *Handbuch zur AUTORICH Streckenplanungssoftware zur Kontingent-gesteuerten Echtzeit-Einbindung (Dynamisches Routing) autonomer Fahrzeuge in den fließenden Verkehr*. <http://www.navka.de/index.php/de/publikationen-und-downloads>
- Baden-Württemberg Stiftung (Hrsg.). (2017). *Mobiles Baden-Württemberg – Wege der Transformation zu einer nachhaltigen Mobilität*. https://www.bwstiftung.de/fileadmin/bw-stiftung/Publikationen/Bildung/Bildung_Mobiles_BW_Nr._87.pdf
- Bartsch, M., Friedmann, J., Piltz, C., Traufetter, G., Ulrich, A., Weinzierl, A., & Zuber, H. (2019). Mobil ohne Stau. *Der Spiegel*, 27, 14–21.
- Bosch, R., Oehry, B., & Jermann, J. (2017). *Automatisiertes Fahren; Initialprojekt: Klärung des Forschungs- und Handlungsbedarfs*. Bundesamt für Strassen. https://www.mobilityplatform.ch/fileadmin/mobilityplatform/normenpool/21680_1609_Inhalt.pdf
- Brunnert, M. (2019). *Autonomes Fahren: Wer haftet bei Verkehrsunfällen?* heise online. <https://www.heise.de/newsticker/meldung/Autonomes-Fahren-Wer-haftet-bei-Verkehrsunfaellen-4286037.html>
- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, & Umweltbundesamt (Hrsg.). (2019). *Umweltbewusstsein in Deutschland 2018. Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage*. <https://www.bmu.de/publikation/umweltbewusstsein-in-deutschland-2018/>
- Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. (2018a). *Mobilität in Deutschland. Kurzreport. Verkehrsaufkommen – Struktur – Trends*. https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/mid-2017-kurzreport.pdf?__blob=publicationFile
- Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. (2018b). *Mobilität in Deutschland. Ergebnisbericht*. http://www.mobilitaet-in-deutschland.de/pdf/MiD2017_Ergebnisbericht.pdf
- Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. (2021). *Verkehr in Zahlen 2020/2021* (49. Jahrgang). https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/verkehr-in-zahlen-2020-pdf.pdf?__blob=publicationFile
- Bundesverband CarSharing (2019). *CarSharing-Statistik. Aktuelle Zahlen und Fakten zum CarSharing in Deutschland*. <https://carsharing.de/alles-ueber-carsharing/carsharing-zahlen/aktuelle-zahlen-daten-zum-carsharing-deutschland>
- Bundesverband CarSharing (2020). *Fact sheet: Verkehrsentlastung durch CarSharing*.
- Croci, E. (2016). Urban Road Pricing: A Comparative Study on the Experiences of London, Stockholm and Milan. *Transportation Research Procedia*, 14, 253–262. <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2016.05.062>
- Curry, A., Hodgson, T., Kelnar, R., & Wilson, A. (2006). *Intelligent Infrastructure Futures. The Scenarios – Towards* 2055. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/300335/06-521-intelligent-infrastructure-scenarios.pdf
- Daimler AG. (2019). *Autonom unterwegs, Ein Mehr an Komfort, Sicherheit und Effizienz*. <https://www.daimler.com/innovation/autonomes-fahren/special/veraenderungen.html>

- Deppermann, A. (2018). 3. Sprache in der multimodalen Interaktion. In A. Deppermann & S. Reineke (Hrsg.), *Sprache im kommunikativen, interaktiven und kulturellen Kontext* (S. 51–86). De Gruyter. <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110538601-004/html>
- Diehl, N., & Diehl, C. (2018). Autonomes Fahren im Diskurs – Semantische Netzwerke und diskursive Regelmäßigkeiten. In F. U. Siems & M.-C. Papen (Hrsg.), *Kommunikation und Technik: Ausgewählte neue Ansätze im Rahmen einer interdisziplinären Betrachtung* (Europäische Kulturen in der Wirtschaftskommunikation, Bd. 28) (S. 325–338). Springer VS.
- Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. (2009). *Richtlinien für integrierte Netzgestaltung (RIN): Ausgabe 2008* (FGSV 121). FGSV Verlag.
- Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. (2010). *Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA): Lichtzeichenanlagen für den Straßenverkehr* (FGSV 321). FGSV-Verlag.
- Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. (2014). *Hinweise zu Straßenräumen mit besonderem Querungsbedarf – Anwendungsmöglichkeiten des „Shared Space“-Gedankens: Ausgabe 2014* (FGSV 200/1). FGSV Verlag.
- Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. (2015). *Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS), Ausgabe 2015* (FGSV 299). FGSV Verlag.
- Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. (2019). *Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen*. FGSV Verlag.
- Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. (2006). *Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen*. FGSV Verlag.
- Fraedrich, E., & Lenz, B. (2015). Gesellschaftliche und individuelle Akzeptanz des autonomen Fahrens. In M. Mauer, J. C. Gerdes, B. Lenz & H. Winner (Hrsg.), *Autonomes Fahren. Technische, rechtliche und gesellschaftliche Aspekte* (S. 639–660). Springer Vieweg.
- Francis-Xavier, A. (2022). *Stadtverträgliche Integration des autonomen Fahrens mit Fokus auf den Fußverkehr: Modellhafter Ansatz zur Beschreibung der Aufenthaltsqualität* [Unveröffentlichte Masterthesis]. Hochschule Karlsruhe.
- Franzke, C. (2018). *So sollen selbstfahrende Autos das Sprechen lernen*. AUDI AG. <https://aiomag.de/drive-ai-so-sollen-selbstfahrende-autos-das-sprechen-lernen-10367>
- Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB. (2020). *Bildmaterial VERTEX-Fahrzeuge*.
- Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB. (2021). *Automatisiertes, kooperatives und vernetztes Fahren*. <https://www.iosb.fraunhofer.de/de/geschaeftsfelder/kuenstliche-intelligenz-autonome-systeme/anwendungsfelder/autonome-systeme-robotik/automatisiertes-fahren.html>
- Friedrich, B. (2015). Verkehrliche Wirkung autonomer Fahrzeuge. In M. Maurer, J. C. Gerdes, B. Lenz & H. Winner (Hrsg.), *Autonomes Fahren: Technische, rechtliche und gesellschaftliche Aspekte* (S. 331–350). Springer Vieweg.
- Friedrich, M. & Hartl, M. (2016). MEGAFON - Modellergebnisse geteilter autonomer Fahrzeugflotten des öffentlichen Nahverkehrs. Universität Stuttgart.
- Friedrich, M., Richter, E., & Sonnleitner, J. (2019). Modellierung der Nachfragewirkungen von automatisierten Verkehrsmitteln und Mobilitätsdiensten. *Straßenverkehrstechnik*, 4, 268–276.

- Garfinkel, H. (2011 [1967]). *Studies in ethnomethodology* (Reprinted.). Polity Press.
- Gerike, R., Hubrich, S., Ließke, F., Wittig, S., & Wittwer, R. (2020). *Sonderauswertung zum Forschungsprojekt „Mobilität in Städten – SrV 2018“*. Technische Universität Dresden. https://tu-dresden.de/bu/verkehr/ivs/srv/ressourcen/dateien/SrV2018_Tabellenbericht_SrV-Staedtepegel.pdf?lang=de
- Gruber, C. J., & Sammer, G. (2019). Erwartungen, verkehrspolitische Auswirkungen und Handlungsbedarf für automatisierte Fahrzeuge und Mobilitätsdienste. *Straßenverkehrstechnik*, 4, 245–254.
- Grünenwald, E. (2019). *Abstimmungsorientierte Situationen zwischen autonomen Fahrzeugen und Menschen: Vorschläge im Sinne eines stadtverträglichen Verkehrsablaufs* [Masterthesis]. Hochschule Karlsruhe.
- Häckelmann, P. (2017). *Die Ampel, das un[s]bekannte Wesen* (1. Auflage). Eigenvertrieb.
- Heath, C. (2010). Embodied Action: Video and the Analysis Social Interaction. In M. Lynch & W. Sharrock (Hrsg.), *Sage benchmarks in social research methods, Ethnomethodology* (S. 362–379). Sage.
- Heinrichs, D. (2015). Autonomes Fahren und Stadtstruktur. In M. Maurer, J. C. Gerdes, B. Lenz, H. Winner (Hrsg.), *Autonomes Fahren. Technische, rechtliche und gesellschaftliche Aspekte* (S. 219–239). Springer Vieweg.
- Hörl, S., Becker, F., & Axhausen, K. W. (2019). Dynamische Nachfrageabschätzung für ein AMoD-System in Zürich. *Straßenverkehrstechnik*, 4, 277–281.
- ITP Intraplan Consult GmbH. (2016). *Standardisierte Bewertung von Verkehrswegeinvestitionen im schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehr*. <https://www.mobilikon.de/instrument/standardisierte-bewertung-von-verkehrswegeinvestitionen>
- Jäcker-Cüppers, M., & Beckert, C. (2020). Lärmschutz im Städtebau. In N. A. Fouad (Hrsg.), *Bauphysikalender 2020: Bau- und Raumakustik*. https://application.wiley-vch.de/books/sample/3433032890_c01.pdf
- Jaguar Land Rover Deutschland GmbH. (2018). „*Virtuelle Augen*“ sollen Vertrauen in autonome Fahrzeuge schaffen. <https://media.jaguarlandrover.com/de-de/news/2018/08/jaguar-land-rover-virtuelle-augen-sollen-vertrauen-autonome-fahrzeuge-schaffen>
- Kagerbauer, M., Kostorz, N., Wilkes, G., Dandl, F., Engelhardt, R., Glöckl, U., Fraedrich, E., & Zwick, F. (2021). *Ridepooling in Hamburg auf dem Weg in die Zukunft. Ergebnisbericht zur MOIA Begleitforschung*. Karlsruher Institut für Technologie, Technische Universität München. https://www.moia.io/news-center/downloads/211207_MOIA_Ergebnisbericht_Begleitforschung.pdf
- Karlsruher Verkehrsverbund (KVV). (o.J.). Das autonome Shuttle von Haustür zu Haustür. <https://www.kvv.de/mobilitaet/eva-shuttle.html>
- Karrer, K., Glaser, C., Clemens, C., & Bruder, C. (2009). Technikaffinität Erfassen – Der Fragebogen TA-EG. In A. Lichtenstein, C. Stöbel & C. Clemens (Hrsg.), *Der Mensch im Mittelpunkt technischer Systeme*. 8. Berliner Werkstatt Mensch-Maschine-Systeme (ZMMS Zentrum, Reihe 22, Nr. 29, S. 194–199). VDI Verlag. <https://zmms.tu-berlin.de/fileadmin/f25/dokumente/8BWMMS/13.3-Karrer.pdf>
- Klein, T. A., & Altenburg, S. (2019). Autonomes Fahren–Steuern oder überrollt werden? *Straßenverkehrstechnik*, 3, 166–174.

- Kleining, G. (1995). Das qualitative Experiment. In U. Flick, E. v. Kardorff, H. Keupp, L. v. Rosenstiel & S. Wolff (Hrsg.), *Grundlagen Psychologie, Handbuch qualitative Sozialforschung: Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen* (2. Auflage, S. 263–266). Beltz.
- Klementsitz, R., Angerer, M., Bauernfeind, A., Haider, T., & Haydn, P. (2019). Potenziale für den Einsatz gemeinschaftlich genutzter autonomer Fahrzeuge im ländlichen Raum. In M. Schrenk, V. Popovisch, P. Zeile, P. Elisei, C. Beyer, J. Ryser (Hrsg.), *REAL CORP 2019: Is this the real world? Perfect Smart Cities vs. Real Emotional Cities, Proceedings of 24th International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society*. CORP – Competence Center of Urban and Regional Planning.
- Knoblauch, H. (2017). *Die kommunikative Konstruktion der Wirklichkeit. Neue Bibliothek der Sozialwissenschaften*. Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-15218-5>
- Kopp, L. (2021). *Kommunikation von autonomen Fahrzeugen und nichtmotorisierten Verkehrsteilnehmern in abstimmungsbasierten Situationen innerorts* [Bachelorthesis]. Hochschule Karlsruhe.
- Kraftfahrt-Bundesamt. (2019). *Der Fahrzeugbestand im Überblick am 01. Januar 2019*. Kraftfahrt-Bundesamt. https://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Bestand/Jahresbilanz/fz_b_jahresbilanz_archiv/2019/2019_ueberblick_jahresbilanz_uebersicht.html?nn=2701614
- Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (2. Auflage). Beltz Juventa.
- Lagström, T., & Malmsten Lundgren, V. (2015). *AVIP -Autonomous vehicles' interaction with pedestrians: An investigation of pedestrian-driver communication and development of a vehicle external interface* [Masterthesis]. Chalmers University of Technology. <http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/238401/238401.pdf>
- Land Baden-Württemberg. (2020). Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO, 30. November 2020). https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201130_5._CoronaVO.pdf
- Maurer, M., Gerdes, J. C., Lenz, B., & Winner, H. (Hrsg.). (2015). *Autonomes Fahren. Technische, rechtliche und gesellschaftliche Aspekte*. Springer Vieweg.
- Max Planck Institute for Psycholinguistics, The Language Archive. (2021). *ELAN (Version 5.9) [Computer software]*. <https://archive.mpi.nl/tla/elan>
- Mercedes Benz. (2019). *Mercedes-Benz Experimental-Sicherheitsfahrzeug (ESF) 2019: Kooperative Kommunikation*. <https://youtu.be/BqrLOfKntm4>
- Merten, K. (1977a). *Kommunikation: Eine Begriffs- und Prozeßanalyse. Studien zur Sozialwissenschaft: Bd. 35*. Westdt. Verl.
- Merten, K. (1977b). Kommunikationsprozesse im Straßenverkehr. In Bundesanstalt für Straßenwesen (Hrsg.), *Unfall- und Sicherheitsforschung Straßenverkehr: Bd. 14. Symposium 77: Referate, Ergebnisse und Folgerungen des Symposiums „Unfallforschung und Verkehrssicherheit“ der Bundesanstalt für Straßenwesen am 8. November 1977 in Bonn*. Bundesanstalt für Straßenwesen.
- Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg. (2017). *Verkehrsinfrastruktur 2030 – Ein Klimaschutzszenario für Baden-Württemberg*. https://vm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/Brosch%C3%BCren_Publikationen/Klimaschutzszenario_10-2017_web.pdf

- Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg. (2018). *Städtebauliche Lärmfibel. Hinweise für die Bauleitplanung* (Version 2018, Punkt 7.5). <https://www.staedtebauliche-laermfibel.de/?p=119&p2=7.5>
- Mitteregger, M., Bruck, E. M., Soteropoulos, A., Stickler, A., Berger, M., Dangschat, J. S., Scheuven, R., & Banerjee, I. (Hrsg.). (2020). *AVENUE21. Automatisierter und vernetzter Verkehr: Entwicklungen des urbanen Europa*. Springer Vieweg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-61283-5>
- Nachbarschaftsverband Karlsruhe (NVK). (2019). Flächennutzungsplan 2030 – Entwurf. Gebietspässe.
- National Association of City Transportation Officials (NACTO). (Hrsg.). (2019). *Blueprint for Autonomous Urbanism* (2. Auflage). <https://nacto.org/publication/bau2/>
- Nissan Motor Corporation. (2015). *Nissan IDS Concept: Nissan's vision for the future of EVs and autonomous driving*. <https://usa.nissannews.com/en-US/releases/nissan-ids-concept-nissan-s-vision-for-the-future-of-evs-and-autonomous-driving>
- Oberlandesgericht Karlsruhe. (2018). *Beschluss vom 08.01.2018, 2 Rb 9 Ss 794/17*. <https://www.iww.de/quellenmaterial/id/200398>
- Omniphon. (2012). *Mobilitätsverhalten 2012. Nachbarschaftsverband Karlsruhe* (Bericht vom 09.10.2012). https://www.nachbarschaftsverband-karlsruhe.de/b4/mobilitaet/HF_sections/content/ZZkKvY9gwHnv73/ZZkKWZyECXNEHJB/Ergebnisbericht_NVK_Endversion.pdf
- Ortuzar J., & Willumsen L. (2011). *Modelling Transport*. John Wiley & Sons Verlag.
- Pfadenhauer, M. (2007). Das Experteninterview: Ein Gespräch auf gleicher Augenhöhe. In R. Buber & H. H. Holzmüller (Hrsg.), *Qualitative Marktforschung: Konzepte - Methoden - Analysen* (S. 449–461). Gabler | GWV Fachverlage GmbH.
- Renge, K. (2000). Effect of driving experience on drivers' decoding process of roadway interpersonal communication. *Ergonomics*, 43(1), 27–39. <https://doi.org/10.1080/001401300184648>
- Renge, K., Weller, G., Schlag, B., Peräaho, M., & Keskinen, E. (2004). Comprehension and evaluation of road users' signalling - an international comparison between Finland, Germany and Japan. In T. Rothengatter & R. D. Huguenin (Hrsg.), *Traffic and transport psychology: Theory and application; proceedings of the ICTTP 2000* (1. Auflage). Elsevier.
- Rodier, C., Jaller, M., Pourrahmani, E., Bischoff, J., Freedman, J., & Pahwa, A. (2018). *Automated Vehicle Scenarios: Simulation of System-Level Travel Effects Using Agent-Based Demand and Supply Models in the San Francisco Bay Area*. UC Davis: National Center for Sustainable Transportation.
- Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU). (2020). *Für eine entschlossene Umweltpolitik in Deutschland und Europa – Kurzfassung*. https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/01_Umweltgutachten/2016_2020/2020_Umweltgutachten_Kurzfassung.pdf
- Schaarschmidt, E., Bosch, R., Zwicker, L., Schade, J., & Petzoldt, T. (2021). *Grundlagen zur Kommunikation zwischen automatisierten Kraftfahrzeugen und Verkehrsteilnehmern. Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen: F138*. Fachverlag NW in der Carl Ed. Schünemann KG. https://bast.opus.hbz-nrw.de/opus45-bast/frontdoor/deliver/index/docId/2497/file/F138_barrFrei.pdf

- Schäfer, P. (2019). *Jaguar Land Rover testet Kommunikation mit Licht*. Springer Professional. <https://www.springerprofessional.de/fahrzeug-lichttechnik/fahrzeugtechnik/jaguar-land-rover-testet-kommunikation-mit-licht/16419958>
- Schneelee, A.-K. (2017). *WOHNENSTAD(D)STRASSEN – Alternative Wohnungsbaupotenziale. Nutzung infrastrukturell bedingter Restflächen an Stadtstraßen unter dem Fokus des Wohnraumbedarfes in Karlsruhe* [Unveröffentlichte Masterthesis]. HfWU Nürtingen.
- Schreier, H., Grimm, C., Kurz, U., Schwieger, B., Keßler, S., & Möser, G. (2018). *Analyse der Auswirkungen des Car-Sharing in Bremen* [Endbericht des Projekts „SHARE-North“]. https://www.cambio-carsharing.de/cms/downloads/d8d44462-f940-423c-8b0c-fc44d1f3bc39/tr_Endbericht_Bremen_.pdf
- Shannon, C. E., & Weaver, W. (1964 [1949]). *The Mathematical Theory of Communication* (10. Auflage). The University of Illinois Press. https://pure.mpg.de/rest/items/item_2383164/component/file_2383163/content
- Stadt Karlsruhe. (2021). *Beschlussvorlage IQ-Leitprojekt „Fahrradstadt Karlsruhe“, Karlsruher Programm für Aktive Mobilität*. <https://web1.karlsruhe.de/ris/oparl/bodies/0001/downloadfiles/00634950.pdf>
- Stadt Karlsruhe, Amt für Stadtentwicklung. (2016). *Kleinräumige Bevölkerungsprognose 2035* (Beiträge zur Stadtentwicklung Nr. 50). https://web5.karlsruhe.de/Stadtentwicklung/afsta/Stadtentwicklung/download/afsta-heft_50_bevprognose_2035.pdf
- Stadt Karlsruhe, Amt für Stadtentwicklung. (2019). *Statistisches Jahrbuch 2019*. <https://web5.karlsruhe.de/Stadtentwicklung/statistik/pdf/2019/2019-jahrbuch.pdf>
- Stadt Karlsruhe, Liegenschaftsamt. (2020). *Bürger-GIS*. <https://geoportal.karlsruhe.de/buergergis/>
- Stadt Karlsruhe, Stadtplanungsamt (2016a). *Räumliches Leitbild Karlsruhe – Kurzfassung Teil 1*. <https://www.karlsruhe.de/b3/bauen/publikationen/leitbild.de>
- Stadt Karlsruhe, Stadtplanungsamt (2016b). *Räumliches Leitbild Karlsruhe – Kurzfassung Teil 2*. <https://www.karlsruhe.de/b3/bauen/publikationen/leitbild.de>
- Stadt Karlsruhe, Stadtplanungsamt. (2016c). *Vortrag beim International Workshop am KIT, 20.04.2016* [Präsentationsfolien].
- Stadt Zürich. (2016). *Leitfaden Fahrtenmodell – eine Planungshilfe*. https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/taz/publikationen_u_broschueren/fahrtenmodell_planungshilfe.html
- Statista GmbH. (2020). *Energiebedingte CO₂-Emissionen durch den Verkehr in Deutschland in den Jahren 1990 bis 2019*. <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/12188/umfrage/co2-emissionen-durch-verkehr-in-deutschland-seit-1990/>
- Stegmüller, S. (2014). *Hallo Auto, du hast Vorfahrt!* Fraunhofer IAO. <https://blog.iao.fraunhofer.de/hallo-auto-du-hast-vorfahrt/>
- Taubitz, F. (2021). *Belastungsabhängiges Verkehrsmanagement: Schaffung einer Datengrundlage sowie Test und Evaluation einer Steuerungssoftware für das Testfeld Autonomes Fahren Baden-Württemberg* [Bachelorarbeit]. Hochschule Karlsruhe.
- TransnetBW. *Netzentwicklungsplan Strom 2035* (2021). https://www.netzentwicklungsplan.de/sites/default/files/paragraphs-files/Pr%C3%A4sentation_Dialog-VA_NEP_2035_V2021_1_Entwurf.pdf

- Thiesen, P. (Hrsg.) (1999). *Zukunftswerkstatt und Szenariotechnik. Ein Methodenbuch für Schule und Hochschule*. ISBN 3-407-62385-2
- Umweltbundesamt (UBA). (2018). *Bodenschutzrecht*. <https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/boden-schuetzen/bodenschutzrecht#nationales-recht>
- Umweltbundesamt (UBA). (2020a). *Bodenversiegelung*. <https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/boden/bodenversiegelung#was-ist-bodenversiegelung>
- Umweltbundesamt (UBA). (2020b). Bilanz 2019: CO2-Emissionen pro Kilowattstunde Strom sinken weiter. <https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/bilanz-2019-co2-emissionen-pro-kilowattstunde-strom>,
- Umweltbundesamt (UBA). (2020c). *Sparsame Autos*. <https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/mobilitaet/autokauf#unsere-tipps>
- Umweltbundesamt (UBA). (2020d). *Straßenverkehrslärm*. <https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/verkehrslaerm/strassenverkehrslaerm#gerauschbelastung-im-strassenverkehr>
- VCD Verkehrsclub Deutschland e.V. (2009). *VCD Position: Shared Space*. https://www.vcd.org/fileadmin/user_upload/Redaktion/Publicationsdatenbank/Verkehrsplanung/VCD_Position_Shared_Space_2009.pdf
- Vom Lehn, D. (2018). *Ethnomethodologische Interaktionsanalyse: Videodaten analysieren und die Organisation von Handlungen darstellen* (1. Auflage). Beltz Juventa.
- Wohlgemuth, M. (2003). *Zick Zack Funktionen*. <https://matheplanet.de/default3.html?article=441>
- Yougov. (2018). *Umfrage: Kinder sind kein Hindernis für Jobwechsel*. FOCUS Online. https://www.focus.de/finanzen/karriere/arbeit-umfrage-kinder-sind-kein-hindernis-fuer-jobwechsel_id_8329953.html

12 Gesprächsverzeichnis

- Dörr, H. (Beratender Ingenieur für Verkehrsplanung/arp planning.consulting.research) (03. April 2019). [Interview im Rahmen der Tagung RealCORP 2019 vom 02.-04.04.2019 am KIT, Karlsruhe].
- Klementsitz, R. (Universität für Bodenkultur Wien) (02. April 2019). [Interview im Rahmen der Tagung RealCORP 2019 vom 02.-04.04.2019 am KIT, Karlsruhe].
- Mitteregger, M. (Projektleiter Avenue21/TU Wien) (01. April 2019). [Interview im Rahmen der Tagung RealCORP 2019 vom 02.-04.04.2019 am KIT, Karlsruhe].

13 Anhang

13.1 Anhang 1: Übersicht Szenarioanalyse

„Regenerative und intelligente Stadt“

[best case]

Heinrichs, Dirk: Autonomes Fahren und Stadtstruktur, in: Autonomes Fahren, hrsg. Maurer, M., Gerdes, J.C., Lenz, B., Winner, H.

Deutschland, 2015

[-]

» technologische Entwicklungen als Triebkraft nachhaltiger städtischer Ressourcennutzung «

Raum- und Stadtplanung, Infrastruktur & Mobilität

- hohe Dichte der Metropolregionen ermöglicht **effizientes und kostenünstiges ÖV-Angebot**
- Städte haben mehr Handlungspotentiale, z.B. bei der Steuerung von Abfall- oder Energiewirtschaft, der Wettbewerb um Standortqualitäten steigt
- polyzentrische **„Mobilitäts-Hubs“**, um die herum sich Quartiere und Angebote ansiedeln
- dynamische Verteilung autonomer Fahrzeuge im Stadtraum, automatisierte **Parkgaragen** in hochdichten Gebieten; insgesamt **Reduktion des Flächenverbrauchs** für Stellplätze

Intelligente Technologien

- Entwicklung **intelligenter Steuersysteme**, welche verschiedene Bereiche wie z.B. Wohnen und Verkehr miteinander verknüpfen
- Mobilität wird durchdrungen mit IuK-Technologie, übergreifende **Vernetzung** und **multimodale Nutzung** wird vereinfacht, Ausbau der **„sharing mobility“**, **„mobility on demand“**
- individuelle Mobilitätsassistenten** vergleichen Handlungsalternativen und ermöglichen effizientes, ökologisches und kostengünstiges Reisen

Wirtschaft, Industrie & Gewerbe

- Anbieter neuer Mobilitätsdienstleistungen entwickeln Produkte, die zur neuen Lebenswelt passen, z.B. **Sharing-Angebote**

Gesellschaft, Werte, Interaktion Mensch & Technik

- Verhaltenswandel** der städtischen Bevölkerung: **nachhaltiger Konsum** über Wohlstand; (Mehr-)Kosten für nachhaltige Mobilität werden akzeptiert; trotzdem weiterhin hoher Stellenwert des PKW

Politik, Ethik & Recht

- Gesetzgebung bzgl. Zulassung, Haftung, Versicherung schafft **Vertrauen in die Datensicherheit** und Akzeptanz des autonomen Verkehrs

Ressourcen & Umwelt

- effiziente** und **umweltverträgliche Ressourcenverteilung** als Motor der Stadtentwicklung; **dezentrale Energieerzeugung** aus erneuerbaren Quellen (**peer-to-peer-Systeme / Microgrids**)

Ausprägung autonomen Fahrens

- flexibler, multimodaler und vernetzter ÖV** mit automatisierten Fahrzeugen als **Rückgrat städtischer Mobilität**
- (teil-)autonome PKW auf **Autobahnen**

„Hypermobile Stadt“

[worst case]

Heinrichs, Dirk: Autonomes Fahren und Stadtstruktur, in: Autonomes Fahren, hrsg. Maurer, M., Gerdes, J.C., Lenz, B., Winner, H.

Deutschland, 2015

[-]

» kontinuierliche Zunahme an Information, Konsum und Wettbewerb, „business as usual“

Raum- und Stadtplanung, Infrastruktur & Mobilität

- Mobilität ist stark **vernetzt** und **stark nachgefragt**
- Verdichtung der Innenstädte** bei anhaltender **Suburbanisierung** geringer Dichte durch wohlhabendere Bevölkerungsschichten
- größere Entfernungen verlieren an Bedeutung** (Homeoffice, Telepräsenz, flächendeckendes Breitbandinternet, anderweitige Nutzung der Fahrzeit in autonomen Fahrzeugen)

Intelligente Technologien

- bisherige **Barrieren** (Datenschnittstellen, anbieterübergreifende Mobilitätsplanung, rechtliche und ethische Fragestellungen etc.) werden **überwunden**
- persönliche Assistenzsysteme** für Mobilität und Alltag sind verbreitet

Gesellschaft, Werte, Interaktion Mensch & Technik

- Bedenken zu **Datenschutz** und Privatsphäre werden erkannt, jedoch zugunsten der **Vorteile für Lebensstil**, Komfort und Handel in Kauf genommen
- Menschen sind **„always on“**, gleichzeitig wächst der **Wunsch nach Erholung** von der hypermobilen Stadt

Politik, Ethik & Recht

- staatliche Kooperation zur **Vereinheitlichung** von **Datenstandards** hat die Entwicklung vernetzter Technologien beschleunigt, es gibt (unzureichende) Bemühungen zur Datensicherheit auf europäischer Ebene
- vorrangiges Ziel ist jedoch die **Steigerung der Wirtschaftsleistung** und **Wettbewerbsfähigkeit** (z.B. durch Verringerung von Staus und Optimierung von Verkehrsflüssen)

Ressourcen & Umwelt

- weiterhin **hoher Ressourcenverbrauch** und entsprechende **Umweltfolgen**

Ausprägung autonomen Fahrens

- integrierte **Massentaxisysteme** haben den Nahverkehr im städtischen Umfeld weitestgehend ersetzt (**„Schwarmnetzwerk“**)
- längere Autobahnfahrten** werden mit autonomen Fahrzeugen auf separaten **Fahrbahnen („guided lanes“)** zurückgelegt, auch über Nacht, „platooning“
- Menschen kaufen **größere Autos** für weitere Strecken

„Endlose Stadt“

[worst case]

Heinrichs, Dirk: Autonomes Fahren und Stadtstruktur, in: Autonomes Fahren, hrsg. Maurer, M., Gerdes, J.C., Lenz, B., Winner, H.

Deutschland, 2015

[-]

» technologische Innovationen setzen sich nicht durch wie erwartet «

Raum- und Stadtplanung, Infrastruktur & Mobilität

- niedrige Dichte** in den Städten und **fragmentierte Siedlungsstrukturen**
- Herausbildung **informeller „Paratransit-Dienste“**, kaum Vernetzung mit bestehenden Angeboten

Intelligente Technologien

- Technologien setzen sich aufgrund der **hohen Kosten** für die Infrastruktur nicht so schnell und umfassend durch wie erwartet
- Fortschritte** passieren voneinander unabhängig **in einzelnen Bereichen** (z.B. Antriebstechnologie, Solarenergie)

Gesellschaft, Werte, Interaktion Mensch & Technik

- kein Wandel** der Gesellschaft, weiterhin **PKW-zentriert**

Politik, Ethik & Recht

- begrenzte Möglichkeiten oder **fehlende staatliche Autorität** (bspw. in Städten des globalen Südens)

Ausprägung autonomen Fahrens

- keine nennenswerte Ausprägung autonomen Fahrens oder automatisierter Prozesse im Verkehr**

„Bereicherung“

[best case]

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), Bundesamt für Strassen: Automatisiertes Fahren; Initialprojekt: Klärung des Forschungs- und Handlungsbedarfs Schweiz, 2017
Zeithorizont: 2040

» gesellschaftliches Bekenntnis zu nachhaltiger, ressourcenschonender und sozialer Mobilität «

Raum- und Stadtplanung, Infrastruktur & Mobilität

- Menschen wohnen wieder **näher am Arbeitsplatz**, da Kosten für Mobilität auch **ökologische Faktoren** berücksichtigen
- **Parkierungsflächen** in Quartieren wurden gestrichen und der **gemeinschaftlichen Nutzung** durch Anwohner zuge-schlagen
- **Mobilitätshubs** vernetzen Nutzer mit der weiteren Region und ins Ausland

Intelligente Technologien

- **individuelle Mobilitätsassistenten** vernetzten alle Mobilitätsoptionen und errechnen die beste Route

Wirtschaft, Industrie & Gewerbe

- Geschäfte, Dienstleister, Arbeitgeber und Behörden haben mit verlängerten Öffnungszeiten auf die **flexiblere Mobilität** reagiert
- die **öffentlichen Nahverkehrsunternehmen** stehen in Konkurrenz zu Privat Anbietern, können sich jedoch das **Vertrauen der Bevölkerung** sichern

Gesellschaft, Werte, Interaktion Mensch & Technik

- **Mentalitätswandel**: Stellenwert des PKW hat abgenommen
- technologische Innovationen berücksichtigen **menschliche Bedürfnisse**, z.B. mit Sicherheitspersonal an Bord autonomer Shuttles
- Bürger stimmen für **starke staatliche Regulierung**, ein leistungsfähiges, **nachhaltiges Mobilitätskonzept** zu verfolgen; **Gemeinwohl** geht über wirtschaftliche Einzelinteressen

Politik, Ethik & Recht

- **Datenschnittstellen** und Programmierung autonomer Fahrzeuge werden **staatlich reguliert**, sodass die Gefahr von Cyberattacken sinkt und das Vertrauen in die **Sicherheit** zunimmt
- einer unkontrollierten Verkehrszunahme wurde u.a. durch staatliches **„Mobility Pricing“** entgegengesteuert: Spitzenlastzeiten werden teurer berechnet, gemeinschaftlich genutzte Fahrzeuge günstiger
- vollautomatisierte Fahrzeuge setzten sich allgemein durch, das Gesetz weist die **Verantwortung den Herstellern** zu
- **öffentliche Ausschreibungen** fordern implizit vollautomatisierte Fahrzeuge
- klare **Priorisierung des Fuß- und Radverkehrs** in Innenstädten: Schrittgeschwindigkeit, Privat-PKWs und nicht-autonome Fahrzeuge verboten, autonome Shuttles sind nur auf speziellen Strecken erlaubt
- **keine Verbrennungsmotoren** auf belasteten Straßen zu Stoßzeiten

Ressourcen & Umwelt

- das Erreichen der **Klimaziele** ist oberstes Prinzip jeglicher Entwicklungen und Steuerung
- Strom für **elektrischen Antrieb** stammt aus **erneuerbaren Energien**, zudem wurden große SUVs verboten

Rolle / Ausprägung des autonomen Fahrens

- **autonome Mehrpersonen-Shuttles** transportieren Menschen nach Bedarf (**flexible Routen, kleinere Größe des Fahrzeugs**), decken so auch die **erste und letzte Meile** ab
- **automatisierte Fernbusse** bedienen Strecken und Mobilitätshubs ohne Fernbahnanschluss
- der ländliche Raum wird ebenfalls mit nachfragegesteuerten (kleineren) Shuttles abgedeckt, sodass der ÖV dort **bedarfs-gerechter** und **kostengünstiger** betrieben werden kann
- **Liefer- und Schwerlastverkehr** findet durch Automatisierung größtenteils **nachts** statt

„Fehlentwicklung“

[worst case]

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), Bundesamt für Strassen: Automatisiertes Fahren; Initialprojekt: Klärung des Forschungs- und Handlungsbedarfs Schweiz, 2017
Zeithorizont: 2040

» unkontrollierte Zunahme auf Gewinn ausgerichteter, komfortorientierter Mobilitätsangebote «

Raum- und Stadtplanung, Infrastruktur & Mobilität

- **starke Mobilitätsnachfrage** und **unregulierte Angebote** des Marktes führten zu einem starken Anstieg der Verkehrslast; Strecken sind **überlastet**, Fahrzeiten lang und **unzuverlässig**
- eine „Mobilitäts-Flatrate“ macht auch **überflüssige Fahrten** zu einer kostengünstigen Alternative
- die günstige Mobilität führte erst zu einer stärkeren Wohnnachfrage auf dem Land, das Erreichen der verkehrlichen Belastungsgrenze und zunehmende Besteuerung von Mobilitätsleistungen soll den Trend im Jahr 2040 jedoch wieder umkehren
- verkehrsarme ‚off peak‘-Zeiten gibt es kaum noch, seit **Lieferdienste rund um die Uhr unterwegs** sind

Intelligente Technologien

- bei Markteinführung waren (teil-)automatisierte Fahrzeuge noch **unzuverlässig**
- die ID-bezogene **Datenverarbeitung** bei Fahrzeugnutzung geschieht **unreguliert** im Ausland
- **Hackerangriffe** auf autonome Fahrzeuge und Infrastruktureinrichtungen sind eine latente Gefahr, es fallen **hohe Investitionskosten in die Sicherheit** an

Wirtschaft, Industrie & Gewerbe

- durch fehlende staatliche Lenkung entwickelten die Konzerne Fahrzeuge vorrangig hinsichtlich **Fahrkomfort** und **Platzangebot** im Fahrzeug: das Auto als **„Lifestyle“-Produkt**
- manuelles Fahren auch im autonomen Fahrzeug möglich (für Ausland, Off-Road, Fahrspaß), Geschwindigkeitsbeschränkungen oder Vorfahrtsregelungen können missachtet und **Effizienzgewinne** der Technologie **zunichte gemacht** werden
- kommerzielle Anbieter autonomer Fahrzeuge wurden nicht verpflichtet, im Schadensfall **Haftung zu übernehmen**

Gesellschaft, Werte, Interaktion Mensch & Technik

- der **Wunsch nach Privat-PKW** ist ungebrochen
- neue Nutzergruppen (z.B. Rentner, Kinder) und Wohlhabendere besitzen **zusätzlich(e) autonome Fahrzeuge**; oft gibt es mehrere Shuttles innerhalb eines Haushalts
- Shuttles werden überwiegend von einkommensschwachen Bürgern genutzt; Einzelpersonen verbringen lange Fahrzeiten lieber **ungestört**
- die Entwicklung / Einführung autonomer Fahrtechnologien wird aufgrund fehlender Regulierung als **Verschlechterung der Lebensqualität** empfunden

Politik, Ethik & Recht

- **keine staatliche Regulierung des Erwerbs** oder der Nutzung autonomer Fahrzeuge
- keine Vorgaben zur **Ausgestaltung** der Fahrzeug

Ressourcen & Umwelt

- ökologisch optimierte Fahrzeuge werden gekauft, jedoch überwiegend von einem sensibilisierten Klientel und von Carsharing-Anbietern; die **geringe Nachfrage** macht sie **teuer in der Anschaffung**, sie müssen **subventioniert** werden

Rolle / Ausprägung des autonomen Fahrens

- **Mischbetrieb** autonomer und konventionell gesteuerter Fahrzeuge **erschwert** die Effizienz
- autonome Fahrzeuge werden **außerhalb parkiert**; es fallen zahlreiche **Leerfahrten** an; die Verkehrsinfrastruktur (Ziel- und Abholorte) wurde stark ausgebaut
- Güterverkehr wird überwiegend von **autonomen LKWs** abgewickelt, die Lieferung zum Kunden erfolgt über **Drohnen**
- eine Mischung des Langsam- und autonomen Verkehrs führte zu vielen **Störungen**, daher soll **stärker getrennt** werden

„Perpetual Motion“

[‚best‘ case]

Foresight Directorate: Intelligent infrastructure futures.
The Scenarios – Towards 2055
UK, 2006
Zeithorizont: 2055

» umfassendes Ineinandergreifen virtueller und analoger Welten bei mittelmäßiger Orientierung an nachhaltigen Konzepten «

Raum- und Stadtplanung, Infrastruktur & Mobilität

- **hochdichte Städte**, wenig verdichtete suburbane Siedlungsräume, **wachsende Mobilitätsnachfrage**
- Wohlhabendere ziehen in die Region um sich dem **steigenden Stress** der urbanen Hubs zu entziehen
- **soziale Differenzen** entstehen durch die zunehmend segregierte Stadtbevölkerung
- durch den dichteren (automatisierten) Verkehr sind innerstädtische Räume trotz niedrigerem Schadstoffausstoß **keine fußgänger- und fahrradfreundlichen Räume**

Intelligente Technologien

- überall verfügbares Netz als Voraussetzung für die „**Hyper-Mobilität**“, anbieterunabhängige Datenstandards
- **intelligente Assistenzsysteme** sind im Alltag omnipräsent, konstanter Datentransfer in Echtzeit
- 3D-Video-Konferenztechnologie im beruflichen und privaten Umfeld ersetzt manche Fahrten; der Wunsch „**nach draußen zu gehen**“ lässt die Nachfrage jedoch nicht so zurückgehen wie erwartet
- **automatische Logistik- und Dienstleistungssysteme** haben Menschen im Servicebereich weitgehend ersetzt

Wirtschaft, Industrie & Gewerbe

- starkes wirtschaftliches Entwicklungstempo
- **nicht nachhaltig** bei Infrastruktur & Recycling

Gesellschaft, Werte, Interaktion Mensch & Technik

- die **Vorteile** von ‚always on‘ für **Lifestyle** und **Konsum** haben sich trotz Datenschutzrisiken durchgesetzt, Vertrauen in entsprechende Dienste ist hoch
- gleichzeitig wächst **Widerstand** gegen 24/7-Arbeits- und Lebensmuster, hohe Stresslevel befördern den Wunsch abzuschalten

Politik, Ethik & Recht

- die öffentliche Hand **kooperiert** mit der **Privatwirtschaft** (u.a. Automobilkonzerne) um neue Technologien und Innovationen zu implementieren, z.B. im Verkehrsmanagement
- die Regierung stellt Strukturen, in die kleinere Anbieter ihre Technologien und **Produkte integrieren**
- es gibt eine europaweite Vereinbarung über digitale **Kommunikationsstandards** im Verkehr
- **rechtliche Verantwortung** / Versicherung autonomer Fahrzeuge: eine staatliche Versicherung übernimmt Kosten im Schadensfall

Ressourcen & Umwelt

- regenerative Antriebstechnologien verbreiten sich; **Einsparungen** drohen jedoch durch steigende Nachfrage **aufgefressen** zu werden
- hohes **Verkehrsvolumen** und **Lärmemissionen**
- Automobilkonzerne haben Überkapazitäten durch **Restriktionen fossiler Antriebstechnologien**

Rolle / Ausprägung des autonomen Fahrens

- **erweiterte Fahrassistenzsysteme** bieten unterschiedliche Grade an Unterstützung; der Fahrer entscheidet, wie stark er eingreift, autonomes Fahren ist jedoch am ökonomischsten
- das **Fahrzeug kommuniziert** mit der Umgebung und erhält dauernd aktuelle Daten über **Auslastung** und **Routenführung**
- **„platooning“**: Pendlerstrecken werden mit automatisierten Autobahnssystemen bedient, autonome Autokolonnen fahren in hoher Geschwindigkeit und mit geringem Fahrzeugabstand der ÖV funktioniert als **„Schwarm“-Mobilität**; Anfragen werden mit intelligentem **car pooling** zur besten Route mit mehreren Passagieren zusammengefasst

... „alles im Fluss“

„Good Intentions“

[‚worst‘ case]

Foresight Directorate: Intelligent infrastructure futures.
The Scenarios – Towards 2055
UK, 2006
Zeithorizont: 2055

» Bedrohung von Sicherheit und Wohlstand durch Klimakatastrophen, ein Überwachungsstaat vergibt CO₂-Budgets an die Bevölkerung «

Raum- und Stadtplanung, Infrastruktur & Mobilität

- die **Reduktion der CO₂-Bilanz** steht über allem; das Verkehrsaufkommen ist gesunken, **Massentransportmittel** werden verbreitet genutzt
- ländliche Gebiete haben wenig Chancen die **Kosten für eine Anbindung** zu stemmen und sind **isoliert**
- aber auch: **starke lokale Gemeinschaften** kooperieren und bieten eine diverse, verdichtete lokale Infrastruktur für Wohnen, Arbeiten und Einkaufen
- die **Infrastruktur** wurde nicht modernisiert und zunehmend **überlastet**, da immer mehr PKW-Nutzer den ÖV nutzen

Intelligente Technologien

- **intelligente Fahrzeuge** protokollieren und melden die **Ökobilanz** der Fahrt; die Geschwindigkeit wird nach niedrigster Schadstoffemission angepasst
- ein flächendeckendes automatisiertes Verkehrssystem wurde eingeführt, die **Einschränkung der individuellen Freiheit** erzeugte jedoch **Protest**
- **Unsicherheit** über Datenschutz und fehlende Schnittstellen zu anderen Mobilitätsanbietern **stören** die weitere Entwicklung und **Akzeptanz**

Wirtschaft, Industrie & Gewerbe

- Logistik- und Verteilsysteme wurden mithilfe digitaler ID-Technologien und **energieeffizienter Prozesse** auf geringeren Ressourcenverbrauch optimiert
- durch **stark besteuerten Transport** per Flugzeug und Schiene entwickeln sich überwiegend **lokale Kreisläufe** und **Wertschöpfungsketten**

Gesellschaft, Werte, Interaktion Mensch & Technik

- **polarisierende Auswirkungen** auf die Gesellschaft: die CO₂-Budgets erzeugen Ungerechtigkeiten, es kommt zu **sozialer Segregation und Unruhen**
- Handel mit CO₂-Einheiten stellt jedoch auch eine **Einkommensquelle** dar, man fährt stattdessen mit Fahrrad oder **vermeidet Fahrten** durch Home-Office o.ä.

Politik, Ethik & Recht

- ein **staatliches Überwachungssystem** stellt sicher, dass Mobilität nur bei **ausreichender CO₂-Bilanz** ermöglicht wird
- ein frühzeitiges Reagieren auf die wachsende Bedrohung durch den Klimawandel scheiterte an der Sorge der Politik vor **Abstrafung** durch die Bevölkerung, die sich das **Recht auf „jederzeit und überall hin“** reisen bewahren wollte
- **Kooperation** zwischen Staat und Industrie **findet nicht statt**, ohne staatliche Lenkung aber werden sich die (kostenintensiven) nachhaltigen Antriebstechnologien nicht durchsetzen
- **Steuern** werden gerechterweise nicht mehr auf das Einkommen, sondern auf den individuellen **Ressourcenverbrauch** berechnet

Ressourcen & Umwelt

- nachhaltige Antriebstechnologien wurden entwickelt, die **veraltete Infrastruktur behindert** jedoch die flächendeckende Versorgung mit Kraftstoff
- das globale Klima verschlechtert sich weiterhin und führt weltweit zu **humanitären** und **wirtschaftlichen Katastrophen**

Rolle / Ausprägung des autonomen Fahrens

- wird kaum thematisiert, außer im Punkt der **intelligenten Überwachungssysteme**, die die Geschwindigkeit regulieren und die Ökobilanz der Fahrt an die staatlichen Stellen übermitteln

„Neue Mobilitätskultur“

[best case]

Baden-Württemberg Stiftung: Mobiles Baden-Württemberg, Abschlussbericht der Studie. In: Schriftenreihe der Baden-Württemberg Stiftung Bildung Nr. 87 Deutschland, 2017

Zeithorizont: 2050

» kürzere Wege, flexible öffentliche Systeme «

Raum- und Stadtplanung, Infrastruktur & Mobilität

- **Ballungsräume** sind und bleiben auch für internationales Publikum attraktiv, werden **dichter besiedelt** und **größer**, Leitgedanken sind **gutes Zusammenleben**, Inklusion und Integration, soziale Teilhabe
- **Nahmobilität und -versorgung** werden politisch gefördert und steigern die **Lebensqualität** in städtischen Quartieren
- Mobilität dient dem Erreichen, ist kinderfreundlich, barrierefrei und gesundheitsförderlich
- Wohnen und Arbeiten rückt näher zusammen, auch durch die **Einschränkung von Höchstgeschwindigkeiten**; die **Zersiedelung** wird dadurch fast vollständig **ausgebremst**
- **Flächenpotentiale** werden genutzt durch das Wegfallen von parkenden PKW sowie Rückbau von Infrastruktureinrichtungen wie z.B. Parkhäusern
- der ÖV teilt sich einerseits in den schienengebundenen Fern- und Regionalverkehr; **autonom fahrenden Shuttles** mit optimierter Sitzplatzbelegung (größere auf den Hauptachsen, kleinere in den Quartieren) decken die kürzeren Distanzen ab; somit bleibt der ÖV mit seinen **bedarfsorientierten** Angeboten attraktiv

Wirtschaft, Industrie & Gewerbe

- aufgrund der Zunahme **regionaler Kreisläufe** mit hochwertigen und langlebigen Produkten steigt der Fernhandel und -transport nicht weiter an
- Flugverkehr wird für den Nutzer erheblich teurer, so dass dieses Transportmittel nach Möglichkeit vermieden und auf die Bahn ausgewichen wird

Gesellschaft, Werte, Interaktion Mensch & Technik

- **Kulturwandel** hin zu Nahmobilität und Lebensqualität durch das **vor-Ort-haben**
- **Individualisierung** wird in Wohn-, Lebens und Freizeitformen ausgelebt
- **Entschleunigung & Entflechtung** als Trends zur Erhöhung der Lebensqualität
- **kürzere Arbeitszeiten** lassen mehr Raum für das Zurücklegen von Wegen und das Pflegen sozialer Kontakte
- das Auto wird nur noch von wenigen als Statussymbol wahrgenommen, das **Teilen** ist aufgrund der höheren Flexibilität üblich

Politik, Ethik & Recht

- die **Verkehrswende** wird in der Politik und Planung aktiv verfolgt
- die **ganzheitliche Ausgestaltung** der **Mobilität** wird mit entsprechenden fiskalischen und gesetzlichen **Rahmenbedingungen** gefördert
- (Automobil-)Industrie und Politik werden **entkoppelt**

Rolle / Ausprägung des autonomen Fahrens

- **autonome Fahrzeuge** decken die **kürzeren Distanzen** ab, die nicht vom Schienenverkehr bedient werden
- dabei sind sie als **Flächenverkehrsmittel flexibel** in der **Größe** und **Routenplanung**
- auch im **ländlichen Raum** bieten autonome Fahrzeuge Mitfahrgelegenheiten für **Tourismus- und Freizeitverkehr**

„Neue Dienstleistungen“

[best case]

Baden-Württemberg Stiftung: Mobiles Baden-Württemberg, Abschlussbericht der Studie. In: Schriftenreihe der Baden-Württemberg Stiftung Bildung Nr. 87 Deutschland, 2017

Zeithorizont: 2050

» kreative Geschäftsideen, geteilte Fahrzeuge «

Raum- und Stadtplanung, Infrastruktur & Mobilität

- durch steigende Attraktivität und Zeckmäßigkeit des **Car-Sharings** können für den ruhende Verkehr anfallende Flächen umgenutzt werden, z.B. zu Grünflächen, welche die Lebensqualität in den Quartieren und Städten erhöht
- **Flächenumverteilung** zugunsten des **Fuß- und Radverkehrs**
- **Mobilitätshubs** erleichtern das **intermodale Mobilitätsverhalten**
- neue Wohnkonzepte mit Schwerpunkt auf **gemeinschaftlich** genutzte Flächen und Ressourcen setzen sich durch
- der Ausbau des Flugverkehrs verlangsamt sich, da mache im Urlaub bewusst auf das Fliegen verzichtet und Geschäftsreisen zum Teil über virtuelle Konferenzen erledigt werden; trotzdem liegt der Fokus nur auf Verbesserung der Antriebstechnologie, nicht auf Vermeidung von Flugreisen

Intelligente Technologien

- automatisierte Fahrzeuge als **Ergänzung des ÖV** werden bequem über digitale Dienste bestellt und genutzt

Wirtschaft, Industrie & Gewerbe

- der Markt passt sich mit seinen Produkten und Serviceleistungen an die von den Konsumenten erwartete **hohe Flexibilität** an
- für die **kurzfristige Verfügbarkeit** solcher Angebote existiert auch hohe Zahlungsbereitschaft
- Mobilitätsdienstleister vermarkten den „Nachhaltigkeits-Trend“ mit entsprechenden Angeboten, die **raumsparend, leise und bezahlbar** sind
- der **Onlinehandel** nimmt zu und wird effizienter, Lieferdienste sind in der Stadt jedoch **nicht-motorisiert** oder **elektrisch angetrieben** unterwegs
- Ferngüterverkehr verlagert sich von der Straße auf Bahn und Schiff

Gesellschaft, Werte, Interaktion Mensch & Technik

- das Auto muss nicht mehr zwingend selbst besessen werden, die **Sharing-Kultur** ist auch im Automobilbereich **massentauglich** geworden
- die **Parkraumbewirtschaftung** und -reduktion wird **gesellschaftlich akzeptiert**
- **Klimaschutz** und **Nachhaltigkeit** sind als Teil der Mainstream-Wertekultur anerkannt

Politik, Ethik & Recht

- **Car- und Bike-Sharing-Anbieter** wurden in die Systeme des ÖV **eingebunden** und sind auch Teil der Tarifgemeinschaft
- private, nicht-kommerzielle **Interessengruppen** entwickeln auf eigene Faust neue Ideen zur **Förderung des Klimaschutzes** und werden dabei von staatlicher Seite unterstützt

Rolle / Ausprägung des autonomen Fahrens

- **fahrerlose Busse** in unterschiedlichen Größen ermöglichen eine engere Taktung und kleinteiligere Haltestellenabdeckung
- autonome KFZs als **Ergänzung der Car-Sharing-Flotten**, trotzdem keine Zunahme von KFZ insgesamt, da gute Vernetzung mit anderen, (noch) umweltfreundlicheren Angeboten des Umweltverbands

13.2 Anhang 2: Umlegungsergebnisse

Analyse (IST) 2020

V-UNTERSUCHUNG : NA1
RASTER : - NA1
VARIANTE : - V01
Masseinheit: Kfz/24h
Massstab: 1cm = 1000 * 100 Kfz
Zeichennetz: NA1 - V01 //Format A1 quer (G1)
Art der Vergrößerung: 1 - Automatik komplett
Vergrößerungsfaktor: .15 - .114
Schriftgröße KFZ = 30
Rundung / Beschriftungsfaktor: 100 - 10 / 100

Prognose Nullfall 2040

V-UNTERSUCHUNG : NA1
RASTER : - NP2
VARIANTE : - V01
Massenheit: Kfz/24h
Massstab: 1cm = 1000 * 100 Kfz
Zeichennetz: NA1 - V01 //Format A1 quer (G1)
Art der Vergrößerung: 1 - Automatik komplett
Vergrößerungsfaktor: .15 - .114
Schriftgröße KFZ = 30
Rundung / Beschriftungsfaktor: 100 - 10 / 100

Szenario 'Trend' ohne Berücksichtigung
der Kapazitätsgrenze.
Differenzplot zu Prognose-Nullfall

V-UNTERSUCHUNG : NUS
GRUNDRASTER : - NUS
Vergleichs-Variante : - NP2
Vergleichs-Variante : - V01
Angaben in :
Massstab: 1cm = 1000 * 100 Ktz
Zeichennetz: NUS - V01 /Format A1 quer (Q1)
Art der Vergrößerung: 1 - Automatik komplett
Vergrößerungsfaktor: .15 .114
Schriftgröße KFZ = 30
Rundung / Beschriftungsfaktor: 100 - 10 / 100

Szenario 'Trend' mit Berücksichtigung
der Kapazitätsgrenze.
Differenzplot zu Prognose-Nullfall

V-UNTERSUCHUNG : NA1
GRUNDRASTER : - NT4
GRUNDVARIANTE : - V01
Vergleichs-Raster : - NP2
Vergleichs-Variante : - V01
Angaben in :
Massstab: 1cm = 1000 * 100 Kfz
Zeichennetz: NA1 - V01 /Format A1 quer (Q1)
Art der Vergrößerung: 1 - Automatik komplett
Vergrößerungsfaktor: .15 - .114
Schriftgröße KFZ = 30
Rundung / Beschriftungsfaktor: 100 - 10 / 100

Sharing Unterszenario
'Sharing ohne Grenzen'
Differenzplot zu Prognose-Nullfall

V-UNTERSUCHUNG : NT4
GRUNDRASTER : - NO6
GRUNDVARIANTE : - T01
Vergleichs-Raster : - NP2
Vergleichs-Variante : - V01
Angaben in :
Massstab: 1cm = 1000 * 100 Kfz
Zeichennetz: NT4 - T01 /Format A1 quer (G1)
Art der Vergrößerung: 1 - Automatik komplett
Vergrößerungsfaktor: .15 - .114
Schriftgröße KFZ = 30
Rundung / Beschriftungsfaktor: 100 - 10 / 100

Sharing Unterszenario
'Mehr Mobilität - Weniger Verkehr'
Differenzplot zu Prognose-Nullfall

V-UNTERSUCHUNG : NT4
GRUNDRASTER : - NM7
GRUNDVARIANTE : - V01
Vergleichs-Raster : - NP2
Vergleichs-Variante : - V01
Angaben in :
Maßstab: 1cm = 1000 * 100 Kfz
Zeichennetz: NT4 - T01 /Format A1 quer (G1)
Art der Vergrößerung: 1 - Automatik komplett
Vergrößerungsfaktor: .15 - .114
Schriftgröße KFZ = 30
Rundung / Beschriftungsfaktor: 100 - 10 / 100

Sharing Unterszenarien
'Modal Shift' und 'Lärmgrenzwerte'
Differenzplot zu Prognose-Nullfall

V-UNTERSUCHUNG : NT4
GRUNDRASTER : - NS8
GRUNDVARIANTE : - V01
Vergleichs-Raster : - NP2
Vergleichs-Variante : - V01
Angaben in :
Maßstab: 1cm = 1000 * 100 Kfz
Zeichennetz: NT4 - T01 /Format A1 quer (G1)
Art der Vergrößerung: 1 - Automatik komplett
Vergrößerungsfaktor: .15 - .114
Schriftgröße KFZ = 30
Rundung / Beschriftungsfaktor: 100 - 10 / 100

13.3 Anhang 3: Lärmberechnungen

ÜBERSICHTSLAGEPLAN

Auf DIN A3 in Maßstab 1:25.000 09/21

HOCHSCHULE KARLSRUHE
SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNG
"QUERSCHNITTE KARLSRUHE" **1**

KOEHLER & LEUTWEIN
 Ingenieurbüro für Verkehrswesen

© Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2017, Datenquellen: http://sgg.gov.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf

Verzeichnis der Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Normen

Lärm-/Immissionsschutz

- Bundes-Immissionsschutzgesetz (**BImSchG**) mit 1. - 39. BImSchV:
Genehmigungsbedürftige AnlagenVO, GenehmigungsverfahrensVO, StörfallVO, TA Luft, TA Lärm
- Baugesetzbuch (**BauGB**):
Gesetze und Verordnungen zum Bau- und Planungsrecht
- Baunutzungsverordnung (**BauNVO**):
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke
- Bundesminister für Verkehr (BMV):
Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (**Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV**) vom 12. Juni 1990 (Bonn)
- Anlage 2 zur 16. BImSchV: **Schall 03(2012)** - Berechnung des Beurteilungspegels für Schienenwege vom 17.07.2014
- **TA Lärm:**
Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm)
- **DIN ISO 9613, Teil 2:**
Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Ausgabe Oktober 1999
- **DIN 4109 mit Beiblatt 1 und 2:**
Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise, Januar 2018
- **DIN 18005 Teil 1:**
Schallschutz im Städtebau, Grundlagen und Hinweise für die Planung, Mai 1987 / Juli 2002
- **DIN 18005 Teil 1, Beiblatt:**
Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung, Mai 1987
- **DIN 45691:**
Geräuschkontingentierung, Dezember 2006
- **VDI 2571:**
Schallabstrahlung von Industriebauten, 1976
- **VDI 3760:**
Berechnung und Messung der Schallausbreitung in Arbeitsräumen, Februar 1996
- **VDI 3770 mit Beiblatt 1 und 2:**
Emissionskennwerte technischer Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen, September 2012
- BMV, Abteilung Straßenbau:
Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen **RLS-19**, Ausgabe 2020, Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrslärm, Köln
- Bayerisches Landesamt für Umweltschutz: Schriftenreihe Heft 89 - **Parkplatzlärmstudie**, Untersuchung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen, sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen, 6. Auflage 2007
- Hessische Landesanstalt für Umwelt und Geologie:
Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegeräusche auf Betriebs-geländen von Fachzentren, Auslieferungs-lagern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von Verbrauchermärkten, Umwelt und Geologie Lärmschutz Heft 3, Wiesbaden 2005

08/21

HOCHSCHULE KARLSRUHE
SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNG
„QUERSCHNITTE KARLSRUHE“

2

KOEHLER & LEUTWEIN
Ingenieurbüro für Verkehrswesen

2021-08 Untersuchung Querschnitte Emissionsberechnung Straße Variante WHO

Straße	DTV Kfz/24h	Straßenoberfläche	vPkw Tag km/h	vLkw1 Tag km/h	vLkw2 Tag km/h	pLkw1 Tag %	pLkw2 Tag %	vPkw Nacht km/h	vLkw1 Nacht km/h	vLkw2 Nacht km/h	pLkw1 Nacht %	pLkw2 Nacht %	L'w Tag dB(A)	L'w Nacht dB(A)
Kaiserallee 1	290	SMA 5	30	30	30	4,75	1,97	30	30	30	7,91	2,36	61,18	54,16
Kaiserallee 2	290	SMA 5	30	30	30	4,75	1,97	30	30	30	7,91	2,36	61,18	54,16
Klauprechtstraße	230	SMA 5	30	30	30	1,00	0,00	30	30	30	1,00	0,00	58,54	50,95
Neufeldstraße	150	SMA 5	30	30	30	1,50	0,00	30	30	30	1,50	0,00	56,79	49,19
Pastor-Felke-Straße	680	SMA 5	30	30	30	0,50	0,00	30	30	30	0,50	0,00	63,15	55,55

RGLK1001.res

08/21
3.1

KOEHLER & LEUTWEIN

Ingenieurbüro für Verkehrswesen

2021-08 Untersuchung Querschnitte Emissionsberechnung Straße Variante WHO

Legende

Straße		Straßenname
DTV	Kfz/24h	Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
Straßenoberfläche		
vPkw Tag	km/h	zul. Geschwindigkeit Pkw Tag
vLkw1 Tag	km/h	Geschwindigkeit Lkw1 im Zeitbereich
vLkw2 Tag	km/h	Geschwindigkeit Lkw2 im Zeitbereich
pLkw1 Tag	%	Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Tag	%	Prozent Lkw2 im Zeitbereich
vPkw Nacht	km/h	-
vLkw1 Nacht	km/h	Geschwindigkeit Lkw1 im Zeitbereich
vLkw2 Nacht	km/h	Geschwindigkeit Lkw2 im Zeitbereich
pLkw1 Nacht	%	Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Nacht	%	Prozent Lkw2 im Zeitbereich
L'w Tag	dB(A)	Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich
L'w Nacht	dB(A)	Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich

RGLK1001.res

08/21
3.1

KOEHLER & LEUTWEIN

Ingenieurbüro für Verkehrswesen

**2021-08 Untersuchung Querschnitte
Immissionspegel
Variante WHO**

Immissionsort	Nutzung	Geschoss	HR	LrT	LrN	
				dB(A)	dB(A)	
Kaiserallee 10	MI	EG	S	38,4	31,4	
		1.OG		39,1	32,1	
		2.OG		39,7	32,7	
		3.OG		40,4	33,3	
		4.OG		40,9	33,9	
		5.OG		41,3	34,3	
Kaiserallee 25b	MI	EG	N	46,5	39,4	
		1.OG		47,1	40,0	
		2.OG		47,1	40,0	
		3.OG		46,9	39,8	
Klauprechstraße 15	WA	EG	N	46,4	38,8	
		1.OG		46,5	38,9	
		2.OG		46,2	38,6	
		3.OG		45,8	38,2	
Klauprechtstraße 14	WA	EG	S	47,6	40,0	
		1.OG		47,2	39,6	
		2.OG		46,6	39,0	
		3.OG		46,0	38,4	
Neufeldstraße 17	MD	EG	NO	47,6	40,0	
		1.OG		46,9	39,3	
Neufeldstraße 26	MD	EG	SW	47,4	39,8	
		1.OG		46,7	39,1	
Pastor-Felke-Straße 1	WR	EG	S	47,3	39,7	
		1.OG		47,6	40,0	
		2.OG		47,4	39,8	
		3.OG		47,2	39,6	
Pastor-Felke-Straße 4	WR	EG	N	46,2	38,6	
		1.OG		46,7	39,2	
		2.OG		46,8	39,2	
		3.OG		46,6	39,0	

08/21
3.2

KOEHLER & LEUTWEIN
Ingenieurbüro für Verkehrswesen

**2021-08 Untersuchung Querschnitte
Emissionsberechnung Straße
Variante DIN 18005**

Straße	DTV Kfz/24h	Straßenoberfläche	vPkw Tag km/h	vLkw1 Tag km/h	vLkw2 Tag km/h	pLkw1 Tag %	pLkw2 Tag %	vPkw Nacht km/h	vLkw1 Nacht km/h	vLkw2 Nacht km/h	pLkw1 Nacht %	pLkw2 Nacht %	L'w Tag dB(A)	L'w Nacht dB(A)
Kaiserallee 1	2900	SMA 5	30	30	30	4,75	1,97	30	30	30	7,91	2,36	71,18	64,16
Kaiserallee 2	2900	SMA 5	30	30	30	4,75	1,97	30	30	30	7,91	2,36	71,18	64,16
Klauprechtstraße	740	SMA 5	30	30	30	1,00	0,00	30	30	30	1,00	0,00	63,62	56,02
Neufeldstraße	1500	SMA 5	30	30	30	1,50	0,00	30	30	30	1,50	0,00	66,79	59,19
Pastor-Felke-Straße	680	SMA 5	30	30	30	0,50	0,00	30	30	30	0,50	0,00	63,15	55,55

RGLK1001.res

09/21
3.3

KOEHLER & LEUTWEIN

Ingenieurbüro für Verkehrswesen

2021-08 Untersuchung Querschnitte Emissionsberechnung Straße Variante DIN 18005

Legende

Straße		Straßenname
DTV	Kfz/24h	Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
Straßenoberfläche		
vPkw Tag	km/h	zul. Geschwindigkeit Pkw Tag
vLkw1 Tag	km/h	Geschwindigkeit Lkw1 im Zeitbereich
vLkw2 Tag	km/h	Geschwindigkeit Lkw2 im Zeitbereich
pLkw1 Tag	%	Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Tag	%	Prozent Lkw2 im Zeitbereich
vPkw Nacht	km/h	-
vLkw1 Nacht	km/h	Geschwindigkeit Lkw1 im Zeitbereich
vLkw2 Nacht	km/h	Geschwindigkeit Lkw2 im Zeitbereich
pLkw1 Nacht	%	Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Nacht	%	Prozent Lkw2 im Zeitbereich
L'w Tag	dB(A)	Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich
L'w Nacht	dB(A)	Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich

RGLK1001.res

09/21
3.3

KOEHLER & LEUTWEIN

Ingenieurbüro für Verkehrswesen

**2021-08 Untersuchung Querschnitte
Immissionspegel
Variante DIN 18005**

Immissionsort	Nutzung	Geschoss	HR	LrT	LrN	
				dB(A)	dB(A)	
Kaiserallee 10	MI	EG	S	48,4	41,4	
		1.OG		49,1	42,1	
		2.OG		49,7	42,7	
		3.OG		50,4	43,3	
		4.OG		50,9	43,9	
		5.OG		51,3	44,3	
Kaiserallee 25b	MI	EG	N	56,5	49,4	
		1.OG		57,1	50,0	
		2.OG		57,1	50,0	
		3.OG		56,9	49,8	
Klauprechstraße 15	WA	EG	N	51,5	43,9	
		1.OG		51,6	44,0	
		2.OG		51,3	43,7	
		3.OG		50,8	43,2	
Klauprechtstraße 14	WA	EG	S	52,6	45,0	
		1.OG		52,3	44,7	
		2.OG		51,7	44,1	
		3.OG		51,1	43,5	
Neufeldstraße 17	MD	EG	NO	57,6	50,0	
		1.OG		56,9	49,3	
Neufeldstraße 26	MD	EG	SW	57,4	49,8	
		1.OG		56,7	49,1	
Pastor-Felke-Straße 1	WR	EG	S	47,3	39,7	
		1.OG		47,6	40,0	
		2.OG		47,5	39,9	
		3.OG		47,2	39,6	
Pastor-Felke-Straße 4	WR	EG	N	46,2	38,6	
		1.OG		46,7	39,2	
		2.OG		46,8	39,2	
		3.OG		46,6	39,0	

09/21
3.4

KOEHLER & LEUTWEIN
Ingenieurbüro für Verkehrswesen

**2021-08 Untersuchung Querschnitte
Emissionsberechnung Straße
Variante 16. BImSchV**

Straße	DTV Kfz/24h	Straßenoberfläche	vPkw Tag km/h	vLkw1 Tag km/h	vLkw2 Tag km/h	pLkw1 Tag %	pLkw2 Tag %	vPkw Nacht km/h	vLkw1 Nacht km/h	vLkw2 Nacht km/h	pLkw1 Nacht %	pLkw2 Nacht %	L'w Tag dB(A)	L'w Nacht dB(A)
Kaiserallee 1	2300	SMA 5	30	30	30	4,75	1,97	30	30	30	7,91	2,36	70,18	63,15
Kaiserallee 2	2300	SMA 5	30	30	30	4,75	1,97	30	30	30	7,91	2,36	70,18	63,15
Klauprechtstraße	1850	SMA 5	30	30	30	1,00	0,00	30	30	30	1,00	0,00	67,60	60,00
Neufeldstraße	1170	SMA 5	30	30	30	1,50	0,00	30	30	30	1,50	0,00	65,71	58,11
Pastor-Felke-Straße	5400	SMA 5	30	30	30	0,50	0,00	30	30	30	0,50	0,00	72,15	64,55

RGLK1001.res

09/21
3.5

KOEHLER & LEUTWEIN

Ingenieurbüro für Verkehrswesen

2021-08 Untersuchung Querschnitte

Emissionsberechnung Straße

Variante 16. BImSchV

Legende

Straße		Straßenname
DTV	Kfz/24h	Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
Straßenoberfläche		
vPkw Tag	km/h	zul. Geschwindigkeit Pkw Tag
vLkw1 Tag	km/h	Geschwindigkeit Lkw1 im Zeitbereich
vLkw2 Tag	km/h	Geschwindigkeit Lkw2 im Zeitbereich
pLkw1 Tag	%	Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Tag	%	Prozent Lkw2 im Zeitbereich
vPkw Nacht	km/h	-
vLkw1 Nacht	km/h	Geschwindigkeit Lkw1 im Zeitbereich
vLkw2 Nacht	km/h	Geschwindigkeit Lkw2 im Zeitbereich
pLkw1 Nacht	%	Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Nacht	%	Prozent Lkw2 im Zeitbereich
L'w Tag	dB(A)	Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich
L'w Nacht	dB(A)	Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich

RGLK1001.res

09/21
3.5

KOEHLER & LEUTWEIN

Ingenieurbüro für Verkehrswesen

**2021-08 Untersuchung Querschnitte
Immissionspegel
Variante 16.BImSchV**

Immissionsort	Nutzung	Geschoss	HR	LrT	LrN	
				dB(A)	dB(A)	
Kaiserallee 10	MI	EG	S	47,4	40,4	
		1.OG		48,1	41,1	
		2.OG		48,7	41,7	
		3.OG		49,3	42,3	
		4.OG		49,9	42,9	
		5.OG		50,3	43,3	
Kaiserallee 25b	MI	EG	N	55,5	48,4	
		1.OG		56,0	49,0	
		2.OG		56,1	49,0	
		3.OG		55,9	48,8	
Klauprechstraße 15	WA	EG	N	55,4	47,8	
		1.OG		55,6	48,0	
		2.OG		55,3	47,7	
		3.OG		54,8	47,2	
Klauprechtstraße 14	WA	EG	S	56,6	49,0	
		1.OG		56,3	48,7	
		2.OG		55,7	48,1	
		3.OG		55,0	47,4	
Neufeldstraße 17	MD	EG	NO	56,6	49,0	
		1.OG		55,8	48,2	
Neufeldstraße 26	MD	EG	SW	56,3	48,7	
		1.OG		55,7	48,1	
Pastor-Felke-Straße 1	WR	EG	S	56,3	48,7	
		1.OG		56,6	49,0	
		2.OG		56,4	48,8	
		3.OG		56,2	48,6	
Pastor-Felke-Straße 4	WR	EG	N	55,2	47,6	
		1.OG		55,7	48,1	
		2.OG		55,8	48,2	
		3.OG		55,6	48,0	

09/21
3.6

KOEHLER & LEUTWEIN
Ingenieurbüro für Verkehrswesen

2021-12 Untersuchung Querschnitte
Emissionsberechnung Straße
Variante 65/55 dB(A)

Straße	DTV	Straßenoberfläche	vPkw	vLkw1	vLkw2	pLkw1	pLkw2	vPkw	vLkw1	vLkw2	pLkw1	pLkw2	L'w	L'w
	Kfz/24h		Tag	Tag	Tag	Tag	Tag	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Nacht	Tag
			km/h	km/h	km/h	%	%	km/h	km/h	km/h	%	%	dB(A)	dB(A)
Kaiserallee 1	9200	SMA 5	30	30	30	4,75	1,97	30	30	30	7,91	2,36	76,20	69,17
Kaiserallee 2	9200	SMA 5	30	30	30	4,75	1,97	30	30	30	7,91	2,36	76,20	69,17
Klauprechtstraße	7300	SMA 5	30	30	30	1,00	0,00	30	30	30	1,00	0,00	73,56	65,96
Neufeldstraße	4700	SMA 5	30	30	30	1,50	0,00	30	30	30	1,50	0,00	71,75	64,15
Pastor-Felke-Straße	21500	SMA 5	30	30	30	0,50	0,00	30	30	30	0,50	0,00	78,15	70,55

RGLK1002.res

12/21
3.7

KOEHLER & LEUTWEIN

Ingenieurbüro für Verkehrswesen

2021-12 Untersuchung Querschnitte

Emissionsberechnung Straße

Variante 65/55 dB(A)

Legende

Straße		Straßenname
DTV	Kfz/24h	Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
Straßenoberfläche		
vPkw Tag	km/h	zul. Geschwindigkeit Pkw Tag
vLkw1 Tag	km/h	Geschwindigkeit Lkw1 im Zeitbereich
vLkw2 Tag	km/h	Geschwindigkeit Lkw2 im Zeitbereich
pLkw1 Tag	%	Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Tag	%	Prozent Lkw2 im Zeitbereich
vPkw Nacht	km/h	-
vLkw1 Nacht	km/h	Geschwindigkeit Lkw1 im Zeitbereich
vLkw2 Nacht	km/h	Geschwindigkeit Lkw2 im Zeitbereich
pLkw1 Nacht	%	Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Nacht	%	Prozent Lkw2 im Zeitbereich
L'w Tag	dB(A)	Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich
L'w Nacht	dB(A)	Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich

RGLK1002.res

12/21
3.7

KOEHLER & LEUTWEIN

Ingenieurbüro für Verkehrswesen

**2021-12 Untersuchung Querschnitte
Immissionspegel
Variante 65/55 dB(A)**

Immissionsort	Nutzung	Geschoss	LrT	LrN	
			dB(A)	dB(A)	
Kaiserallee 10	MI	EG	53,5	46,4	
		1.OG	54,1	47,1	
		2.OG	54,7	47,7	
		3.OG	55,4	48,3	
		4.OG	55,9	48,9	
		5.OG	56,3	49,3	
Kaiserallee 25b	MI	EG	61,5	54,4	
		1.OG	62,1	55,0	
		2.OG	62,1	55,0	
		3.OG	61,9	54,8	
Klauprechstraße 15	WA	EG	61,4	53,8	
		1.OG	61,5	53,9	
		2.OG	61,2	53,6	
		3.OG	60,8	53,2	
Klauprechtstraße 14	WA	EG	62,6	55,0	
		1.OG	62,2	54,6	
		2.OG	61,6	54,0	
		3.OG	61,0	53,4	
Neufeldstraße 17	MD	EG	62,6	55,0	
		1.OG	61,8	54,2	
Neufeldstraße 26	MD	EG	62,4	54,8	
		1.OG	61,7	54,1	
Pastor-Felke-Straße 1	WR	EG	62,3	54,7	
		1.OG	62,6	55,0	
		2.OG	62,4	54,8	
		3.OG	62,2	54,6	
Pastor-Felke-Straße 4	WR	EG	61,2	53,6	
		1.OG	61,7	54,1	
		2.OG	61,8	54,2	
		3.OG	61,6	54,0	

12/21
3.8

KOEHLER & LEUTWEIN
Ingenieurbüro für Verkehrswesen

